

YOSHLAR ISHLARI
AGENTLIGI

YOSHLAR
MUAMMOLARINI O'RGANISH INSTITUTI

YOshlar
2021
BO'ZATOV
VOZI

**“BO‘ZATOV. YOSHLAR OVOZI”
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
MAQOLALAR TO‘PLAMI**

“Bo'zatov. Yoshlar ovozi” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to'plami // O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi huzuridagi Yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti. Bo'zatov 2021 y. ____b.

Mazkur to'plamdagi maqolalarda Qoraqalpog'iston Respublikasining tarixi, o'ziga xos urf-odatlar, an'ana va qadriyatlari, baxshi, jirov, dostonchilik, raqs, amaliy san'at va milliy hunarmandchiligini aholi, ayniqsa, yosh avlodga keng targ'ib etishga qaratilgan masalalarning nazariy va amaliy jihatlari o'rganilgan hamda tadqiqotlar natijasida ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar taklif etilgan.

Ma'sul muharrir: s.f.d, professor Q.Q.Kuranbaev

Tahrir hay'ati a'zolari: s.f.d., prof. A.T.Jalilov, sots.f.n., dotsent A.B.Yunusov, i.f.n., dotsent Z.Ya.Raxmanov, fil.f.n., dotsent Qodirov Q.A, psix.f.d. Qodirov K.B., i.f.n. A.J.Qaxxorov

Ushbu nashrda keltirilgan barcha ma'lumotlar va fikr-mulohazalar maqola mualliflariga tegishli bo'lib, tahrir hay'ati a'zolarining fikriga mos kelmasligi mumkin. Nashrda keltirilgan raqamlar, statistik ma'lumotlar va fikr-mulohazalar uchun mualliflar mas'ul hisoblanadi.

© - Yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti, 2021

**Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Қорақалпоғистон
Республикаси Жўқорғи Кенгесининг навбатдан ташқари
саккизинчи сессиясидаги нутқидан.**

2020 йил 2 октябр

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Қорақалпоғистон Республикасига қилган ҳар бир ташрифи катта янгиланишларга қадам бўлмоқда. 2020 йил 2 октябр куни Нукус шаҳрида бўлиб ўткан Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг навбатдан ташқари саккизинчи сессиясида Президентимиз иштирок этиб, қорақалпоқ элини, тупроғини, имкониятларини яхши билган, халқ таниган, турли масалаларни ҳал қила оладиган етакчини сайлаб олишимиз керак дея таъкидлаб ўтди.

Ушбу сессияда Оқсоқоллар кенгашининг қарорига мувофиқ, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгес Раиси лавозимига

Камалов Мурат Қаллибекович номзоди тавсия этилди ва Президентимиз томонидан катта ишонч билан ўз розилигини билдирди. Ҳақиқатдан ҳам Президентимиз таъкидлаганидек, Камалов Мурат Қаллибекович – қорақалпоқ элининг дарди билан яшаб келган халқпарвар, умр тажрибасига эга камтарин инсон. Қорақалпоғистон Республикасининг янги раҳбари билан халқимиз бир сафда туриб Қорақалпоғистонда барча соҳаларни жадал ривожлантириш бўйича биргаликда камарбаста бўлиб ишлашига ва Президентимизнинг ишончини оқлашга ҳудудимиздаги ҳар бир инсон ўз ҳиссасини қўшишига ишонаман.

Халқимизнинг ушбу юқори ишончидан, имкониятидан келиб чиқиб, давлатимиз раҳбари сессияда Қорақалпоғистонни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратиб келгуси 3 йилга мўлжалланган ўнта устувор йўналишни белгилаб берди. Жумладан:

- биринчиси**, туманлар ва маҳаллаларни жадал ривожлантиришга;
- иккинчиси**, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш;
- учинчиси**, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш;
- тўртинчи**, Орол муаммосининг салбий таъсирини юмшатиш ва бу бўйича ишларни устувор йўналиш сифатида белгилаб олиш;
- бешинчиси**, хизмат кўрсатиш соҳаси салоҳиятини тўлиқ ишга тушириш;
- олтинчиси**, этиб, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш вазифаси қўйилган бўлса;
- еттинчиси**, аҳолини уй-жой билан таъминлаш борасида ишларни йўлга қўйиш;
- саккизинчидан**, ижтимоий инфратузилмани ривожлантиришга эътибор қаратилади.

тўққизинчиси этиб, асосий устувор йўналиш сифатида қаралиб келинаётган ёшлар ва аёлларни қўллаб-қувватлаш;

ўнинчиси эса, жиноятчиликнинг олдини олиш масалалари бўлди.

Ушбу йўналишларнинг ҳар бири бўйича аниқ кўрсатмалар берилди.

Шу ҳудудда яшовчи ҳар бир киши бу йўналишларнинг эртанги фаровон турмушимиз учун қилинаётган саъй-ҳаракатлар эканлигини юрак-юракдан ҳис қилиши лозим.

Президентимиз Қорақалпоғистон ҳудудидаги барча 16 та туманни янада раванқ топтириш мақсадида белгиланадиган «ўсиш нуқталари» бўйича тадбиркорлик субъектлари 3 йил муддатга ер солиғи, мол-мулк солиғи, кичик корхоналарнинг айланмасидан олинадиган солиқ, якка тартибдаги тадбиркорларнинг қатъий миқдордаги даромад солиғидан озод этилишини таъкидлади.

Бундан ташқари Президентимиз ташрифи давомида ҳудуддаги бунёдкорлик ишлари, йирик лойиҳалар билан ҳам танишиб, қўшимча вазифалар белгилаб бериб кетди.

Президентимизнинг бундай эътибори замирида Қорақалпоғистон ҳудудида истиқомат қилувчи ҳар бир инсоннинг бугунги кунидан рози ва эртанги кунига бўлган ишончининг янада ортиши учун қилинаётган катта ишлар деб биламиз.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Маслаҳатчисининг биринчи ўринбосари, с.ф.д, профессор Қаҳрамон Қўчқорович Қуранбаевнинг

“Бўзатов. Ёшлар овози” Республика конференцияси

иштирокчиларига

ТАБРИК СЎЗИ

Ассалому алайкум, муҳтарам меҳмонлар!

Ҳурматли конференция қатнашчилари! Қадрли ёшлар!

Авваламбор, барчангизни "Бўзатов Ёшлар овози Республика" конференциясининг тантанали очилиши билан чин қалбимдан муборакбод этаман.

Тарихдан маълумки, ўзбек ва қорақалпоқ халқларининг тақдири муштараклиги минг йилларга бориб тақалган бўлиб, у нафақат ҳудудий яқинлик ва ўзаро муносабатлар, балки табиий иқлим шароити ўхшашлиги ва минтақанинг мунтазам равишда умумий миллий-маданий анъаналари тарихий жараёнларнинг таъсирида бўлганлиги билан ҳам бир-бирига боғланган.

Ўзбекистон Республикасини қайсидир ҳудуди ёки соҳасини ривожлантириш борасида қандайдир янгилик жорий қилиш ташаббуси билан чиқилса, энг аввало, Қорақалпоғистондан бошланади десак ҳеч ҳам муболаға бўлмайди. Муҳтарам Президентимизнинг Қорақалпоғистонга бўлган алоҳида эътиборини ҳар бир сўзида ва амалдаги ислоҳотларда чуқур ҳис қилиб турамыз. Масалан, Президентлик лавозимига киришганининг дастлабки кунлариданоқ ҳудудларга қилган илк сафарини ҳам айнан Қорақалпоғистон Республикасидан бошлаганлар, хусусан Мўйноқ туманида катта бунёдкорлик ишларига асос солган эдилар.

Қорақалпоғистон Республикасида ҳам барча соҳалар каби ёшларга оид давлат сиёсати асосида ёш авлоднинг ҳаётий манфаатларини

таъминлаш, уларнинг эзгу орзу-интилишлари, қобилият ва истеъдодини рўёбга чиқаришга қаратилган ислохотлар изчил ва самарали амалга оширилиб келинмоқда. Айниқса, ижтимоий, маънавий-маърифий соҳалардаги ишларни янги тизим асосида йўлга қўйиш бўйича 5 та муҳим ташаббуснинг илгари сурилиши ёшлар ҳаётида долзарб аҳамият касб этмоқда.

Мамлакатимизда ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, юқори иқтисодий ўсишга эришиш ҳисобидан халқимизнинг фаровонлигини ошириш ва кундалик ҳаётидаги муаммоларни ҳал этиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 октябрь кунини Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг навбатдан ташқари сессиясида берган топшириғи ва кенгайтирилган тарзда ўтказилган мажлис баёнида белгиланган вазифалар ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 майдаги “Қорақалпоғистон Республикасида маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 291-сонли қарорида белгиланган чора-тадбирлар ижросини таъминлаш мақсадида жорий йилнинг 7-12 июнь кунлари Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов туманида ўтказилаётган “Республика Ёшлар овози” фестивал ҳам бунга яққол мисол бўла олади.

Ушбу фестивал Ёшларнинг мусиқа, рассомлик, адабиёт, театр ва санъатнинг бошқа турларига қизиқишларини ошириш, истеъдодини юзага чиқариш, ёшлар маънавиятини юксалтириш ва улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш масалаларини назарда тутди.

Дарҳақиқат, ўзбек, қорақалпоқ ва жаҳон мумтоз санъати анъаналарини, театр, мусиқа, рақс ва миллий эстрада санъатини

ривожлантириш ва тарғиб қилиш, ўзбек ва қорақалпоқ халқининг бой маънавий меросини тараннум этувчи, миллий ва умумбашарий қадриятларни улуғловчи ёрқин сахна асарларини намойиш этиш орқали аҳолининг кенг қатламларини санъат усталари ва истеъдодли ёш ижрочилари ижодидан баҳраманд этиш, халқимиз, айниқса, ёшлар қалбида миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини мустаҳкамлаш, уларни она Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялашга хизмат қилувчи ранг-баранг ижодий дастурлар орқали ёшларнинг маънавий дунёқарашини юксалтириш каби давлат аҳамиятига молик муҳим тадбирлар, халқаро фестиваллар, кўрик-танловлар, конференциялар ва ижтимоий-маданий анжуманларни ўтказиш мақсадга мувофиқ.

Қорақалпоғистон худуди юксак маданият ўчоғидан бири бўлиб, қадимги Шарқ дунёсининг ажралмас қисми ҳисобланган. Хусусан, қорақалпоқ адабиёти, санъати ва маданияти ҳам бой тарихга эга. Айниқса, халқ оғзаки ижоди каби мусиқа турлари авлоддан-авлодга оғзаки ўтиб келган. Бунда мусиқа маданиятини тарқатувчилари кўшиқчилар, жиров-бахшилар, сўз усталари, халқ бастакорлари, созандалар, оддий мусиқа ва кўшиқ ишқибозлари бўлган.

Шу боисдан, Қорақалпоғистон Республикасининг ўзига хос урф-одатлари, анъана ва қадриятлари, бахши, жиров, дostonчилик, рақс, амалий санъат ва миллий ҳунармандчилигини аҳоли, айниқса, ёш авлодга кенг тарғиб этишга қаратилган «Қорақалпоқ маданият кунлари» байрам тадбирлари ҳамда қорақалпоқ маданият ва санъатани тараннум этувчи “Республика Ёшлар овози” фестивалларини ўтказиш долзарб эканлигини кўришимиз мумкин.

Бу анъананинг давоми сифати Қорақалпоғистон Республикаси аҳолисининг маданият ва санъат муассасаларига оилавий келишни ҳамда мароқли ва мазмунли дам олишларини ташкил этиш мақсадида

«Шанба — маданият куни» лойиҳасини амалга оширилиши, шунингдек, санъатнинг опера ижрочилиги бўйича ёш авлод истеъдодини барвақт аниқлаш, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш бўйича 2021 йилдан бошлаб, анъанавий тарзда ҳар икки йилда бир марта «Ёшлик баҳори» ёш опера ижрочилари танловини ўтказилишини ҳам таъкидлаб ўтишимиз мумкин.

Бу эса ўз навбатида, ўқувчи-ёшларни мумтоз санъатимизнинг дурдона асарларидан баҳраманд этиш орқали уларнинг миллий-маданий савиясини оширишга хизмат қилади.

Ушбу “Республика Ёшлар овози” Республика конференциясини очиқ деб эълон қилган ҳолда, яна бир бор иштирокингиз учун ўз миннатдорчилигимни билдираман, бугун ушбу анжуманда иштирок этаётган ёшлар ҳамда маърузачиларга муваффақиятлар тилайман. Эътиборингиз учун раҳмат!

**“Бўзатов. Ёшлар овози” Республика конференциясида
Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари Агентлигининг директори
Алишер Зафарович Саъдуллаевнинг**

КИРИШ СЎЗИ

Мамлакатимиз ёшларининг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, орзу-умидларини рўёбга чиқариш, уларни ҳар томонлама етук, билимли, салоҳиятли шахс, комил инсон сифатида тарбиялаш масалаларига бугунги замон талабларидан келиб чиққан ҳолда ёндашилмоқда десак, муболаға бўлмайди. Шу билан бирга, ёшлар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган, баркамол авлод камолоти учун хизмат қилувчи ҳуқуқий асосларни яратиш борасида ҳам салмоқли натижалар қўлга киритилмоқда.

Дарҳақиқат, аҳолисининг ярмидан кўпроғи ёшлардан иборат бўлган мамлакатда ёшларга оид давлат сиёсатини изчил амалга ошириш, ёш авлодни ҳар томонлама етук ва баркамол, интеллектуал салоҳиятли, ўз қатъий позициясига эга, юртда амалга оширилаётган ислохотларга бефарқ бўлмаган, юртнинг эртанги муносиб келажаги учун дахлдорликка тайёр, мақсадга интилувчан, серғайрат, ватанпарвар, садоқатли, комил шахслар қилиб тарбиялаш Ўзбекистонни дунёнинг энг ривожланган давлатлари сафидан ўрин олишининг муҳим омилидир.

Шу сабабли, Ўзбекистондаги барча ўзгаришларнинг негизи ҳисобланган таълим-тарбия тизимида туб ислохотлар олиб борилмоқда. Айни вақтда таълим, шу жумладан, ижтимоий соҳа учун ажратилаётган харажатлар миқдори давлат бюджети харажатлари умумий қийматининг ярмидан кўпроғини ташкил этмоқда. Табиийки, ҳар қандай давлат ҳам бундай катта харажатларни кўтара олмайди, аммо қанчалик оғир бўлмасин, бунинг учун зарур маблағ ва ресурслар излаб топилмоқда. Мазкур харажатларни биз аслида харажат эмас, балки келажак учун

кўйилган энг самарали сармоя деб тушунишимиз ҳамда таълим даражаси ва сифати ҳар қандай давлатнинг истиқболини белгилаб берадиган муҳим омил эканини эътироф этишимиз даркор.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, муҳтарам Президентимиз томонидан ижтимоий, маънавий-маърифий соҳалардаги саъй-ҳаракатларни янги босқичга олиб чиқиш мақсадида бешта муҳим ташаббуснинг илгари сурилиши Ўзбекистон тарихида ёшлар таълим-тарбияси учун муҳим қадам бўлиб хизмат қилди. Бу эзгу ғоя Ўзбекистон халқи, айниқса, ёшлари томонидан катта қизиқиш билан қарши олиниб, қисқа вақт ичида мамлакат бўйлаб кенг қулоч ёзди.

Турли ижтимоий муаммоларни ҳал этишга қаратилган анжуманлар, фестиваллар ва бошқа тадбирларнинг кенг миқёсда мунтазам ташкил этилиши, шубҳасиз, ёшларимизнинг ижтимоий фаоллигини, бирдамлигини ва аҳиллигини янада кучайтиришга, уларнинг маънавий дунёқарашини кенгайтиришга, ўз фаолиятларини мазмунли ташкил этишларига, дўстлик ришталарини мустаҳкамлашларига хизмат қилади. Шу сабабли, 2020 йил 2 октябрь куни Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг навбатдан ташқари сессиясида Ўзбекистон Республикаси Президенти берган топшириғи ҳамда кенгайтирилган тарзда ўтказилган мажлис баёнида белгиланган вазифалар, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 майдаги “Қорақалпоғистон Республикасида маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 291-сонли қарорида белгиланган чора-тадбирлар ижросини таъминлаш мақсадида 2021 йилнинг 7-12 июнь кунлари Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов туманида “Республика Ёшлар овози” фестивалини ўтказиш ҳақида қарор қабул қилинди.

Мазкур фестиваль доирасида ташкил этиладиган “Республика

ёшлар овози” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференциясида ўзбек, қорақалпоқ ва жаҳон мумтоз санъати анъаналарини, театр, мусиқа, рақс ва миллий эстрада санъатини ривожлантириш ва тарғиб қилиш, ўзбек ва қорақалпоқ халқининг бой маънавий меросини тараннум этувчи, миллий ва умумбашарий қадриятларни улугловчи ёрқин сахна асарларини намойиш этиш орқали аҳолининг кенг қатламларини санъат усталари ва истеъдодли ёш ижрочилари ижодидан баҳраманд этиш, халқимиз, айниқса, ёшлар қалбида миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини мустаҳкамлаш, уларни она Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялашга хизмат қилувчи ранг-баранг ижодий дастурлар орқали ёшларнинг маънавий дунёқарашини юксалтириш каби муҳим масалаларни ҳар томонлама муҳокама қилиш режалаштирилган.

Шу муносабат билан Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов туманида “Республика Ёшлар овози” фестивали доирасида ташкил этилган мазкур конференция иштирокчиларини самимий табриклар, барча илмий тадқиқотчилар, профессор-ўқитувчилар ва профессионал мутахассислар илмий фаолиятларида улкан зафарлар ва ижодий баркамоллик тилаб қоламан!

1-ШЎЪБА.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ХАЛҚИ ТАРИХИ

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЖАМИЯТИМИЗДА МИЛЛАТЛАРАРО ҲАМЖИҲАТЛИК ВА БАҒРИКЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

*Аметов Т.А.,
Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институтини, доцент,
Халмуратов С.С.,
Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институтини мустақил изланувчиси*

Ўзбекистон давлат мустақиллигига эришганидан кейин жамиятимизнинг барча соҳалари қатори маънавий-мафкуравий ҳаётимизда ҳам катта ўзгаришлар рўй бермоқда. Келажакда олдимизга қўйган олижаноб мақсад ва муддаоларимизга етиш, эски мафкуравий асоратлардан батамом халос бўлиш, ғоявий бўшлиқ пайдо бўлишига йўл қўймаслик, бегона ва ёт ғояларнинг хуружидан ҳимояланиш, бундай тажовузларга қарши тура оладиган ҳар томонлама баркамол инсонларни вояга етказиш зарурати халқимиз ва жамиятимиз манфаатларига мос янги мафкурани шакллантиришни тақозо қилди.

Мухтарам Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: “Мустақиллик йилларида мамлакатимизда миллатлараро муносабатлар ривожда янги босқич бошланди. Бағрикенглик ва инсонпарварлик маданиятини ривожлантириш, миллатлараро ва фуқаролараро ҳамжиҳатлик ва тотувликни мустаҳкамлаш, ёш авлодни шу асосда, Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялаш Ўзбекистонда давлат сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишларидан бири этиб белгиланди. Буларнинг барчаси ҳаётда ўзининг тўлиқ ифодасини топди”, – деб

таъкидлаган эди¹.

Миллатлараро тотувлик ғояси — умумбашарий қадрият бўлиб, турли хил халқлар биргалиқда истиқомат қиладиган минтақа ва давлатлар миллий тараққиётини белгилайди, шу жойдаги тинчлик ва барқарорликнинг кафолати бўлиб хизмат қилади. Дунёдаги барча давлатлар аҳолиси миллий таркибига кўра 2 гуруҳга бўлинади. Биринчиси моноэтник (аҳолиси асосан бир миллат вакиллари дан иборат) ва иккинчиси полиэтник (кўпмиллатли) давлатлардир².

Ҳаммамизга маълумки, Ўзбекистон аҳолиси миллий таркибига кўра иккинчи гуруҳга, аҳолиси кўп миллатли давлатлар қаторига киради. Ҳозир Қорақалпоғистонда 30 га яқин миллат ва элатларнинг вакиллари яшайди. Республикамиз аҳолисининг 36 фоизини қорақалпоқлар ташкил қилади. Ҳар бир миллатнинг умумий манфаатлари билан бирга ўз қадриятлари ҳам бор. Ўзбекистон каби кўп миллатли мамлакатда турли миллатлар манфаатларини уйғунлаштириш, улар орасида тотувликни таъминлаш тараққиётнинг ҳал қилувчи омилларидан бири ҳисобланади.

Қорақалпоғистон Республикаси Конституциясининг 8-моддасида “Қорақалпоғистон худудида истиқомат қиладиган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, Қорақалпоғистон Республикаси фуқароларини ташкил этади”, – деб аниқ белгилаб қўйилган³. Қомусимизнинг 4-моддасида эса “Қорақалпоғистон Республикаси ўз худудида истиқомат қилувчи барча миллат ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналари ҳурмат қилинишини таъминлайди, уларнинг

¹Миллатлараро дўстлик ва ҳамжиҳатлик халқимиз тинчлиги ва фаровонлигининг муҳим омилдир//Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 24 январдаги Республика байналмилал маданият маркази ташкил этилганининг 25 йиллигига бағишланган учрашувдаги нутқи. – Халқ сўзи, 2017 йил 25 январь. - №18. – 1 б.

² Назаров Р.Р.Полиэтнический социум Узбекистана: историко-социологический аспект. – Ташкент, 2013. –С. 77.

³ Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2006. – Б. 12.

ривожланиши учун шароит яратади”, дейилган.

Бу борада ҳаётимизда кўплаб ишлар амалга оширилмоқда. Ҳозирги пайтда мамлакатимиздаги миллатлараро тотувликни таъминлашда хизматлари катта бўлган турли миллат вакиллари томонидан тузилган 5 та миллий маданий марказ фаолият олиб бормоқда. Теле-радиоканаллари орқали ўзбек, қozoқ, туркман, рус тилларида ҳам кўрсатув ва эшиттиришлар олиб борилмоқда. Мамлакатимизда турли тилларда газеталар босилмоқда. Шу билан бирга, юртимизда ўрта ва олий таълим 4 тилда амалга оширилмоқда.

Миллатлараро тотувлик жамиятда тинчлик ва барқарорликнинг қафолати бўлиб хизмат қилади. Диний бағри кенглик ғояси хилма-хил диний эътиқодга эга бўлган кишиларнинг бир замин, бир Ватанда, олижаноб ғоя ва ниятлар йўлида ҳамкор ва ҳамжиҳат бўлиб яшашини англатади.

Дунёдаги динларнинг барчаси эзгулик ғояларига асосланади ва яхшилик, тинчлик, дўстлик каби хусусиятларга таянади. Одамларни ҳалоллик ва поклик, меҳр-шафқат, биродарлик ва бағрикенгликка даъват этади. Азал-азалдан она юртимизда ислом, христиан, иудийлик, буддавийлик каби дин вакиллари ёнма-ён яшаб келган. Асрлар мобайнида йирик шаҳарларда масжид, черков ва синагогаларнинг мавжуд бўлиши, турли миллат ва динга мансуб қавмларнинг ўз диний амалларни эркин адо этиб келаётгани бунинг тасдиғидир.

Тарихимизнинг энг мураккаб, оғир даврларида ҳам улар орасида диний асосда можаролар бўлмагани халқимизнинг динлараро бағрикенглик масаласида улкан тажриба тўплаганидан далолат беради¹.

Ҳозирги куннинг энг асосий вазифаларидан бири халқимизнинг

¹ Абаев С., Якубов М. Диний экстремизм ҳам терроризмга қарсы гүрестиң мәнәуий-мәрипий тийкарлары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2009. – Б. 12-20.

диний эътиқодига зид бўлган зарарли оқимларнинг юртимизга кириб келишининг олдини олиш, анъанавий, маърифий, мўътадил исломни ёт гоёлар таъсиридан сақлашдан иборат.

Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик таъминланишини белгилайдиган соҳалар жуда кўп. Таълим-тарбия соҳаси, шубҳасиз, улар орасида алоҳида аҳамиятга эга. Чунки миллатимизнинг, халқимизнинг эртанги куни бугун вояга етаётган авлод тақдири билан узвий боғлиқдир.

Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда Олий ва ўрта махсус таълим таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотлар кўламини мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига мувофиқлигини таъминлаш, мамлакатимизда фуқаролик жамиятини ривожлантиришга доир инновацион ёндошувлар устуворлигини таъминлаш, миллий гоё тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва бу соҳага оид ахборотларни фуқароларимизга доимий равишда етказиб бериш олимларимиз томонидан мунтазам амалга оширилмоқда.

Миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик, энг аввало, бой тарихий-маънавий мерос, миллий қадрият, урф-одат ва анъаналар асосида миллий ўзлигини англаган, миллий ғурур – ифтихори юксалган, умуминсоний қадриятлар, замонавий технологиялар, илм-фан ютуқлари асосида дунёқараши шаклланган баркамол авлодни тарбиялашни кўзда тутуди.

Юртимиз ривожини таъминлаш, яратилаётган имкониятлардан унумли фойдаланиш ҳамда тинчлигимиз ва фаровон ҳаётимизга хавф туғдирадиган ҳар қандай таҳдидлардан огоҳ бўлиш ҳар биримизнинг, айниқса келажак авлодимиз бўлган ёшларнинг олдидаги муҳим

вазифалардан биридир¹.

Дунё қараши шаклланган баркамол авлодни тарбиялаш миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминловчи энг асосий ва зарурий шартлардан бири эканлигини таъкидлаган ҳолда таълим муассасалари томонидан олиб борилаётган амалий ишларда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, Қорақалпоғистон Республикаси мусулмонлари идораси, бир қанча давлат ва жамоат ташкилотларининг жиддий кўмаги ва фаол ҳамкорлиги катта ёрдам бераётганлигини алоҳида таъкидлашга бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Миллатлараро дўстлик ва ҳамжиҳатлик халқимиз тинчлиги ва фаровонлигининг муҳим омилидир // Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 24 январдаги Республика байналмилал маданият маркази ташкил этилганининг 25 йиллигига бағишланган учрашувдаги нутқи.–Халқ сўзи, 2017 йил 25 январь. - №18. – 1 б.
2. Назаров Р.Р.Полиэтнический социум Узбекистана: историко-социологический аспект. – Ташкент, 2013. –С. 77.
3. Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2006. – Б. 12.
4. Абаев С., Якубов М. Диний экстремизм ҳам терроризмге қарсы гүрестиң мәнәуйи-мәрипий тийкарлары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2009. – Б. 12-20.

¹ Қадиров Қ.А. Мәнәуйятқа итибар – келешекке итибар. - Еркин Қарақалпақстан, 2017-жыл 22-август. - № 106. – 3-б.

ҚОРАҚАЛПОҚЛАР ТАРИХИГА ОИД ҲУЖЖАТЛАР ВА УЛАРНИНГ ЎРГАНИЛИШИ

О. Жалилов,

Хоразм Маъмун академияси катта илмий ходими, т.ф.н.

Қорақалпоқлар тарихини ўрганишда XIX асрга оид Ўзбекистон Миллий архивида (аввалги номи ЎЗР Марказий давлат архиви) сақланаётган И-125 жамғарма, яъни “Хива хонлари девонхонаси” номи остида сақланаётган ҳужжатлар энг муҳим ноёб манба ҳисобланади.

Хива хонлари архивига оид дастлабки ҳужжатлар П.П. Иванов томонидан топилган. П.П. Иванов 1936 йилда Санкт-Петербургдаги Салтиков-Щедрин номли халқ кутубхонасидаги рўйхатга олинмаган қўлёзмалар устида иш олиб борар экан, тасодифан XIX асрга оид Хива хонлари архивини топиб олади. Мазкур архив 1873 йилда Хивага қилинган ҳарбий юришдан сўнг Санкт-Петербургга олиб кетилган ва унутиб юборилган эди¹.

П.П.Иванов “Новые данные о каракалпаках” мақоласида қорақалпоқларда XIX асрда феодал ер эгаллигига оид архив ҳужжатларидан олинган янги маълумотларни эълон қилади.

П.П.Иванов “Архив Хивинских ханов XIX в.” асари орқали қорақалпоқларга оид архив ҳужжатларини биринчи бўлиб илмий тавсифлаб бериб, қорақалпоқлар тарихини архив ҳужжатлари асосида ўрганишни бошлаб берди. Иванов ушбу асарида қорақалпоқ ва қозоқлар тарихига оид 12 ҳужжат (дафтар)ни “Қоракалпоқлар ва қозоқлар”² номи билан айримларини тавсифлаб берди.

¹ П. П. Иванов. Архив Хивинских ханов XIX века (Исследование и описание документов с историческим введением), Изд. 1, Ленинград, 1940.

² П. П. Иванов. Ўша асар, 208—232-бетлар

Бу ерда шуни эслатиб ўтиш керакки, П.П.Ивановдан кейин Хива архивидаги қорақалпоқларга оид ҳужжатларни рус тилига таржима қилган М.В. Сазонова бўлди. У 130—131-дафтарлар, 25-дафтар 142 (б) 146 (б) ва 157 (а) бетларини таржима қилди¹.

Я. Ғуломов², Т.А. Жданко³, А.О. Содиқов⁴, Я. Досумов⁵, С. Камолов⁶, У.Х. Шалекенов⁷, М.В. Сазонова⁸, Б.В. Андрианов⁹, Р. Косбергенов¹⁰ ва бошқалар ўз тадқиқот ишларида қорақалпоқлар тарихига доир ҳужжатларнинг баъзи бирларидан таржима қилиб фойдаланганлар.

Хива хонлари архивидаги қорақалпоқларга оид ҳужжатларни аниқлаш, тўплаш, нашр этиш ва ўша ҳужжатлар тўплами устида илмий-тадқиқот иши олиб борилиб, бу бўйича ўз монографиямизни нашр эттирдик¹¹.

Биз Ўзбекистан Миллий архиви (ЎзМА) И-125 жамғарма, 1,2-рўйхат таркибидаги барча ҳужжатларни, Россия Фанлар академияси Шарқшунослик институти ва шу институтнинг Санкт-Петербург бўлими жамғармаларида сақланаётган Хива архиви ҳужжатларини кунт билан ўрганиб чиқиш натижасида Хива хонлари архивидаги қорақалпоқлар тарихига оид тадқиқотчиларга маълум ва маълум бўлмаган

¹ ТХЭ, III, 1958, стр. 199—232

² Я.Ғуломов. Хоразмнинг суғорилиш тарихи, Тошкент, 1959.

³ Т.А.Жданко. Очерки исторической этнографии каракалпаков, «Труды института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая», М.-Л., 1950.

⁴ С.Садыков. Экономические связи Хивы с Россией, Ташкент, 1965; Россия и Хива в конце XIX.- начало XX века, Ташкент, Изд-во «Фан», 1972.

⁵ Я.Досумов. Очерки истории Каракалпакской АССР(1917.—1927), Ташкент, 1960.

⁶ С.Камолов. Освободительная борьба каракалпаков против Хивинских ханов, ТХЭ, т. III, М., 1958; № 1; Каракалпаки в XVIII—XIX веках, Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1968.

⁷ У.Х.Шалекенов. Казахи низовьев Амударьи, Ташкент, 1966.

⁸ М.В.Сазонова. Земельные отношения в Хивинском ханстве в XIX в

⁹ Б.В.Андрианов. Этническая территория каракалпаков в Северном Хорезме (XVIII—XIX вв.), ТХЭ, т. III, М., 1958.

¹⁰ Р.Косбергенов. Положение Каракалпакского населения, ТХЭ, т. III, М., 1958.

¹¹ Жалилов О. XIX-XX аср бошларидаги қорақалпоқлар тарихига оид муҳим ҳужжатлар. Масъул муҳаррирлар М.Й.Йўлдошев, С.К.Камолов. Т., «Фан», 1977; XIX-XX аср бошларидаги қорақалпоқ тарихидан (Хива давлат ҳужжатлари асосида). Масъул муҳаррир С.Камолов. Т., «Фан», 1977.

ҳужжатларнинг 1200 varaқ экани аниқланди. Ушбу ҳужжатларни тузилишига кўра дафтар шаклидаги ҳужжатлар ва хат, мактуб, ариза шаклидан иборат икки гуруҳга бўлди:

Биринчи гуруҳга - ЎзМА “Хива хонлари девонхонаси”, И-125 жамғарма, 2-рўйхат, 397, 400, 401, 402, 403, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 419, 421, 424, 432, 451, 457, 460, 467, 486, 487, 519, 520, 521, 526, 527, 529, 533, 551, 556, 559, 569¹.

Россия Фанлар академияси Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди А-422, 423, ўша институт Санкт-Петербург бўлими фонди 33 жамғарма, 1 рўйхатдаги айрим йиғмажилдлар. Шунингдек, ЎзМА “Хива хонлари девонхонаси”, И-125 жамғарма, 1-рўйхат, 47, 397, 412, 419, 426, 437, 444, 463, 515, 526, 528 йиғмажилдлар каби ҳужжатлар.

Иккинчи гуруҳга - ЎзМА “Хива хонлари девонхонаси”, И-125 жамғарма, 2-рўйхатдаги 15, 31, 32, 46, 47, 48, 49, 65, 76, 78, 93, 107, 108, 120, 134, 154, 155, 157, 192, 194, 198, 205, 209, 210, 214, 217, 218, 415, 423, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 453, 459, 489, 512, 560, 563 йиғмажилдлар каби ҳужжатлар ва 1-рўйхат, 4, 15, 437, 577, 579 йиғмажилдларни киритдик.

Ҳужжатлар XIX аср ва XX асрнинг бошларига тааллуқли бўлиб, улар ўз навбатида қорақалпоқлар тарихининг у ёки бу томонини очиб беришига қараб қуйидаги асосий бўлимларга бўлинади:

Ер эгалиги;

Солиқ ва солиқ олиш усули, солиқ тўловчилар рўйхати;

Чорвачилик ва закот;

Турли мажбуриятлар ва қазув ишлари;

Қорақалпоқларнинг маъмурий аҳволи;

Қорақалпоқ амалдорлари ва уларга қарашли навкарлар;

¹ Иванов П.П. бўйича 5, 10, 25, 26, 30, 33, 36, 39, 42, 44, 46, 49, 62, 55, 57, 62, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 99, 104, 123, 129, 130, 131, 132, 208-дафтарлар.

Қорақалпоқларга хонлик томонидан берилган пул, ғалла ва турли инъомлар;

Қорақалпоқ халқининг этник таркиби;

Турли низоли масалалар;

Қорақалпоқ, ўзбек, қозоқ, туркманлар ўртасидаги алоқаларга доир.

Юқорида санаб ўтган ҳужжатлар қорақалпоқ халқининг XIX-XX аср бошларидаги тарихининг ҳамма томонларини ёритиб бера оладиган бой ёзма ҳужжатлар манбаи ҳисобланади.

Бу ҳужжатларнинг нашр этилиши ўзбек давлатчилиги тарихида қорақалпоқлар тарихини илмий фактик ҳужжатлар асосида, тарихнинг турли муаммоли ва баҳсли жиҳатларини холис ва ҳаққоний ёритиб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Иванов П.П. Архив Хивинских ханов XIX века (Исследование и описание документов с историческим введением), Изд. 1, Ленинград, 1940.

2. Фуломов Я. Хоразмнинг суғорилиш тарихи, Тошкент, 1959.

3. Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков, «Труды института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая», М.-Л., 1950.

4. Досумов Я. Очерки истории Каракалпакской АССР (1917.— 1927), Ташкент, 1960.

5. Камолов С. Освободительная борьба каракалпаков против Хивинских ханов, ТХЭ, т. III, М., 1958; № 1; Каракалпаки в XVIII—XIX веках, Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1968.

6. Шалекенов У. Х. Казахи низовьев Амударьи, Ташкент, 1966.

ИЗ ИСТОРИИ АМУДАРЬИНСКОЙ ФЛОТИЛИИ

*Сулайманов С.А.,
преподаватель,*

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

В числе актуальных задач, стоящих перед современной исторической наукой Узбекистана, особое место занимают вопросы, связанные с различными аспектами экономической жизни, в частности с историей развития внутренних и внешних коммуникаций. Сравнительная отдаленность республики от важнейших морских путей, отсутствие непосредственного выхода к Мировому океану (ближайшее море находится в 3000 км), создает определенные трудности в расширении международных торговых сообщений республики и актуализирует важность расширения и развития транспортной службы.

По своему географическому положению Аму-Дарьинская дельта занимала чрезвычайно важную роль в истории Средней Азии. Для обеспечения российского влияния в колонизированных прибрежных районах Амударьи в 1880-1888 гг. была построена Закаспийская железная дорога (от восточного побережья Каспийского моря до Самарканда). Для строительства этой военной железной дороги, сообщений воинских гарнизонов на реке с железнодорожной линией, воинских и коммерческих перевозок, Россия приступила к строительству разветвленной сети коммуникаций: в 1886-1887 гг. была создана Амударьинская военная флотилия, в 1887 г. открылось пароходное движение по Аму-Дарье, сначала от Чарджуя до Керки, затем и до Термеза.

Одновременно в 1887 г. английской фирме «Буци Помпей» в Петербурге были заказаны 2 парохода и 2 баржи. Их доставили в Чарджоу

в разобранном виде и собрали в 1888 г. в железнодорожных мастерских. Парходам дали название «Царь» и «Царица», а баржам — «Петербург» и «Москва»¹.

Первоначальная цель ее существования определилась §1 ее устава, который гласит: «Амударьинская флотилия имеет назначением:

а) поддержание срочного буксирно-пассажирского сообщения, а равно перевозку грузов для казны и частных лиц по реке Амударья;

б) содействовать войсками Туркестанского военного округа в подвозе боевых, продовольственных и других припасов в мирное время, а также, в случае открытия военных действий;

в) содействовать надобностям Закаспийской военной железной дороги;

Производить гидрографические работы»².

Видимо, намечая такую широкую деятельность для флотилии, предполагалось ее развивать постепенно. Например, два данные первоначально парохода – «Царь» и «Царица», конечно, не могли исполнить даже первой части — поддерживать срочное буксирно-пассажирское сообщение, как было назначено между Петро-Александровском и Чарджуем, Чарджуем и Керками. Так как между Чарджуем и Петро-Александровском более 400 верст, Чарджуем и Керками более 200 верст.

В 1894 г. принято Положение, а в 1896 г. – Устав флотилии, определявшие ее как формирование инженерных войск. Начальник флотилии имел права командира полка. Личный состав первоначально комплектовался моряками, с 1894 г. – офицерами и солдатами армии. Командиры пароходов и их помощники назначались преимущественно

¹ ЦГА РУ, ф.И-2740, оп.2, д.50, л.23.

² ЦГА РУ, ф.И-1089, оп.1, д.54, л.2.

из числа лиц, окончивших мореходные учебные заведения.

Подразделяя русло Амударьи на три плеса, а именно: первый верхний от Файзабад-Калы до Пата Гиссара (Термез) с грузооборотом до 100.000 пудов, второй средний от Пата-Гиссара до Чарджуя с грузооборотом до 1.200.000 пудов, и третий нижний от Чарджуя в Амударьинский отдел и Хивинское ханство с грузооборотом до 2.000.000 пудов.

Весь грузооборот равен 3.300.000 пудов из них около 850.000 пудов грузов, перевезено судами Амударьинской флотилии за навигацию 1907 года.

Около 2.500.000 пудов груза на местных каюках и верблюдах¹. В 1913 г. флотилия имела 6 пароходов и 13 металлических барж грузоподъемностью до 10 тыс. пудов. Владельцами судов на Амударье являлись частные лица и акционерное общество "Хива".

Оживление торговли и проникновение российского капитала вглубь Средней Азии вызвало увеличение объема речных перевозок. На Амударье существовало судоходство на каюках - больших беспалубных лодках грузоподъемностью 5-50 т. В 1913 г. их насчитывалось около 1,5 тыс. Против течения реки каюки плавали с помощью бечевы, которую тянули с берега. Этот вид транспорта, несмотря на примитивность, играл важную роль в перевозках грузов по Амударье, переправляя до 40-50 тыс. т. грузов. Отправление грузов по реке в пределах современных границ Туркменистана в 1913 г. составляло 129 тыс. и прибытие 74 тыс. т.²

После 1917 года акционерное общество "Хива" и частные судовладения прекратили существование. В 1923 году приказом Наркомата путей сообщения РСФСР организовано Среднеазиатское

¹ «Туркестанские ведомости» за 1908 год. №№ 212, 213, 219, 220, 221

² ЦГА РУ, ф.И-1089, оп.1, д.54, л.45.

государственное пароходство с управлением в Ташкенте, владевшее 28 судами общей грузоподъемностью 139,6 тыс. пудов, в 1928 г. - 12 паротеплоходами и 23 несамоходными судами общей грузоподъемностью 3.15 тыс.т. (в 1934 г. управление Среднеазиатского пароходства переведено в Чарджоу).

Исследование истории Амударьинской флотилии имеет важное значение и для современности. Как известно, Узбекистан предполагает совместно со странами Центральной Азии создание транзитных транспортных коридоров, которые обеспечат им выход к морским портам и будут способствовать возрождению древней магистрали Великого шелкового пути. С этой целью был заключен межправительственный договор стран Средней Азии, других стран Организации Экономического сотрудничества (ЭКО) и осуществляется строительство железно-дорожной линии Теджен-Серахс-Мешхед, являющейся частью Трансазиатской магистрали, которая соединяет Пекин со Стамбулом. Таким образом, очевидна актуальность изучения истории водного транспорта Узбекистана в целом, и Каракалпакстана в частности.

Использованные литературы и источники

1. ЦГА РУ, ф.И-2740, оп.2, д.50, л.23.
2. ЦГА РУ, ф.И-1089, оп.1, д.54, л.2.
3. «Туркестанские ведомости» за 1908 год. №№ 212, 213, 219, 220

КЎХНА ҚАЛЪАЛАР - АЖДОДЛАРИМИЗ ТАРИХИ КЎЗГУСИ

*Ю.Ибрагимов, Ф.Аминова,
Ажсиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти ўқитувчилари*

Қорақалпоғистондаги кўхна қалъалар тарихи қадимги давр билан боғланади. Бунга шу кунгача сақланиб келаётган моддий ва маданий

ёдгорликлар, кўхна қалъалар таҳлили гувоҳлик беради.

Хоразмда археологик ва этнографик экспедиция илмий ходимлари изланиш олиб борган даврда Хоразм воҳасининг кўхна қалъалари кўп жойлашган макон – ҳозирги Қорақалпоғистоннинг Эллиққалъа, Тўрткўл, Беруний, Хўжайли, Қўнғирот туманлари ҳудудида қурилгани аниқланди. Собиқ Иттифоқ даврида бу қадимги обидаларга нисбатан нотўғри муносабат ҳукм сурди. 1977 йилда биргина Эллиққалъа тумани ҳудудида 253 та қалъа ёдгорлиги бўлган бўлса. 1990 йилга келиб 28 та қалъа харобаси сақланиб қолинган эди. Қолганлари эса пахта далаларига айлантирилиб, пахта экиладиган майдонга қўшиб юборилди. Халқимизнинг аجدодларидан авлодларга мерос бўлиб ўтиб келган ноёб ёдгорликлари пахта якка ҳокимлигининг қурбони бўлиши билан бугунги кунгача аччиқ сабоқ бўлиб қолди.

Мустақиллик кўхна маданият обидаларини сақлаб қолишдек муҳим вазифаларни қўйди. Халқимиз маданияти ва меъморчилик санъати тарихи учун зарур бўлган обидаларни асраб қолишдек қийин ва шарафли вазифага кенг жамоатчиликни жалб қилиш самарали омиллардан бири бўлди.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маърифат, илм, маданий масалалар бўйича (ЮНЕСКО) ташкилоти жаҳоннинг 24 мамлакати тарихчи, этнограф, тилшунос олимлари, журналист ва кино арбобларидан ташкил топган «Буюк ипак йўли» илмий сафари вакиллари 1991 йилнинг май ойида Қорақалпоғистондаги Тупроқ қалъа ва Қўйқирилган қалъа харобаларини бориб кўрдилар. Улар бу қалъа харобаларининг ёмон аҳволда эканни алоҳида қайд этдилар¹.

Тупроққалъа – бу қалъа Эллиққалъа тумани боғдорчилик деҳқон

¹ Жабборов И. «Ноёб обидалар тақдири». //Совет Ўзбекистони. 1999. 23-июнь.

фермер жамоа хўжалиги ҳудудида жойлашган. Тупроққалъа милоддан аввалги III-II асрларда қурилган бўлиб, милоднинг IV-V асрларида қайта тикланган обидадир Тупроққалъанинг шарқий қисмида ҳарбий анжомлар тайёрланадиган устахона ўрнашган бўлиб, унда тери ва ёғоч тахтачаларга битилган милоднинг III асрига оид юздан ортиқ қадимги Хоразм ёзувидаги ҳужжатлар топилган. Шулардан катта арфа чалаётган аёлнинг сарғиш тусдаги ниҳоятда нафис ишланган расми бутунлигича сақланиб қолган. Арфа чалаётган аёл хонаси остидан икки торли чолғу асбобининг пардасини ушлаб турган одамнинг қўли тасвирланган нақш намунаси қазиб олинган. Шунингдек, ўтмишдан қолган қимматли обидалардан бири Тупроққалъа харобаларидаги заллардан топилган «рельфли (рангли) ҳайкаллар», «Ниқоб билан Рақсга тушувчилар», «Арфа чалаётган аёл», «Узум узаётган аёл», «Мовий сувда сузаётган балиқ» композициялари, маъбуда ва подшо ҳайкаллари қадимги халқимизнинг жаҳон маданияти хазинасига қўшган бебаҳо ҳиссасидан дарак беради.

С.П.Толстовнинг таъкидлашича: «Қадимги Хоразм юксак ва ўзига хос бадий маданият яратди. Шаклларнинг мағрурона улуғворлиги билан кишини лол қолдирувчи монументал архитектура, лойдан ишланган монументал ҳайкаллар, кичик ҳайкалчалар, рельефларнинг ажойиб пластинкаси, қадимги Хоразм медаль ясовчи рассомларининг ғоят нафис санъати ва ниҳоят нақшлардаги рангоранг чизма образларнинг уйғунлиги, бутунича олганда қадимги Хоразм цивилизациясини яратган кишилар образли тафаккурининг мустақиллиги, кучи ва етуқлигидан далолат берувчи ниҳоятда оригинал ва яхлит комплексни ташкил этади».

Хоразмнинг пойтахти Кат шаҳри аҳолиси ҳақида X асрда «Худуд ва Олам» китобининг муаллифи «Унинг кишилари-имон учун курашувчи жангавор кишилар», - деб ёзади. Хоразм савдогарлари бу даврда ҳатто

Волга бўйлари шаҳарларига бориб савдо қилганлар. Улар савдо-сотик қилибгина қолмай, жасур саёҳатчи қўшни ўғузтурклар билан муваффақиятли жанг ҳам қилиб турганлар. Абу Райхон Берунийнинг маълумотига қараганда, X аср охирларида Африғийлар сулоласи барбод бўлиб, Фирқалъа Амударёнинг қудратли тўлқинлари зарбаси (дегиш)га дуч келиб, дарё қаърига қулаб тушади. С.П.Толстовнинг кўрсатишича, эрамизнинг 995 йилида Хоразм шоҳларининг пойтахти Катдан (ҳозирги Берунийдан) Гурганжга кўчади. 997 йилда эса Африғийлар сулоласи тугаган Фир қасри Амударёга ғарқ бўлиб кетади. Я.Ғуломовнинг маълумотига қараганда «Кат» ёки «Ката» сўзи қадимги эрон терминологиясида уруғ ёки унинг бирон бўлаги яшаган девор билан ажратиб олинган катта ҳовлини билдиради¹ (Ғуломов, 47). Ҳозирги Беруний шаҳрининг қадимги «Кат қалъаси» номи шу тариқа келиб чиққанлиги шубҳасиздир.

Халқимизнинг ибтидоий жамоа тузуми давридан то ўрта асрдаги Қорақалпоғистонда бўлган уйғониш даври маданиятини ҳам ўзида намоён қилиб келаётган ноёб обидаларни сақлаш, ҳимоя этиш ва илмий асосда ўрганиш шу куннинг энг муҳим муаммоларидан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Жабборов И. «Ноёб обидалар тақдири». //Совет Ўзбекистони. 1999. 23-июнь.
2. Ғуломов Я.Ғ. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. 47-б.

¹ Ғуломов Я.Ғ. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. 47-б.

АФРИҒИЙЛАР ДАВРИДА ҚУЙИ АМУДАРЁ ҲАВЗАСИ АҲОЛИСИ

*А.М.Отахўжаев,
бош илмий ходим, т.ф.д.,
Ўзбекистон Фанлар Академияси Тарих институти*

Тарихдан маълумки Қуйи Амударё ҳавзасида ҳудудларида Африғийлар сулоласи ҳукмронлик қилди. Ушбу сулола вакиллари асос солган давлат таркибида яшаб келган аҳоли орасида ўтроқлашиш жараёни кечаётган эди. Хусусан, мил. авв. II минг йилликда Амударёнинг қуйи оқими ва Орол денгизининг жануби минтақаларида турли кўчманчи қабилаларнинг ўтроқлашуви бошланган. Айнан мил. авв. II минг йиллик ўрталарида жанубий Оролбўйига Суёрған¹ ва Тозабөгёб маданияти вакиллари ўрнашди². Шу билан бирга, Орол денгизи жанубидан топилган жез даврига оид антропологик маълумотлар бу ҳудудда “ёғочбанд даҳмали” ва Андроново қабилалари яшаганлигини исботлайди.

Бу ўтроқ қабилалар воҳаларда яшаб, кўрғонли турар жойлар қуришган. Аҳоли манзилгоҳларидаги ҳунармандлар чорвадор ва деҳқонлар билан ўзаро маҳсулот айирбошлашган. Айрим патриархал оилалар атрофида суғорма деҳқончиликка ихтисослашаётган ўтроқ аҳолининг давлатчилик анъаналари шаклланган.

Қадимги юнон манбалари Каспийдан Хитойгача бўлган ҳудудда мил. авв. VI–IV асрларда скиф, сак ва массагет қабилалари яшаганини қайд этишади. Хусусан, массагетлар – “катта сак” қабилалар иттифоқи бутун воҳага тарқалган. А.Н. Бернштам мил. авв. IV–III асрлар (380-250

¹ Толстов С.П., Итина М.А. Проблема Суярганской культуры // Советская этнография, 1960, №1. – С. 14–35.

² Итина М.А. О месте Тазабагыбской культуры среди культур Степной бронзы // Советская этнография, 1962, №2. – С. 45-51.

йй.)ни сак-хоразм, III–II асрлар (250-140 йй.)ни қанғ-парфиён даври¹ деб, белгилайди. Хусусан, сай (сак)лар хитойлик олим Су Бэйхай фикрича, туркий қабила бўлган². Тадқиқотчи В.В. Тарн Геродот ва Страбон келтирган бешта қабиланинг биттаси хорасмийлар эди, деган фикрни илгари суради. С.П. Толстов фикрича эса, бир неча айнан хорасмий қабила (аписиан, сакараварка, сакахаумаварка, дербек, даҳ – дай, аси – асиан, аттасий – аугаси, аугал)ларнинг ҳаммаси массагетлар иттифоқи таркибида бўлган. Уларнинг учта йирик сардорлари: Саксафар, Амарг (Омарг) ва Тўмарис номлари Полиен томонидан эслатиб ўтилган³.

Мил. авв. 1 мингйиллик ўрталарида вужудга келган давлатлар доирасида суғдий, бахтарий каби хоразмий элатларни шаклланган. Хусусан, мил. авв. III аср бошларида ташкил топган Қанғ давлати Хоразм худудидаги этник жараёнларда муҳим босқич бўлди. Қанғ аҳолисини саклар, хуннлар ва усунлар ташкил этган⁴. Айнан шу даврда туркий ва шарқий эроний аҳоли ўртасида интеграцион жараёнлар кучайди. Қанғ давлатининг емирилиши (мил. III–IV асрлар) эса янги сиёсий ва этник бирликларни вужудга келтирди. Бу жараёнга мил авв. II аср ўрталаридаги Марказий Осиё ва Жанубий Сибирь қабилаларининг ғарбий ва ғарбий-жанубийга ҳаракатлари ўз таъсирини кўрсатди. Бундан ташқари, мил. III–IV асрлардаги “катта кўчишлар” даврида хуннларнинг хионий тармоғи Кидар бошчилигида Оролбўйи ва Сирдарё ёқалаб жойлашди⁵. Хионийлар, яъни юебан хуннлари тили гаогуй (уйғур) тили билан бир хил эди. V асрда эса бу жараёнга эфталийлар қўшилди. Хусусан,

¹ Бернштам А.Н. Среднеазиатская древность и ее изучения за 30 лет // ВДИ, 1947. – № 3. – С. 91.

² Су Бэйхай. Хасакэзу вэнхуа ши (Қозоқ халқининг маданияти тарихи). 2 нашр. – Урумчи, 1996. – Б. 122.

³ Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. – М. – Л.: Изд. АН СССР, 1948. – С. 103–106; Шу муаллиф. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М.: ИВЛ, 1962. – С. 108–109.

⁴ Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: Шарқ, – Б. 117.

⁵ Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. – М. – Л.: Изд. АН СССР. – том II, 1950. – С. 258–259.

С.П. Толстов фикрича, уларнинг шаклланишида массагет ва хунн қабилалари етакчи ўрин тутган¹. Шу каби сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва этник шароит Хоразмда Африғ бошчилигида мустақил давлатнинг шаклланишига имконият яратди. Африғийлар асос солган бу давлатда туб аҳоли ҳам туркий, ҳам шарқий эроний қатламдан иборат эди. Шу боис, хоразмликлар ўз келиб чиқишларини шу икки этносга боғлаб ривоятлар тўқишган. Хоразмнинг мил. авв. I ва мил. VIII асрларга оид тангаларида ҳам чавандоз ҳукмдор тасвири акс эттирилган. Буни ҳам ҳинд-орий, ҳам массагетларни тотеми билан боғлаш мумкин.

Африғийлар тегишли ҳудуд воҳаларда шарқий эроний тилли хоразмийлар, шимолида эса хоразмий-ўғуз, хоразмий-қипчоқ қавмлари пайдо бўлди. Туркий қабилалар Хоразм муҳитига сингишиб, шарқий эроний қавм билан яқин маданий-иқтисодий алоқалар ва ўзаро никоҳ муносабатлари Хоразмда кечган этногенетик жараёнларни белгилаб берган². Араб истилосидан сўнг бу жараён янги босқичга кўтарилди. Африғийлар бошқарувининг сўнгги босқичи, яъни IX–X асрлардан Хоразмда туркий тилли аҳоли салмоғи шарқий эроний тилли аҳолига нисбатан ортди. Бу хоразмийларга хос янги этник манзарани шакллантирган.

Хоразм аҳолиси Африғийлар даврида шарқий эроний ва туркий тилда гаплашган. Ҳудудда билингвизм ҳолати ҳукмрон бўлди. Айти пайтда азалий одат таъсирида Африғийлар давлати маҳкамачилигида шимолий-шарқий эроний тилларига мансуб хоразмий тилида иш юритилган. Буни мил. авв. III аср – мил. I–II асрларга оид Қўйқирилган

¹ Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. – С. 213; Адылов Ш. Эфталиты и Западный Согд // Ўрта Осиё археологияси, тарихи ва маданияти. Халқаро илмий конфереция маърузаларининг тезислари. – Тошкент, 2002. – С. 20–21.

² Нерезик Е.Е. Об этнических процессах в раннесредневековом и средневековом Хорезме / Материалы к этнической истории населения Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1986. – С. 35.

қалъа, Қалалиқир 2, Гиявур 3, Бурли қалъа, Хумбуз тепа, мил. III асрга оид Тупроққалъа саройи ҳужжатлари, мил. VI–VII асрларга оид Яккапарсон ёдгорлигидаги, шу даврга оид Кама бўйидан топилиб, Эрмижада сақланаётган кумуш идиш сиртидаги, Миздахкан остодонларидаги, мил. I–VIII асрларда зарб этилган Хоразм ҳукмдорларининг тангаларидаги ёзувлар тасдиқлайди. Бу тил қадимги скиф, алан, суғдий тиллар, ҳозирги осетин ва яғнобий тилларига қардош саналади. Умуман, хоразмий тилда иш юритиш анъанаси мил. авв. IV–III асрларда – Ахамонийлар давридан бошланиб, то мил. VIII аср ўрталаригача давом этган. Араб истилосидан сўнг Африғийлар ҳам бутун минтақада бўлгани каби араб тили ва ёзувида иш юритишга ўтишган. Маъмуний ёки Ануштегиний даврида давлат девонида форс тили етакчилик қилган. Гарчи хоразмий тилида давлат ишлари юритилмаса-да, халқ орасида хоразмий тилида гаплашиш кейинги асрларда ҳам давом этган. Хоразм тили намуналари XII–XIV аср бадий ва илмий адабиётида ўз аксини топган. Хусусан, Абулқосим Замахшарийнинг “Муқаддимат ул-адаб” (1135, 1200 йиллар), Нажмиддин Абу Рожа Мухтор аз-Зоҳидий ал-Ғазминийнинг “Қунийат ул-Мунийя” (1260 йил), ал-Имодийнинг “Хоразмий сўзлар луғати” (XIV аср) асарларида сақланиб қолган¹. Хоразмий сўзлар луғати илк бор 1927 ва 1951 йилларда йилда Закий Валидий Тўғон томонидан Таржуманийнинг (1266/1267 йилда вафот этган) “Йатимат ад-дахр” ва Туркия кутубхоналарининг бирида топилган Замахшарийнинг “Муқаддимат ул-адаб” асарлари асосида тузиб чиқилган. 1971 йилда шарқшунос Д.Н. Мак-Кензи “Хоразмий сўзлардан намуналар”ни нашр эттирган. 1990 йилда у яна “Қунийат ул-Мунийя” (1260 йил) ва Имодийнинг “Хоразмий сўзлар

¹ Лившиц В.А. Хорезмийский язык / Лингвистический энциклопедический словарь. Гл.ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 573; Его же. Памятники хорезмийской письменности // Вестник древней истории, 2009.– № 3. – С. 108.

луғати”га бағишланган учта рисоласи асосида 413 та хоразмий тилига оид сўзларни матни ва шарҳи билан нашр эттирган. Бундан ташқари Й. Бензинг томонидан 1983 йилда сўнгги хоразмий матнларининг тўлиқ сўз шакллари нашр этилган¹. Бу каби нашрлар бизга хоразмий тили луғат таркибини чуққурроқ ўрганиш, уни ҳозирги ўзбек тили ва шеваларида сақланган сўзлар билан қиёслаш имконини беради. Шунингдек, “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да форс-тожик тилига оид деб келтирилган қатор сўзлар суғдий ёки хоразмий эканлигини исботлаш вақти келди.

Антик ва илк ўрта асрлардаги хоразмийлар ва суғдийлар ўртасидаги яқинлик хусусида Беруний: “Уларнинг (хоразмликларнинг) ойида неча кун бўлиши эронликларнинг ойлари кабидир. Фақат оташпарастлар ойларининг баъзиларининг бошланиши билан эронликларнинг ойларининг бошланиши орасида тафовут бор”, деб маълумот берган. Бунда Беруний Хоразмда амал қилган тақвим гарчи Эрондаги тақвимга санокда яқин бўлса-да, ўзига хос номланиши ва бошланишига алоҳида эътибор беради. Шу боис ҳам у хоразмликлар “йил аввалларини белгилашда ва ортиқча кунларни қаерга (қайси ойга) қўйишда суғдийларга эргашадилар, деб аниқ келтирган². Қолаверса, хоразмий ва суғдий тилларидаги яқинлик Мақдисийнинг: “Амул ва Фароб аҳолисининг тили Хоразм тилига ўхшаш, лекин сўзларининг маъноси бухороликларникига яқин”, деган маълумотида ҳам ўз аксини топган.

Бундан ташқари, Африғийлар худудида ўзига хос шевалар ҳам мавжуд бўлган. Шулардан бири Орол бўйида жойлашган Кедерда кузатилган. Кедер азалдан кўчманчилар таъсирида ўзига хос маданиятга

¹ Лившиц В.А. Памятники хорезмийской письменности // Вестник древней истории, 2009.– № 3. – С. 110.

² Беруний, Абу Райхон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар / А. Расулев тарж. Танланган асарлар. 1-жилд. – Тошкент: Фан, 1966. – Б. 83–87.

эга ҳудуд бўлган. Хоразмлик савдогарлар ва ҳунармандлар бу ерда ўз манзилгоҳларини барпо этиб, зардуштийлик дини ва хоразмий тилини ёйганлар. Чунончи, XII асрда ёзилган Йаъқутнинг “Муъжам ал-булдон” (“Ўлкалар рўйхати”) асарида келтирган маълумотга кўра, кедерликлар “на хоразмий ва на туркий бўлган” ўз тилларида гаплашганлар. Кедердаги тил қадимги алан ва туркий тил таъсирида шаклланган минтақавий тил бўлган бўлиши ҳам мумкин. Қолаверса, X аср географи Муқаддасий, хоразмлик аслзодаларининг кедерлик туркий қизларга уйланишини одатий ҳол, деб баҳолаган¹. Кедер ҳукмдорининг икки ўрқачли туя тасвири тангалар зарб қилдиргани, мутахассислар томонидан ўғузларга боғлиқ, деб тахмин қилинади². Қолаверса, Африғийлар даври, яъни VIII–IX асрларда печенеглар Ёйиқ (Урал) ва Итил (Волга) дарёлари оралиғи ва Сирдарё ўрта оқимида кўчманчи ҳаёт кечириб, бир қисми ўғузлар таркибига сингишиб, 24 қабиладан бири бужанакни ҳосил қилган³. Африғийлар даврининг сўнгги босқичи – VIII аср охири – IX асрларда Сирдарёнинг қуйи ва ўрта оқими, шунингдек, Орол денгизи атрофларида ўғуз қабилалар иттифоқи пайдо бўлди. Улар печенег, қанғли ва абдал (эфтал)ларни ўзларига қўшиб олган. Ҳатто сак-массагетларнинг ас ва кимак қавмига хос байнадур қабилалари ҳам ўғузлар ичига сингиб кетган⁴.

Сирдарё этагидаги Ўғуз давлати (пойтахти Жанкет–Янгикент) ва сўнгги Африғийлар ўртасида яқин иқтисодий ва маданий алоқалар бўлган⁵. Африғийлар Хоразмидан ўтган мусулмон савдогар ва

¹ Неразик Е.Е. Об этнических процессах в раннесредневековом и средневековом Хорезме. – С. 41-42.

² Ягодин В.Н. Об этническом определении кедерской культуры и ее роль в этногенезе каракалпаков // Вестник каракалпакского филиала АН Уз ССР. 1971, Вып. 3. – С. 71.

³ Кононов А.Н. «Родословие туркмен». Сочинения Абу-л-Гази хана Хивинского. – М. – Л.: Изд. АН СССР, 1958. – С. 249.

⁴ Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Б. 181-182.

⁵ Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Соч. т. 1. – М.: Наука, 1963. – С. 235.

миссионерлари Ўғизлар давлати орқали Орол денгизи шимолий соҳиллари Волга бўйларига кириб боришган. Буни Ибн Фадлоннинг “Волга Булғариясига сайёҳат” асари тасдиқлайди¹.

Шуни ҳам эътироф этиш керакки, кўчманчи ва ўтроқ аҳоли ҳамда давлатлар ўртасидаги муносабатлар доим ҳам тинч кечмаган. Кўчманчилар Хоразм воҳаларига хужум уюштириб турган. Натижада Хоразм аҳли ўз кўрғонларини баланд деворлар билан ўрашга мажбур бўлган. Бундай қалъалар тизими Орол денгизидан Сарикамишга қадар чўзилган. Чегарадаги соқчи ва хабаргирлар махсус қурилма – динг (дўнг)лардан ўт ёқиб воҳа аҳолисини кўмачилар хуружидан огоҳ қилганлар².

Хулоса қилиб айтганда, Африғийлар давлати худудида кечган этник жараёнлар, ҳозирги Оролбўйи ва Қуйи Амударё аҳолисининг шаклланишига ўз таъсирини кўрсатган. Африғийларнинг сўнгги босқичи, яъни IX–X асрларга келиб, бутун минтақада бўлгани каби Хоразмда ҳам туркий тилли аҳоли нуфузи етакчи ўринга чиқди. Шу боис Маъмуний ва Ануштегиний хоразмшоҳлар давлати ўз этник таркибига кўра, туркий давлатлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Толстов С.П., Итина М.А. Проблема Суярганской культуры // Советская этнография, 1960, №1. – С. 14–35.
2. Итина М.А. О месте Тазабагыбской культуры среди культур Степной бронзы // Советская этнография, 1962, №2. – С. 45-51.
3. Артамонов М.И. Сокровища саков. – М.: Искусство, 1973. – С. 7.
4. Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент:

¹ Ibn Fazlan. Seyahatnâme / Önsöz ve Tercüme: Prof. Dr. Ramazan Şeşen. – Bedir yayinevi, Istanbul, 1995. – 322 s.

² Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма (с древнейших времен до настоящих дней). – Ташкент: Изд. АН УзССР, 1957. – С. 61.

Шарқ, – Б. 117.

СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДАГИ ДИНИЙ СИЁСАТИ

*Раматуллаев Маман Алишерович,
таянч докторант, ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлими,
Қорақалпоқ гуманитар фанлар институти*

Ўзининг салбий натижаларини берган совет ҳокимияти ислохотлари исломий маънавият таъсирида асрлар оша яшаб келаётган инсон ҳис-туйғуларини оёқ ости қилганлиги бугунги кун учун ҳақиқатдир.

Собиқ Иттифоқининг бошқа ҳудудлари сингари Қорақалпоғистон АССРида ҳам ўтказилган ҳар бир тадбир жамият аъзоларининг катта қисмига қарши қатағонлик муҳитини вужудга келтирди. Бундай таъқиб ва таъзийқдан диний уламолар кўпроқ жабр кўрди.

Уламоларга «босмачиларга кўмаклашган, босмачиларни яширган, босмачиликда иштирок этган, улар билан шерикчилик қилган, жосуслик, аксилинқилобий тарғибот юритган, террорчилик, босмачиларга ғоявий раҳнамолик қилган» каби айблар қўйилиб, жазога тортиш оммавий тус олди¹. Мўлла, шайх, қози, имомлар бой, қулоқ бўлгани ёки уларнинг йирик заминдорларга хайрихоҳлиги ҳам қатағон қилинишига «асос» бўлган. Диний уламоларнинг бир қисмига отиш ҳукми берилса, яна бир қисми узоқ ўлкаларга сургун қилиб юборилди, анча қисми эса вазият тақозосига кўра ўз оилалари билан хорижга чиқиб кетишга мажбур бўлди. Кўпчилик ўз «келиб чиқишини» яшириш мақсадида фамилияси ва исмларини ўзгартиришга мажбур бўлди.

¹ Салмонов А. Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг диний сиёсати: уйдирма ва тарих ҳақиқати. Т.2015.

1941-1945 йиллардаги Иккинчи жаҳон уруши Совет халқи учун энг даҳшатли давр бўлди, жуда катта куч ва ўз ресурсларидан сафарбар қилиш талаб қилинди. Ҳар бир инсон, ёши, жинси, миллати ва эътиқодидан қатъий назар, урушга сафарбар этилди. Натижада нафақат қуролли кучларнинг фронтларда кўрсатган қаҳрамонликлари, балки фронт ортидаги кишиларнинг бебаҳо меҳнати туфайли ҳам ғалабага эришилди.

Шулар қаторида диний ташкилотларнинг ғалабага қўшган ҳиссасини ҳам айтиб ўтиш ўринлидир. Урушнинг дастлабки даврида дин ва давлат ўта зиддиятли ҳолатда эди. Лекин, уруш халқни бирлаштириш учун давлат диний сиёсатини қайта кўриб чиқиши учун сабаб бўлиб хизмат қилди. Урушгача ва уруш йилларида диний ташкилотларнинг ҳуқуқий мақоми Бутунроссия Марказий Ижроия Қўмитаси ва РСФСР Халқ Комиссарлари Кенгашининг 1929 йил 8-апрелдаги «Диний бирлашмалар тўғрисида»ги фармони билан белгиланди ва кейинчалик ўзгартирилди¹ [2,83]. Бу даврда Қорақалпоғистон АССРида ҳам Собиқ Иттифоқнинг бошқа худудлари сингари диний ташкилотларнинг аҳолининг диний эҳтиёжларини қондириш бўйича фаолияти кўплаб чекловлар билан ўралган, масжидларнинг аксарияти ёпилган, бинолари эса бузилган ёки бошқа муассасалар ихтиёрига ўтказилган эди. Тортиб олинган биноларнинг бир қисми маданият ва таълим эҳтиёжлари учун ишлатилди. Яхши сақланган масжид бинолари кўпинча дон омборлари, омбор ва таъмирлаш устахоналари сифатида ишлатилган, айримлари эса молхона ўрнида фойдаланилди. Халқ Комиссарлар Советининг 1944 йил 19-декабрдаги 1944-сонли «Диний культлар учун ибодат биноларини очиш тартиби тўғрисида»ги қароридан сўнг кўплаб ибодат бинолари

¹ Кинязбаева Р.Х. Вклад религиозных организаций БАССР в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.// Ядкяр. 2008. №1(41).

очилди. 1946 йил 28-январда «Диний жамиятлар учун ибодат бинолари тўғрисида» фармон қабул қилинди, унга кўра маҳаллий ҳокимият идоралари диний ташкилотларни назоратсиз равишда ёпа олмас эди¹.

Қатағонларнинг янги тўлқини бўлган иккинчи жаҳон уруши ва ундан кейинги йилларда қорақалпоғистонлик уламолардан Салмен эшон Камалов, Бакир эшон Разов, Пурхан охун Қайипназаров, Ниязимбет охун Мамутов, Қалимбет охун Утемуратов, Олланазар охун Кўсназаровлар «Германия фашистлари ва Япония жосуслари» деб айбланиб, сургун азобларини бошидан кечирди².

Иккинчи жаҳон уруши давридаги давлат-ислом муносабатларининг тажрибаси шуни кўрсатадики, давлат дин ва диндорларнинг ҳақ эканлигини тушунганида бу муносабатлар конструктив бўлиши мумкин. Диндорларни «ҳайдаб чиқариш» мумкин эмас, йўқ қилиш, эътиборсиз қолдириш, уларга қарши сиёсий кураш олиб бориш бефойда, чунки собиқ иттифоқдаги кўпчилик мусулмон халқлари менталитетининг асосида Ислом дини ётади. Бу дин шўро давридаги сиёсатга қарамасдан мусулмон халқларининг қалбида сақланиб қолган.

Мустақиллик даврига келиб тарихимизнинг аянчли саҳифаларидан бўлган қатағонлар даври, айниқса диний соҳа вакилларининг қатағон қилиниши, советлар олиб боған диний сиёсат бўйича ҳам кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жумладан, Қорақалпоғистонда совет ҳокимияти олиб борған қатағонлар, улар орасида дин вакилларига қарата қўлланилған қатағонлар, диний сиёсат, диний чекловлар, дин вакилларининг тоталитар тузум давридаги аҳволи, таъзиқлар ҳақида бир қанча муаллифлар китоблар, монографиялар, мақолалар ёзган.

¹ Мустафаева А.А. Исторический обзор эволюции ислама в советском Казахстане.// Вестник КазНУ. 2012.

² Қарақалпақстанның жаңа тарийхы. Н.2003.

Масалан, Т.Абдимуратовнинг «Репрессияға ушыраған уламалар» (1992), Ө.Өтеўлиевнинг «Хўждан хэм хўким» (1992), Ш.Бабашевнинг «Дөхмет дегиши: (Қарақалпақ уламалары үстинен хўким)» (2009), «Өлимге хўким етилген Абдижамий ахун ақланды» (2011), А.Даўлетмуратовнинг «Сэлмен ийшан» (2008), «Нурымбет ахун» (2015) ва бошқа асарларда совет ҳокимиятининг қатағон даврида қорақалпоғистонли уламоларнинг халқга қилган хизматлари, насихат сўзлари ва умрларининг сўнгидаги аянчли тақдирлари ифодаланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Салмонов А. Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг диний сиёсати: уйдирма ва тарих ҳақиқати. Т.2015.
2. Кинязбаева Р.Х. Вклад религиозных организаций БАССР в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.// Ядкяр. 2008. №1(41).
3. Мустафаева А.А. Исторический обзор эволюции ислама в советском Казахстане.// Вестник КазНУ. 2012.
4. Қарақалпақстанның жаңа тарийхы. Н.2003.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ:

ТАРИХ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

*Кенесбаев Отебай Жолдасбаевич,
илмий ходим, ЎзР ФА Қорақалпоқ ижтимоий фанлар
илмий-тадқиқот институти*

Инсоният тараққиётининг барча даврларида фуқаролик жамиятини қуриш энг эзгу гоё сифатида яшаб келганлиги боис, унга эришиш йўлида турли-туман назарий қарашлар шаклланган ва улар кенг миқёсида ўзаро ҳамкорликнинг чуқурлашувига мустаҳкам пойдевор бўлган. Демократлашув жараёнида давлатни бошқарув аксарият функцияларини ўз зиммасига олишга

қодир фуқаролик жамияти институтларининг шаклланиши, улар орасидаги алоқалар тарихини ўрганиш муаммолари долзарб мавзу бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон Республикаси ўз миллий мустақиллигини эълон қилиши билан мамлакатда миллий манфаатларни ифода этишга қаратилган фуқаролик жамиятини шакллантиришга имкониятлар ва шарт-шароитлар яратишга киришди. “Давлат ва жамият қурилишини такомиллаштиришга йўналтирилган демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда парламентнинг ҳамда сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш, давлат бошқарув тизимини ислоҳ қилиш, давлат хизматининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини ривожлантириш”¹ каби стратегик вазифаларнинг қўйилиши ҳам фуқаролик жамиятининг шаклланаётганлигидан дарак беради. Мамлакатда шаклланаётган фуқаролик жамияти институтларини демократик принциплар асосида тузиш йўлидаги муаммоларни бартараф этишга оид таклифлар ва тавсиялар тизимини ишлаб чиқиш зарурияти пайдо бўлди.

Хозирги даврдаги фуқаролик жамиятининг тарихи бир неча минг йиллик ривожланиш босқичларидан иборат. Қадимги антик даврда фуқаролик жамиятининг баъзи-бир унсурлари шаклланди. Ўрта асрлардаги Шарқ уйғониш даври мутафаккирлари эса фозил ва адолатли жамият қуришга доир ўз назарий қарашларида фуқаролик жамиятининг қатор унсурларини назарий жиҳатлардан ифодалаб бердилар. Хозирги давр фуқаролик жамиятига доир дастлабки назарий қарашлар эса янги даврда Европада шаклланди. Умуман олганда, фуқаролик жамияти назарияси ва амалиёти инсоният яратган цивилизацияларнинг энг сўнгги ҳосиласи сифатида шаклланди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. — Т. : Адолат, 2017. – Б. 4.

Қорақалпоғистонда фуқаролик жамияти институтлари анъанавий ижтимоий тузум доирасида шаклланган. Масалан, қорақалпоқларда жамиятнинг тузилишида энг кейинги ижтимоий гуруҳ – “мешит қәўим”, “көше”, “руў” шаклида бўлган¹. Совет ҳокимияти йилларида Қорақалпоғистонда анъанавий ижтимоий гуруҳлар йўқ этилиб, умуман бошқача ижтимоий тузилмалар шакллантирилади бошлади. Энг аввалги совет тузumi тарафидан шакллантирилган ижтимоий гуруҳ – “Қошчи” иттифоқи, сўнг касаба уюшмалар бўлди. Умумиттифоқ коммунистлар партияси эса давлат ҳокимиятини шакллантирувчи орган сифатида пайдо бўлиб, у ижтимоий гуруҳлардан, умуман ҳокимиятдан устун бўлган.

Умумий олганда, Қорақалпоғистонда фуқаролик жамияти институти сифатида ижтимоий ташкилотлар шакллануви учта босқичдан иборат – 1920 йиллар – 1950 йиллар, 1960 - 1980 йиллар, 1980 йиллар охири ва мустақиллик даври. Юқорида таъкидлаганимиздек, Қорақалпоғистонда дастлабки ижтимоий институтлар мафкуравий тазиқ остида шаклланган гуруҳлардан иборат ва уларнинг пайдо бўлиши жамиятдаги сиёсий-иқтисодий жараёнларга боғлиқ бўлган. Масалан, “Қошчи” иттифоқи камбағал ва ерсиз деҳқонларни бириктирувчи ташкилот сифатида совет ҳокимияти тарафидан тузилган. Ёки ОСОАВИАХИМ ташкилоти 1930- йиллари пайдо бўлиб, II жаҳон уруши хафви кучайиши жавоб ҳаракат сифатида пайдо бўлган.

Қорақалпоғистонда ижтимоий ташкилотларнинг оммавий ривожланиши, моддий-техник базасининг кўчайиши 1950-1970 йилларга тўғри келади. Урушдан сўнгги йиллари Қорақалпоғистонда бошқаришнинг бўйруқбозлик-маъмурий тизими кўчайиб, давлат мулки асосида марказлаштирилган иқтисодиёт, халқ хўжалигини

¹ Давлетияров М. Место и роль социальных институтов в современном быту каракалпаков. Автореф. дисс. на соискание уч. ст. докт. философии (РiD). – Т., 2018. – С. 11.

бошқаришнинг сиёсий шакллари, партиявий бюрократиянинг босими, жамиятни бошқаришда қатағон сиёсат, эркинлик ва демократиянинг оёқ ости этилиши давом этди¹. Ушбу даврда Қорақалпоғистонда ижтимоий ташкилотлар давлат органлари билан яқиндан иш олиб борадиган касаба уюшмалар, ёшлар иттифоқи, хотин-қизлар қўмитаси кўпинча маъқуллаш функциясини ижро этиб, партиявий-совет органларининг мутлақ назорати остида бўлди.

Шу билан бирга 1950 ва 1960 йиллари Қорақалпоғистонда ижтимоий ташкилотларнинг норматив-ҳуқуқий асослари қабул этилди, янги жамиятнинг ҳар турли табақаларини қамроб олувчи ташкилотлар тузилди. Масалан, 1948 йили Қорақалпоғистонда рассомлар уюшмасини тузиш ҳақида Ўзбекистон рассомлар уюшмасининг республикамиздаги вакили М.Ф.Ладур ҳаракат бошлаб, 1950 йиллар бошларида республикамизда фаолият олиб бораётган рассомларни бириктирувчи уюшма ташкил этилди².

Давлат органларининг совет турмуш тарзини ташвиқот ва тарғибот ишларига йўналтирилганлиги даврда шаклланган ижтимоий ташкилотларга ҳос бўлган хусусият ҳисобланади.

1980 йиллар охирида жамиятдаги ижтимоий ҳаёт даражаси сезиларли пасайиб кетиши натижасида Қорақалпоғистонда пайдо бўлган ижтимоий гуруҳлар ва ташкилотлар ҳақиқий фуқаролик жамияти институтлари мазмунига бирқанча яқин уюшмалар сифатида тарифлаш мумкин. Масалан, Орол тенгизи табиий офати минтақада экологик ташкилотлар тузилди. Уларнинг мамлакат миқёсида ҳаракат этиб турган оммавий ташкилотлар фарқи – улар ўз фаолитида эркин ва ўз хоҳиши билан иш юритувчи шахслардан иборат эди. Масалан, «Орол ва

¹ Қарақалпақстан жаңа тарийхы. Н. 2003. 285-б.

² Қарақалпоғистон Республикаси марказий давлат архиви. Ф.322. Оп.1. Д.132. Л.6.

Амударёни қутқариш Иттифоқи», «ЭкоПриаралье», «Оролнинг олтин мероси» ва ҳ. 1990 йиллари бошларида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиш, соғлиқни сақлаш, ёшлар, ижтимоий ёрдам кўрсатиш масалалари буйича бир қатор гуруҳлар ва ташкилотлар тузилган эди¹.

Ўзбекистон миқёсида 90 йиллар бошида мамлакатда фуқаролик жамияти қуриш мақсадларини пайдо бўлишининг бир қанча сабаблари мавжуд эди.

Биринчидан, XX асрнинг охирига келиб фақат фуқаролик жамияти шароитидагина ўтиш даври мамлакатада демократик қадриятларни шакллантириш ва бозор муносабатларини ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш мумкин эди;

иккинчидан, фуқаролик жамияти ривожланган мамлакатларда халқ фаровонлигини ошириш, давлат иқтисодий салоҳиятини юксалтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, бозор иқтисодиёти шароитларида ҳам тезлик билан ривожланиш каби ўзининг ижобий сифатларини намоён қилганди.

1991-2000 йилларда мамлакатда фуқаролик жамияти қуришнинг пойдевори – ҳуқуқий давлатга хос бўлган қонунлар ва бошқа ҳуқуқий шарт-шароитлар шаклланди. Жамиятда ННТ тизимини ривожланиши учун шарт-шароитлар яратилди. Муҳими, “учинчи сектор” деб аталувчи ННТ жамиятнинг асосий институтлари сифатида намоён бўла бошлади.

Жаҳон тажрибасидан маълумки, аҳоли фуқаролик жамияти институтлари, яъни жамоат ташкилотлари, сиёсий партиялар, ННТ, аёллар ва ёшлар уюшмалари, ўзини ўзи бошқариш органлари, айниқса, маҳаллалар, оммавий-ахборот воситалари каби ижтимоий тузилмалар

¹ Қарақалпақстан тарийхи (1991-2015 жыллар). – Н., 2018. 39-б.

воситасида давлат ва жамият ишларини бошқаришда иштирок этишлари учун шарт-шароитлар яратиши талаб этилади. Ўзбекистонда ҳам фуқаролик жамияти институтлари ўсиб борди: агар 1991 йилда республикада 95 та фуқаролик жамияти институтлари — ННТ қайд этилган бўлса, 2010 йилга келиб уларнинг сони 5431 тага, 2016 йилда эса 8417 тага етди¹.

Қорақалпоғистонда 1999 йили 140 ННТ, жумладан, 12 касаба уюшмалар, 34 ижтимоий жамғармалар, 6 миллий-маданий марказ ва бошқалари рўйхатга олинган. Бугунда республикада нодавлат ташкилотлар сони 400 га яқин². 2004 йили 29 май куни Қорақалпоғистон Республикаси “Нодавлат нотижорат ташкилотлар ҳақида” Қонуни қабул этилди.

Жаҳон тажрибасидан маълумки, фуқаролик жамияти ўзининг ижтимоий таянчи – мулкдорлар қатлами шаклланган мамлакатда ривожланади. Фермерлик ҳаракати, акциядорлик жамиятлари ихтиёрида тўпланаётган мулк имкониятлари ижтимоий бандликни таъминлашга, хомашё ва озиқ-овқатга бўлган талабни қондиришга, қашшоқликка қарши кураш воситаларини ишга туширишга имкон беради³.

Таҳлиллардан кўриниб турибдики, Ўзбекистонда давлатнинг бош ислохотчилиги асосида 1991-2015 йилларда фуқаролик жамияти қуришнинг концептуал асослари ишлаб чиқилди. Лекин, бу соҳадаги ислохотлар ижроия ҳокимиятини бош ислохотчилиги асосида амалга оширилгани учун ўз ниҳоясига етмади.

¹ Новейшая история Узбекистана: Учебник / Под. ред. д.и.н., проф. М.А. Рахимова. – С. 133.

² Новейшая история Узбекистана (1991-2016). – Т., 2019. - С.335.

³ Ўзбекистон Республикасининг 2035 йилгача ривожланиш Стратегиясининг концепцияси // — Т.: Вууук kelajak, 2019. – Б. 343-345.

Сиёсий партиялар, ННТ, ўзини ўзи бошқариш органлари Конституция ва қонунларда белгиланган ўз мустақиллигини қўлга кирита олмади. Ҳуқуқни ҳимоя қилиш ва хавфсизлик органларининг амалдаги ваколатларини кучайиши, ҳокимлик институтини яккабошчилик бошқаруви асосига қурилгани сабабли фуқаролик жамияти институтлари давлат ҳокимияти органлари томонидан бошқарила бошланди. Лекин, шунга қарамай, мамлакатда, жумладан, Қорақалпоғистонда фуқаролик жамиятига оид тасаввурлар шаклланди, уни ривожлантиришнинг концептуал асослари вужудга келди.

Тарихан қисқа муддатда — 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш жараёнлари натижаларини бера бошлади. "Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили"да амалга оширишга оид Давлат дастурининг қабул қилиниши стратегик ривожланишнинг устувор йўналишларини амалий рўёбга чиқаришнинг дастлабки механизми бўлди.

Хулоса қилиб айтганда, фуқаролик жамияти шахс учун кенг имкониятлар яратиб, унда ҳар бир шахс бошқалар билан бирлашиши ёки бошқалар билан ҳамкорликда фаолият кўрсата олиши мумкин. Ушбу жараённинг тарихий илдизларини ўрганиш далзарб илмий муаммо бўлиб, ўз тадқиқотчиларини кутмоқда, сабаби фуқаролик жамияти инсон улуғворлигини юксакликка кўтаради, унинг сиёсий, иқтисодий-ижтимоий соҳалардаги эркин фаолиятини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги ПФ-4947-сонли Фармони. — Т. : Адолат, 2017. — Б. 4.

2. Давлетияров М. Место и роль социальных институтов в современном быту каракалпаков. Автореф. дисс. на соискание уч. ст. докт. философии (PjD). – Т., 2018. – С. 11.

QOYQIRILG'AN QALA ESTELIGI

*Seytimbetov M.,
kafedra docenti, Berdaq atindag'i Qaraqalpaq ma'mleketlik universiteti,
Bazarbaeva Jamiyla,
2-kurs studentti,
Berdaq atindag'i Qaraqalpaq ma'mleketlik universiteti.*

Qurilganina birneshshe onlagan asirler otiwine qaramastan adamzat aqilin hayran qaldirip kiyatirgan jahandegi qurilislardin qatarinda Qoyqirilgan qala esteligi ayriqsha oringa iye. Qoyqirilganqala – bunnan eki yarim min jil aldin salingan jahaan madeniyatinda kornekli esteliklerdin biri. Erte zamanlarda espe qumlardind astinda qalip komilip qalghan bul estelikti tabiyatdin ozi qadirlep, oni bizin kunlerimizge shekem jaqsi saqlap kelgen. Eki qabatli qurilistind birinshi qabatindin eki min jilga shamas waqit toliq saqlaniwi onind ayqin dاليyli boladi.

Qala ilimde birinshi ret 1938-jili aniqlanip, 1952-1957-jillarda arxeologiyaliq jaqtan toliq izertlenildi. Ilimiy-izertlewler dawirinde estelikten tabilgan tabilmalar menen toplanghan magliwmatlar arasinda qalaind ati joninde bir de derek ushiraspadi. Sonind ushinda jergilikli xaliq tarepinen qoyilghan "Qoyqirilghanqala" ati menen tel ulkemizde belgili bolip qoymay, okean arti mamleketlerine de belgili bolgani kozdi quwantadi.

Qoyqirilghan qalada tabilghan kop narseler qadimgi xorezmlilerdin diniy isenimlerin tusiniwge birqansha jardem bergen. S.P.Tolstov pikirinshe Qoyqirilghan qala jerlew maresimi menen baylanisli bolghan estelik boliwi mumkin. Bul qala ayyemgi Keleteminar suw qurilisindin boyindaqi ulken territoriyanı iyellegen diyqanshiliq rayonindin oraylarindin biri. Qoyqirilghan

qalaniń qurılıs islerinde Ámiwdaryaniń tómeni boyındaǵı xalıqlar menen qońsilas hám tigiz baylanista jasaǵan kóshpeli sak-massaget qawimleriniń tásiiri kúshli seziledi. Onıń planiniń, ishki qurılıslarin esletetuǵın estelikler Sirdaryaniń ortanǵı hám tómeni boylarinan kóplep málim. Sak-massaget qawimleriniń kósemli menen patshalari jerlengen mavzoleyler plani boyınsha dóngelek kúndi esletken. Tariyxtiń atasi bolǵan Gerodottiń jazıwinsha “kun” massagetlerdiń bas qudayi bolǵan. Sonday-aq “Xorezm” degen sózdiń ózi áyyemgi iran tilinde “Kun watani” degen mánini ańlatqan¹.

Qoyqirilǵan qala cilindr formasında bolıp, atırıpındaǵı tapıraqlarǵa qaraǵanda 8.5 metr biyiklikke kóterilgen imarat bolıp esapalanadı. Sirtqi bóliminen diametri 86.5 bolǵan qos diywal oni xalqa siyaqli etip orap turǵan. Diywal ishinde gúmbezli júda kop xanalar bolǵan. Qalaniń sirtqi qos diywalında 9 yarımshar formasında burjlar bar. Qos diywaldıń hám orayliq imarat diywaliniń sirtqi qatarlarında Janbasqaladaǵı siyaqli nayzaǵa uqsaqan bir qatar shinaklar bar. Diywal ishindegi xanalardan tabılǵan nárselerge qaraǵanda, onda qul hám ibadatxana xizmetkerleri jasaǵan.

Bul wo'jirelerge marhum patshalardin' wo'rtelgen su'yeklerinin' ku'li sali'ng'an ossuariylar qoyilg'an. Bul jerde zoroastrizm dinine siyiniwg'a baylanisli ha'r qi'yli diniy da'stu'rler ha'm maresimler wo'tkerilip turg'an. Xali'q ba'ha'rde ha'm gu'zde, ku'ndiz benen tu'nnin' ten'lesiw waqtında, ku'n tuti'lg'anda usi jerge kelip qudayg'a jalbaring'an. Suw tasqini apatshilig'inin' aldi'n aliwg'a baylanisli tilekler tilegen. Sol da'wirdin' belgili alimlari formalgaut juldizin astronomiyaliq jaqtan baqlag'an.

Usınday baqlaw jumislarin ju'rgiziw ushin wonin' sirtqi diywallarina gezermenler menen qatar arnawli aynalar islegen. Qalanin' sirtqi diywalında minari bolg'an. Wortá a'sirde jasaǵan belgili alim a'l -Beruniy bul qala saling'an

¹ Xojaniyazov G.Xakimniyazov J. “Qaraqalpaqstanniń ájayip jeti esteligi” Nókis 2004

waqittan min' jildan aslamiraq waqit son' jasag'an. Wol ta'riplegen astrologiya qurali yag'niy astronomiyaliq a'sbap usi qalada bolg'an. Qoyqirilgan qaladan tabilgan astroliyabiyağa uqsas asbap Egipettiń Denerda xraminan da belgili. Biraq onda hseńber jiyeklerin boylap zodiak belgileri menen birge, Qoyqirilgan qaladağı er adamlar kórinisi orninda hayallar biynelengen.

Aniqlanğan ilimiy dereklerge qarağanda, eramizdan aldińgi tórtinshi asirlerde qala jaylasqan ortalıq, uliwma Qaraqalpaqstanniń áyyemgi jerleri júda payizli jánnet jayi bolğan. Tábiyati, ósimlik hám haywanat dúnyasına bay, jeri hám suwi taza bolğan bul aymaqtıń daqıl ónimleri alis-alis ellerge arnawli alip ketilgen. Usi shireli jerde ósken paliz miywelerin keyingi Bağdad xalifleriniń de arnawli aldirğanlıǵı jazba dereklerden belgili. Mine, usınday ájayip ortalıqta jasağan ata-babalarimiz jergilikli ápiwayi ilaydan soǵılğan dastanğa megzes Qoyqirilgan qaladay ájayip arxitekturalıq qurilisti dóretiw múmkinshiligine iye bolğan. Álbette, bul iste olardıń ilimdegi jetiskenlikleri menen sheberlikleri ayriqsha orin tutqan.

Arxeologik qazilmalar ishinde ushiraytuǵın túrli-túrli tabilmalar eramizdan aldingi IV-I asirlerde, yaǵniy Kanguy dawirinde qala xalqiniń xojalıq hám mádeniy túrmisi qanday bolğanlıǵın suwretlewge imkan beredi. Júda kop ushiraytuǵın sapal idislar arasinda tuye hám esheklerde alip juriletuǵın suw tasiytuǵın idis siniqlarındaǵı suwretler ayriqsha kózge taslanip turadi. Usi idislardıń birinde taxtta otirip bala emizip atirğan ayel, ekinshisinde bolsa urisqa tayarlanip atirğan erkek súwretleri aniq tusirilgen. Borttirip islengen súwretler arasinda vino kótergen qari baǵban, kamzul hám burmeli kóylek kiyip alip, bir qolında kishkene gúze , ekinshisinde qadaq uslağan ayel suwretlengen háykelsheler diqqatqa ilayiqli. Bul ayel timsalında, bálkim vinoshiliq qudayi Mino súwretlengen boliwi da múmkin. Bul tabilmalar hám qalaniń sirtqi atirapındaǵı xanalardıń birine ornalastirilip, biyikligi 1-1.5 metrge shekem keletuǵın hám de ustalıq penen islengen vino-idislar – xumlar,

qala atirapindađi ushiraytuđin tođayzarliq izleri áyyemgi xorezimlilerde birqansha rawajlanđanliđin kórsetedi. Arxeologiyaliq qaziw nátiyjesinde xanalarda diywalđa asilđan reń-bereń nađis fragmentleri, at, tuye, qoy hám sol siyaqli haywan hám quslardi súwretlewshi suwretler, ósimlik formasindađi, mazmunđa bay nađisli úlken idislar, uslađishi pil yamasa at basina uqsatip jasalđan gúzeler hám basqa ádebiy qimbatli kop túrli sapal idislardiń bólekleri tabilđan. Sirtqi bólimdegi xanalardiń birinde tabilđan háykelshe ustaliq penen sapaldan islengen bolip, qolinda bala uslap otirđan maymil súwretlengen, bul bolsa áyyemgi Hindistan sanáátin esletedi. Qoyqirilđan qala atiraplarin iyellep jatqan taqirliqlardan da ájayip sanaat nusxanalari kop ushiraydi. Qalaniń arqadađi taqirliđinan tabilđan kempir háykeliń qala bólimi – áyyemgi musinshilik realistlik tiykarđa iye bolđanliđin kórsetedi.

Súwretlew óneri úgileri ishinde ózine tán ózgelesheliklerge iye ossuariylar ayriqsha orin iyelleydi. Joqarida aytqanimizday, bul dawirde pútkil Orta Aziya zardushtiylik dini rawajlanđan edi. Zardusht dini boyinsha, ólilerdi jerge kómiw, suwđa taslaw gúna dep esaplap, ólgen deneni kúydirgen yamasa gósh hám terisin jirtqish haywan hám quslarđa jedirip, súyeklerin arnawli sapal quti (ossuariy) lerge salip ayrim imaratlarda saqlanđan. Usinday qutilardi Orta Aziyaniń hár bir noqatinda ushiratiwimiz múmkin. Áne usinday faktlerge tiykarlanđan halda alimlar, zardushtiylik dinniń watani Orta Aziya dep esaplanđan.

Xorezmniń Qoyqirilđanqala atirapindađi kop ushiraytuđin ossuariyeler óziniń hár turliligi menen ayrilip turadi. Bul ossuariyeler qaqpqlariniń kopshiligine háykelsheleler ornatilđan. Qoyqirilđanqaladan shama menen bir yarim shaqirim arqada qum tóbelikleri arasinan tabilđan kvadrat formadađi ossuariyeniń qapqagındađi moldas qurip otirđan erkektiń háykeli juda ajayip salinđan. Bul háykel kelte murtli, saqali bolsa xorezmshe usilda qoyilđan, kiyimi nađisli qilip toqilip, qayisiniń ushinda qoy basin suwretlewshi bezektiń bar

ekenligi háykelde kórinip turadi. Ossuariyler ishinde atqa uqsatip islengenleri de ushiraydi.

Qoyqirilgan qaladagi ájayip jaratiliwlardiń biri – Xorezm áyyemgi jaziw esaplanadi. Esteliktiń sirtqi bóliminde xum awziniń shetine oyip jazilgan aramey tipindegi alfavitli qisqa xat tabilgan.

Jaziw aniq saqlaganini sonshelli, oni ańsatqana oqiw múmkin. Ekinshi kórinisinde tush penen (Xorezm tariyxında sapal idisqa tush penen birinshi mártebe ushiraydi) jazilgan bolip, ol hám ańsat oqiladi. Bul jaziw úlgilerin tek gana Xorezmde emes, balkim pútkil Orta Aziyada házirge shekem belgili bolgan eń áyyemgi jaziw dep aytsaq qáte aytpagan bolamiz. Demek, Xorezm dáslepki áyyemgi dáwirlerden baslap tarqalgan jaziwga iye bolip, bul bolsa oniń mádeniy tárepten, joqari basqishta turganligin kórsetedi.

Sunday-aq, gúmis bayrami menen baylanisli bolgan ibadat sarayi – Qoyqirilganqala qimbatli hám áhmiyetli materiallardı asrler asip bizge shekem saqlap kelgen. Bul qaladagi ómir áyyemgi Kanguy mámleketi dawirinde dawam etip, Xórezmniń Kushan imperiyasina qosiliwi menen tóxtap qaladi hám keyin hesh janlanbaydi.

Keltirilgen bul tariyxiy dereklerdiń barligi ilimiy jaqtan arnawli úyrenilmegenshe tilsiz miyras bolip keldi. Qániyge arxeologlar alimlar tárepinenusinday mádeniy miyraslardagi ásirler shań artiliwi menen olardi qaplap turgan qarangiliq serpilip, jaziwlar oqilip, estelikler tilge kire baslaydi. Olardiń mádeniy qatlamlarında xojaliq buyimlari, úy-uskeneleri basqa da tabilatugin zatlar estelik haqqında magliwmatti tagi da toliqtiradi.

Paydalanilgan ádebiyatlar

1. Ğ.Xojaniyazov, J.Hákimniyazov “Qaraqalpaqstanniń ájayip jetti esteligi”. Nókis, 2004, 12-23-betler

2. I.Jabborov “Kuhna xarobalar siri”. “Ózbekstan SSR”, Tashkent, 1961, 28-bet

З. Á.Qoshanov, O.Dospanov, T.Uzakhbergenova “Qaraqalpaqstan tariyxi”.
“Bilim”, Nókis, 2014

ОТНОШЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

*Кадирова Зийуар Агзаматдиновна,
преподаватель, Нукусский государственный педагогический
институт имени Ажинияза*

В Каракалпакстане представители многих наций и народностей живут единой семьей в мире и согласии. У нас созданы все условия для того, чтобы они изучали родной язык, не забывали национальные традиции, историю и культуру.

В годы независимости под руководством Президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане огромное внимание уделяется укреплению межнационального согласия, дружбы и сплоченности, усилению присущих нашему народу принципов толерантности и гуманизма, благодаря чему все более укрепляются узы братства между различными нациями и народностями.

«Годы независимости открыли новый этап в межнациональных отношениях в нашей стране. Одним из важнейших приоритетов государственной политики в Узбекистане было определено развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и гражданского взаимопонимания и согласия, воспитание молодого поколения на этой основе, в духе любви и преданности Родине. И все это нашло полное воплощение в жизни», - подчеркнул Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев¹.

¹ Межнациональное согласие и дружба – важный фактор мира и процветания нашей страны // Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече, посвященной 25-

Ярким тому подтверждением является организованный в 1992 году по инициативе главы государства Республиканский интернациональный культурный центр и его отделения на местах¹.

В Париже 16 ноября 1995 г. государства-члены ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО собравшиеся на 28-ой сессию принята “Декларацию принципов толерантности”. В первой статье данной декларации отмечается: “Толерантность означает уважение, приняли и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность - это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность - это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира”.

Каракалпакский интернациональный культурный центр координирует деятельность территориальных национальных культурных центров. Созданы необходимые условия для эффективной деятельности Казахского, Туркменского, Русского, Украинского и Корейского культурных центров Приаралья, сохранения и развития культур, традиций и ценностей различных народов. Главной их задачей является дальнейшее укрепление утвержденных в обществе межнационального согласия, дружбы, сплоченности, поддержка общественных инициатив на пути к этой благородной цели, сохранение, развитие и популяризация национальных традиций и ценностей.

летию образования Республиканского интернационального культурного центра. – Народное слово, 25 января 2017 г. -№18. –С. 1.

¹ Назаров Р. Национально-культурные центры как фактор развития полиэтнического гражданского общества (на примере Республики Узбекистан) // www.ia.center.ru

Организуемые центрами культурно-просветительские мероприятия, встречи и беседы способствуют воспитанию молодежи в духе любви к Родине, повышению ее духовности, верности идеям независимости. В частности, традиционно проводимый фестиваль дружбы и культуры «Узбекистан – наш общий дом» создает широкие возможности для представителей различных наций и народностей в деле сохранения и пропаганды родного языка и национальных традиций.

В стране созданы все условия для развития национальной культуры и искусства. Наши дети обучаются на родном языке в соответствии с современными требованиями.

В Конституции и законах Республики Узбекистан всем гражданам, независимо от национальности, вероисповедания и социального положения, гарантированы равные условия и возможности для образования, получения профессии, проявления своих талантов. В Республике Каракалпакстан в 56 из 721 общеобразовательной школы обучение ведется на казахском языке, в 19 – на туркменском языке. В 141 школе детей обучают на двух, в 48 – на трех, в 12 – на четырех языках¹.

В Каракалпакском государственном университете имени Бердаха и Нукусском государственном педагогическом институте имени Ажинияза готовят педагогов каракалпакского, узбекского, русского, туркменского и казахского языков. В шести высших учебных заведениях по избранным специальностям обучаются студенты различных национальностей.

В Приаралье издается 36 газет и 9 журналов на каракалпакском, узбекском, русском, туркменском языках.

Благодаря мудрой политике в области межнациональных отношений, проводимой Президентом Шавкатом Мирзиёевым,

¹ Отчеты министерства народного образования Республики Каракалпакстан. – Нукус, 2014. – 11 с.

основанной на взаимном уважении, понимании и толерантности, у нас в Узбекистане в дружбе и согласии живут представители более 136 национальностей. Демократические преобразования, проводимые в стране, обусловили мощное национальное возрождение всех народов, в том числе и корейцев. На сегодняшний день в Узбекистане в пяти вузах открыты кафедры корейского языка, более чем в 105 учебных заведениях преподается корейский язык. В городе Нукусе на базе КГУ им. Бердаха и НГПИ им.Ажинияза функционируют факультеты по изучению корейского языка, а в пяти школах действуют кружки корейского языка. Также корейский язык изучают в кружках, созданных при Ассоциации.

Кроме кружковых работ и организации национальных праздников для корейской диаспоры (“Соль”, “Тано”, “Хангыль наль”, “Чусок”), Ассоциация корейцев Каракалпакстана вносит свой вклад в укрепление связей между двумя дружественными странами. В частности, проводятся ежегодные фестивали под лозунгом «Узбекистан – наш общий дом», празднуются корейские национальные праздники.

За годы независимости присуждены высокие награды Родины самоотверженным, служащим примером для других соотечественникам, вносящим достойный вклад в укрепление единства и сплоченности нашего народа. Среди них, “Герой Узбекистана” Агатай Адилев, скульптор, заслуженный деятель искусств Узбекистана Ж.Куттымуратов, активист туркменского –центра из Республики Каракалпакстан Аразмухаммет Абаев и другие. В честь годовщины независимости более 30 наших соотечественников, наиболее отличившихся в реализации вышеуказанных благородных целей, были удостоены государственных наград. Мы считаем это знаком высокого уважения и внимания к Каракалпакстану и еще раз выражаем огромную благодарность главе

государства¹.

Ныне в любом уголке Приаралья царит атмосфера социального партнерства, межнационального согласия и дружбы. А это способствует обеспечению прав и интересов всех граждан, независимо от их положения, национальной и религиозной принадлежности, светлого будущего наших детей.

Список литературы

1. Межнациональное согласие и дружба – важный фактор мира и процветания нашей страны // Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече, посвященной 25-летию образования Республиканского интернационального культурного центра. – Народное слово, 25 января 2017 г. - №18. –С. 1.

2. Назаров Р. Национально-культурные центры как фактор развития полиэтнического гражданского общества (на примере Республики Узбекистан) // www.ia.center.ru

3. Отчеты министерства народного образования Республики Каракалпакстан. – Нукус, 2014. – 11 с.

4. Поздравительное слово. Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мусы Ерниязова на торжественном мероприятии, посвященном двадцать пяти летию независимости Республики Узбекистан // Вести Каракалпакстан 1 сентября 2014 г. - №71. – 3 с.

¹ Поздравительное слово. Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мусы Ерниязова на торжественном мероприятии, посвященном двадцати пяти летию независимости Республики Узбекистан // Вести Каракалпакстана 1 сентября 2014 г. -№71. – 3 с.

ГОРОД И ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ КАРАКАЛПАКСТАНА

В 60-70-Е ГОДЫ XX В.

*Сейдаметова Гульнара Утарбаевна,
PhD, доцент кафедры истории Узбекистана и Каракалпакстана
Каракалпакского государственного университета им. Бердаха*

В мировой истории города сформировались как центры организации государственного образования, сосредоточение всего производительного процесса и удовлетворения потребностей общества. Город, как явление в истории человеческого общества, равно как и в жизни нашего государства, имеет важное и определяющее значение. Исследование истории их формирования и развития, а также городского населения, насыщение городской жизни всегда вызывал и вызывает научный интерес. Сегодня актуальность данного вопроса заключается и в том, что наше государство предпринимает важные шаги в дальнейшем развитии городов и других населенных пунктов, улучшения социально-бытовых условий, создания новых рабочих мест и новых экономических зон, локализации производства. Появляются новые малые городские населенные пункты, дальнейшее развитие получают уже сформировавшиеся крупные городские образования. В них сосредоточена не только административная и политико-экономическая жизнь, но и социально-культурная и духовная жизнь населения. Тема исследования актуализируется также усилением урбанизационных процессов и его влияния на общественное развитие.

В условиях Каракалпакстана формирование городских образований имеет ряд специфических особенностей, которые ярко проявляются именно в истории городов изучаемого периода. Урбанизационные процессы в Каракалпакстане усилились лишь послевоенный период и усилились накануне 1960-х годов. Именно в этот период идет активный

процесс формирования городской агломерации, юридически оформляются административно-территориальные границы городов. К концу 1950-х годов республика в административно-территориальном отношении делилась на 9 районов, 56 сельских советов, 8 городов, из них 2 - областного значения (Нукус и Ходжейли), 6 - районного значения (Чимбай, Турткуль, Беруни, Тахиаташ, Кунград и Муйнак).

Формирование городов и городского населения Каракалпакстана тесно связано с политико-экономическими процессами, происходившими в республике. Например, согласно переписи населения 1926 года, в Каракалпакстане проживали 331 тыс. человек, а в 1939 году – 475,7 тыс. человек (из них 57,8 тыс. человек городского населения, т.е. 12% всего населения).

В годы войны и послевоенное время наблюдается массовый отток сельчан в города или более крупные населенные пункты. Поэтому, если на январь 1959 года в республике насчитывалось уже 510,1 тыс. человек, при этом городское население республики выросло до 138,7 тыс. человек (27% всего населения), при этом 39,1 тыс. человек проживали в городе Нукусе. А сельское население республики насчитывалось 371,4 тыс. человек (1959 г.) против 417,9 тыс. в 1939 году¹.

Своеобразность формирования и развития городов Каракалпакстана проявляется в том, что подавляющее большинство этих городов возникло на базе сельских населенных пунктов, что является одной из особенностей вообще среднеазиатского феномена урбанизации.

Во второй половине XX века Нукус продолжает быстро увеличиваться за счет внешней и внутренней (сельской) миграции. В 1959 году здесь проживали 43,6 тыс. человек. Так, в 1960-х годах в его

¹ Народное хозяйство Каракалпакской АССР. Статистический сборник. Н., 1967. – С.7.

состав был присоединен поселок Кызкеткен на юго-западе и поселок Пристанский на северо-западе. В 1964 году был передан в административное подчинение и далекий поселок Каратау на юго-востоке. В 1968 году был образован Нукусский район с центром в ауле Акмангыт¹, куда были соотнесены некоторые территории в окрестностях Нукуса, занятые сельскохозяйственным производством. К 1970 году в Нукусе проживали уже 81,3 тыс. человек².

Город Беруни сформировался как городское поселение еще в глубокой древности и имеет историю со времен древнего Кята. В XX веке с городом связаны многие события, который тогда именовался Шейх-Аббаз-уали (Шаббаз). В 1957 году данный населенный пункт был переименован в Беруни – в честь великого ученого аль-Беруний, а с 1962 года был отнесен к городам районного, а согласно Указа Президиума Верховного Совета УзССР от 16 мая 1969 года – к городам республиканского значения³.

Эти два городских образования имеют свою схожесть в истории развития. Имея древнюю историю, в какой-то степени они продолжали играть ключевую роль в урбанизационных процессах во второй половине XX века. Например, в Ходжейли, согласно переписи населения 1959 года проживали 31 тыс. человек, а в Беруни – 10,5 тыс. человек. Уже к 1970 году население Ходжейли и Беруни увеличилось в два раза – 60,5 и 20,3 тыс. человек соответственно.

Не менее древнюю историю имеет город Чимбай, неофициально считающийся центром сосредоточения каракалпаков, откуда родом многие представители национальной интеллигенции, культуры и

¹ Центральный Государственный архив Республики Каракалпакстан (ЦГА РК), ф.156, оп.1, д.1556, л.71.

² Народное хозяйство каракалпакской АССР. – Н., 1971.

³ ЦГА РК, ф.156, оп.1, д.1556, л.76.

искусства. В конце XIX века город оценивали вторым городом по величине торговым пунктом в Хивинском ханстве¹. В период российских завоеваний Чимбай становится административным, политическим торгово-культурным центром правобережных каракалпаков, центром Чимбайского уезда Амударьинского отдела (впоследствии области). Чимбай в середине XX века не отличался от города довоенного периода. Жилищный фонд в основном состоял из глинобитных домов, часть населения проживала в юртах, на окраинах жили в землянках. В довоенный период социальные условия жизни горожан были сложными, например, общая протяженность всех дорог составляла 12 км, город был разделен на две части каналом Кегейли, через который проходили 7 деревянных пешеходных проходов и мост. В городе функционировала одна водопроводная линия с общей протяженностью в 4,15 км, с пропускной способностью в 328 кубометров воды в сутки². Лишь в послевоенное время Чимбай получил некоторое развитие: были построены двухэтажные дома, несколько типовых одноэтажных школ и торговые учреждения. Население города увеличилось почти в два раза и составило свыше 16 тыс. человек. Город был отнесен к городам районного подчинения. К 1970 году население Чимбая увеличилось до 19 тыс.³

Турткуль – один из крупных городских образований Каракалпакстана, первая его столица⁴. В 1959 году в городе Турткуле проживали всего 10,5 тыс. человек, а к 1970 году достигло 14 тыс.

¹ Камалов С.К. Город Чимбай – административный, политический и культурный центр правобережной дельты Амударьи в XIX – нач. XX вв. // Тезисы докладов научно-практической конференции «Шахтемир – Чимбай». – Н., 1995. – С.8-9.

² ЦГА РК, ф.156, оп.3, д.400, л.39.

³ Народное хозяйство Каракалпакской АССР. – Н., 1971. – С.9.

⁴ Камалов С., Кошанов А., Хажиев Ф. Тюрткүл – Қарақалпақстанның биринши пайтахты. – Н., 1993; Хожагелдиев А. История города Турткуля. 1873-1941 гг. АКД. – Н, 1998.

Передвижение сельского населения в городские центры усиливается особенно в послевоенный период. Во-первых, причины миграции сельского населения сводятся к вопросу поиска благополучной жизненной среды. Социально-экономическая ситуация в аулах и кишлаках была довольно сложной, поэтому с введением паспортной системы многие колхозники стали переселяться в более-менее благополучные места – в города или пригороды, с более развитым социальным обеспечением, инфраструктурой, производством.

Во вторых, демографическая ситуация располагала к росту городского населения. Так, в 1963 году естественный прирост населения республики составил 17429 человек, а в 1964 году – 18242 и в последующие годы имела тенденцию к повышению этих показателей¹. В 1963 году наибольший показатель в этом отношении был в Турткульском и Кегейлийском районах (2212 и 1979 человек соответственно), среди городских образований – в городе Нукусе (1693) и Ходжейли (1533). В том же году сельское население Турткульского района достигло 63,9 тыс. человек, Кегейлийского – 59,3 тыс. человек. А в городе Нукусе проживали 45,7 тыс. человек, в Ходжейли – 28,3 тыс. человек.

К концу 1960 годов в Нукусе естественный прирост населения составил уже 2502 человек (сведения 1968 года), а в Ходжейли показатели почти не изменились (1551). Наиболее высокие показатели естественного прироста населения были зафиксированы в сельских местностях Турткульского и Берунийского районов (2753 и 2197 человек соответственно), а также в Кунградском районе (1737).

В 1970 году идет резкое увеличение городского населения. Так,

¹ См. подробн.: Народное хозяйство Каракалпакской АССР. – Н., 1969.

население города Нукуса достигло 74 тыс. человек, Ходжейли – 60,5 тыс. человек, Беруни – 20,3 тыс. человек. В этот период крупными городскими центрами становятся Кунград (27,4 тыс. чел.), Чимбай (18,9 тыс. чел.) и Турткуль (18,8 тыс. чел.). Общая численность населения республики достигает 702 тыс. человек, в том числе городское население составило 250 тыс. человек, т.е. 36% от всего количества населения¹. При этом, бурный рост населения наблюдается в г. Нукусе: к 1975 году население города достигло уже 90,9 тыс. человек. Вторым по численности городом являлся Ходжейли (41,2 тыс. чел.). Среди крупных городов Каракалпакстана выделялись Беруни (24,9 тыс. чел.), Тахиаташ (24,8 тыс. чел.), Чимбай (21,5 тыс. чел.), Турткуль (21,4 тыс. чел.) и Кунград (14,7 тыс. чел.).

На наш взгляд, одной из причин увеличения городского населения республики являются также и природно-климатические особенности региона. По типологии сельских населенных пунктов Средней Азии населенные пункты Каракалпакстана относятся к оазисным и пустынно-пастбищным типам расселения. Главным фактором формирования послужили своеобразная конфигурация поливных участков, огромные пустыни Кызылкумы и Каракумы, и низкий уровень развития производительных сил. Оазисные населенные пункты размещены в орошаемой зоне, прилегают к ирригационным каналам и дорогам. Размеры и системы расселения их обусловлены размещением оросительной сети и размером орошаемых площадей². Аральская экологическая катастрофа оказала серьезное влияние на эти факторы, вследствие чего сельское население вынуждено было мигрировать либо

¹ Народное хозяйство Каракалпакской АССР за 1971-192=75 гг. Статистический сборник. – Н., 1976. С.8.

² Умаров А., Палымбетов К. Особенности расселения и урбанистические процессы в Республике Каракалпакстан.// <http://www.allbest.ru/>

за пределы республики, либо ближе к городским образованиям. Вкупе с нерешенными годами проблем социального и инфраструктурного характера, экологически неблагоприятная среда лишила сельчан занятия основной формой деятельности.

С приобретением независимости Республики Узбекистан решаются крупные и важные проблемы макроэкономической стабилизации и роста, задачи продовольственной, топливно-энергетической и транспортной независимости страны. Укрепление национальной экономики происходит одновременно и на базе укрепления региональной и муниципальной экономики, где ключевые позиции принадлежат городам. В годы независимости стало уделяться внимание углублению рыночных реформ и в аграрном секторе национальной экономики, развитию сельской инфраструктуры, рациональной занятости населения и решению проблем социального и культурного характера. Большое внимание уделяется локализации производства, развитию городской инфраструктуры, улучшению условий жизни горожан.

Использованные литературы и источники

1. Народное хозяйство Каракалпакской АССР. Статистический сборник. Н., 1967. – С.7.
2. Камалов С.К. Город Чимбай – административный, политический и культурный центр правобережной дельты Амударьи в XIX – нач. XX вв. //Тезисы докладов научно-практической конференции «Шахтемир – Чимбай». – Н., 1995. – С.8-9.
3. Камалов С., Кощанов А., Хажиев Ф. Төрткүл – Қарақалпақстанның биринши пайтахты. – Н., 1993;
4. Хожагелдиев А. История города Турткуля. 1873-1941 гг. АҚД. – Н, 1998.

2-ШУЪБА

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ХАЛҚИ МАДАНИЯТИ

КРАТКО ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КАРАКАЛПАКОВ

*А.Жалилов, д.п.н.профессор,
Х.Маратова, докторант,
Академия Государственного управления
при Президенте Республики Узбекистан*

Каракалпакстан – это республика в составе Республики Узбекистан занимает 166 600 кв км на северо-западной части страны. В республике проживают в основном каракалпаки, узбеки, туркмены, казахи, русские и другие этнические группы.

С точки зрения антропологии, ученые полагают, что расовая группа каракалпаков относится к Средней Азии, с преобладанием монголоидных характеристик. Каракалпаки и кипчаки промежуточные этногруппы между казахами и хорезмскими узбеками, которые являются монголизованными европеоидами. Здесь исследователи обращают внимание на такие важные таксономические (лат. taxon, мн. ч. taxa; от др.-греч. τάξις «порядок, устройство, организация») признаки как, развитию эпикантуса, бороды, горизонтальному профилю лица, высоте корня и крыльев носа, скуловому диаметру, высоте лица морфологической и поперечному диаметру головы.¹ Согласно антропологов физический облик каракалпаков делится на более ранний – европеоидный, связанный по своему происхождению с древним среднеазиатским населением, и более поздний — монголоидный, связанный с

¹ Ярхо А.И. Антропологический тип каракалпаков // Труды Хорезмской экспедиции. М., 1952. Т. 1. С. 585-609.

проникавшими сюда на протяжении многих веков племенами из восточных, центрально-азиатских областей.¹

Каракалпаки-потомки кочевых тюркоязычных народов. Сам этноним «*каракалпак*» переводится как «*черные шапки*» и относится к тому, что часть печенежских племён, проживавших на территории современной Каракалпакии, носили шапки из черной овечьей шерсти (*каракуль*). В русских летописях их называли «*черные клобуки*», а в монгольских «*кара малахайли*»². Несмотря на то, что каракалпаки проживали в монотонной или бесплодной пустынной среде, не вызывает сомнения, что они имеют богатейшую историю, развили красочную и яркую культуру, которая по сей день остается уникальной³. И для сохранения и распространения своей культуры каракалпакский народ проводит множество мероприятий; в виде тематических конференции, празднуют национальные праздники, где можно увидеть молодежь в ярко-красочных (национальных) костюмах, широко празднуют юбилеи своих поэтов, а их произведения можно услышать в современных композициях. Каракалпакская национальная культура, своеобразное искусство, классическая литература, обычаи и традиции широко известны. Очень популярны богатырские поэмы «*Алпамыс*», «*Қырқ қыз*», «*Қоблан*», «*Шарьяр*», отразившие в художественном переосмыслении исторические события. Стоит отдельно отметить, что здесь в разное время жили и творили такие поэты-классики, как Жиен Жырау, Ажинияз, Бердах⁴.

¹ «Антропологический состав населения Средней Азии и Казахстана», в кн. «Народы Средней Азии и Казахстана», т. I, стр. 159—164.

² Нурмухаммежов М.К., Жданко Т.А., Камалов С.К. // История Каракалпакстана. «Фан», 1971. – 120 с.

³ The Karakalpak // Karakalpak.Com

⁴ Мамедов Н. Каракалпакская литература. – С. 16. Docplayer.Ru.

Отдельного внимания заслуживает Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого, который является явным примером тому, что было сказано сверху. Музей считается одним из самых крупных в Центральной Азии. Коллекцию музея признают второй в мире по значимости и объему среди коллекций произведений, а также лучшей художественной коллекцией в Азиатском регионе. Как уже отмечалось, у каракалпаков свой национальный язык, а их культура, традиции и обычаи корнями уходят в глубокую древность и берут начало в языческих культурах кочевников саков, печенегов, огузов. Однако, ни одно из этих племен нельзя считать прямыми и единственными предками каракалпакского народа. Так, например, в этногенетическом составе каракалпаков, указано какие племена составляют он торт уру (четырнадцать родов) каракалпаков – анна, қуйын, қытай, манжулы, кырк, черучи, айтеке, аралбай, бес-сары, қайшилы, еки-шейх, қазаяқлы, қанглы, қыпшақ, кенегес, манғыт¹.

У каракалпаков существуют особые обряды, обычаи и правила поведения, которые строго соблюдаются до сих пор². К национальным традициям и национальной культуре каракалпаки относятся с трепетом, уважением и заботой. В обрядах каракалпаков отражается реальная бытовая жизнь народа, его взгляды, философия, мировоззрение. В них закрепилось и передавалось эмоциональное отношение к важным событиям в жизни; рождению детей, вступлению в брак, смерти и т.д. Прием пищи у каракалпаков своеобразный, по традиции, сидят на полу вокруг щедро накрытого дастархана. Самое распространенное блюдо — это *Жуери гуртик*, который состоит из варёной свежей индейки, иногда баранины с кусочками варёного теста (*жуери камыр*). К блюду подается

¹ Мамедов Н. Каракалпакская литература., - С. 26 Docplayer.Ru.

² Там же.

подливка излука припущенного в жире от бульона. Это блюдо старинное, но и сегодня его часто готовят¹. Перед едой полагается полить воду на руки (*қолдан суў алыу*), после чего дают воде стечь с рук. Чайник, с которого поливают воду называется – *Куман*. Не полагается стряхивать с рук воду после умывания, так как брызги могут попасть в пищу. Первым есть начинает старший по возрасту или положению член семьи или гость. Обычай пить чай (*черный чай с молоком*) стал распространяться в Каракалпакии только к началу XIX века.

Исторически каракалпаки жили компактно в малых семьях в аулах, где проживали близкие родственники рядом в юртах. Семейно-родственная группа под названием *коше* представляет определенную часть крупной рода, которая объединяет несколько семей из нескольких поколений. Обычно *коше* является потомком одного человека и территориально находится в определенной территории. Несмотря на развитие сел и городов, формы строительства жилищ меняется, однако это не сильно меняет облик родоплеменных связей среди каракалпаков. До сих пор сохраняются сильные социальные связи внутри родов и культурные особенности что выражаются в одежде, обрядах, обычаях. Отголоском старых брачных обычаев является имевший ранее широкое распространение вторичное замужество вдовы в особой форме. В некоторых местах сохраняется обычай вступления вдовы в брак с братом или другим близким родственником ее умершего мужа.²

Особый интерес вызывает родильный обычай каракалпаков. При рождении ребенка совершают обряды, направленные на то, чтобы отвратить от него все беды и несчастья. Огромное внимание уделяется

¹ Каракалпакская кухня // Advantour.Com

² Салимов Х.С. Население Средней Азии. Ташкент: Узбекистан, 1975. С. 103. Татыбаев С. У. Исторический опыт построения социализма в Каракалпакии (1917— 1941 гг.). Нукус: Каракалпакия, 1971. С. 89.

выбору имени ребёнка. Обычно, право выбора имени ребенка получает наиболее уважаемый член общества, духовный лидер или старейшина-аксакал. Часто имена даются в честь прабабушек или прадедушек.

На *сороковой день*¹ после рождения устраивают *бесик-той*. После традиционного купания ребёнка кладут в бесик, но прежде ему под подушку кладут лук, перец и нож, чтобы с врагом был беспощаден, как горький перец, лук и острый нож, под ноги кладут зеркало, чтобы жизнь была светлой, а лицо открытым и красивым. Также под подушку ставят большой точильный камень и хлеб, чтобы голова была твердой как камень, ум был великим как хлеб, чтобы глаза были зоркими. Существует традиция пришивать различные обереги (*кузмунчаки*) к одежде маленьких детей, чтобы никакие беды не коснулись их в жизни.

Суннет-той (обрезание)

Еще один обычай, который сохранился и часто соблюдается семьях — суннет, или обряд обрезания. Этот обычай появился у каракалпаков с приходом религии Ислам, и до сих пор считается одной из важнейших семейных традиций. Суннет проводят, когда ребенку исполняется нечетное количество лет: 3, 5 или 7. В день праздника, мальчика наряжают в красивую национальную одежду, сажают на коня, забрасывают конфетами. Мулла (а в наши дни — врач-хирург), проводил обряд (обрезание без анестезии). После этого родители устраивают пышный праздник — суннет той, где ребенку все присутствующие дарят деньги или ценные подарки.

Свадебные традиции

Каракалпакская свадьба, грандиозное значительное событие, впрочем, как и в любой другой семье и проходит в несколько этапов,

¹ Кыркынан шыгару. Обряд, исполняемый на сороковой день после рождения ребенка. Ребенка купают в 40 ложках воды, в первый раз стригут волосы и ногти.

основными из которых являются: 1) сговор; 2) помолвка (*патия той*) в доме невесты; 3) день свадьбы (в доме невесты и в доме жениха). День свадьбы раньше назначали старейшины рода, сегодня же дата свадьбы обсуждается вместе с молодоженами. Во время сватовства кудалар (сваты) обычно обмениваются дорогими подарками. Если собравшиеся обо всем договорились, человек по старше берет лепешку, отламывает кусочек и лепешка отправляется по кругу, и каждый из сидящих за столом берет свой кусочек, что является старинной традицией подписания договора. Многие семьи стараются чтить обычаи, и дарят семье невесты скот, дорогие ткани и украшения. Эта традиция называется - *калым*¹, или выкуп за невесту.

Родители жениха и невесты после сговора устраивают кенес той, на который приглашаются родственники, соседи, близкие люди, решаются вопросы, связанные с проведением свадебного торжества. После сговора следует *патия той* в доме невесты. После *патия той* родители невесты наносят визит родителям жениха (*Ыдыс кайтты*) одаривают их подарками.

Неотъемлемой частью свадебного обряда является плач невесты под национальную песню «Хаужар» – Сынсу, в котором выражается грусть девушки, покидающей отчий дом. Когда невеста приходит к дому жениха мать жениха забрасывает её конфетами (Шашу²), что жизнь у девушки была сладкая. Невеста должна поклониться порогу и прикоснуться лбом к нему, а потом переступить через него правой ногой.

¹ Калын мал (калым) — выплата калыма (подарка) стороной жениха, стороне невесты в благодарность за их труд и воспитание девушки.

² Шашу - обряд во время праздника: прибытия дорогих гостей, свадьбы, сватовства, т.д., виновников торжества осыпают конфетами и монетками. Разбросанные конфеты и деньги, как правило, собирают дети. Каракалпаки верят, что сладости, подобранные во время Шашу приносят удачу.

За проход через *порог*¹ приносили ей подарки – халат, платье, тюбетейки. Затем девушку провожают в комнату, которая закрыта ширмой (украшенная национальными узорами) – *шимылдық*, где она находится до одной из важнейших церемоний открытия лица – *келин салом*. После, невеста приветствует каждого гостя, кланяясь ему, этот обряд называется *Бет ашар*². Особенное внимание невесте делает мать жениха. Если невеста пришлось ей по душе, показалось красивой и хорошей, свекровь накрывает ее голову белоснежным платком. Такой жест означает, что отныне будущая невеста под покровительством свекрови.³

С тех же древних времен сохранилась, например, еще одна интересная традиция - *кража невесты* — традиция, когда джигит просто похищал понравившуюся девушку и увозил в свой аул. После похищения проводились все остальные обряды. Сегодня так поступают только с согласия самой девушки. В противном случае похищение человека считается уголовным преступлением. Каракалпакские семьи, которые в наше время стараются придерживаться старинных свадебных традиции непременно проводят обряд похищения. Зрелище конечно же потрясающее, напоминает живописный спектакль⁴. С точки зрения законности этой традиции следует отметить, что этот обычай в настоящее время рассматривается как правонарушение с ярко выраженными преступными элементами. Психологическое состояние невестки сильно ухудшается если она или ее семья не принимает жениха и дело не закончится браком. Похищенная девушка и ее семья автоматически лишается авторитета перед общиной, если она

¹ Порог считали великим (уллы) и святым (киели). Запрещается здороваться через порог, потому что в таком случае считалось, что у человека одна нога в юрте, а другая в могиле.

² Беташар — обряд раскрытия лица невесты. Показ невесты на свадьбе.

³ Марина Завгородняя. Традиции Каракалпаков- тайны калыма и дни обновления. <https://musaget.ru/traditsii-karakalpakov-tayny-kalyma-i-dni-obnovleniya/>

⁴ Там же.

возвращается домой после похищения без брака, даже если она вернется по вине похитившего. Поэтому, власти, махалля и общество в настоящее время скептически относятся к таким радикальным традициям, которые сопровождаются захватом и задержкой человека против воли.

Следует отметить, один из интересных и важных моментов при женитьбе у каракалпаков. По словам очевидцев, среди каракалпаков отсутствует случаи женитьбы на сородиче. Это значит, что во время знакомства парень и девушка первым делом интересуются родословным друг друга. Если они оказываются из одного рода, они не продолжают отношения с точки зрения будущей женитьбы. Они могут продолжать отношения только в качестве друга или брата с сестрой. Если иметь в виду историю этого народа, действительно род состоит из групп семейств, которые имеют единые корни. Если иметь в виду количество браков, состоящих из близких родственников и сопутствующих наследственных болезней у детей у других народов (даже у соседей), можно оценить эту традицию каракалпаков как очень мудрое с точки зрения этногенетики. Из истории известны случаи, когда смешение крови путем создания семей из близких родственников, то есть из двоюродных братьев и сестер привели к негативным генетическим последствиям у древних европейских народов и даже евреев. В Центральной Азии бракосочетание двоюродных братьев и сестер происходит среди так называемой «религиозной родословной», под названием «ишан» и «ходжа». Циркуляция девушек внутри одной племени, то есть среди этого так называемого рода, привели к негативным последствиям с точки зрения проявления наследственных болезней у детей. По словам каракалпакских ученых и культурологов, женитьба на представительнице своего же рода априори исключается

при первом свидании, сразу после того когда оба узнают, что они из одного рода.

Кража невесты можно приветствовать только с этой точки зрения, так как женихи, которые собираются на этот шаг собирают информацию о девушке, о ее родословной. Однако, современные реалии указывают на то, что подобное поведение даже в рамках культурных традиций не представляется возможным, так как оно ограничивает свободу человека и в действиях присутствует насилие.

Из сказанного совершенно очевидно, что обряды и верования имеют большое значение как для изучения жизни и мировоззрения народа, так и для понимания особенностей его мировосприятия на разных ступенях развития.

В целом, обычаи и традиции каракалпаков во многом схожи с традициями других среднеазиатских народов. В небольших поселениях и городах люди по-прежнему соблюдают старинные обычаи, это значит каракалпакская культура продолжает жить и развиваться. В общем, нравы каракалпакского народа не сильно отличаются от узбекского, казахского и туркменского народов. По отношению к соседям они приветливы, честны и дружелюбны, открыты к общению, народ трудолюбивый. Для полноценного изучения традиций каракалпакского народа требуется годы специальных исследований.

Литература

1. Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. – «Живая старина», 1896. – Т. III-IV, с.311.
2. Ахмедов Б., Историко-географическая литература Средней Азии XVII-XVIII вв, II. Писменные Памятники, Ташкент, 1985.

3. Баскаков Н.А. (ред.). Каракалпакский язык. Т. II. Фонетика и морфология. — М., 1952.
4. Мамедов Н. Каракалпакская литература. — Баку, 2007.
5. Массон М.Е. К истории горного дела на территории Узбекистана. — Ташкент: Узбекгосиздат, 1953. — 231 с.
6. Нурмухамедов М.К., Жданко Т.А., Камалов С.К. Каракалпаки, Ташкент: ФАН, 1971. — 120 с.
7. Ошанин Л.В., Зезенкова В.Я. Вопросы этногенеза народов Средней Азии в свете данных антропологии. 1953.
8. Татыбаев С. У. Исторический опыт построения социализма в Каракалпакии (1917— 1941 гг.). Нукус: Каракалпакия, 1971. С. 89.
9. Тенишев Э. Р. Тюркские языки. (Серия «Языки мира»). — Бишкек, 1997.
10. Этнографические очерки Узбекского сельского населения. — М.: Наука, 1969. — 284 с.
11. Этнография каракалпаков. XIX-начало XX века (материалы исследования). — Ташкент: Фан, 1980. — 234.
12. Ярхо А.И. Антропологический тип каракалпаков // Труды Хорезмской экспедиции. М., 1952. Т. 1. С. 585-609.
13. Vamberi H. Das Түркөнволк in seinem etlinologischen und ethnographischek Beziehungen — Leipzig, 1885. — s. 373.

ҚОРАҚАЛПОҚ МАДАНИЯТИ ВА УНИНГ ШАҚЛЛАНИШ

ТАРИХИ

*Эшпулатова Навбахор Суюновна – катта ўқитувчи,
Тошкент давлат стоматология институти академик лицейи*

Маълумки, Қорақалпоғистон бой тарих ва маданиятга эга бўлиб,
жаҳон цивилизациясида алоҳида ўрин эгаллайди. Ўзбекистоннинг

ҳозирги ривожланиши тўпланган тажрибани ҳар томонлама ўрганишни, кейинги тараққиёт учун, хусусан, ижобий ва ибратли фойдаланишни тақозо этади. Шу жиҳатдан, Қорақалпоғистон маданий алоқалари тарихи катта илмий аҳамиятга эгалиги билан долзарб ҳисобланади.

Мураккаб тарихий жараёнда яшаган қорақалпоқлар ўзига хос маданияти, урф-одати, диний эътиқоди ва санъат турларига эга бўлган бўлса-да, ўзини туб моҳиятини ўзгармаган ҳолда ўзлигини англаши шу асосда давом этган. Халқлар турмуш тарзи ва умуман қорақалпоқ уруғлари бий ва оқсоқоллар орқали бошқарилган. Бу халқларнинг урф-одатлари, маросимчилиги асосан деҳқончилик, чорвачилик, балиқчилик ва қисман ҳунармандчилик фаолияти билан боғлиқ ҳолда бўлса, оиланиқоҳ, тўй ва дафн маросимлари ота-боболари одати, угитлари асосида бажарилган.

Умуман олганда, қорақалпоқ халқлари қадимий халқлардан бўлиб, дастлаб уруғ-қабилла шаклида яшаган, бундай қабилалар юздан ортиқ бўлган ҳолда, ўзининг бетакрор қадриятларига таяниб, ўзлигини англашга интилган. Қорақалпоқ халқининг ижтимоий-тарихий жараёнда ривожланиши таҳлилидан маълум бўлишича, ўзлигини англаш ва ахлоқий билимлари ота-боболари удумлари ҳамда урф-одатларда шаклланган нормалар орқали бошқарилган.

Қорақалпоқ маданияти ва санъати Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.А.Каримов томонидан юқори эътироф этилган: “Бизнинг катта байрамларимиз, тўй сайилларимизда, анъанага кўра, ҳар қайси вилоят, жумладан, Қорақалпоғистон ҳам ўз санъати намуналарини намойиш этади. Мен шундай сайиллар гувоҳи бўлган барча кишилар номидан айтишим мумкинки, қорақалпоқларнинг ўзига хос санъати, куй-қўшиқлари, хонандаларнинг ёқимли ва жарангдор овозлари ҳаммани хайратда қолдиради. Ишончим комилки, мана шундай адабиёти, мана

шундай санъати, мана шундай маданияти бор экан, қорақалпоқ халқи ҳеч қачон кам бўлмайди.”

Орол денгизининг жанубий қирғоқи бўйларида яшаган массагет қабилалари милодий биринчи асрлардан то ўнинчи асрларга қадар турли этнослар билан аралашиб, дастлаб бижанаклар ва ўғузлар шаклланди, шу негизда эса VII-X асрларда қорақалпоқнинг шаклланиши жараёни бошланади. Қорақалпоқнинг этнос (миллат) сифатида шаклланиши жараёни кейинги асрларда ҳам давом этди. Фақат XVI асрга келганда бу жараён узил-кесил охирига етди. XVII-XX аср бошларига қадар секин-аста ижтимоий ҳаётда, хўжалик юритишда суғорма деҳқончиликка ўта бошлаганлар, шу билан бирга бу даврда чорвачилик асосий роль ўйнаган, айни вақтда балиқчилик билан ҳам шуғулланганлар. XIX асрдан бошлаб қорақалпоқлар сиёсий тузум жиҳатдан ўз давлати, ҳудуди, тили ва кадриятларига эга бўлиш ҳуқуқига эришган.

Миллий ўзликни англаш қорақалпоқ миллатининг шаклланиши жараёни билан боғлиқ ижтимоий-маданий воқелик бўлиб, у узоқ тарихий даврни бошдан кечирган, аммо унинг миллат сифатида XVI асрда шаклланиши охирига етганлиги манбаларда ўз аксини топган. Қорақалпоқлар турмуш тарзига ислом динини кириб келиши, маҳаллий халқлар онги ва турмуш тарзига секин-аста синга бориши улар миллий ўзлигини англашида ўзига хос аҳамиятга эга бўлди. Чунки исломдаги бағрикенглик тамойили туфайли бу халқларнинг кадриятлари ривожига ҳам кенг ўрин берилди. Жумладан, қорақалпоқ халқининг адабиёти, лирик жанр асарлари, айтишув қўшиқ беллашувлари ҳам кенг тарқалган «Алпамис», «Едиге», «Қирқ қиз» дostonлари бу борада муҳим аҳамият касб этди.

Қорақалпоқлар Ўрта Осиё халқларининг ичида энг қадимийларидан бири бўлиб, мифологик, мифобадий, этник

анъаналари, бой миллий муסיқий маданиятга эга халқдир. Унинг ривожланиш тарихий генезисига эътибор қаратсак, дастлаб, улар уруғ-қабила даврини бошдан кечириб, ҳар бир қабила ўзининг оқсоқолини сайлаб олган ва қабила аъзолари эса унга тўлиқ итоат этганлар. Бу дастлабки жамоавийлик бўлиб қабила аъзоларининг шахсий ва ижтимоий фаолияти билан боғлиқ урф-одат, маросимчилик, никоҳ ва диний маросимлардан иборат барча муаммоларни «Табу» (тақиқ), кейинчалик «Одат» қоидалари асосида бажарилган.

Шу жиҳатдан, миллийлик миллатнинг тарихи, қадриятлари, анъаналари, маданияти, яшаш тарзида яққол намоён бўлар экан, миллатларнинг ютуқ ва ижобий тажрибаларини ўрганиш, уларни ўзлаштириш ўз миллийлигини бойитиш ва ривожлантириш катта аҳамият касб этади. Айти вақтда ОАВ орқали ғарб оммавий маданиятининг кенг тарғиб қилиниши қорақалпоқлар маънавий ахлоқий қадриятларига салбий таъсир кўрсатиб, улар маданиятига ноанъанавий ҳаракатлар, қарашларнинг вужудга келишига шу билан бирга бу ҳолат миллий ўзлигини англашда, ижтимоий онгда ўз ифодасини топиб этник маданият, анъана ва қадриятларнинг илдизларини йўқотишга олиб қилмоқда. Бу салбий ҳолатларнинг енгиш учун қорақалпоқ халқлари халқ бадий маданиятида кенг имкониятлар мавжуд. «Анъанавий халқ маданияти» мамлакат маданий-ахлоқий ҳаётида содир бўладиган негатив ҳолатларни олдини олишда ижтимоий назоратнинг ички ҳимояловчи шакли бўлиб қолмоқда.

Албатта, миллий менталитет бу миллатга хос анъаналар, расм-русумлар, урф-одатлар, диний эътиқодни ҳам ўз ичига олар экан, мустақиллик қорақалпоқ халқи менталитетини ўрганишга, уни тиклашга имкониятлар очиб берди. Мустабид тузум даврида у ўз тарихини, анъаналарини, маданиятини, урф-одат ва қадриятларини

ўрганишдан маҳрум эди. Миллий истиқлол мафкураси асрлар давомида шаклланган маънавиятимиз, урф-одат, анъаналар ва қадриятларни тиклаш имконини яратди. Бу миллий қадриятлар ҳам миллатнинг тарихи, яшаш тарзи, маънавияти ҳамда маданияти билан узвий боғлиқ ҳолда намоён бўлишидир. Уларни ўзига хос бошқа халқларникига ўхшамайдиган урф-одатлар, расм-русумлар, маросимлар ва анъаналар билан тавсифлаш ҳозирги кунимиз учун аҳамиятга эга.

Хуллас, бугунги кунги ёшларда қорақалпоқ халқининг миллий ва диний қадриятларини тиклаш асносида аجدодлари қолдирган моддий, маънавий мероси, ўз халқининг жаҳон цивилизациясига қўшган хиссаси, ўзга миллатлар олдидаги кадр-қиммати, обрў-эътиборидан фахрланиш ҳиссини шакллантириш зарурлиги.

ИСЛАМСКИЕ МОТИВЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

КАРАКАЛПАКСКИХ ПОЭТОВ

Карлыбаев М.А., к.и.н., Каракалпакский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан

Литературное наследие каракалпакского народа всегда находилось и будет находиться в поле зрения исследователей разных сфер научных интересов: литературоведов, языковедов, философов, культурологов, этнографов, историков и др. Мы также решили проанализировать духовный мир общества, народа в прошлом через призму восприятия действительности, отраженных в творчестве каракалпакских поэтов XIX в.

Вопросов, касающихся отражения или влияния религии на литературное творчество много, и их разнообразие оставляет поле для исследовательской деятельности: исламские сюжеты, мусульманская

интерпретация более ранних представлений, повседневный, религиозный быт и т.д.

Мы в данной статье попытались показать роль и место религии в жизни народа через анализ литературных произведений на предмет отражения в них норм и правил религии. Выбор темы обусловлен пониманием того, что поэты являются носителем культуры и отражают в своих произведениях эту особенность культуры, своеобразный путь исторического развития общества, и, главным образом, что их духовный мир был сформирован на основе исламских религиозных мировоззрений, Ислам был их верой, нормой существования.

В качестве объектов использовали сочинения поэтов Ажинияза, Бердаха и Муллы Исхака¹.

В последнее время появляются работы, отражающие вопросы о религиозных, в том числе и исламских мотивах в литературных произведениях и фольклоре

При изучении этих произведений на предмет изучаемой нами темы в глаза бросается их тематическая направленность. Это: в первую очередь, вопросы религиозной самоидентификации автора или его героев, использование коранических сюжетов, понятия греха, религиозные нормы и правила, отпущение молитв, религиозные личности, тема веры, признания единобожия, понятия «иман» и др. вопросы нашли отражение в творчестве поэтов. Надо отметить, что мы не исключаем «почерк» цензуры в изданиях советского времени, поэтому в качестве источника использовали издания произведений Ажинияза и Бердаха 2014 и 2018 гг.

¹ Сочинения муллы Исхака не опубликованы и хранятся в личном архиве автора.

С точки зрения мусульманской самоидентификации в произведениях поэтов явно бросаются в глаза их безусловное осознание себя истинным мусульманином:

Зийўар айтар, ҳақ ҳамирине бол қайыл,

Ҳақ жолында қурбан болды Исмайыл,

Қаҳарленип келсе бир күн Ғзирайыл,

Бермей таслар бир дем ҳасла маўлети (Говорит Зивар – будь согласным с путем господним, на этом пути жертвой стал Исмаил, если вдруг придет сердитый Азраил, не даст он тебе и мгновенья [жизни]).

Почти каждое свое сочинение поэт Бердах заканчивает утверждением своего мусульманского происхождения:

...Бердимурат, ҳақның қулы ... (Бердимурат, раб божий) или же прямым упоминанием Аллаха: *Шайыр Бердимурат алланың қулы* (Поэт Бердимурат – раб Аллаха); *...Бердимурат Рәсулулла улыдур* (Бердимурат раб божий). Эти фразы говорят сами за себя. Сколько бы в советское период нашей истории не пытались сделать из поэта ярого атеиста, Бердах был и остается членом того сообщества, в котором он родился и вырос.

Тема бога (Аллах, куда(й), ҳақ, субҳан) затрагивается поэтами довольно часто:

... Ая, кеўлим, ойланып, Ҳаққа сабыр ет ... (обратись духовно Богу и положишься на него); *...Ҳаққа налыш етейин мен,...* (Помолюсь я Богу); *...Берселер алла дадымды, Еситселер пәрядымды ,...* (Пусть воздаст мне Аллах, услышит мою мольбу); *...Мәдәт истеп, Аллам, сендин, Көзде яшым сел болады* (Текут слезы мои, прося поддержки у тебя, Аллах); *Әжинияз дер мениң атым, Йетмеди Аллаға фәриядым ...* (Звать меня Ажинияз, не дошли мои мольбы до Аллаха); *Қуда ҳәмри билән дүньяға келдиң...* (Появилась ты на этот свет по божьей воле,); *Аны өз сүнийдин яратмыш*

субхан ... (Создатель сотворил ее по подобию своему; ... *Сәйил етип беҳиштен шыққан яңлыды* ... (вышла, будто погулять из рая).

*Баһадырлар «Алла» дейип ат салур,
Нәмәрт йигит шапнай, майданда қалур,
Ислам дийип жауға қылышын урур,*

Қылыш кесмес, ғайрат-күши болмаса (Бахадурь (отважные) идут вперед, повторяя [слово] «Аллах», за веру поднимают свои клинки, Трусы остаются на месте, [не лезут в бой], клинки их не режут, коль нет у них смелости и силы).

Адамды жаратқан қәдир Құдайым,

Бендеңе тәуекел рәхим керекти ... (Бог создал человека, поэтому человек должен полагаться на милостивого бога).

Көп сәлем мендин бирадар, ашнайыў, дуў жаҳан...

... Иншаалла гүзге елге барарман, болсам аман ... (Привет моему другу обеих миров... Дай Бог, [увидеться] приеду осенью, коль буду я невредим).

Аллам берсин бәндесиниң мурадын,

Кәрам-ул кәтиби язарлар хатын,

Бәршени яратқан қәдир құдадын,

Инаят болмаса, султан болурмы? ([Пусть] Аллах воздаст мечты человека, писари переписывают тексты [Корана], если не будет позволения от создателя всего, то не бывать и султану).

О божественном происхождении мира утверждал и поэт Мулла Исхак:

Дәрияларның суўын байлаған гүна

Байлап бәләнт тағқа ҳайдаған гүна

Бул суўны йибәрәр ялғыз бир Алла

Худа әмири билән ағып турған суў (Грех перекрыть воду рек, направлять ее высоко на горы, [ведь] воду дает наш единый Аллах, по его божьему велению течет вода в реке).

Тема греха и недозволенности с точки зрения религии (харам) затрагивает Мулла Исхак:

Маңлайын терләтмәй иззәттә йуруп,

Җарамнан дуняны йиғнаған яман (Плох тот, кто в удовольствие живет без пота на лбу, кто собирал богатство засчет недозволенного – харам).

Поэт Бердах – позиционируемый в представлениях современных читателей как хороший знаток истории («шежиреши»), весь народ идентифицирует как мусульман:

Қаралпақ қалпақ болғалы,

Қалпақ атағын алғалы,

Җақтағала жол салғалы,

Бир теңликтә алған емес (С тех пор как каракалпаки стали «калпаками», с тех пор как стали народом, с тех пор как Аллах указал им путь свой, не видели они равенства и справедливости). То есть тут Бердах намекает на промежуток истории народа, как каракалпаки приняли Ислам за веру. Продолжая «мусульманскую» тему, поэт утверждает о происхождении народа с позиции арабско-исламских корней:

Әнес, Мәлик екки киши,

Пайғамбарның сахабасы,

Әнес – қазақтың бабасы,

Шундын "алаш" болған экән . (Анас и Малик – оба сахаба пророка, Анас – предок казахов, от того зовутся они «алашами»).

Мәликтің уғлы – Разықақ

Яшықында қойды ғулфақ,

Кийгән экән қара қалпақ,

Шундын "қалфақ" болған экән (Сын Малика Разыхак, в юности была у него прическа «гулпак», надевал он черный колпак, от того звался он «калпаком»).

...Аллатаала бендесиниң панасы (Аллах – хранитель своего создания - человека).

...Ҳаққа шүкир етпек لازым, Өзи әкетсе, келер ме?... (Надо быть благодарным Богу, не вернуться те, кого он забрал).

Темы веры в единого бога – Аллаха, вопрос о решении человека принять веру (таубе), о конце света (ақырет), об ответе за свои поведения являются одним из важных мотивов, придающий сюжету усиливающий тон:

Лахәтке кирсең, екки мәләк,

Сеннен сауал сораб билмек,

Жауабын берсең жекме-жек,

Айшы-ишрәт көре йурсең (Когда войдешь ты в могилу, два ангела устроят тебе распрос, и будешь отвечать ты один на все вопросы, если будешь продолжать жить припеваючи).

Алла, жеткер мурадыма... (Аллах, помоги достичь своей цели)

Дуньяда досларым мәнмәнлик яман.

Чуғул ғыйбеткешлер болар бий ийман (Плохо, друзья, гордыня, кто сплетник – тот без веры).

Ақыйр бир күн болур ақырзаманы,

Исрапыл сүргини йықарлар дағны... (Наступит когда-нибудь конец света и ветер Исрафил свернет горы).

Ақыр заман болса яқшыдан пығыллар қашар,

Каламның юзинен қалмай хат өшер,

...Хәркимниң сақауат қайыры болмаса... (Когда наступит конец света, праведные лишатся [добрых] поступков, и текст исчезнет со страниц Корана... если люди перестанут быть милостивыми).

Поэты не обошли вниманием и религиозные мотивы в обрядностях:

...Руза тутмай, панж намазы

Сен ҳәм қулман дея йурсең (Не соблюдаешь уразу, не читаешь пятикратную молитву и ты считаешь себя рабом божьим).

Не ҳайял чегар жафаны,

Туўмаған етәр ғуссаны,

Зыйратлар әулийяны,

Мархумлар бермәйди фәрзәнт (Многие женщины мучаются из-за бесплодия, совершают паломничество, но [ведь] мертвые не помогут).

Перечисляя представителей многих профессий, Мулла Исхак обращается к цирюльникам, как основных акторов обряда суннат (обрезание):

Баланы суннатләп мусулман қылған, Саўапқа дақыл чачтәрезләр хош енди (Прощайте парикмахеры, которые [также] совершали суннат и делали детей мусульманином, и тем самым творили богоугодное дело).

Религиозная жизнь мусульман тесным образом связана с деятельностью институций и должностных лиц. То есть, можно говорить о регламентированности жизни верующих. Каждое должное лицо ответственно за ту или иную сферу жизнедеятельности. Казии – за судопроизводство, раисы – за соблюдение населением религиозных правил согласно нормам шариата, имам – общее руководство религиозной сферы жизни сообщества, муллы задействованы во все сферы жизни мусульман – от рождения ребенка, до смерти человека.

Урыўымыз сорасаң, сандаўлы–қоңырат

*Ағамыз Әўез бий, кәтқуда Самурат,
Рәйсимиз Тоққыздур, қазыйул хажат,
Дийип оған жуўап бердик, яранлар* (Мы из рода конрат-сандаулы, старший наш Аvez бий, а наш катхуда – Самурат, всего девять раисов, есть кази).

*Арасатшыл¹, шын хунаба²,
Етпесе ҳаққыңа дуўа,
Мәселе³ айтпаған улама,
Суўы жоқ арнаға мегзер...* (если богобоязненные перестанут читать молитвы, а ученые не будут изучать вопросы шариата, то это сравнимо будет с безводной речкой).

Анау мешит мунарланған (вот мечеть с минаретом).

Ажинияз же наставляя на путь истинный других, считает правильным, богоугодным делом построить мечеть: *Мешит бинә қылып, ибадат әйле, Худаны ядыңа алың, яранлар* (Постройте мечеть, и совершайте молитвы, помните бога друзья).

Упоминаются и святыни мусульман, как самой Каабы и, соответственно, пространственное восприятие ее (кибла), также и местные мусульманские святыи места и личности:

*Кетсем булманнан Кәәбаға,
Ҳақлық жолын излер едим* (Как уйду я отсюда в Каабу, искал бы путь истины).

*Пуллы болса кәспи кәриң,
Душпанлардан өнер арың,
Ҳәмме сениң досың-ярың,*

¹ Богобоязненный человек

² Аккурат читающий молитвы

³ Курс медресе - массаля

Төрт жағың кублаға мезгер... (Если твой труд оплачиваем, перед врагом ты лицом не упавший, друзей много у тебя, и куда ни пойдешь – қибла, то есть делаешь, что захочешь).

Моллалары айтар песин азанын ... (Муллы их читают полуденный азан). *...Мүйтеннің Баймәмбет пирлері бардур* (есть у мүйтенов пир Баймамбет).

Имя пира Баймбета упоминается и в стихах Исхак Муллы:

Кәраматлы соқыр көзні көргизгән

Кәраматлы ләң адамны юургизгән

Кәраматлы гуңни тилгә киргизгән

Баймухаммаддәй пийрләр мүйтән елиндә (Есть Баймухаммед пир у мүйтен, чей каромат (чудодействие) помогло прозреть незрячего, ходить хромого, заговорить немого). По сочинениям Вамбери известно, что они вместе с Исхак муллой побывали в каракалпакских аулах. Видимо Исхак мулла старался показать свой край как можно больше и шире, так как он сам побывал в разных местах и описывал в своих стихах («Мүйтен елинде» – в стране мүйтенов).

Поэт Мулла Исхак приводит имена местных известных религиозных деятелей, что проясняет наше представление об исламских подвижниках XIX века среди каракалпаков:

Елимиздә дин сәрдәры ийшан ахунларым бардур

Имам ийшан, қазы Қасым, Жантемир¹, Исмәтилладур,

Яқуб ийшан, Юсуп ийшан, Пирим ийшан, Рыза ийшандур,

Дәстан ахун, Ешим ахун, әзиз Бахауәддин ишандур –

Шул кәраматлы инсанлар – заты шәрийпләрим мәниң (Есть у нас на родине религиозные предводители – ишаны и ахуны: Имам ишан, кази

¹ Жантемир ишан – из пода кытай-кайшылы. Мазар находится недалеко от мазара Хаким-ата.

Касым, Жантемир, Исметулла, Якуб ишан, Юсуп ишан, Пирим ишан, Риза ишан, Дастан ахун, Ешим ахун, уважаемый Бахауаддин ишан).

Шариат, как известно, охватывал все сферы жизненного цикла, включая и вопросы брака, разработаны свои правила и нормы отношений между супругами, требования и обязанности и т.д. Естественно, поэты также не обошли стороной эту. одну из важных тем религиозного быта:

... Зайыбың жақсы боп, болса намазхан, Қатын емес, ол Қуда нағмети
(Если жена у тебя хорошая, аккуратно читает молитвы, то такая жена – божий дар).

...Шөп салмас ярының хәрғиз көзине, Бақмас нәмәхремнің¹ хасла жүзине... (Не станет он [муж] изменять своей любимой, и не посмотрит на лицо намахрем).

Исламскую культуру, а в особенности в отношении каракалпакского народа, невозможно представить без одного из ярких феноменов, связанного непосредственно с исламом – суфизмом. Главными подвижниками Ислама среди каракалпаков были представители суфийских школ – ишаны. Если не обязательным, то уж почетным считалось стать мюридом известных пиров, муршидов – ишанов. В истории каракалпакской литературы есть мнения, что Бердах на старости лет стал мюридом одного из известных Каракум ишанов. Об этом сам поэт свидетельствует в следующих своих строках:

Суўпы болмақлық шәрт екен, Қандай кешер күним мениң?
(Оказывается обязательно надо быть мюридом, как теперь сложатся мои дни?). Или же еще конкретнее:

¹ Чужая женщина

...Пирге дақыл басым шаттым... (Стал я следовать пиру, то есть стал юридом).

В другом месте затрагивая вопрос о суфиях поэт говорит:

Мойнына пота шалмаса,

Нәпсине тыйым салмаса,

Өзи мүлайым болмаса,

Оны суўны деп ким айтар? (Если не заворачивает шею потой¹, не укрощает он свою алчность, если он не милый по характеру, то как можно считать его суфием?).

Касательно суфиев нельзя не отметить роль святых мест, личностей или образов в истории культуры народов Каракалпакстана, каракалпаков в частности. В произведениях поэтов мы черпаем некоторые знания информационного характера, а именно их имена и названия. К примеру:

Қайтармыш баҳадыр эди

Көп жаўны қайтарған эди

Тоқмақ – алым дана эди

Сейиткә балық бердиң Жайхун (Кайтармыш был бахадыром, победил многих врагов, Токмак – был ученым мудрецом, Сайиду дал ты рыбы, Жайхун). Упомянутые имена святых: Кайтармыс-баба, Токмак-ата, Сайд-ата по сегодняшний день играют заметную роль в религиозной жизни местного населения, являясь активным местом паломничества - зиярат. Продолжая тему зиярат, хотелось бы упомянуть главное действие мусульман, обязательных для совершения – паломничество в Мекку, Каабу – хадж. Мулла Исхак сопровождает Рашид хаджи (Вамбери) по пути в Мекку – в хадж:

¹ Одна из форм одежды

*Нийет қылдым Мәккә хажы сапарға
Жеңгем ағам бауырларыми хош енди...
Бир Алладан башқа пуштуу панам йуқ*

Ата анамның рухлары хош енди... (Пожелал я совершить хадж в Мекку я, прощайте, брат мой и, сноха моя, нет у меня родителей кроме одного Аллаха, пусть будут спокойны души моих родителей).

Прощаясь перед отъездом Мулла Исхак приводит имена живых и давно ушедших известных личностей:

*Махтумкулны мехман қылған Сәйид Жәлил баба
Зыйяратқа келгәниндә Хәким атаға
Юз он яшлы бул бир хожа зада*

Узақ яшлы табәригим хош енди (Махтумкули гостил у Сайд Жалил баба, когда совершал зийарат он в Хаким-Ата, прощайте – о сто десять летний старец – потомок ходжей).

Образ Хаким-Ата не абстрактен в сочинениях Муллы Исхака, наоборот, он не чужд ему, причисляет себя к его потомкам:

*Чаулығыман бабаның туғушқанының
Яш уллысы пәдәри бурузукбарымның
Кәтқудасы болған өз заманының*

Шарапатлы Сәйид Жәлил бабам хош енди... (Я правнук родственника великого Баба, он был старшим братом моего деда, аксакалом своего времени, прощайте мой предок, Сайд Жалил баба).

В стихотворении «Мунажатым мениң» Мулла Исхак тоже объясняет свое происхождение из сакральной семьи:

*Хожа Ахмад Йассауййгә шәкирт болып илим алған
Андин келип ол Қаўанның бойында тутған мәкан
Ўәспин ешитип Әнбар исимли қызын бергән Бурахан
Шул Әнбардән Султан Үбби, Асқар, Мамут туғулған*

Ол Ҳаким ата Сулайман авы аждадым мәниң (Был учеником у Ходжи Ахмада Яссави, оттуда приехал и осел у [речки] Кауан, услышав о нем Бурахан женил его на своей дочери Анбар, от них родились трое сыновей: Султан Убби, Аскар и Махмуд – мой предок Сулайман Хаким-Ата).

Здесь мы видим имена знакомых среди мусульман Центральной Азии лиц: основателя суфийской школы яссавийа – Ахмада Яссави, его ученика – халифа Сулаймана Бакыргани (Хаким Ата), правителя средневекового Кунграда Буграхана, святой женщины Анбар, а также святые – сыновья Хаким-Ата: Хубби, Асқар и Махмуд.

Описывая своего знакомого Шомана (по мнению потомков Муллы Исхака его именем названа местность Шоманай), Мулла Исхак приводит также общеизвестных в мусульманском мире образы святых:

Бир көргәндә уч көрдиңиз Қыдырды

Қыдыр сизгә көп ишләрни буйырды

Нәсийхаты кулағыңа қуйулды

Қырық чилтәр – ғайып әрәнләр¹ достыңыз, Шоман (Вы три раза видели Хизра, он поручил Вам много дел, его наставления вы запомнили навсегда, чильтаны – Ваши друзья, Шоман).

Что касается темы общемусульманских образов, поэт Бердах приводит т.н. коранические образы:

Бәршени яратқан қадир қудайым,

Берсең бул бендеңе ҳақлық жолын бер,

Игри жүрсем, артар мениң гүнайым,

¹ Қырық чилтәр – тюркизированное обозначение «чихил тан»ов (40 чел), ғайб әран (яран, ерен – друзья) – синонимичное понятие чильтанов, апеллирующее на их свойство исчезать и появляться внезапно (ғайб).

Бул қалбиме туұрылықтың нурын бер ... (Создатель всех – Бог мой, дай мне [помоги следовать] свой путь – божий путь, Если сведу я с него, умножатся мои грехи, поэтому дай моему сердцу лучи праведности).

...Жәхан маған хәуес етип қарасын, Хәзирети Юсуптиң хусни-көркин бер.... (пусть мир с завистью будет смотреть на меня, дай мне лицо хазрата Юсуфа¹).

... Қолымда сом темир оттай балқысын,

Темирши хәзирети Даўыт сеҳрин бер... (Пусть в моих руках железо плавится, дай мне волшебство хазрата Давида²).

Дүньяда тилсимлер сырын ашаға,

Рафраф³ минип, жерден көкке ушаға

Душпанды өз зинданына басаға,

Жер-көктеги Сүләйманның хәмрин бер (Чтоб знал я секреты мира сего, чтоб взлетел я на Рафрафе в небеса, Чтоб врагов запечь в темницу, дай мне земную и небесную силу Соломона⁴).

Религиозная жизнь мусульман невозможно представить без одной из главных институтов – школ, а соответственно, не затронуть вопрос об отношении Ислама к знаниям, образованию и науке. Одним из трех важных обязанностей родителя по отношению к сыну, являлось отдать в школу, дать возможность получить знания. Это не могло отразиться и в творчестве поэтов:

Он жасымда оқып калам (в десять лет я читал Коран).

Вообще вопрос о том, учились ли поэты в медресе, остается не до конца изученным. Известно лишь, что Ажинияз учился в хивинских медресе Кутлымурат инака и, возможно, в медресе Шергази хана. Что

¹ Юсуф – коранический персонаж.

² Даўыт – Давид - библейско-коранический персонаж.

³ Мифический крылатый конь, коранический образ.

⁴ Сулайман – Соломон - библейско-коранический персонаж.

касается Бердаха – вопрос остается открытым. В старых изданиях произведений Бердаха имеются его сочинения «Өмирим» и «Излер едим», строки из которых, как нам кажется, проливают тонкий луч света в данный вопрос:

... Налыш етип бир аллаға,

Медиресе истәб бармаға,

Илму фан ҳасыл қылмаға

Талабан болған күнлерим (Мои дни, когда молясь одному Аллаху, искал я медресе, чтобы изучать науки).

Но в своем «Излер едим» (Искал бы я) он пишет, что не был студентом (болмадым талиби-илм), не смог выучить арабский и персидский языки (жоқтур араб-парсым мениң). Но пишет:

Заман қыйнап тур адамды,

"Ҳидаяны" излер едим. (время тяжелое, искал бы я «Хидаю»).

Түсіндирер, "Шархи молла",

Мен алымлық излер едим (Объясняет «Шархи Мулла», искал бы я ученость).

Указанные в этих строках «Хидая» и «Шархи Молла» являются одними из главных учебников медресе (право и арабский язык).

Ажинияз же показывает свои, наоборот, образованность и глубокие познания в исламской науке – а именно способность комментировать (*тавсиф* – комментарий, объяснение).

Ҳақтың ҳамирини тутпайын,

Өз кәсибиңнен пәк қылмайын,

Илми таўсифни сермейин,

Мен ҳам қулман дея йурсең. (Не соблюдая нормы божие, коль будешь не чист в своем деле, не осознаешь науку тавсиф, считаешь себя божьим рабом).

В заключении хотелось бы отметить, что поэты в своих произведениях отражали ту историческую действительность, тот исторический контекст, тот материальный и духовный мир, в котором они родились и выросли, становились личностями. Этот мир оказывало влияние на их мировосприятие, что поэт то воспеваает красоты окружающего его мир, то выражает свой взгляд на те или иные события, явления, происходящие в общественной жизни.

На формирование духовного мира поэтов повлияли не только письменное наследие мусульманского востока, о чем писал Бердах *«Наўайыдан саўат аштым, Физуўлиден дўрлер шаштым...»* (С Навои я грамотным стал, а у Физули я перлы собирал), но также огромное влияние имели представления мир образов народа, представителями которых они являются.

Процесс исламизации обязательно отражалось как в материальной, так и в нематериальной культуре каракалпакского народа и, в качестве информационного материала, запечатлены в устном народном творчестве.

Список использованной литературы и источников:

1. Ажинияз Қосыбай улы. Нөкис: ККГиз, 1960.– 180 б.
2. Әжинияз. Нөкис: Илим, 2014.– 248 б.
3. Бердақ. Шығармалар топламы / ӨзР ИА ҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты. – Нөкис: Илим, 2018. – 384 б.
4. Бердақ. Сайланды шығармалары. Нөкис: Қарақалпақстан, 1997. – 220 б.
5. Ерназарова С.К. Ислам иләҳияты ҳәм оның қарақалпақ классик шайырларының шығармаларына тәсири // Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. 2019. № 3. С. 127-129.

6. Мулла Исхак. Сочинения. // Личный архив Карлыбаева М.А.

7. Утениязов П. Религиозные мотивы в каракалпакских волшебных сказках // Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. 2019. № 3. С. 130-133.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ КАРАКАЛПАКСТАНА

*Утебаев Тажибай Тилеумуратович,
доцент, доктор педагогических наук, Нукусский государственный
педагогический институт имени Ажинияза.*

Большой вклад в развитие многонационального Узбекистана вносят многочисленные культурные центры страны – общественные объединения, структуры, представляющие различные диаспоры. Одним из гарантов широкого и свободного участия представителей всех национальных диаспор в общественно-политической, экономической, социально-культурной жизни страны является Конституция Республики Каракалпакстан, в которой говорится, что народ Узбекистана составляют все граждане, независимо от их национальности. Они имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения (статья 18).

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал: «... считаю своей приоритетной задачей беречь как зеницу ока и укреплять царящую в нашем обществе атмосферу межнационального и гражданского согласия, взаимопонимания и дружбы»¹.

¹ Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. – Ташкент: Ўзбекистон, 2017. – С. 35.

В мире немало многонациональных государств. Межнациональные отношения – вопрос сложный, требующий особого подхода. Людям присуще чувство национальной гордости. Наблюдая за успехами лучших представителей своего народа, любясь творениями мастеров, выдающимися достижениями культуры, радуешься их достижениям.

Но в то же время национальная гордость подразумевает и уважение к национальным интересам других народов. В историческом прошлом у разных народов были славные страницы. Они связаны с достижениями материальной и духовной культуры, которые вызывали и ныне вызывают восхищение многих наций.

В период глобализации, когда страны мира связывают экономические отношения, когда представители искусства, науки, спорта разных стран работают во всех уголках планеты, национальная принадлежность не является определяющей, главной. Напротив, живя и трудясь вдали от своей исторической родины, реализуя в полной мере свои способности, они приносят славу и служат гордостью тех стран, где родились, и тех, где они работают.

Каракалпакстан – республика многонациональная. Расскажем о деятельности национальных культурных центров, которые функционируют на территории республики. Историческая судьба казахов тесно связана с историей Каракалпакстана. У нас в стране созданы все условия для того, чтобы каждый человек мог реализовать себя, состояться как личность, развиваться духовно и физически, начиная с детства. Так, в общеобразовательных школах нашей республики функционируют классы с казахским языком обучения, а в ВУЗах – в Каракалпакском госуниверситете и Нукусском государственном пединституте – существуют специальности казахский язык и литература, группы, обучение в которых ведется на казахском языке.

Любое цивилизованное государство отличается высоким уровнем развития науки. Свой вклад в развитие науки в стране внесли и вносят представители казахского народа. К зачинателям каракалпакской филологической науки, без сомнения, можно отнести писателей М.Дарибаева, К.Досанова, Ж.Сапарова, видных деятелей науки И.Сагитова, С.Ахметова, А.Кдырбаева, А.Нурмаханова, А.Пирназарова, биолога И.Жолдасовой, географа Е.Омарова, историков У.Шалекенова, Е.Бижанова, юристов Е.Кутыбаевой и К.Омаровой и скульптора Ж.Куттымуратова. Не редкость в искусстве творческие династии. К примеру, династия артистов Пиязовых и певицы Г.Мунтеевой, работающих в разных театрах республики.

В 1990 году была создана Ассоциация корейских культурных центров Республики Каракалпакстан. Все эти годы центр вносит свой вклад в развитие дружественных отношений между корейцами и корейскими народами Узбекистана играет немаловажную роль в вопросах международной политики страны. В 1997 году при Каракалпакском госуниверситете был открыт образовательный центр по изучению языка и культуры корейцев, а в 2010 года при Нукусском госпединституте был открыт Центр изучения корейского языка¹.

Ассоциация корейский культурный центров в Республике Каракалпакстан активно участвует в проведении различных мероприятий, связанны с национальными праздниками народов Узбекистана, как Навруз, День независимости, День памяти и почестей, Международный день защиты детей. Среди проводимых ими национальных праздников – празднование Нового года по лунному календарю «Сэль-наль», «Хан-сик», «Тано», «Чусок»². На эти праздники

¹ Хван Л.Б. Корейцы Каракалпакстана: Вчера и сегодня. – Нукус: Билим, 2004, С.29.

² Источник: www.centasia.ru/newA.php?t=12516460.

приглашаются представителей русского, казахского, украинского культурных центров Республики Каракалпакстан. Также, среди корейцев есть народные депутаты, государственные и общественные деятели, представители промышленного и аграрного сектора, частного предпринимательства, мастера культуры и искусства.

Русский национальный культурный центр, образован в Республике Каракалпакстан в 1994 году. Деятельность центра направлена культурно-просветительскую работу по сохранению и развитию русской культуры, языка, традиций и обычаев, дальнейшее развитие и укрепление межнациональных связей, взаимовыгодное сотрудничество, взаимообогащение национальных культур, углубленное изучение истории, как России, так и Узбекистана. Уникальность данного центра в том, что он объединяет не только русски, но также тех русскоязычных граждан республики, кому небезразличны русский язык и культура русского народа¹ [4,329].

Русский национальный культурный центр Республики Каракалпакстан регулярно оказывает материальную и моральную поддержку ветеранам войны и труда, на базе высших учебных заведений проводитеи, вместе с тем участвует в праздновании Масленицы, Рождества, Навруза и Дня памяти и почестей. На Новый год детям из малообеспеченных семей русским культурным центром были переданы подарки, выделенные Посольством России в Узбекистане².

Опубликована книга «Россияне в Узбекистане»³, изданная по инициативе и при финансовой поддержке Посольства России в Узбекистане и Русского культурного центра в Узбекистане. Немало

¹ Россияне в Узбекистане. Под ред. Клюева О.Н. – Ташкент: Nihol, 2008. –С. 329.

² Источник: <http://www.rkerk>.

³ Россияне в Узбекистане. Под ред. Клюева О.Н. – Ташкент: Nihol, 2008. –С. 329.

страниц в ней отведено русским – нашим землякам, которые трудились и трудятся на благо родного Узбекистана.

Туркмены, столетиями живущие рядом с узбекским и каракалпакским народами, имеют с ним одну языковую группу, общие исторические и духовные ценности, стремятся сохранить самобытность своих традиций, языка, культуры. Это во многом и предопределило с провозглашением независимости Узбекистана создание туркменских национальных культурных центров. В феврале 2001 года Министерством юстиции Узбекистана был зарегистрирован Республиканский туркменский культурный центр, который сегодня успешно осуществляет свою деятельность. В Каракалпакстане выпускается ежемесячная газета «Айдын ёл», функционирует музыкально-танцевальный ансамбль «Орзу».

Большой популярностью пользуются организуемые туркменским центром выставки: предметов туркменского быта, декоративно-прикладного искусства, знаменитых туркменских ковров и ковровых изделий, произведений туркменских живописцев.

Узбекистан – наш общий дом. Достаточно, чтобы понять, насколько благоприятные условия созданы в республике для раскрытия потенциала людей, независимо от их национальности. Национальная культура и традиции возрождаются благодаря межнациональной гармонии и согласию, а также созданию равных условий для всех народов, проживающих нашей стране.

Использованная литература

1. Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. – Ташкент: Ўзбекистон, 2017. – С. 35.

2. Хван Л.Б. Корейцы Каракалпакстана: Вчера и сегодня. – Нукус: Билим, 2004.
3. www.centasia.ru/newA.php?t=12516460.
4. Россияне в Узбекистане. Под ред. Ключева О.Н. – Ташкент: Nihol, 2008. –С. 329.
5. <http://www.rkerk>.

САУКЕЛЕ - НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА КАРАКАЛПАКОВ

*Базарбаева Айна,
студентка, Нукусский государственный
педагогический институт имени Ажинияза.*

Среди старинных головных уборов народов Средней Азии, Каракалпакский национальный свадебный головной убор саукеле вызывает интерес у археологов, этнографов и искусствоведов каракалпакской свадьбы является ¹.

Саукеле представляет собой головной убор в виде шлема, сделанный из войлока, покрытый красным сукном и богато украшенный металлическими узорными бляхами и подвесками, цветными каменными и бусами, главным образом коралловыми. Верхняя часть шапки (тумак) перекрещивается широким черным крестом из нашитых полосок ткани. На лоб спускается тяжелая серебряная бляха. Эта бляха носит название жыга. Бляха жыга во многих местностях, каракалпакский называют и хатеп. Оба термина близки по значению: хатеп переводится на русский язык как соединитель, а жыга круг.

К наушникам прикреплены две серебряные узорные бляхи с сердоликовыми и бирюзовыми вставками – кыран. Этот термин имеет

¹ Толстов С.П. "К вопросу о происхождении каракалпаков".М., 1947. С 72.

значение «ловкий, хваткий, зоркий, бьющий без промаха (о ловчих птицах)». Форма блях напоминает голову орла или охотничьих ловчих птиц. Сзади к саукеле прикреплена длинная, украшенная вышивкой полоса ткани, называемая халка или халыка.

Халка в саукеле – длинный накольник, спускающийся с затылка до талии, а иногда и ниже. Он делится на две части: верхняя из красного и черного сукна, вышитая тамбурным швом, имеет вид слегка расширяющейся полосы с острым углом на конце. Подшитая к ней нижняя вышита техникой басма. Эта полоса сшита из двух расширяющихся клиньев, разъединенных в 30 см от конца. Каждый клин разрезан на том же уровне. Разрезы придают накольнику вид сложенного хвоста павлина.

Саукеле были больше распространены среди каракалпаков-конгратов, чем среди он торт уру. Указывается и местности наиболее массового распространения саукеле – от Кусханатау-Зайр до Мэдели, т.е. по южному побережью аральского моря, где и обитала основная часть родоплеменной группы конгратов. По предположению Т.А.Жданко, генезис головного убора типа саукеле связан с боевыми шлемами женщин-воительниц сако-массагетских и сармато-аланских племен, у которых как известно, были чрезвычайно сильны традиции матриархата, причем женщины бывали предводительницами племен.¹

Уехавших за невестой ждали с тревогой и нетерпением. К тому же свадебные караваны нередко подвергались нападению разбойников, которые бродили по степи. Ведь, как правило, сваты возвращались с дарами от родни невесты. Зная это, разбойники, увидев свадебную процессию, отбирали подарки и даже саукеле. На расстоянии одного

¹ Жданко Т.А. "Каракалпакии (Основные проблемы этнической истории и этнографии). М., 1964. С 40

перегона отары, караван обычно ждали подростки, джигиты. И увидев возвращающихся в здравии и с подарками, они скакали в аул с доброй вестью:» Сау келеді! Сау келеді! »

Девушка надевала саукеле, как правило, лишь один раз, когда выходила замуж. По мнению историков, в некоторых областях была традиция ношения убора до первенца или в течение первого года супружеской жизни.

В старину был обычай надевать саукеле на невесту в момент ее прихода в дом жениха. Но самого саукеле готовили в доме отца невесты и поэтому иногда уже из дома отца невесты выходили в саукеле. В последнем случае его надевала на невесту жена брата (кише), а в доме жениха саукеле на невесту надевало мурындык ене (посаженная мать). Носили его только в возрасте, когда женщины сохраняют способность к деторождению. Имеются также сведения о том, что молодуха носила саукеле после прихода в дом мужа только первые пять лет.

Наряду с архаическими реликтами верований и представлений саукеле соединяло в себе лучшие национальные традиции прикладного народного искусства каракалпаков: высокое мастерство ювелира, тончайшую по технике исполнения и колориту вышивку и необычайно придуманную конструкцию и моделировку.

Саукеле не только самый дорогой головной убор среди женской одежды, оно также служит символом начала новой жизни. Это память между беззаботной жизнью девушки и наступлением новой семейной жизни.

Использованные литературы и источники

1. Толстов С.П. “К вопросу о происхождении каракалпаков” М., 1947
2. Жданко Т.А. “Каракалпаки (Основные проблемы этнической истории и этнографии). М., 1964

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

*Ягодин В.Н.,
преподаватель, Институт истории, археологии и этнографии
Каракалпакского отделения Академии наук.*

Концепция устойчивого развития представляет собой идеологию баланса интересов поколений в рамках экологической парадигмы, предусматривающей справедливое распределение ограниченных природных благ, являющихся приоритетными и вечными ценностями человеческого сообщества. Однако в современном обществе все более четко осознается необходимость дополнения этой концепции культурной составляющей, той огромной совокупностью вечных ценностей, которая определяется понятием культурного наследия. На современном уровне используются различные подходы к оценке наследия. Генетический – определяет наследие, как исторический опыт взаимодействия человека и природы; экологический, при котором наследие позиционируется как основа устойчивого развития общества; географический, определяющий культурное наследие, как основу природного и культурного разнообразия. В основе этих подходов лежит представление о наследии как о фундаментальной категории, определяющей возможность формирования устойчивого культурно-ландшафтного пространства.

По вопросу о классификации и категоризации понятий культурного наследия существует ряд международных документов: Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия, принятая в Париже в 1972 году на XVII сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры, Хартия ООН “В поддержку культуры”, принятая в 1997 году в Салониках. В понятие “культурное наследие” включают также активную часть жизнедеятельности этноса

(старинные технологии, традиции, специальные формы деятельности и т.д.). В научный оборот введено понятие “экология культуры”.

Эти положения должны определять наш подход к проблемам сохранения, научного изучения и практического использования культурного наследия республики. Для нашего региона мы можем выделить следующие виды культурного наследия:

1. Недвижимые памятники истории и культуры (памятники археологии и памятники истории),

2. Памятники, не выраженные в рельефе,

3. Памятники с сохранившейся архитектурой.

4. Движимые памятники истории и культуры (рукописи, старопечатные издания, коллекции музеев и архивов различной ведомственной принадлежности, научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, а также частные коллекции).

5. Этнографические особенности (традиционные промыслы и ремесла, традиционная художественная культура, архитектура и массовые народные празднества). Для сохранения их в современных условиях глобализации наиболее эффективной организационной формой могли бы быть этнопарки.

Культурное наследие играет огромную роль в сохранении культурного разнообразия и, как следствие, в устойчивом развитии современного общества. Необходимо заботиться не только о его сохранении, но и о практическом использовании, в частности в такой сфере, как туристическо- экскурсионная. Туризм в современном мире является прибыльной отраслью экономики. На сегодняшний день для Каракалпакстана, располагающего значительным туристическим потенциалом, это перспективная и пока ещё мало освоенная отрасль экономики.

Для успешного развития туризма требуется надежная информационная обеспеченность и использование доброкачественных научно обоснованных данных из области исторической науки, археологии, этнографии, истории искусств, географии, биологии, геологии и т.д. Решение подобной задачи возможно только силами профессиональной науки. В республике давно сложился крупный научный центр – Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан. В его стенах сосредоточена вся необходимая для развития широкомасштабного туризма в Южном Приаралье научная информация, в связи с чем представляется целесообразным организация при ККОАНРУ информационного центра.

В разработке туристических маршрутов и для обеспечения постоянного притока туристов, для дальнейшего сохранения культурного наследия необходимо проведение реставрационных и консервационных работ уже изученных памятников истории, археологии и культуры. В условиях Каракалпакстана, как для древности, так и для периода средневековья характерны памятники сырцово-глиняной архитектуры. В условиях сухого климата пустынь, небольшого количества атмосферных осадков и глубоко залегающего горизонта грунтовых вод древние и средневековые архитектурные сооружения сохранялись в течение тысячелетий. Освоение пустынных ранее территорий, вовлечение их в сельскохозяйственное использование в 60-70 гг. прошлого века привело к резкому повышению уровня грунтовых вод и развитию процессов вторичного засоления, повышению влажности воздуха. Эти факторы поставили под угрозу уничтожения ещё сохраняющиеся памятники археологии. Поэтому рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- Разработка методов инженерной защиты памятников от агрессивных грунтовых вод, а также методов общего понижения уровня грунтовых вод вокруг историко-археологических объектов.

- Разработка проектов археолого-архитектурных и археолого-ландшафтных государственных заповедников и их практическая реализация с выводом земель заповедников за пределы земель сельскохозяйственного и иного назначения.

- Разработка проектов консервации и реставрации памятников, учитывая необходимость строго дифференцированного подхода к ним (консервация руинированных объектов, частичная реставрация, полная реставрация). При разработке такого рода проектов необходим скрупулёзный анализ всей совокупности природных и антропогенных факторов, воздействующих на археологический объект. Мы уже имеем печальный опыт частичной реставрации такого выдающегося памятника античности Центральной Азии, как Топраккала в Элликкалинском районе РК.

Обязательным условием для проведения частичной или полной реставрации археологического памятника является его предварительное полное научное изучение с составлением исчерпывающей научной документации. В этой связи в условиях Каракалпакстана целесообразным и возможным для реставрации уникальным памятником древности, имеющим значение для мировой цивилизации, является городище Койкрылганкала в Турткульском районе Каракалпакстана (храм-обсерватория IV в. до н.э. – IV вв. н.э.).

Крайне важна в современных условиях систематическая работа по реституции – возвращению в хранилища республики коллекций, вывезенных в свое время за пределы Каракалпакстана. Для хранения и экспозиции этих коллекций необходимо расширение сети музеев.

Назревшим вопросом, в частности, является организация современного музея археологии Приаралья.

О КАРАКАЛПАКСКОЙ ВЕРСИИ ЭПОСА “ГОРОГЛЫ” (этномузыковедческий взгляд)

*Курбанов Калмурза Турганбаевич,
младший научный сотрудник,
Институт искусствознания АН РУз.*

Народную традиционную культуру каракалпаков невозможно представить без цикла дастанов “Гороглы”. Наряду с известными во всем центральноазиатском регионе эпическими поэмами “Гарип Ашык”, “Юсуф-Ахмед”, “Юсуф-Зулейха”, “Саятхан-Хамре”, “Зауре-Тайыр” и т.д., эти циклы также представляют собой классические образцы каракалпакского романического эпоса.

Для исследователя каракалпакской традиционной музыки очень важен вопрос изучения зон межэтнических контактов. Известно, что начиная с XVIII в. начался процесс активной интеграции каракалпаков в богатую хорезмскую культуру. В это время хорезмский оазис представлял собой территорию этнокультурного симбиоза, образуя единое культурное пространство для разных народностей. Это, в частности, выражается в общем для проживающих в оазисе каракалпаков, узбеков и туркмен, эпическом наследии. Следует отметить, что в плане эпического репертуара их объединяет не только единый сюжетный фонд, но также и музыкально-стилевая общность.

Еще один из первых исследователей каракалпакской музыки, известный ученый В.М. Беляев заметил два типа эпических традиций: «По названию каракалпакских эпических сказителей «жырау», общему с казахами, и по стилю эпическое творчество каракалпаков сближается с казахским. По названию каракалпакских певцов «баксы», общему с

туркменским «бахши», и по стилю вокальное искусство каракалпаков сближается с туркменским. Одновременно можно отметить в музыке каракалпаков некоторое родство и с узбекской музыкой».¹

Дастаны из цикла «Гороглы» очень популярны в Каракалпакстане. Сложившись, по мнению ученых-фольклористов, в середине XVIII – начале XIX вв. каракалпакские версии этих поэм заняли прочное место в репертуаре целой плеяды сказителей-баксы.²

Очевидно, создание каракалпакской версии эпоса «Гороглы» происходило в процессе творческих контактов каракалпакских баксы с известными сказителями Хорезма, туркменских и узбекских бахши – Эшбой, Суяв (Соег) и др. Один из ценных источников по традиционной музыкальной культуре Хорезма – «Краткая история музыки Хорезма») – содержит сведения о музыкальной жизни этого региона конца XIX – начала XX в., в том числе о творческих связях сказителей.³

Надо осознать, что «текст просто так не приходит» от одного народа к другому. «Для этого нужна почва, потребность в такого рода явлении, ... и эта почва – в народном сознании». И здесь важно не просто установить, что определенный корпус текста пришел из одной среды в другую, важно «показать, что народ с этим сделал, почему воспринял и т.д.»⁴. То есть, нужен этнографический подход.

Необходимо указать на непосредственную связь становления и развития искусства каракалпакских баксы с появлением и дальнейшей

¹ Беляев В.М. О сборнике каракалпакских народных песен и мелодий // Каракалпакские народные песни. М., 1959. – С. 7

² Мақсетов Қ. Дәстанлар, жыраўлар, баксылар: Илимий изертлеў. – Нөкис, Қарақалпақстан, 1992. –240 б.

³ Очерки по истории каракалпакского фольклора / Отв. ред.: д.ф.н. К.М. Мақсетов. – Ташкент: Фан, 1977. – 21 с.

⁴ Путилов Б.Н. Теоретические проблемы современной фольклористики. Курс лекций для студентов Музыкально-этнографического отделения Санкт-Петербургской гос. консерватории (1995-1996 гг.). – СПб, 2006. – 316 с.

разработкой местной версии эпоса “Гороглы”. Об этом свидетельствует самобытная традиция исполнения “Гороглы”, ее музыкальная составляющая. В репертуаре каракалпакских сказителей имеется ряд напевов, прикрепленные к отдельным стихотворным текстам данного цикла дастанов, которые также живут самостоятельной от них жизнью.

Сравнительно-типологическое и текстологическое изучение богатого эпического наследия народов центральноазиатского региона в будущем прольет свет на важные вопросы, связанные с наличием общностей, типологических параллелей в их традиционной культуре, в том числе поможет выявить различия и общности в национальных версиях эпоса “Гороглы”.

Использованная литература

1. Беляев В.М. О сборнике каракалпакских народных песен и мелодий // Каракалпакские народные песни. М., 1959. – С. 5-8.
2. Мақсетов Қ. Дәстанлар, жыраулар, бақсылар: Илимий изертлеу. – Нөкіс, Қарақалпақстан, 1992. – 348 б.
3. Мулла Бекжон Рахмон ўғли, Муҳаммад Юсуф Девонзода. Хоразм муסיқий тарихчаси. Москва, 1925. – 54 с.
4. Путилов Б.Н. Теоретические проблемы современной фольклористики. Курс лекций для студентов Музыкально-этнографического отделения Санкт-Петербургской гос. консерватории (1995-1996 гг.). – СПб, 2006. – 316 с.

ҚОРАҚАЛПОҚ ТЕАТРЛАРИДА МИЛЛИЙ КОЛОРИТ ИФОДАСИ

*Замаддинов А.,
Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти
Нукус филиали ўқитувчиси*

Инсон тафаккури шаклланиб боргани сари маданият тушунчаси ҳам ривожланади. Инсоният бутун ер юзида онгли мавжудот ва унинг эзгу сифатларини сақлаб қолиш ҳамма замонда ҳам ўзининг долзарблигини йўқотмаган. Театр санъати инсонлар ҳаётига кириб келганидан сўнг, у ибрат ва маданият такомил учун хизмат қиладиган беқиёс воситага айланди. Маҳмудхўжа Беҳбудий айтганидек, “Теётр ибратнамодур, теётр ваъзхонадур, теётр таъзир адабидир. Теётр ойинадурки, умумий ҳолла да анда мужассам ва намоён суратда кўзликлар кўруб, кар-қулоқсизлар эшитиб, асарланур. Хулоса: теётр ваъз ва танбиҳ этгувчи ҳамда зарарлик одат, урф ва таомилни, қабиҳ ва зарарини аёнан кўрсатгучидир. Ҳеч кимни риоя қилмасдан тўғри ўйлагувчи ва очик ҳақиқатни билдиргувчидир”.¹

Одатда, театр тарихи ҳақида гап кетганда, муҳим саналар, спектакллар, уларнинг муаллиф ва режиссёрлари хусусида фикр билдирилади. Айни дамда, мана шу ижодий ишларни миллий менталитет, миллий колорит тамойилларига дахлдорлик нуқтаи назаридан таҳлил қилишга ҳаракат қилиб кўрамиз.

Авалло Қорақалпоқ театри ташкил топиши ва мустақилликкача бўлган йўлдамаълум даврларни бошдан кечирди. Бу даврларни шартли равишда қуйидаги кетма-кетликда ифодалаш мумкин.

- театрнинг вужудга келиш даври;
- Москва студиясидаги таҳсилгача бўлган давр;

¹ Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. –Тошкент: Маънавият, 2009. 168-бет.

- Москва студияси таҳсилдан кейинги янгиланиш даври;
- уруш даври;
- урушдан кейинги ўсиш даври;
- замонавий изланишлар даври;
- мустақиллик арафасидаги ижод даври.

Театрнинг вужудга келиш даври бевосита оддийликка асосланган бўлиб, халқ театр томошалари ва халқ оғзаки ижоди билан боғлиқ эди. Шу асосда театрнинг дастлабки қадамлари Абдраман Утепов номи билан боғлиқ. Театрнинг биринчи спектакли “Ўз тенгини топган қиз” бўлиб, муаллиф ўз асарига режиссёрлик қилади. Асар сахнавий талқинида халқчиллик ва томошавийлик ўз ифодасини топади. Чунки халқ кўшиқларидан унумли фойдаланилган эди.¹

Спектаклда янги, бахтли ҳаёт, қорқалпоқ аёлининг асрий кулликдан қутулиб озодликка, тенгликка эришиши спектаклнинг бош мавзуси ва ғоявий, тарбиявий йўналиши қилиб белгиланди.

Миллий колоритни ифодалашда асосан, пьеса ва унга кўра анъанавий жараёнлар ҳамда ижро муҳим роль ўйнай олди. Сабаби, театрда ҳали профессионалик кўзга ташланмас, декорация, мусиқа, тарихийлик элементлари ривожланиши учун етук мутахассис ва кадрлар керак эди.

Москва студиясидаги таҳсилгача бўлган даврда кадрларни тайёрлаш масаласи муҳим ўрин эгаллай бошлади. Шу вақтда миллий театрда қизгин ижодий муҳит пайдо бўлган бўлса-да, ҳануз профессионалик, жанр ва мавзу жиҳатдан, шакл ва имконият жиҳатдан камчиликлар мавжуд эди. Шу сабабдан, кадрларни тайёрлаш масаласи Москва институти қошида тайёрлов курсининг ташкил этилиши эвазига

¹ Алиева Н. Санъат – менинг ҳаётим. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиётга санъат нашриёти, 1975. 28-бет.

ҳал этилди. Жами 33 нафар театр ижодкорлари студияда таҳсил олишга жўнаб кетдилар. Шу вақтда театрда оддий ҳаваскорлик ишлари даражасида ижод қилина бошланди. Кейинчалик, санъат олийгоҳи талабалари ҳисобига жамоа тўлдирилди.

Москва студияси таҳсилдан кейинги янгиланиш даврида таҳсил олган театр ижодкорлари катта иштиёқ билан қайтишди. Бу вазиятда бутун ижодий гуруҳда икки хил муҳитдан бирини танлаш вазияти туғилади. Бевосита театрнинг жорий жамоаси ва таҳсил олган гуруҳ ўртасида зиддиятлар туғилади. Янгича қарашлар билан келган санъаткорлар театрнинг танлаган йўли ва фаолиятига танқидий кўз билан қарай бошлашади. Айрим эски жамоадагилар театрдан кетиб қолади. Шу тариқа, турли қаршиликлар билан фаолиятини бошлаган ижодий гуруҳ ўзини оқлайди ва бир қанча спектакллар билан буни исботлайди ҳам.¹

Уруш даври. Бу давр бутун мамлакат театр фаолиятига ўзининг салбий таъсирини кўрсатди. Театр жамоасидан айримлар ҳарбий хизматга чақирилди. Шу тариқа тематика ҳам уруш, ғалаба, эрк ва тинчлик мавзуларига бағишланди. Театр халқ дарди ва меҳнат қаҳрамонларига тасалли бериш масканига айланди. Урушдан кейинги ўсиш даври. Урушдан кейин эса театр ўзини тиклаб олишга ҳаракат қилди. Бу эса осон бўлмади. Ўз ўрнида театр жамоасида яна кадрларда тарқоқлик вужудга келиб, Москва институти битирувчилари ҳам биринкетин театрни тарк эта бошладилар. Шу тариқа театр қашшоқлашиб қола бошлади.

Лекин талаб ва истаклар, халқнинг театрга бўлган меҳри ижодкорларни изланишга чорлади. Бир нечта вилоят театрлари бир-

¹ Бехбудий Маҳмудхўжа. Танланган асарлар. –Тошкент: Маънавият, 2006. 217-бет.

бирларига кўмаклашиб, театрнинг қайта тикланиши учун астойдил ҳаракат қила бошладилар.

Замонавий изланишлар даврида айнан ранг - баранг спектакллар билан театр ўзининг мақомини тиклашга интилди. Ўз ўрнида миллий, хорижий, ўзбек ва қардош миллатлар драматургиясидан фойдаланиб, бир қанча профессионал ижодий гуруҳни жалб этиб, театр ўз йўнанилишини топиб олди. Бироқ ҳануз миллий драматургиянинг оқсоқланиши, бу борадаги камчиликлар театрни баъзан уялтириб кўярди. Айнан, мана шу камчиликларни бартараф этиш муҳим масалалардан эди.

Мустақиллик арафасидаги ижод даврида театр фаолияти давом этаверди. Мавзулар доираси кенгайиб, айнан мустамлакачилик тузуми ва мустақилликка эришиш истаги асосий ғоявий тенденцияни белгилаб берди. Мана шундай фурсатда Театр янги даврни яъни Мустақилликни кутиб олишга тайёр эди.

Бердақ номидаги давлат муסיқали театри Қорақалпоғистоннинг кўҳна театрларидан. 1926 йили 11 апрель куни Қорақалпоғистон Республикаси ҳукумати томонидан «Қорақалпоқ миллий труппасини ташкил этиш тўғрисида»ги қарор қабул қилиниб, Театр ҳисобида «Тонг нури» труппаси ташкил қилинади. Труппанинг бадий раҳбари қилиб Тўрткўл шаҳри педагогика техникуми ўқутувчиси Зарип Қасимов тайинланади.

Театр ўзининг биринчи пардасини 1926 йили 8 ноябрь куни Қасим Авезовнинг «Тилак йўлида» 4 актли муסיқали драмаси билан очади. Қорақалпоқ театрининг йилномаси ушбу санадан бошланди. 1927 йили эса Зарип Қасимовнинг ўз ишига қайтиши билан, труппага раҳбар қилиб ёш истъедодли ёзувчи Абдираман Утепов тайинланади.

Театр фаолиятини «Одеколон», «Ана холос», «Тенгини топган қиз», «Саидмурод ялқов», «Кўз бўямачи вакил», «Бу ким» каби спектакллар билан бошлади.

1934 йил Москва давлат театр санъати институти қошида Қорақалпоқ студияси очилади. 1939 йил театрга институтни тугатиб келган 27 актёр ва режиссёрлар келиб қўшилади. Буларнинг орасида Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон халқ артистлари Йўлдош Шарипов, Тореш Алланазаров, Халмурод Сапаров, Йўлдош Мамутов, Сабирбай Ўтепбергенов, Мадреим Матжонов, Ёқут Олламуродовалар бор эди. Театр ҳаётида янги давр бошланади. Битирувчилар муносабати билан Қорақалпоқ давлат театрига режиссёр-реформатор К.С.Станиславский номи берилди ва театр К.С.Станиславский номидаги Қорақалпоқ давлат мусиқали драма ва комедия театри деб номлана бошланади. «Васса Железнова» (М.Горький), «Майсаранинг иши» (Ҳамза), «Камбағаллик айб эмас» (А.Островский), «Скапеннинг найранглари» (Мольер), «Алпомиш» (Н.Довқораев), «Рус кишилари» (К.Симонов) ва бошқа спектакллар миллий режиссура ва актёрлик санъати балоғатга етганлигини намоён қилди.

1941-45 йиллар театр жамоаси ўз репертуарини миллий ва қардош халқлар драматургияси намуналари билан бойитди. «Лейтенант Элмуротов» (Ж.Оймурзаев), «Қурбон Умаров» (С.Абдулла, Чустий), «Офтобхон» (К.Яшин),

«Тоҳир ва Зухра» (С.Абдулла; Т.Жалилов мусиқаси), «Беш сўмлик келин» (Урдубоду) каби мусиқали драма ва публицистик йўналишдаги сахна асарлари шулар жумласидан. 1950 йил театр Тошкент театр ва рассомлик санъати институтини тугатиб келган ёш мутахассислар

билан тўлдирилди. Режиссёрлик бўлимини тугатиб келган Т.Олланазаров биринчи қорақалпоқ профессионал режиссёри бўлди.¹

Театрнинг кейинги репертуари мавзу ва жанр жиҳатидан бойиди. Замонавий ва тарихий мавзуларда, миллий драматургия, ўзбек ва қозоқ драматургияси намуналари ҳамда Ғарбий Европа драматургиясининг мумтоз асарлари саҳналаштирилди: «Ойгул ва Обот» (Ж.Оймурзаев), «Суймаганга суйканма» (С.Хўжаниёзов), «Олтин кўл» (Уйғун; М.Левиев мусиқаси), «Шоҳи сўзана» (А.Қаҳҳор), «Ошиқ Ғариб» (Бегимов, Т.Олланазаров), «Тартюф» (Ж. Мольер), «Ўғирланган бахт» (И.Франко), «Юрак сирлари» (Б.Раҳмонов). «Кўз Кўрпеш Баянсулу» (Г.Мусрепов) ва бошқалар. «Бердақ», «Қадрдон доктор», «Шеберхоннинг чирмовиғи» (Ж.Оймурзаев), «Талуас», «Зиёда», «Бахт» (С.Хўжаниёзов), «Тошболта ошиқ» (Ҳ.Ғулом), «Тоға-жиянлар» (Р.Бобожон), «Шубҳа» (Уйғун), «Прокурор» (Ё. Шукуров) кабилар 50-60-йилларнинг энг яхши спектакллари бўлди.²

60-йилларнинг охирироғига келиб театрда авлодлар алмашуви натижасида турғунлик даври бошланди. 70-йиллар ёшлар ҳисобига театр яна ўз мавқеини тиклаб олди. Театрга келган Қуатбай Абдреимов, Нажиматдин Алсатбоев, Досберген Ранов, Райҳон Сапарова, Жолгас Султабоев, Байрам Матжонов ва бошқалар қорақалпоқ театр санъатини янги ғоялар ва ечимлар, образ ва мавзулар билан бойитдилар. «Отелло» (У.Шекспир). «Тартюф» (Ж.Мольер), «Икки бойга бир малай» (К.Гольдони), «Она ер, она» (Ч.Айтматов), «Ревизор» (Н.Гоголь), «Ой тутилган тунда» (М. Карим), «Ўн учинчи раис» (А.Абдуллин), «Тобутдан товуш» (А.Қаҳҳор), «Аризасига кўра» (Ў.Умарбеков), «Андермушлик Алмандар» (Т.Минуллин), «Хонума» (Цагарелли) каби спектакллар

¹ Баяндиёв Т. Каракалпакский театр. –Тошкент: Фан, 1971. 123-бет.

² Станиславский К.С. Актёрнинг ўз устида ишлаши.Тошкент: Бадиийадабиёт нашриёти, 1965. 107-бет.

кўйилди.

Миллий руҳдаги, яъни миллий муносабатларни, миллий қаҳрамонларни акс эттирувчи спектакллар эса томошабинларнинг алоҳида муҳаббатини қозонган. Миллий безаклардан фойдаланиш, миллий мусиқа ва оҳангларга мурожаат этиш, миллий адабиёт ва фолклорни театрда олиб кириш, миллатга хос қиёфаларни гавдалантириш айнан миллий колорит тушунчасини тақозо этади ва театрдаги миллий спектаклларни яратиш жараёнлари халқни миллий менталитетига янада яқинлаштирди. Масалан, 1937 йилдан мусиқа фолклорини ёзиб олиш соҳасида катта ишлар бошлаб юборилди. Фолклор манбаларига таянилган ҳолда, “Кўклам ботир” саҳналаштирилди. Бу спектаклнинг қайта-қайта ишланиши қийматини оширгани шубҳасиз, ундаги халқ муаммолари, аҳолининг маҳаллий феодалларга қарши курашиш жараёнлари Кўклам ва Ойпари каби миллий қаҳрамонлар бошчилигида айнан, қадрли кўшиқлар, миллий оҳанглар остида очиб берилди¹.

40-йилларда эса навқирон “Алпомиш” саҳна юзини кўрди. Мазкур қаҳрамонлик мусиқали драмаси айнан қорақалпоқ миллий менталитетига кўзгу тутадиган, колоритга бой томоша сифатида эътироф этилган.

Халқ мотивлари ва адабиётимиз бисотидаги “Тоҳир ва Зуҳра” (С.Абдулла), Ошиқ Ғариб (А.Бегимов), “Лайли ва Мажнун” (Хуршид), “Майсаранинг иши” (Ҳамза), “Ҳалима” (Ғ.Зафарий) каби асарлар ҳам миллий руҳдаги беқиёс меросимиздир. Уларни театр саҳнасида кўриш ҳар қандай томошабинга завқ улашиши шубҳасиз.

Замонавий руҳдаги, миллат орасидаги янгидан янги

¹ Умаров Э. Театрда бадий образ яратишнинг эстетика тамойиллари. –Тошкент: 2011. 221-бет.

муносабатларни акс эттирувчи спектакллар эса театрни замон билан, бугун билан боғлаб турувчи кўприк сифатида аҳамиятлидир. Замонавий муносабатлар ҳамisha инсон миллий ҳаёт тарзининг ажралмас қисми бўлиб келган. Масалан, М.Дарибоевнинг “Янги одамлар” (1939) асари айнан замонавий ҳаёт тарзи, янги даврдаги янгиликлар, янгиланишлар зарурати ҳақида ҳикоя қилса, С.Хўжаниёзовнинг “Ёш юраклар” (1954) асари ёш авлодлар, уларнинг кечинмалари ва муаммоларини қамраб олади.

Нима бўлганда ҳам, мустақилликка қадар тарихий чегараларда Бердақ театри хайрли ишларни амалга оширди, миллатнинг руҳини, минталитети ва колоритини юксакка кўтаришга хизмат қилди. Театрнинг бундан кейинги қисмати ҳам ўзига хос янгилик ва изланишларини тақозо этиб келмоқда. Зеро, Мустай Каримайтганидек, “Театр томошавийлик, фалсафий концепция, инсонийликнинг абадий мавзуси сингари ўзининг қонуниятлари билан яшаган ва бундан кейин ҳам яшайди”.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2009.
2. Алиева Н. Санъат – менинг ҳаётим. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1975.
3. Беҳбудий Маҳмудхўжа. Танланган асарлар. –Тошкент: Маънавият, 2006.
4. Баяндиев Т. Каракалпакский театр. –Тошкент: Фан, 1971.
5. Станиславский К.С. Актёрнинг ўз устида ишлаши. Тошкент: Бадиий адабиёт нашриёти, 1965.
6. Турсунов Т. XX аср ўзбек театри тарихи. –Тошкент: 2009.
7. Умаров Э. Театрда бадиий образ яратишнинг эстетик

тамойиллари. – Тошкент: 2011.

ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ КАРАКАЛПАКСКОГО ТЕАТРА (70-80 ГОДЫ XX-ВЕКА)

*Р.Ж.Уснатов – доцент,
Государственный институт
искусств и культуры Узбекистана*

Каракалпакском национальном театре в становлень который встречался со многими творческими, а также организационными трудностями. В70-80 годы XX века театр своей творческой работой стремился утверждать новую позицию к активному творческому поиску, новых выразительных средств, равнозначных поиску нового стиля, обновлению собственных возможностей в лице каракалпакских актёрских и режиссёрских силах.

В первой половине 60-х годов XX века репертуар каракалпакского национального театра не обеспечивал благоприятные условия для динамичного роста коллектива, полного раскрытия потенциальных возможностей его одарённых мастеров. Этот короткий период в истории национального театра наименее эффективен с точка зрения роста режиссёрского искусства театра. Режиссёры старшего поколения театра, такие как Юлдаш Шарипов и приглашённый С.Григорян не сумели сплотить коллектив и фактически не создали ни одного настоящего спектакля. Частичные успехи некоторых из постановок, интерес к ним зрителей были обусловлены главным образом отдельными актёрскими достижениями. К пример современный комедийный спектакль «Палуас» (драматург С.Хожаниязов, режиссёр Ю.Мамутов), чья популярность объясняется отличным исполнением ролей виднейшими мастерами национального театра Айимхан

Шамуратовой, Рейимбай Сейтовыми Уразбаем Умиткуловым. Тут за каждой ролью стояла от природы блестяще одарённая актёрская личность с их большим опытом и мастерством, накопленные за многие годы их творческой деятельности.¹

Как и в прошлые годы главной причиной трудностей театра было отставание национальной драматургии.

Не было удачных пьес на современные темы, винить в этом только драматургов нельзя, либо их судьба складывалась сложно под давлением очередных «творческих установок» сверху. В этих условиях недостаточно сильная режиссура оказывалась уже беспомощной. Она делала свое дело, то есть тиретировала актёрские штампы.

Творческий коллектив национального театра фактически был лишён возможности поиска острых конфликтов окружающей жизни, он не мог вести честный, бескомпромиссный, заинтересованный диалог со зрителем. Чаше всего он безработно плыл по течению, как и многие другие театры, молча принимал к сведению указания сверху и, особо не размышляя, как бы передавал их дальше публике.

Такая творческая пассивность, такое следование идейно-эстетическим догмам неизбежно рождали бескровные схемы в режиссуре, повторения привычных штампов в актёрском искусстве. Каракалпакский театр в это время буквально задыхался без свежей оригинальной мысли, которую могла привести только добротная литература-драматургия или же проза. Но местные драматурги, к тому же, были пассивны, до прозы руки не доходили, да кроме того, надо было ещё уметь с нею работать. Театру мало что оставалось делать в такой обстановке. разве что дублировать репертуар узбекских коллег, где

¹ Баяндиёв Т. Куатбай Абдреймов. -Нукус: Каракалпакстан, 1987. С 76.

полнокровные оригинальные пьесы на современные темы появлялись.

Выход национального театра из такого кризисного, застойного положения наметился в начале 70-х годов, когда на должность главного режиссёра театра был приглашён Г.Абдулов, специалист с большим потенциалом и творческим опытом, твёрдо знавший свое ремесло, да ещё воспитанный в традициях русского реалистического театра, повлиявший на судьбы молодых актёров. Эту творческую инициативу опытного режиссёра поддержал молодой, энергичной, принципиальный в творческих вопросах Куатбай Абдуреймов, Т.Абдулов и К.Абдуреймов, которые сразу же начали заботиться об обогащении национального репертуара, а это означало приток новых ролей.

В обновлении национального театра в начале 70-х годов заметную роль сыграли и молодые актёры театра – недавние выпускники актёрских факультетов Ташкентского театрально-художественного института им. А.Н.Островского.¹

Спектакли этого периода “Судьба актрисы” И.Юсупова, “Алдар кўсе” (Безбародый обманщик) казахского драматурга Ш.Хусаинова, “Первая любовь” татарского писателя Х.Бахыта, “Отелло” Шекспира, “Дочь каракалпака” по роману известного каракалпакского писателя Т.Каипбергенова (инценировка Г.Абдулова и Т.Баяндиева) поставленные главным режиссёром театра Г.Абдуловым и молодым каракалпакском режиссёром К.Абдиреймовым свидетельствовали о стремлении театра к всестороннему качественному его обновлению, прежде всего к тематическому и жанровому многообразию и поиску яркой сценической формы, к умению реализовывать режиссёрские идеи через актёра единомышленника.

¹ Баяндиев Т. Рейимбай Сейтов. -Нукус: Каракалпакстан, 1992. С-48.

В лучших постановках этого периода наблюдалось и самостоятельное стремление каракалпакской режиссуры отойти от плоского бытовизма, освоить более сложные системы художественной образности, проникнуть в природу поэтического начала. Свидетельство тому спектакли «Материнское поле» по повести Ч.Айтматова, «Абу Райхон Беруни» Т.Сейтжанова, «Дочь каракалпака» по роману Т.Кайпбергенова.¹

Спектакли «Абу Райхон Беруни», «Дочь каракалпака», «Невестка», «Алмандар из Алдермуша» могли стать очень заметными, по сути, этапными явлениями в каракалпакском театре именно потому, что театр в это время переживал важную пору своего обновления и в репертуаре, и в актёрском искусстве, и в режиссуре. Одновременно поисками новых путей и средств сценического воплощения шла борьба за создание творческого коллектива единомышленников, способного целенаправленно добиваться подъёма мастерства на основе глубокого владения реалистическим методом.

Работая над драматическими произведениями местных авторов, молодые национальные режиссёры и актёры всегда, как правило, бережно относились к авторскому замыслу, стремились лучше раскрыть подтекст и особенно тонкости юмора и литературного богатства своего языка.

Актёры Досберген Ранов, Нажиматдин Ансатбаев, Шамурат Утемуратов, Райхан Сапарова, Базарбай Узакбергенов, Жалгас Султабаев, Балтанияз Каипов, Бегебай Алланиязови другие в лучших своих ролях стремились максимально использовать традиции народного творчества, яркую эмоциональность, образность, искренний юмор фольклора.²

¹Турсынов Б. Драматургия ҳам театрымыздың мәселелери. -Нөкис: «Қарақалпақстан», 1988. С 184

² Станиславский К.С., Немирович-Данченко Вл. Об искусстве актёра- певца. -Москва: Искусство, 1973.

В анализируемый период национальной театр впервые за годы своей истории повернулся лицом к большомунациональной, в том числе и к местной каракалпакской прозе. Каракалпакские зрители увидели инсцентровки романов «Овод» Войниа, «Джамиля», «Материнское поле» Ч Айтматова, «Дочь каракалпака» и «Маманби» Т.Кайпбергенова, «Халкабад» Ш.Сеитова и другие. Это была вовсе не дань моде, а взвешенный, трезвый учёт новых тенденций в соседних казахском и киргизском театрах, тем более молодёжь, истинные любители большой прозы знали и любили замечательные романы и повести Чингиза Айтматова, Толепбергена Кайпбергенова или же Шаудирбая Сейтова.

Актёры же каракалпакского театра в это время тосковали по настоящей большой литературе, и тут и они, и зритель нашли тот выход, который удовлетворял общие интересы.

Использованные литературы и источники

1. Баяндиев Т. Куатбай Абдреймов. -Нукус: Каракалпакстан, 1987.
2. Баяндиев Т. Рейимбай Сейтов. -Нукус: Каракалпакстан, 1992.
3. Турсынов Б. Драматургия ҳәм театрымыздың мәселелери. - Нөкис: «Қарақалпақстан», 1988.
4. Станиславский К.С., Немирович-Данченко Вл. Об искусстве актёра- певца. -Москва: Искусство, 1973.

ЭТНОПАРК КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

*Карлыбаев М.,
Институт истории, археологии и этнографии
Каракалпакского отделения Академии наук РУз.*

Экологическая катастрофа в Приаралье значительно усугубила положение народов, проживающих в этом регионе. Высокий уровень

безработицы в регионе, особенно в сельских районах, привел к развитию миграционных процессов. Поддержка альтернативных путей социально-экономического развития, использование незадействованных ресурсов экономики Каракалпакстана и сопредельных районов Приаралья способствовало бы достижению устойчивости и стабильности в регионе. В этой связи международный туризм можно рассматривать как наиболее приемлемой, инвестиционно оправдываемой отраслью экономики. Следует отметить, что год за годом Каракалпакстан медленно втягивается в сферу международного туризма. Год за годом увеличивается поток не только иностранных туристов, но также и повышается интерес к «культурному отдыху», к познаниям у местных жителей через туризм. Природные и историко-культурные объекты, каковыми являются природные заповедники, ландшафты, археологические и архитектурные памятники включены в туристические маршруты. Состояние их сохранности, привлекательности с позиции туризма и другие вопросы – тема отдельного разговора. Все они составляют туристический потенциал республики. Но помимо имеющихся ресурсов необходима разработка новых идей, новых объектов с заранее заложенной соответствующей инфраструктурой. В этот процесс можно было бы вовлечь еще не использованные ресурсы, каковым является этническая, национальная культура. При этом элементы культуры должны выступать в качестве туристических субъектов для достижения эффективности. Народы, населяющие Южное Приаралье - каракалпаки, узбеки, казахи и туркмены, обладают богатейшим культурным наследием в виде традиционных ремесел, прикладного искусства, богатейшего фольклора, традиций массовых народных праздников и т.д.

В условиях, когда республика не имеет достаточного опыта в международном туризме, изучение опыта других регионов и республик было бы очень кстати. Основным контингентом туристического рынка являются европейские страны: Франция, Германия, Австрия, Италия, страны Бенилюкс, из стран Азиатского контингента: Япония, Китай, Корея, а также США и Канада. Остальной мир «работает» на прием туристов из этих стран. Отсюда и можно исходить в построении стратегии развития начальной стадии развития туризма в республике: изучение интереса, спроса западного туриста. Маленький опыт работы в туристической отрасли автора строк подтолкнул к мысли создания туристического объекта (одновременно он же и туристический субъект со всеми структурными элементами хозяйствующего субъекта), каковым является этнографический парк: Каракалпакский аул.

Процессы глобализации приводят к потере и стиранию всего того, что могло бы выступать в качестве показателя национальной культуры: обычаи, быт, традиционные виды жилищ и т.д. Больших усилий требуют работы по сохранению и развитию национальной музыки, фольклора. Тут поток иностранных туристов вполне мог бы выступить тем рынком, где востребованы национальные особенности народа в виде фестивалей, организации производства продукции народного ремесла в виде сувенирных изделий и т.д.

Справедливости ради надо сказать, что подобное уже организовывается туристическими фирмами республики в виде так называемых юртовых лагерей (кемпингов). Но только ли юрты? Каково внутреннее убранство этихюрт? Большинство из них не имеют «этнического облика», наспех собранные юрты с «элементами» традиционности. Не проводятся экскурсии в юрте.

Нам и разработка и проект создания «Каракалпакского аула», который будет представлять собой традиционный аул каракалпаков, где уже будет проживать местное население, которое будет обучено специальными семинарами тренингами ремеслу, правилам поведения и обращения с туристами и т.д.

В этнопарке периодически будут организованы фестивали (Наурыз, кауын сейл и т.д.), театрализованные представления, где будут представлены произведения музыкального искусства каракалпаков, обрядовые действия, народные спортивные игры и т.д. При этом в представлениях будут принимать участие не только местные (жители и работники парка), но туристы и другие посетители.

Помимо всего этого, этнопарк будет предоставлять гостиничные и другие услуги.

Другими словами, этнопарк — это создание новых рабочих мест, что способствовало бы возрождению и развитию исчезающих видов народных ремесел, восстановлению и развитию культурного наследия каракалпаков — превратился бы в один из привлекательных туристических объектов, способных к самофинансированию.

Как показывает исторический опыт “культурной революции”, в Каракалпакстане широко велась весьма расточительная кампания по вытеснению религиозных обрядов новыми, светскими, пролетарскими.

Столкнувшись с совершенно иной культурой, большевистские комиссары ощутили множество трудностей. Одной из основных проблем стал языковой барьер между прибывшими российскими управленцами и коренными жителями Каракалпакстана-управляемыми. На первых порах необходимая связь с населением осуществлялась с помощью переводчиков из местной среды (М.Бальжанов, Т.Жаулыбаев, А.Айтымов, О.Кожуров и др.).

О замене арабского алфавита у коренных жителей не было не только речи, но и мысли. Конечно, эволюционное, реформаторское развитие наиболее приемлемо и в сфере языка, ибо это естественно. Но после октября 1917 г. в этой сфере заработала большая политика.

Первым крупным шагом по пути введения латинского шрифта в каракалпакский язык (в школы и в печать) является принятие и введение в государственном порядке употребления латинского шрифта в научных формулах и математических действиях. Иначе говоря, это было принятие международных форм письма цифр, научных знаков, символов и математических действий. Как известно, на мусульманском Востоке раньше употреблялись арабские формы на основе арабского шрифта, и печатание учебников, научных книг, а также преподавание в школах шло именно по старому. В 1921-1922 годах учебники и школы в основном перешли к международной форме письма в науке.

Движение за латинизацию росло, и в эту борьбу постоянно проникают политические мотивы: к сторонникам латинского алфавита присоединяются “воинствующие атеисты”, видя в арабском алфавите оплот мусульманского духовенства, а к «арабистам» примыкают все недовольные советской властью, расценивающие замену алфавита как “успех большевиков”.

И.Хансуваров даже поторопился, объявляя латинский алфавит “алфавитом коммунистического будущего”.¹ С мая 1927 г. вопрос об алфавите выходит за рамки проблем просвещения и усовершенствования письма. На арену борьбы за новый алфавит выходят партия и власть. Неграмотность пришлось ликвидировать по второму

¹ Хансуваров И. Латинизация - орудие ленинской национальной политики. М.: Партиздат, 1932. с. 34.

кругу, так как научившиеся читать и писать на арабском алфавите с переходом на новый шрифт оказывались неграмотными.

Картина латинизации может показаться достаточно тусклой, так как мы не коснулись той борьбы, с которой латинский алфавит входил в жизнь и быт народов Каракалпакстана. Наибольшее сопротивление латинистам было оказано наряду с Татарстаном в Казахстане и Каракалпакстане. Почему именно у нас?

Основной причиной, надо полагать, является то, что в Казахской АССР (Каракалпакстан находился в составе этой автономной республики с 1925 по 1930 гг.) с успехом был уже решен вопрос реформы арабской графики, которая удачно приспособлена для звуковых особенностей казахского и каракалпакского языков и освобождена от главных недостатков.

“Нет сомнения, - писал русский лингвист Е.Д.Поливанов, - что если бы вопрос о казахском письме мог бы решаться “вне времени и пространства” - без необходимости считаться с графикой соседних народностей (а тем более вне задач графических приемов), то казахская школа вполне могла бы удовлетвориться “орфографией” 1924 года. Ясно и то, что без примера и призыва со стороны других национальностей (и прежде всего Азербайджана), в Казахстане не было достаточного импульса для замены своего письма латинским”.¹ Неудивительно поэтому, что в Казахстане и Каракалпакстане продолжают действовать сторонники реформированного арабского письма. Один из руководителей казахской оппозиции, ответственный работник Казахстана Смагул Садвокасов “был против латинизации”, как меры,

¹ Поливанов Е.Д. Основные формы графических революций. //Новый Восток, 1928, № 23-24. с. 167.

навязываемой русификаторами, т.е. по существу меры дальнейшей колонизации края, только колонизации “красной”.¹

Начиная с 1929 года проводилась латинизация алфавитов тюркоязычных и таджикского народов. Она шла под флагом “ускорения ликвидации массовой неграмотности народных масс”. На деле для “ревнителей” народного просвещения арабский алфавит стал символом всего религиозного, мусульманского.

Держать в доме книги, написанные на арабском алфавите, стало опасно - за это судили, репрессировали. Тысячи, десятки тысяч рукописных и литографических книг — художественных и научных — уничтожены и безвозвратно погибли для нынешних и будущих поколений. Немногие знатоки классического наследия вышли живыми из сталинских лагерей, где их называли “арабистами”. Так прерывалась духовная связь поколений — физическим уничтожением тех, кто мог ее осуществлять.

13 марта 1938 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) издали постановление: “Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей”. В докладной записке Узбекского НИИ языка и литературы говорилось: «Нам не известен какой-либо живой или искусственный язык или алфавит, который имел бы такую гигантскую перспективу, как русский язык и алфавит. Вот почему выдвигаем вопрос об унификации (объединении) латинизированного алфавита именно с русским языком».²

Таким образом, в изучаемый период политика власти по отношению к мусульманскому духовенству была тесно связана с языковой политикой, где навязывались губительная для национальных языков идея слияния в

¹ Садвокасов С. Избранное. Алматы: Рауан, 1994. с. 34.

² Выдрин А. Фитрат, Поливанов, Сталин и другие. Языковая политика в Узбекистане. //Звезда Востока, 1994, № 5- 6. с. 172.

будущем национальных культур в одну общую культуру с одним общим языком.

Резюмируя исследования культурного изменения в Центральной Азии в XIX и XX веках, директор Центра среднеазиатских исследований (Лондон, Англия) Ширин Акинер отмечает, что после военного противостояния 1917-1920 годов первым этапом в модернизации и советизации было создание новых территориально-административных единиц — предвестников нынешних независимых государств Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, Туркменистана, Таджикистана. Главным принципом национального размежевания, по мнению Ширин Акинера, была консолидация национально-лингвистических делений.¹

Задача создания национальных образований являлась сложным предприятием, включающим примирение идеологических, исторических и административных параметров. Одним из главных механизмов для групповой интеграции, также и для групповой дифференциации, явилось создание новых стандартизированных национальных языков на базе выбранных региональных диалектов. Первоначально использовался арабский шрифт, но в 1930 г. его заменили латинским, который в свою очередь был заменен кириллицей в 1940 году.

Использованные литературы и источники

1. Хансуваров И. Латинизация - орудие ленинской национальной политики. М.: Партиздат, 1932. с. 34.
2. Поливанов Е.Д. Основные формы графических революций. //Новый Восток, 1928, № 23-24. с. 167.
3. Садвокасов С. Избранное. Алматы: Рауан, 1994. с. 34.

¹ Акинер Ш. Периодизация социально-культурного изменения в Центральной Азии (XIX-XX вв.). //Независимость и история: новые подходы к изучению истории Узбекистана. /Тезисы докладов Международной научной конференции. Ташкент, 15-17 апреля 1997 г. ТашГУ, 1997. с. 43.

4. Выдрин А. Фитрат, Поливанов, Сталин и другие. Языковая политика в Узбекистане. //Звезда Востока, 1994, № 5- 6. с. 172.

5. Акинер Ш. Периодизация социально-культурного изменения в Центральной Азии (XIX-XX вв.). //Независимость и история: новые подходы к изучению истории Узбекистана. /Тезисы докладов Международной научной конференции. Ташкент, 15-17 апреля 1997 г. ТашГУ, 1997. с. 43.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ КАРАКАЛПАКСТАНА

*Утебаев Тажибай Тилеумуратович,
доцент, доктор педагогических наук, Нукусский государственный
педагогический институт имени Ажинияза.*

Большой вклад в развитие многонационального Узбекистана вносят многочисленные культурные центры страны – общественные объединения, структуры, представляющие различные диаспоры. Одним из гарантов широкого и свободного участия представителей всех национальных диаспор в общественно-политической, экономической, социально-культурной жизни страны является Конституция Республики Каракалпакстан, в которой говорится, что народ Узбекистана составляют все граждане, независимо от их национальности. Они имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения (статья 18).

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал: «... считаю своей приоритетной задачей беречь как зеницу ока и укреплять

царящую в нашем обществе атмосферу межнационального и гражданского согласия, взаимопонимания и дружбы»¹.

В мире немало многонациональных государств. Межнациональные отношения – вопрос сложный, требующий особого подхода. Людям присуще чувство национальной гордости. Наблюдая за успехами лучших представителей своего народа, любясь творениями мастеров, выдающимися достижениями культуры, радуешься их достижениям.

Но в то же время национальная гордость подразумевает и уважение к национальным интересам других народов. В историческом прошлом у разных народов были славные страницы. Они связаны с достижениями материальной и духовной культуры, которые вызывали и ныне вызывают восхищение многих наций.

В период глобализации, когда страны мира связывают экономические отношения, когда представители искусства, науки, спорта разных стран работают во всех уголках планеты, национальная принадлежность не является определяющей, главной. Напротив, живя и трудясь вдали от своей исторической родины, реализуя в полной мере свои способности, они приносят славу и служат гордостью тех стран, где родились, и тех, где они работают.

Каракалпакстан – республика многонациональная. Расскажем о деятельности национальных культурных центров, функционируют территории республики. Историческая судьба казахов тесно связана с историей Каракалпакстане. У нас в стране созданы все условия для того, чтобы каждый человек мог реализовать себя, состояться как личность, развиваться духовно и физически, начиная с детства. Так, общеобразовательных школах нашей республики функционируют

¹ Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. – Ташкент: Ўзбекистон, 2017. – С. 35.

классы с казахским языком обучения, а в ВУЗах – в Каракалпакском госуниверситете и Нукусском госпединституте – существуют специальности казахский язык и литература, группы, обучение в которых ведется на казахском языке.

В 1990 году была создана Ассоциация культурных корейских центров Республики Каракалпакстан. Все эти годы центр вносит свой вклад в развитие дружественных отношений между корейцами и корейскими народами Узбекистана; играет немаловажную роль в вопросах международной политики страны. В 1997 году при Каракалпакском госуниверситете был открыт образовательный центр по изучению языка и культуры корейцев, а в 2010 года при Нукусском госпединституте был открыт Центр изучения корейского языка (КОИКА)¹.

Ассоциация культурный корейский центр в Республике Каракалпакстан активно участвует в проведении различных мероприятия, связанные с национальными праздниками народов Узбекистана, как Навруз, День независимости, День памяти и почестей, Международный день защиты детей, среди проводимых ими национальных праздников – празднование Нового года по лунному календарю «Сэль-наль», «Хан-сик», «Тано», «Чусок»². На эти праздники приглашаются представители русского, казахского, украинского культурных центров Республики Каракалпакстан. Также, среди корейцев есть народные депутаты, государственные и общественные деятели, представители промышленного и аграрного сектора, частного предпринимательства, мастера культуры и искусства.

Русский национальный культурный центр, образован в Республике Каракалпакстан в 1994 году. Деятельность центр направлена культурно-

¹ Хван Л.Б. Корейцы Каракалпакстана: Вчера и сегодня. – Нукус: Билим, 2004. – С. 29.

² www.centasia.ru/newA.php?t=12516460.

просветительскую работу по сохранению и развитию русской культуры, языка, традиций и обычаев, дальнейшее развитие и укрепление межнациональных связей, взаимовыгодное сотрудничество, взаимообогащение национальных культур, углубленное изучение истории, как России, так и Узбекистана. Уникальность данного центра в том, что он объединяет не только русские, но также русскоязычное граждан республики, кому небезразличны русский язык и культура русского народа¹.

Русский национальный культурный центр Республики Каракалпакстан регулярно оказывает материальную и моральную поддержку ветеранам войны и труда, на базе высших учебных заведениях проводит вместе с тем участвует в празднование Масленицы, Рождества, Навруза и Дня памяти и почестей. На Новый год детям из малообеспеченных семей русским культурным центром были переданы подарки, выделенные Посольством России в Узбекистане².

Опубликована книга «Россияне в Узбекистане»³, изданная по инициативе и при финансовой поддержке Посольства России в Узбекистане и Русского культурного центра в Узбекистане. Немало страниц в ней отведено россиянам – нашим землякам, которые трудились и трудятся на благо родного Узбекистана.

Туркмены, столетиями живущие рядом с узбекским и каракалпакским народами, имеют с ним одну языковую группу, общие исторические и духовные ценности, стремятся сохранить самобытность своих традиций, языка, культуры. Это во многом и предопределило с провозглашением независимости Узбекистана создание туркменских

¹ Под ред. Клюева О.Н. Россияне в Узбекистане. – Ташкент: Nixol, 2008. –С. 329.

² <http://www.rkerk>

³ Под ред. Клюева О.Н. Россияне в Узбекистане. – Ташкент: Nixol, 2008. –С. 329.

национальных культурных центров. В феврале 2001 года Министерством юстиции Узбекистана был зарегистрирован Республиканский туркменский культурный центр, который сегодня успешно осуществляют свою деятельность. В Каракалпакстане выпускается ежемесячная газета «Айдын ёл», функционирует музыкально-танцевальный ансамбль «Орзу».

Большой популярностью пользуются организуемые туркменским центром выставки: предметов туркменского быта, декоративно-прикладного искусства, знаменитых туркменских ковров и ковровых изделий, произведений туркменских живописцев.

Узбекистан – наш общий дом. Достаточно, чтобы понять, насколько благоприятные условия созданы в республике для раскрытия потенциала людей, независимо от их национальности. Национальная культура и традиции возрождаются благодаря межнациональной гармонии и согласию, а также созданию равных условий для всех народов, проживающих нашей стране.

Использованные литературы и источники

1. Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. – Ташкент: Ўзбекистон, 2017. – С. 35.
2. Хван Л.Б. Корейцы Каракалпакстана: Вчера и сегодня. – Нукус: Билим, 2004.
3. www.centasia.ru/newA.php?t=12516460.
4. Под ред. Ключева О.Н. Россияне в Узбекистане. – Ташкент: Nihol, 2008. –С. 329.

QARAQALPAQSTANDA JASLAR SIYASATI, BES BASLAMA BOYINSHA ALDA TURĠAN WAZIYPALAR

*Kalbaeva Gúlchexra Polat qızı,
Ājiniyaz atındaġı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı studentı*

Mámleketimizdiń rawajlanıwında, xalqımızdıń ertengi kúnde, búgingi ósip kiyatırġan jas áwladtıń ruwxıy hám fizikalıq jaqtan jetikligi, tereń bilimge iye bolıp jetilisiwi de ayrıqsha áhmiyetke iye. Usılardı esapqa alġan halda Prezidentimiz SH.M.Mirziyayev «Jaslar menen islesiwdi nátiyjeli payda etiwde mádeniyat, kórkem-óner, sport, xabar texnologiyaları, kitap oqıwǵa qızıǵıwshılıqtı asırıw boyınsha bes áhmiyetli baslamanı ámelge asırıw» haqqında 2019-jıl 19-martta bolıp ótken videoselektor jıynalıwında keń toqtalıp ótti.

Bul máseleler boyınsha mámleketimizdiń barlıq wálayat, qala hám rayonlarında salmaqlı isler ámelge asırılmaqta. Meniń oyımsha, respublikamızda bul baǵdarlarda elede ámelge asırılıwı, sheshimin tabıwı kerek bolġan máseleler talay ġana.

Mısal retinde, jaslardıń muzika, súwretshilik, teatr hám kórkem-ónerdiń basqa túrlerine qızıǵıwshılıǵın asırıw boyınsha tómendegishe islerdi ámelge asırıw múmkin:

- muzika tarawında, ulıwma orta bilim beriw mektepleriniń muzika sabaqlarınıń sapalıǵın jánede asırıw, hár bir sabaqtı arnawlı muzikalıq ásbaplardan paydalanıp yamasa berilgen qosıqlardı sol pán oqıtıwshısınıń yamasa rayon kórkem-óner xızmetkerleriniń alıp barıwı, aldınnan atqarılġan qosıqlardıń jazıp alınġan úlgerin oqıwshılar menen birge tıńlaw hám pikirlesiw arqalı olardı muzika tarawına qızıqtırıw múmkin;

- súwretshilik tarawında bolsa, belgili súwretshilerdiń dóretiwshilik miynetleriniń kóshirme nusqaları menen toltırılġan arnawlı bólmelerde súwretshilik ortalıǵın jaratıp, oqıwshılar menen birge súwret salıwdı baslaw,

qátelerdi birge dúzetiw, birge juwmaqlaw hám erkin temalar waqtında tábiyatqa sayaxat etip, ashıq orınlarda dóretiwshilik penen shuǵıllanıw, álbette, jaqsı nátiyje beredi;

- teatrǵa bolǵan qızıǵıwshılıqtı oyatıw, aktyorlıq sheberligin jetilistiriw boyınsha, barlıq oqıw orınlarınıń ózinde «teatr hápteligi», «teatr - tárbiya ornı» degen atamalarda jarıslar shólkemlestiriw hám hesh bolmaǵanda bir ayda, bir márte teatr tamashaların kóriwge barıw da úlken áhmiyetke iye. Sebebi, kóz benen kórip, ózin sol ortalıqqa túsip qalǵanday seziw insanǵa ózgeshe tásir kórsetedi.

Sonday-aq, jaslardı fizikalıq shınıqtırıw hám sport tarawında óz qábiletin kórsetiwleri ushın zárúrli shárayatlardı jaratıp beriw maqsetinde, eń dáslep sport mektepleriniń sanı hám sapasın jaqsılaw, eń dáslepki bilim ornı bolǵan mekteplerden baslap, balalardı klastan tıs waqıtlarda sport dógereklerinde turaqlı túrde sport penen shuǵıllanıwlarına shárayatlar jaratıw, sporttıń insan organizmine unamlı tásirin tereń túsindiriw hám belgili sport ustaları, chempionlar menen sáwbetlesiwlerdi tez-tezden shólkemlestiriw, sport sırları menen tanıstırıw menen birge, kerek bolsa sport shınıǵıwların ótkeriwdi ámelge asırıw kerek.

Prezidentimiz SH.M.Mirziyaevtıń «Bizler xalıqaralıq sport maydanlarında Ózbekstanniń ataq-abıroyın asırıwǵa úlken úles qosqan sportshılarımız benen maqtanamız. Sonıń menen birge, joqarı sportta erisken nátiyjeler menen sheklenip qalмай, ǵalabalıq sportqa da úlken itibar qaratiwımız kerek» - dep, aytıp ótkenindey sporttı ǵalabalıq túrde en jaydırıw ilajların kúsheytiw kerek.

Úshinshi baǵdar esaplanǵan xalıq hám jaslar arasında kompyuter texnologiyaları hám internetten nátiyjeli paydalanıwdı shólkemlestiriw isleri boyınsha da birqansha islerdi ámelge asırıw múmkin. Házirgi texnika rawajlanǵan dáwirde derlik barlıq mekteplerde kompyuterler jetkilikli. Biraq oqıwshılardıń kompyuter sawatxanlığı jeterli dárejede talaplarǵa juwap bere

almaydı. Usını esapqa alğan halda kompyuter texnologiyalarınan paydalanıp sabaqlardı ótiwdi shólkemlestiriw zárúr. Mısalı, shınıǵıwlar orınlaǵanda, kompyuterde orınlaǵannan soń, onıń durıs yamasa qáte orınlanganlıǵı sol waqıttıń ózinde aytılsa, hám oqıtıwshınıń waqtı tejelip, sabaqtı kóbirek, keńirek túsindire aladı, hám oqıwshı kompyuter menen islesiwdiń hár qıylı usılların hár kúni úyrenip baradı. Bunnan basqa da «kompyuter sawatxanlıǵı» kursların biypul shólkemlestirip, tájiriýbeli qánigelerden másláhatler alıwdı da jolǵa qoyıw kerek.

Internettiń biziń ómirimizde «Internettiń paydalı hám zıyanlı tárepleri», «Internetten paydalanıw mádeniyatı» sıyaqlı bir qansha óz ara sáwbet metodu boyınsha, jaslar arasında pikir almasıwlar ótkeriw arqalı olardıń internetten maqsetli paydalanıwına az bolsa da úlesimizdi qosıwımız múmkin.

Kitapqumarlıq mádeniyatın en jaydırdıwda hár bir oqıw shólkemlerinde «Kitapqumar jaslar» dógeregin shólkemlestiriw hám de hár bir oqıw ornında bir háptede bir kitaptan oqıw tapsırma etilip jarıslar shólkemlestiriw maqsetke muwapıq bolar edi.

Jaslarda sol dáslepki kitaptı oqıǵannan soń, kitap oqıwǵa bolǵan qızıǵıwshılıq payda bolıp, jáne basqa da qızıqlı kitaplardı oqıw múmkinshiligine iye bolamız. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev tárepinen usı maqsetti gózlep 2017-jıl 13-sentyabrde «Kitap ónimlerin baspadan shıǵarıw hám tarqatıw sistemasın rawajlandırıw, kitap oqıw hám kitapqumarlıq mádeniyatın asırıw hámde en jaydırdıw boyınsha kompleks is-ilajlar baǵdarlaması» PQ-3271-sanlı qararı islep shıǵıldı. Usı tiykarında respublikalıq «Jas kitapqumar» tańlawı shólkemlestirilip, búgingi kúnde oǵan qatnasıwdı qálewshiler sanı, jıldan-jılǵa artıp barmaqta.

Jánede kitapqumarlıqtı rawajlandırıw ushın, kitap dúkanları hám kitapxanalardı kóbirek shólkemlestiriw, olardıń bazasın eń kerekli, jáhan tán alǵan, mazmunlı, maqsetli kitaplar menen toltırıw kerek.

Hayal-qızlardı jumıs penen támiyinlew jumısların sistemalı túrde shólkemlestiriw isleri boyınsha elimizde kóp ǵana isler ámelge asırılǵan. Prezidentimiz «Hayal-qızlardıń miynet huqıqları kepilliklerin jánede kúsheytiw hám isbilermenlik iskerligin qollap-quwatlawǵa baylanıslı is-ilajlar haqqında»ǵı Qararınıń tastıyqlanıwı da respublikamızdaǵı hayal-qızlar ushın keń imkanıyatlar esigin ashtı. Hayal-qızlarǵa tigiwshilik, aspazlıq, kesteshilikti úyretiw arqalı olardıń bos waqıtların nátiyjeli hám ózleri ushın paydalı etip ótkeriw múmkin. Olarǵa talap eń joqarı bolǵan kiyim-kenshekler tigiwdi úyretiw ushın arnawlı cexlar jumıs baslamaqta hám úyrenip, hám materiallıq mútajliklerin qanaatlandırıw imkanıyatları payda bolmaqta.

Juwmaqlap aytqanda, Prezidentimiz tárepinen alǵa súrilgen bul bes baslama da, jaslardıń bos waqıtların durıs shólkemlestiriw, olardıń bántligin támiyinlew, elimiz keleshegi ushın qayǵıratuǵın, Watanımızǵa paydası tiyetuǵın jas áwladlardı tárbiyalaw máselesi turadı. Bul baslamalar boyınsha jaslardı bir maqset jolında birlestiriw ideyası, bir-biri menen básikeyse alatuǵın hár tárepleme bilimli, shaqqan jaslardı tárbiyalaw isleri de itibarǵa alınǵan. «Men hámıyshe jaslar menen ushırasqanımda, sizlerdiń ǵayratlı ekenligińizdi kórip, ózime kúsh-quwat alaman, kewlim tawday kóteriledi. Hár birińiz janajan Watanımız hám xalqımızǵa shın kewilden xızmet etiw niyeti menen janıp jasap atırǵanlıǵıńızdı jaqsı bilemen. Sizlerdi Ózbekstannıń eń úlken baylıǵı, biybaha ǵaziynesi sıpatında qádirleymen» - dep, Prezidentimizdiń isenim bildirgenindey, elimizdiń barlıq jasları usı isenimlerge ılayıq ekenligimizdi dálillep, barlıq tarawlarda úlgi bolıwǵa háreket eteyik.

QARAQALPAQSTAN MA'DENIYATI, ISSKUSTVOSI HA'M SPORTIN ELE DE RAWAJLANDIRIW MA'SELELERI

*Jumabaeva Saltanat O'serbay qızı,
No'kis ma'mleketlik pedagogikalıq institutı 2-kurs studentı*

Qaraqalpaqlar uzaq jillardan berli ko'shpeli bolip jasag'an. Son' barıp otırıqshı jasawg'a o'tken. Xalıqtın' ko'pshilik bo'legi qara u'ylerde jasag'an. Keyin ala paqsa jaylar ha'm qalalar payda bola baslag'an. Qaraqalpaqlar qa'wim bolip jasag'an. Ha'r bir qa'wimnin' óz basshısı bolıp, al qa'wimnin' tinishlig'I ha'm awızбірshılıgın saqlaydı. Qa'wim ishinen qız alıw qadag'an bolıp, jigitler u'ylenetug'in waqıtta basqa qa'wimnen qız alıp qashatug'in bolg'an. Keyin ala qızdın' ata-anasına xabar berilip, qızdın' jaqınlari sarpalanıp kelisimin alıp, toyg'a ruxsat alg'an. Kelin menen ku'yewdi qa'wimnin' molla insani nekeden o'tkergen. Toyda baqsi ha'm jırawlar jırlag'an. Olar qaraqalpaq folklorların jırlap, xalıqtın' kewlinen shig'ip otirg'an. Bunday ajayıp da'stu'rler ata-babalarımızdan berli bizge shekem kelgen bolıp, ha'zirde de birqansha da'stu'rler toy-jıyınlarda qollanılıp keledi. Qaraqalpaqlarda bunnan basqa da ha'r bir xalıqta ushrasatug'in da'sturlerden besik jiri, tisaw kesiw, su'nnetlesiw, quda tu'siw, toy baslaw, bet ashar sıyaqlı bir qansha da'stu'rler bolgan. Sa'rsenbek Qazaqbaev o'zınin' miynetinde da'stu'rler tuwralı minanday pikirlerdi keltirip o'tken: " Ha'r bir xalıqtın' millettin' birinshi belgisi onin' u'rp-a'det da'sturleri ekenligin bilemiz. Sonlıqtanda xalıq jasaytugin jerde da'stu'rde óz ornın tabadı. Da'stu'r adamdı ja'miyet penen ha'm keleshek penen baylanıstıradı. Onı jan'a o'zgerisler menen alg'a rawajlandırıp otıradı.

Qaraqalpaq xalqı og'ada bay folklorliq mıyrasına iye. O'tken on jıllıqlarda jariqqa shigarilgan kóp tomlı " Qaraqalpaq folklori" bugan da'lil bola aladı. Onda xalıq naqıl-maqallari, tariyxiy ha'm salt-da'stu'r qosıqları, ertek ha'm da'stanları ja'ne basqa da do'retpeler orın alg'an. Belgili qazaq ilimpazi Sh.

Waliyxanov: " Qaraqalpaqlar sahradag'i birinshi shayırlar ha'm qosıqshılar bolip esaplanadi" dep jazgan edi.

Qaraqalpaq folklorinin' enǵiri shıǵarmalari da'stanlari ozinin mazmuni boyınsha qaharmanlıq (muhabbat haqqında) ha'm tariyxiy bolip bo'linedi.

Ha'zirgi waqıtta qaraqalpaq jiraw ha'm baqsılarınan jazıp aling'an da'stanlar bir neshe variantlardan ibarat. «Alpamıs», «Qiriq qız», «Qoblan» ha'm tagi basqa usi mazmundag'i ken' ko'lemli júdá ko'p qaharmanlıq dástanlardan esaplanadi. Xalıq awızeki do'retpelerinen tolg'awlar, ertekler, an'ızlar, jan'iltplashlar, sheshenlik sózler, naqıl-maqallar ha'm bunnan basqa da tu'rleri xalqımız arasında ken'nen tarqalg'an ha'm ata-babalarımızdan mıyras bolip a'wladtan-awladqa o'tip, bizin bugingi kúnimizge shekem jetip kelgen. Solardan, naqıl-maqallar awızeki xalıq do'retpeşinin en kóp tarqalg'an tarawı bolg'an. Naqıllar bay, teren, qısqa mazmunlı ha'm kórkem ayılǵ'anlıǵı ushın umitilmastan atadan-balag'a o'tken.

XIX asırdin aqiri XX ásir basındaǵı tariyxiy jaǵday qaraqalpaq xalqınıń arasında jańa oy-pikirlerdin jáne de rawajlanıwına alıp keldi. XIX asırdin aqırındaǵı Kunxoja, Ájiniyaz, Berdaq hám Ótेश shayırlardıń shıǵarmalari XX ásir basındaǵı jańa oy-pikirlerdin rawajlanıwına da tásir etken edi. XX ásirdin basında bul oy-pikirlerdi belgili shayır hám ag'artıwshılar Annaqul, Sidiq, Omar, Ayapbergen siyaqlılar dawam etti.

Rawajlang'an ma'mleketler qatarında O'zbekistan onın' ishinde Qaraqalpaqstan Respublikasında da birqansha ilgerilewler ko'zge taslanbaqta. A'sirese sport tarawında bir qansha qaraqalpaq sportshılar Ózbekstan, Aziya, jáhán sport jarıslarında qatnasıp, jeńimpazlıqtı qolǵa kirgizgen yamasa siyli orınlardı iyelegen. Qaraqalpaqstan sportshıları " Úmit nihalleri", " Bárkámal áwlad", studentler universiadalarda tabıslı qatnasıp atır. Muaytay boyınsha 5 ret jáhán chempionı bolg'an Erkinbay Qutibaev Qaraqalpaqstanlı jaslarǵa órnek bola aldı. Házirde sportti rawajlandırıw boyınsha koplegen is-ilajlar

ámelge asirılmaқта. Solardan mámleketimizde kóplegen sport mektepleri, manejer qurılıp, iske qosılmaқта. Shetki awıllardaǵı jaslar dı da sportqa tartıw ushın túsindiriw jumislari alıp barılmaқта. Awıllarda da sporttı rawajlandiriw ushın iri qurılıs jumislari alıp barılıp, qala dárejesine jetpekte. Prezidentimiz aytqanınday: " Heshnárse mámleketti sport shelli tez dúnyaǵa tanıta almaydı". Sonlıqtan mamleketimizdiń rawajlanıwına úles qosatuǵın hár bir jas a'wlad ha'rtárepleme izlenip, óz ústinde izleniwi tiyis.

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН КӨП МИЛЛЕТЛИ ТАТЫҰ ЕЛ

*Азатбаева Хұрлиман Сатбаевна,
Әжинияз атындағы Нөкис мамлекетлик педагогика
институты 1 курс студенти*

Қарақалпақстан көпмиллетли татыў ел
“Қарақалпақстаным, бағы бостаным,
Тилде жырым, мақтанышым-дэстаным!
Мен суйемен, жанымнан да зыяда,
Сени Ўатан-Қарақалпақстаным!”

(Максет Матеков)

Көклемзарлыққа боленген атызлар хэм мөлдир суўлы сарқыраған булақлардан, ең бийик шоққыларында әсирлер даўамында, адамлар дийқаншылық ететуғын ойпатлықлардан, аўыл хэм қалалардан ибарат теберик мэканым. Мен теберик мэканымды-ана Жер деп атайман. Бундағы тереклердиң сулыў жапырақлары, мийўе ағашларының зейнинди ашатуғын гуллери мисли жәннетке усап кетеди.

Әсиресе, дийқан бабаларымыздың, қолы гул бағманларымыздың тиккен нәллери үлкен бағ болып сениң көркиңе көрк қосып турады. Теберик мэкан дегенде, ол қандай болмасын, мейли шөлме, таўма, жасыл ойпатпа биз туўылып өскен жер түсиниледи. Халықта «Хәркимниң туўған жери-Мысыр

шәхәри» деген гәп бар. Бизиң туўылып өскен жеримиз гулленген Қарақалпақстан.

Қарақалпақстан-ғәрезсизлик қуяшынан нәр алып, өзиниң раўажланыўына ерисип атырған әжайып үлке. Бул Ўатан бизге өз халқының азатлығы ушын гүрескенТумарис, Гүлайым, Ерназар, Алпамыс сыяқлы мәртлерден мийрас болып қалған. Елимиз өзиниң конституциясы, байрағы, гербине ийе болды. Саўлатлы жайлар, беккем имаратлар қаламыздың көркине көрк қосып турады.

Мәмлекетимизде жүзден артық миллет ўәкиллери бир-бирине дос, қәдирдан, журт мәпи, Ўатан раўажланыўы жолында пидәкерлик мийнети менен бәнт. Олардың хуқық хәм еркинликлери кепилликке алынған. Соның ушын да олардың ертеңги күннен кеўли тоқ. Келешекке зор исеним менен қарайды.

Инсанның руўхы беккем болмаса, ол жасаўшы жәмийет, мәмлекет өз жолын жоғалтыўы анық. Қай жерде руўхый жақтан бослық пайда болса сол жерде жат иллетлер хүкимдарлық, етиўи белгили жағдай. Инсанның руўхы, санасы, ақылы, ойлаўы хәм пикирлеўинде бослық пайда етилиўине ҳасла жол қойып болмайды. Ол узликсиз түрде ағартыўшылық азықлардан өзине керегин алып турмаса, булардың орнын жат тәсирлер ийелейди. Бизиң ата-бабаларымыздың миллий үрп-әдетлери, жақсы дәстүрлери руўхыйлығымыздың негизи болып есапланады. Жасы үлкенге хүрмет, жасы кишиге иззет, ҳаял-қызларымыздың намысын сақлаў, қорғаў, ата-аналарымыздың айтқанларын еки етпестен орынлаў сыяқлы жақсы пазыйлетлер-булардың барлығы бизиң халқымыздың атадан-балаға өтип киятырған руўхыйлықтың айқын көринислеринен есапланады. Хәр бир миллет өзиниң миллий үрп-әдет, дәстүрлерине ийе. Қайсы тилде қарым-қатынас жасаў, оқыў әхркимниң өз еркинде. Олар өзлериниң миллий мәдений орайларына ийе. Олардың өзлери қәлеген тилде оқып, билим алыўына қолайлы мүмкиншиликлер жаратылған.

Жалғыз атын сойып берип қонаққа,

Жаяў қалып булл халық талай тарыққан.

Соны айтып мақтайғойсаң бирақта,

Одан да зорын көрсететин халықпан, -деп жырлаған шайыр Ибрайым Юсупов биз жаслар ушын туўған жерге деген уллылықтың, оны асырап-абайлаўдың, жаслық жигеримизди жумсаўдың тымсалы болса керек.

Мен бахытлы елдиң бахытлы перзентимен, себеби Журтбасшымыз биз жасларға деген көплеген мүмкиншиликлерди жаратып берип атыр. Бул болса ўатанласларымыздың қәлеген тараўларының бирин тереңирек үйрениўине, алдына қойған мақсетлерине жетиўине жол ашып берди. Бул нәрселердиң барлығы елимизде жасларға деген итибарды көрсетеди.

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН КӨП МИЛЛЕТЛИ ТАТЫЎ ЕЛ

*Семуратов Халмурат Бекбергенович,
Эжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты
Физика-Математика факультетиниң жаслар менен ислесиў бойынша
декан орынбасары*

Ғәрезсизлик-Өзбекстанға халқымыз тарийхында еlege шекем ушыраспаған жаңа бир бәхәрдей жадырап хәм қулпырып кирип келди. Ең әхмийетлиси, еркинликке ерисип өз алдына отаў тиккен күннен баслап, Өзбекстан халықлар дослығы мәселесин мәмлекетлик сиясат дәрежесине алып шықты. Мине усының арқасында, бүгинги күни елимизде 130 дан аслам миллет ўәкиллери бир шаңарақтың перзентлериндей қатықтай уйып, беккем дослық хәм аўызбиршиликте мийнет етип, тыныш-татыў жасап келмекте. Әсиресе, соңғы жылларда, Өзбекстанда күтә үлкен жаңаланыў хәм өзгерислер жүз бериўинде халықларымыздың үлеси уллы.

Шавкат Мирзиёев Өзбекстан Республикасы Президенти лаўазымына кирисиў мәресиминдеги шығып сөйлеген сөзинде елимизде хүким сүрип атырған миллетлер хәм пуқаралардың татыўлығы, өз-ара

хүрмет хәм мийрим-шәпәәт орталығын көздиң қарашығындай сақлаўды және беккемлеўди өзиниң әхмийетли ўазыйпасы деп есаплайтуғынлығын айрықша атап өтти.

Сондай-ақ, Президентимиз Ш. М.Мирзиёевтиң алып барып атырған сиясатына итибар берген болсаңыз, оларда халқымызды халық еткен миллий үрп-әдетлер, салт-дәстүрлеримизге бәрқулла ғамхорлық, хәр тәрәплеме қоллап-қуўатлаў бас принциплеринен бири екенлигин сезесиз. Негизинде, адамзат жәмийетинде, хәр бир миллеттиң салт-дәстүрлери тарийхы жүдә әййемги дәўирден қәлиплескен, сонлықтанда, дүньяда өз үрп-әдетлери, миллий қәдириятларына ийе болмаған бирде халық жоқ.

Әмиўдәрья бойларында жайласқан Қарақалпақстан әзелден қарақалпақ, өзбек, қазақ, түркмен хәм тағы басқа халықлар аўылы аралас, қойы қоралас болып, тамыр-татыўлықта жасап киятыр. Айлана келгенде, бәримиздиң тилимиз жақын, динимиз бир, қыз алысып, қыз берип, қуда-қудағай болып жақсы қарым-қатнасты жолға қойғанбыз. Ең баслысы, хәмме миллет ўәкиллери бир мақсет ушын - Қарақалпақстанның, қала берди Ана Ыатанымыз Өзбекстанның раўажланыўы ушын үлесин қосыў бирлестирип тур.

Буннан тысқары, Ғәрезсизлик халықларымыздың үрп-әдетлери, салт-дәстүрлерине еркинлик, жаңаша мазмун берип қалмай, умытылып баратырғанларының көпшилиги қайта тиклениўине имканият жаратты, қайтама жаңа салт-дәстүрлер менен байыта баслады.

Қарақалпақстанда, Қазақ миллий мәдений орайы, Рус миллий мәдений орайы, Түркмен миллий мәдений орайы, Украин миллий мәдений орайлары жумыс алып бармақта. Бул орайлардың шөлкемлестирилиўи Өзбекстанда халықлар дослығының тамыры беккем екенлигин дәлиллейди. Атап айтқанда, миллетлеримиз

мәнауиятына сай меҳир-мүриўбет, татыўлық, өз ара ҳүрмет-иззет сыяқлы пазыйлетлер тек ғана ўатанласларымыздың емес хәттеки хәр бир миллет ўәкиллериниң санасына сиңип кеткен. Бул болса, ертеңги күнимиздиң айдын болыўын, ҳақ кеўил нийетлеримиздиң әмелге асыўына үмит оятады.

Ел-халқымыздың ең уллы байлығы болған парахатшылықты беккемлеў, миллетлер аралық татыўлықты тәмийинлеў хәр биримиздиң пуқаралық миннетимиз болып қалмай, перзентлик парызымыз болып табылады.

Ал, миллий мәдений орайлар, елимиздиң өсип раўажланыўы, халықлар арасындағы хеш ўақытта өшпейтуғын, хеш қашан мәнисин жоғалпайтуғын, мәңги тема дослықты тәриплеўдиң айқын мысалы болып табылады.

Буған қосымша, миллий-мәдений орайлар тәрәпинен миллетлер аралық қарым-қатнастарда миллетлердиң тили, мәденияты, үрп-әдетлерин раўажландырыў менен бирге, барлық миллетлердиң аўызбиршилигин сақлаўға айрықша итибар қаратылмақта.

Өзбекстанда 130 дан аслам миллет ўәкиллери қурайтуғын олардың тили, дини хәм мәдениятына хәмме үлкен хүрмет, сыйласық пенен қарайды. Айрықша итибарлы тәрәпи, олардың өз ана тиллеринде оқып билим алыўлары ушын 7 тилде оқыўлық сабақлықлар баспадан шығарылмақта. Соның менен бирге, жоқары оқыў орынларында маман кадрлардың таярлап жетилистирилиўи буған мысал бола алады. Усылардың қатарында, қазақ, түркмен миллети ўәкиллериниң өз ана тилинде билим алыўы ушын мектеплер шөлкемлестирилген. Мектеплер заманға сай материаллық-техникалық базаға ийе болып, оқыўшылар сабақлықлар, көргизбели қураллар, заманагөй компьтерлер менен қамтамасыз тәмийинленген. Улыўмаластырып айтқанда,

оқыўшылардың өз ана тилинде, қатарларынан кем болмай билим хәм тәрбия алыўына барлық шараятлар жаратылған.

Келешегимиз ийелери саналған жас әўлад ийелерин маман кадрлар етип тәрбиялаў мәмлекетимиз тәрәпинен ғамқорлыққа алынған.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде 1992-жылы түркмен тили хәм әдебияты тәлим бағдары қарақалпақ тили филологиясы факультети қурамында шөлкемлестирилди. Бул елимизде жасап атырған түркмен миллети ўәкиллерине деген үлкен хұрметтиң белгиси болып табылады. Ал, 2006-жылы қазақ филологиясы хәм түркмен филологиясы тәлим бағдарларының бирлесиўи нәтийжесинде кафедра шөлкемлестирилди. 2019-жылы 19-июньнен баслап «Түркмен тили хәм әдебияты» кафедрасы болып қайта шөлкемлестирилди.

Республикамыздағы халықлар дослығы туўралы толып-тасып айта кетерлик тағы бир ўақыя Қарақалпақстан Республикасы Түркмен миллий-мәдений орайының қасында шөлкемлестирилген, түркмен миллети ўәкиллериниң мәденияты, тарийхы, үрп-әдетлери, қәдириятларын, халық хожалығын раўажландырыўдағы мийнетлерин кең түрде үгит-нәсиятлаў мақсетинде 2000-2002-жылларда Төрткүл районлық «Төрткүлнама» газетасына қосымша сыпатында «Мекан» атамасында арнаўлы бет шөлкемлестирилген еди. Жыллар өтиўи менен бул арнаўлы бет, хәзирги ўақытта, Қарақалпақстан Республикасы Түркмен миллий-мәдений орайының «Мекан» газетасына айланды. Енди оны Қарақалпақстанда жасап атырған барлық түркмен миллети ўәкиллери алып оқыў мүмкиншилигине ийе. Буннан биз, Өзбекстанда барлық миллет ўәкиллери теңдей хуқыққа ийе екенлигиниң гўўасына айланамыз.

Байрамлар халқымыздың ең уллы қәдириятларынан бири саналады. Әсиресе, Ғәрезсизлик бизге ата-бабаларымыздан шынжырма-

шынжырма мийрас болып жетип келген, «Наўрыз» байрамының жаслығын қайтарып берди. Ҳақыйқатында да, «Наўрыз» жыл басы, тәбияттың ояныў паслы. Халқымыз оны жоқары кейпиятта, байрам руўхында күтип алады. Булл байрам нураныйдан тартып кишкене балаларға шекем ортақ байрам. Бунда ҳешким миллет таңламай, миллий кийимлерде аўызбиршиликте қосық айтып, аяқ ойынға түседи.

Әсиресе, сүмелек сейили ҳешкимди бийпарық қалдырмайды. Дәстурханлар миллий тағамлар, мийўе, жийде-жемиске толады. Бир-бирин жатырқамай, барын ортаға қойып дәм татысады. Негизинде, әзелден бир нанды дослар менен теңдей бөлисип жеген халықпыз. Қоңсы-қобалар, кеўил жақынларына бир табақ сүмелек ямаса Наўрыз гөже берип сыйлайды. Гәп табақтағы несийбеде де деп билген, өзгениң қәдириң түсинген халық бундай таптырмас бийбаға дәстүрди қәстерли мийрас санап, оны перзентлерине үгит-нәсиятлаўды парыз деп биледи. Утыры келгенде халқымыздың басқа миллет ўәкиллерине деген дослығын, кең пейиллигин, сақыйлығын атап өтпекшимиз.

Өзбекстан-тынышлық, татыўлық, абаданлық ҳәм бахыт ели. Бул муқаддес Ўатанда ҳәр бир инсан, миллети, дини ҳәм тилине қарамастан аянбай мийнет етсе, халқымыз оны ардақлайды. Буның айқын мысалы 2017-жыл 24-январь сәнесинде, Республикалық интернационаллық мәденият орайының 25 жыллығы мүнәсибети менен миллий-мәдений орайлардың бир топар белсендилерин сыйлықлаў ҳаққында Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманы қабылланды. Пәрманға муўапық, елимизде кеңпейиллик, тынышлықсүйер ҳәм инсанныйлық орталығын беккемлеў, миллий мәдениятлар, үрп-әдет ҳәм дәстүрлердиң өзине тәнлигин сақлаў ҳәм раўажландырыў, жасларымызды ана-Ўатанға сүйиспеншилик, ғәрезсизлик идеяларына садықлық руўхында тәрбиялаў жумысларына қосқан мүнәсип үлеси және жәмийетлик турмыста белсене

қатнасқаны ушын Қарақалпақстан Республикасы түркмен миллий-мәдений орайының белсендиси, Төрткүл районы «Мекан» газетасының бас редакторы Абаев Аразмухаммед Аллабаевич «Дўстлик» ордени, Нөкис қаласындағы «Славутич» украин миллий-мәдений орайының баслығы, Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик санитария-эпидемиологиялық бақлаў орайының лаборатория баслығы Миронец Ольга Артемовна «Шухрат» медалы менен сыйлықланды.

Хәммемиз ушын әзиз муқаддес болған жанажан елимизде ҳәр қыйлы миллет ўәкиллериниң тыныш-татыў жасап, бирден-бир Ўатан түсинигиниң жүреклерде ҳүкимдарлық етип атырғаны ғәрезсизлигимиздиң ҳәм раўажланымыздың әҳмийетли тийкары болып хызмет ете береди. Неге дегенде, дослық бар жерде, әлбетте, аўызбиршилик ҳәм раўажланыў болады.

3-ШҰҒБА

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ

МЕЛОДИИ, СОЗДАННЫЕ КАРАКАЛПАКСКИМИ БАХСЫ

*Пахритдин Палуаниязов,
кандидат исторических наук*

Каракалпакские баксы – это талантливые исполнители песен в сопровождении дутара. Каракалпакские баксы возникли после певцов жырау, так как Аымбет¹ баксы жил приблизительно в XVIII веке. Опираясь на имеющуюся у нас информацию, появление музыкального инструмента «дутар» мы связываем именно с этим веком. Происхождение термина «дутар» таково: «дуў» - две, «тар» - инструмент, т.е. двухструнный музыкальный инструмент. Дутар создается двумя методами. Форма двух дутаров одинаковая. Создаются они из многолетнего тутового дерева, которое считается одним из самых прочных. Следует отметить, что каракалпаки один из видов дутара называют «аламойнак», что дословно означает «полосатый гриф», так как мастера музыкальных инструментов украшали гриф дутара костями. На основание дутара также накладывались и укреплялись костяные пластины, что придавало к

¹ Айымбетов К. Халык даналығы. – Нукус: «Каракалпакстан». 1988, С.34

Ни один из каракалпакских народных праздников и тоев не обходился без музыкантов баксы. Песнями в собственном сопровождении на дутаре баксы поднимали настроение и вселяли радость в людей, присутствующих на торжествах. Музыкальный инструмент «ала мойнак» - дутар, или дутар с полосатым грифом, считается одним из лучших музыкальных инструментов каракалпакского народа. В руках мастера – исполнителя дутар звучит очень чисто, производя красивые на слух мелодии, привлекающие к себе внимание слушателей. На таком дутаре складывали мелодии и пели различные песни такие известные баксы, как Ахымбет, Гарпнияз, Арзы, Кутым, Муса, Еденбай, Отеп, Жуманияз, Есжан, Жапак и другие.

«Мухаллес». Раньше эти мелодии назывались «Мухаллес»¹. В последнее время термин «мухаммес» был преобразован в «мухаллес». Мелодии «Мухаллес» баксы считали самыми лучшими, мелодичными и содержательными.

Известные баксы начинали свои выступления на тожествах именно «мухаллес», потом переходили к другим мелодиям и песням, а в заключение исполняли Эпос. В репертуаре каракалпакских баксы было много разнообразных мелодий мухаллес.

Среди них «Хауж мухаллес», «Ауезим мухаллес», «Кептер мухаллес», «Ай алип мухаллес», «Бармекен мухаллес», «Нигарим мухаллес», «Серпер мухаллес», «Терме мухаллес», «Зийуар мухаллес», «Саудигим мухаллес» и многие другие.

Сейчас баксы перед исполнением своих песен также исполняют эти мелодии.

«Нама басы». «Заглавная мелодия»

¹ Алланазаров Д. Каракалпакские мелодии. – Нукус: «Билим», 2004, С.57

Исходя из информации об известных баксы, можно утверждать, что эта мелодия исполнялась самой первой на больших торжествах и народных гуляниях. Этот порядок устанавливали только баксы, прошедшие испытание в школе поэтов¹.

Мелодия «Нама басы»

Проиграв на дутаре эту мелодию, переходили к сборнику песен, а затем исполняли уже обозначенный эпос. «Заглавная мелодия» состоит из трех частей и построена на лирических мотивах. Эта мелодия требует от исполнителя большого мастерства и высокого исполнительского таланта. Поэтому «Заглавную мелодию» могли исполнять опытные музыканты, хорошо знающие основы музыкального искусства, баксы, виртуозно играющие на дутаре.

Эта мелодия сохранилась в памяти народа, передаваясь из поколения в поколение. Хан Хивы, собрав всех баксы, решил устроить соревнование на мастерство исполнения. На них был вызван и каракалпакский баксы Ахымбет. Собранные баксы исполнили торжественные песни, восхвалявшие достоинства хана. Ахымбет также исполнил песню во хвалу хана. Все были восхищены мастерством его исполнения, силой его ума. В заключение хан

¹ Алланазаров Д. Каракалпакские мелодии. – Нукус: «Билим», 2004, С.128

одарил всех баксы, а Ахымбету преподнес стройного коня с поясом. Говорят, что баксы тут же взял дутар и исполнил мелодию «Ала қайыс».

«Сийперде»

Судя по историческим источникам, мелодия создана Арзы баксы. Когда Арзы баксы заканчивал Хивинское медресе, другие выпускники дарили мулле, который обучал их, различные подарки, а он, преклонив колени перед муллой, сказал, что у него нет особых подарков, и три раза исполнил мелодию «Сыйперде».

«Сый» уважение, «перде» - 12 октав дутара, а значит – уважение к октавам дутара. В последнее время

«сыйперде» стали называть «си перде»

3. «Сый»-уважение, «перде»-12 октав дутара, а значит-уважение к октавам дутара. В последнее время сыйперде стали называть сийперде.

«Алақайыс»

Эта мелодия сохранилась в памяти народа, передаваясь из поколения в поколение. Хан Хивы, собрав всех баксы, решил устроить соревнование на мастерство исполнения. На них был вызван и каракалпакский баксы Ахымбет. Собранные баксы исполнили торжественные песни, восхвалявшие достоинства хана. Ахымбет также исполнил песню во хвалу хана. Все были восхищены мастерством его исполнения, силой его ума. В заключение хан одарил всех баксы, а Ахымбету преподнес стройного коня с поясом. Говорят, что баксы тут же взял дутар и исполнил мелодию «Ала қайыс».

Тезирек

Бағ нй - е - си ба - ғын я - рей ет - ти - ей ка - да - ган,
Гүл - жер ша - қа - сы - на я - рей кон - лы - ей бұл - бил - жер,
Ме - ниң я - рым бағ сей - ли - не ен - ди - ей ке - ле - ди,
Шах - сә - немкыз бағ сей - ли - не ен - ди - ей ке - ле - ди,
яр - я - рей ке - ле - ди.

Мелодия «Ала қайыс» («Полосатый пояс») была записана методом «Ритмы мухаллес» размером 7/8 такта. В этом ритме исполняются многие каракалпакские народные мелодии, тексты которых состоят из 14-15 строф по 5 рядов. Встречаются и 4-х рядные тексты песен из 11 строф. Известный народный поэт Ибрагим Юсупов исполняет стихи в ритме, основанном на полученной информации об Ахымбете баксы (газета «Кызыл Каракалпакстан» от 28 июня 1956 года), где дается подробная информация об Ахымбете баксы. Существует легенда, что хивинский хан собрал всех известных бахсы, жырау и музыкантов. Был вызван и Ахымбет баксы. Он исполнил мелодию «Шруан» лучше, чем придворный баксы по имени Танбур.

Хан, разозлившись на своих исполнителей, три дня подряд заставлял петь Ахымбета. Для того, чтобы сорвать его голос, хан дал ему испить воду из чилима. Однако, разгадав намерения хана, Ахымбет незаметно вылил воду за пазуху. Разгневанный хан положил перед судьей книгу Махтумкулы, сказав тому, чтоб дал ему знать, если Ахымбет ошибется. Но тот и это испытание выдержал с достоинством.

Тогда хан спросил у Ахымбета: «Каково будет твое желание?» На что он ответил: «У меня есть только одно желание, достойный хан, чтобы с этих пор вы не видели меня, а я не видел вас». Говорят, что после этого хан подарил Ахымбету коня, украшенного полосатым поясом, а мелодия «Алақайыс» («Полосатый пояс») была создана им после этих событий».

«Муса сен яры»

Это одна из мелодий, написанных Муса баксы. На одном большом

торжестве Муса баксы, стройный, красивый джигит с сильным голосом, пел, мастерски аккомпанируя себе на дутаре, и влюбился в одну из девушек слушавших его выступление¹.

Эта девушка, встав и подойдя к Мусе, сидевшему среди слушателей, вытерла платочком пот с его лба. Мусса поняв, что и девушка полюбила его, теперь все свое внимание стал обращать на нее. Под впечатлением этого чувства он пишет мелодию «Если будешь ты моей любимой». После этого эта мелодия стала называться

«Муса-ты влюбился».

Искусство, музыкальная культура нашего народа не стоят на одном месте, а постоянно обновляются, обогащаются, всесторонне совершенствуются, развиваются в соответствии с велением времени, удовлетворяя духовные потребности людей.

Известные каракалпакские бахсы Ахымбет, Муўса, Еденбай, Байнияз, Шерназар, Артық, Арзы, Бердақ бақсы, Хұрлиман қыз бақсы, Қаражан, Қурбанияз, Ещан, Жапақ, Генжебай² и многие другие заняли достойное место в истории искусства и культуры Каракалпакстана. Исполнение ими песен, мелодий на дутаре, эпосы будут из поколения в поколение передаваться, оставаясь навечно в памяти народной. Все это, безусловно, будет оказывать благотворное влияние на рост и формирование талантливой молодежи, проявляющих серьезный интерес к музыкальному искусству, песенному исполнению, искусству бахсы. И такой одаренной, талантливой молодежи у нас немало.

Список литературы

1. Айымбетов К. Халык даналығы. – Нукус: «Каракалпакстан». 1988.

¹ Алланазаров Д. Каракалпакские мелодии. – Нукус: «Билим», 2004, С.23.

² Алимов А, Адамбаева Т, Турдымуратов Ж. Хазрети сазгер. – Нукус: «Билим», 2004, С.43.

2. Алланазаров Д. Каракалпакские мелодии. – Нукус: «Билим», 2004.
3. Адамбаева Т. Дореволюционная каракалпакская музыка. – Нукус: «Каракалпакстан», 1976.
4. Алимов А, Адамбаева Т, Турдымуратов Ж. Хазрети сазгер. – Нукус: «Билим», 2004.

«АЛПОМИШ» ДОСТОНИ ЎЗБЕК - ҚОРАҚАЛПОҚ ВЕРСИЯЛАРИДА «ҚЎНҒИРОТ» ЭТНОНИМИ

*Алламбергенова Нодира Гулмурзаевна,
Нукус давлат педагогика институти
катта ўқитувчиси, ф.ф.д. (PhD)*

“Алпомиш” достонининг ¹² ўзбек-қорақалпоқ версия вариантларда мавжуд бўлган “қўнғирот” атамаси уруғ номи бўлиб, достондаги бош қаҳрамонлар шажараси билан турли даражада боғлиқ. Қорақалпоқ, ўзбек, қозоқ, ва қирғиз халқлари таркибида мавжуд бўлган “қўнғирот” этник қатлами – уруғига нисбатан қўлланиладиган ушбу атама элшунос ва фольклоршунос олимлар томонидан турлича талқин қилинади.

Аввало шуни таъкидлаш керакки, халқ оғзаки ижоди намуналари муайян халқ томонидан, аниқроғи, халқ ижрочиси – бахши, жировлар томонидан яратилади. Ушбу ижро санъати билан боғлиқ касб усталари эса, халқ орасидан чиққанлиги сабабли, бирор атама ишлатиш керак бўлса, биринчи навбатда халқ тилига таяниб иш кўради. Шундай экан, мазкур атаманинг маъно моҳияти “қўнғир” ва “от” сўзлари бирикмасидан ясалган деган хулосага келиш имконини беради. Негаки, ҳар қандай, жўғрофий, табиий, этник ва ҳатто инсон номлари ҳам халқнинг неча

¹ «Алпомиш». Т., Фан, 1999.

² Ўзбек халқ оғзаки ижоди ёдгорликлари. 100 жилдлик. 4-жилд, «Алпомиш», Т., Ғ.Ғулом. 2015.

асрлар давомида истеъмолда бўлган лексик жамғармасидан олинади. Бунинг исботи – “қўнғирот” атамасининг маъно-мазмунини қорақалпоқ мумтоз адабиёти асосчиси Бердақ Ғарғабай ўғлининг “Шажара” асарида жуда содда ва ишонарли талқин топган. Майқибойнинг қўнғир от минган боласи:

“Қырк адам болып жәм болды,
Қоңыр атлы жигит ким болды,
Шул торы атыны қоңыр ат деди,
Шундын Қоңырат болған екен»¹.

Демак, атама икки сўздангина: «қўнғир» – рангни англатувчи сифат ва «от» ҳайвон номини билдирувчи от сўз туркуми қўшилишидан ҳосил бўлган лексемадир. Қорақалпоқ, қозоқ ва қирғиз тилларида «қўнғир» сўзининг «қўңир» шаклига эгалиги, мустақил икки лексемага айлантирилганида ҳеч қандай маъно касб этмаслиги, яъни «қў» ва «ңир» кўринишга эга бўлиши, бўғинларга бўлиниши ҳам «қўн» ва «ғир» сўзларидан ташкил топмагани бу ўринда бизнинг фикрларимизнинг ҳақиқатга қанчалар яқин эканлигини далиллайди.

Мазкур дostonнинг ўзбек тилидаги вариантлари барчаси асар бош қаҳрамонлари «қўнғирот» уруғига мансублиги, Бойбўри ва Бойсари бир ота-онадан туғилган, яъни ака-ука эканлиги ҳақида маълумот билан бошланади.

Дostonнинг саккизта қорақалпоқ версиялари орасида учтаси – Хўжамберди жирова Ниязов, Есемурат жирова Нурабиллаев, Қияс жирова Қайратдиновлар тилидан ёзиб олинган вариантларда ушбу қаҳрамонлар “ирғақли” уруғидан, тўрттаси – Карам жирова Нағимов, Арзимбет жирова, Тангирберген жирова Тўраниязов, Жийемурат жирова Бекмуҳаммедов

¹ Бердақ. «Шежире». Нөкис, «Қарақалпақтан», 1993, Б.13.

вариантларида “қўнғирот”, биттаси – Қурбанбой жиров Тажибаев вариантыда Бойбўри “ойдинли”, Бойсари эса, “ербилек” уруғлари вакили сифатида талқин қилинади.

Юқорида таъкидлаганимиздек, дostonнинг ўзбек версиясини ташкил этувчи барча вариантларида Бойбўри ва Бойсари ака-укалар саналади. Шунга қарамай, улардан туғилган Ҳакимбек ва Барчиной туғилмасиданоқ

бир-бирига унаштирилиб, бешиккerti қилинади, вояга етгач оила қуришади. “Алпомиш”нинг Берди бахши Пиримқул ўғли тилидан ёзиб олинган вариантыда Ҳакимбек ва Барчиннинг нафақат оталари, балки оналари ҳам жуда яқин қариндош – опа-сингил, Равшанбойнинг қизлари Кунтугал ва Жонтугаллардир. Маълумки, ушбу ҳолат бугунги кун маиший-ахлоқий, тиббий қараш ва муносабатларга бутунлай зиддир. Негаки, яқин қариндошлар орасидаги никоҳ туғилажак авлоднинг жисмоний ва руҳий саломатлигига жиддий раҳна соладиган ижтимоий омилдир.

Асарнинг қорақалпоқ версияси вариантларида айна ушбу бир-бирига қуда бўлмиш қаҳрамонлар ака-ука эмас, қарашлари, машғулотлари бир хил қалин дўст бўлганликлари акс эттирилади. Буларнинг ўзаро қуда-анда бўлишларига монеълик қилувчи ҳеч қандай тўсиқ йўқдек. Аммо, дostonнинг учта вариантыда қаҳрамонлар мансуб бўлган уруғ “ирғақли”, тўрттасида “қўнғирот”, фақат биттасида Бойбўри “ойдинли”, Бойсари “ербилек” уруғи вакили эди, дейилади. Демак, бу ерда ҳам яқин қариндошлар орасидаги никоҳ масаласи мавжуд. Ҳозиргача уруғ-аймоқ анъана-тушунчалар сақланиб қолган қипчоқ тармоғига мансуб туркий миллатлар (қозоқ, қорақалпоқ, қирғизлар)да уруғдош ёшлар орасидаги никоҳ қораланади. Таъкидлаш жоизки, худди шу халқлар анъанасига кўра, ирсий занжир ҳалқалари етти халқадан

узоқлашган кишилар никоҳига монъелик қилинмайди. Қорақалпоқ кўринишларида қўнғирот қўнғирот билан, ирғақли ирғақли билан қуанда бўлишига сабаб мана шу қараш самарасидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. «Алпомиш». Т., Фан, 1999.
2. Ўзбек халқ оғзаки ижоди ёдгорликлари. 100 жилдлик. 4-жилд, «Алпомиш», Т., Ғ.Ғулом. 2015.
3. Бердақ. «Шежире». Нөкис, «Қарақалпақтан», 1993.

ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРЫНДАҒЫ ЭТНОГРАФИЗМЛЕРДИҢ ФУНКЦИОНАЛЛЫҚ-СЕМАНТИКАЛЫҚ КӨЗ-ҚАРАСТАН ӨЗГЕШЕЛЕНИҰИ

*Үсенова Қызларгүл Убайдуллаевна,
Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университети*

Ҳазирги қарақалпақ тилиниң лексикасы турмыстың барлық тәреплерин өз ишине алатуғын бай сөзлик ғәзийнеден турады. Ол тилдиң ишки раўажланыў нызамлықларына сәйкес сөздиң пайда болыў, жасалыў усыллары, сондай-ақ, басқа халықлар менен қатнас нәтийжесинде сөз аўысыўы арқалы жетилисип, кеңейип киятыр¹.

Тилдиң сөзлик қурамының өзгериўи, айырым сөзлердиң гөнериўи яки орнына басқа сөзлердиң пайда болыўы, гейпара сөзлер ўақыттың өтиўи менен сөзлик қурамнан шығып қалыўы, кең түрде пайдаланылмаўы тәбийғый қубылыс. Буған әлбетте, белгили бир нызамлылықлар тәсир жасайды. Жәмийет пенен тәбияттағы күнделикли заңлы қубылыслар тилде анық өз көринисин табады. Күнделикли зәрүрликтиң нәтийжесинде жаңадан пайда болып атырған

¹ Бердимуратов Е. Ҳазирги қарақалпақ тили. Лексикология. Нөкис, 1994, 61-бет.

уғымға байланыслы жаңа сөзлер қолланыла бастайды. Яғни тилдің лексикалық құрамы байып барады. Барлық тилдердің лексикасын терминалогиялық лексика-семантикалық топарға бөліп изертлеу қазіргі уақытта тийкары илимий методлардан бири саналады.

Бул бойынша К.М.Мусаев «Лексиканы тематикалық топарларға бөліп изертлеу түркий халықлардың лексикасын үйрениудің ең тийимли методы»¹ деп атап өткен еди.

Негизінде тил өзін дүньяға келтирген халық пенен мәңги бирге жасап, оның қарым-қатнас құралын хызметін атқарады. Соның ушын, тил де организм сыяқлы гөнерип, ескирип, жаңаланып, өсип, раўажланатуғын жанлы құбылыс саналады. Усыған орай нәрсе тилдің раўажланыуының бир мәселеси – оның сөзлик құрамындағы жеке лексикалық бирлик – лексемалардың гөнерип, мағанасы гүргиртлесип, оларды пайдаланыушылардың күнделикли қолланыуынан шығып қалып, сийрек гезлесетуғын гөнерген сөзлерге айланыуы болса, ал, тилимизге керекли сөзлердің биреулері сырттан қабылланып, ямаса өз тилимиздің тийкарында жаңадан жасалып, толығып отырады. Олай болса, тилдің раўажланыуында еки бирдей құбылыс бирге жүреди, булар: тилдің раўажланыуы, гөнериуи, құрылысы өзгериуи ямаса жаңарыуы. Бул тилдің сонша бай сөзлик құрамын әсирлер дауамында төкпей-шашпай ядында сақлап киятырған хәрқашан белгили бир турыста, мөлшерде услаўға тырысатуғын ишки нызамлылығы.

Мақаламызда ең дәслеп архаизмлерге тоқтап өтемиз. Архаизм – лексикалық бирлик болып, пайдаланыудан шығып қалған сөзлер. Бирақ, усы сөз бенен аталған буйым яки құбылыс өмирде еле қолланылады, деген менен басқаша атамаға ийе болып кетеди яки жаңа синонимлер

¹ Мусаев К.М. Лексикология түрских языков. М., 1984, стр-55.

менен толысады. Архаизмлердің пайда болуының тийкарғы себеби – тилдің рауажланыуы, сөзлик қурамның өзгеристе болуы: бир сөз жоғалса, орнына басқасы пайда болады.

Сөзлик қурамнан шығып қалған сөзлер изсиз жоғалып кетпейтуғынын да атап өтиу керек: бул сөзлер ески әдебиятларда хәм түрли ески түсиниклерде, яғный гейпара жағдайларда қолланыла береді; олар тарийхый роман хәм очерклер ушын жүдә зәрүр, себеби, усы сөзлер арқалы сөз дәуир нәпеси, колоритин бериуіге болады.

Архаизмлер айырым сөзлердің гөнериуі, орнына басқа синоним сөзлердің пайда болуы нәтийжесинде жүзеге келеді. Ямаса бурын синонимлер қатарында қолланылып киятырған сөз әсте-ақырын, ең дәслеп жеке-сийрек қолланыла баслайды, бара-бара пайдаланыудан қала баслайды. Бундай сөзлерди қарақалпақ фольклорында жүдә көп ушыратамыз. Өйткени, фольклор пайда болған, дөретиле баслаған ерте дәуирдеги сөзлер бүгинги күнге келип гөнерип, орнына басқа сөзлер пайда болды. Яғный, архаизмге айланып кетти. Мысалы,

Динди көзге илмедин,
Дин жолының қудайы,
Пайғамбарым демедін,
Алты айда, жылында,
Бир ғамынды жемедін,
Төрт түлик малыңнан,
Үсир, закат бермедін,
Жасым узақ болғай деп,
Бир қудайы бермедін¹.

¹ «Қырық қыз» Қарақалпақ халық дәстаны. – Нөкис. Қарақалпақстан. 1993. 17 б.

Жоқарыдағы қатарлардағы төрт түлік, үсир, закат сөзлери бүгинги күнде дерлик қолланылмайды. Төрт түлік дегенимиз шарұа малларының төрт түриниң жыйнақланған улымалық атамасы¹ болып табылады.

Ал, үсир² болса, ески дәуірлерде қырман қызыллағанда тоғыз кепшиктен кейинги оныншысы моллаға садақа ретинде берилген. Усыны үсир деп атаған. Хәзирги ўақытта үсир сөзи айрым жағдайларда қолланылғаны менен, туўры мәнисинде қолланылмайды. Яғный қырманның оннан бир бөлегин моллаға садақа ретинде бериў сақланып қалмаған. Закат³ сөзине келсек, бул сөз қарақалпақ тилиниң сөзлик қурамынан шығып қалған. Себеби, закат сөзиниң түп мәниси – мал-жан басына салынатуғын салық. Хәзир бул салық түри бар болса да, закат емес, ал мүлк салығы деп аталады.

Алқысса Гүлайымдай перийзат,
Халыққа жар салдырды,
Елатын хабарландырды,
Қалдырмай толық жыйдырды,
Жетпис **орда** қурдырдым,
Халайықты жәм етип,
Дарадан табақ қойдырды,
Халайықты аўзына қаратты,
Атасының ҳаққында,
Жүз сарпай таратты,
Атам ырза болсын деп,

¹ Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. IV том. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы, 1992-жыл.415-бет.

² Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. II том. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы, 1992-жыл 238-бет.

³ Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. Төрт томлық. IV том. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы. 185-бет.

Нешениң ўақтың хошлады,
Адалап бәрин сап етип,
Жети күнде Гүлайым,
Бул жағын да ада етти¹.

Орда этнографизми – улыўма халықлық этнографиялық атама. Бул лексема «Жасаған жер, топланған орын, мекан, орай» деген мәнини аңлатады. Түркологияда орду-орда этимологиясын орду-орта менен байланыстырады. Соңғы жыллардағы Г.Дёрфердин жаңа парсы тилинде түрк хәм моңгол элементлери китабынан табыўға болады.

Орта әсирлердеги парсы дереклеринде, тарийхий-лексикалық планда төмендегише атап өтиўин көрсетиўге болады.

1) парсы дереклеринде орду деген «патша шатыры, лагерь», тийкарынан әскерий.

«2) автор жыйнаған филологиялық мағлыўматлар бойынша ең дәслеп орду этнографиясын «шатыр» емес, «патша лагери» деп атап өтеди.

3) бул сөз патша, оның ҳаяллар хәм хызметкерлери жасайтуғын шатыр хәм қурылыслар жыйнағын билдиреди дейди. Түркмен, қыпшақ хәм өзбек тиллеринде ханның резиденциясы синонимин билдиретуғын орда сөзи орду түринде ушыраспайды².

Тойхананың бийлигин,
Қобланлыға береди,
Ақшақаннан жаршылар,
Жар қышқырып келеди,
Жардың сестин тыңласа,

¹ «Қырық қыз» Қарақалпақ халық дәстаны. – Нөкис. Қарақалпақстан. 1993. 360-бет.

² Севортян Э.В. Этимологияческий словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). Издательство «Наука». Москва-1974. - С. 468.

Атшабысына болады,
Барлық жерден ат келип,
Есабын дийұан алады,
Молласы хатқа салады¹

Жаршы-ески заманларда жар салып, рәсмий хабарларды, бұйрықтарды, ханның пәрманларын халыққа билдиретуғын адам. Жаршының екінші мәнісі жойтылып кеткен жоқты базар күні хәмме базаршыларға хабарлаушы, жар салып билдириушы адам. Үшінші, аұыспалы мәнісі – бір нәрсени қоллап-қууатлаушы, жақлаушы. (Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлиги).

Әлбетте, бұл сөз де заман өзгериуі, түрлі техникалық құрылмалар пайда болыуы нәтийжесинде архаизмге айланып қалды. Себеби, бүгінгі күнде бұйырқ, пәрманларды дағазалайтуғын радио-телевидение, баспасөз, соңғы жыллары болса олардың қатарына интернет келип қосылды. Хәзиргі уақытта бир адам базарда бир нәрсесин жоғалтса ямаса баласын жойтып алса, оны жар салып айтыудың зәрүрлиги қалмады. Себеби, базардың администрациясы буны микрофон арқалы көпшиликке жеткериуі мүмкин.

Жар салыу, жар сөзи тууысқан халықларда да бар. Олардағы жар сөзинің мәніс-мағанасы, атқаратуғын хызметинде дерлик айырмашылықтар ушыраспайды. Мәселен, қазақ диалектинде-жар, жар сал, шақыр, өзбек диалектинде- жар, жар сал, жар эт, алтай диалектинде- дар, татар диалектинде –яр болып келеди².

Бирақ, барлығының мәніс-мазмуны, атқаратуғын хызмети бирдей. Жар салып бақырыу, шақырыу болып табылады.

¹ Қарақалпақ фольклоры. «Қоблан» дәстаны. XIII том. 1-бөлім. 427-бет.

² Этимологический словарь тюркских языков. Ощетюркские и межтюркские основы на буквы «Ж», «Й». Москва. «Наука». Стр-18.

Қәлеген тил сыяқлы қарақалпақ тилинің де қурамы хәр қашан өзгеристе болады. Гейпаралары гөнереде хәм тил қурамынан шығып қалады, және басқалары олардың орнын басады. Хәр жылы ғалаба хабар қуралларында жаңа сөзлер көринис береді, бірақ олардың барлығы да сөзлик қурамнан орын ала бермейді. Біразлары бир мәрте, қандай да текстте пайдаланылыуы мүмкін, яки сөйлеу тилинде қолланылады, тағы бирейі көп мәрте, хәр қыйлы адамлар тәрәпинен қолланылады, сөзлик қурамға кирип, жаңа сөз болмай қалады. Гөнерген сөзлер дегенимиз – бул процесс, түрли сөзлер хәр қыйлы жағдайда болыуы мүмкін. Күнделикли пайдаланыудан еле шықпаған, бірақ бурынғыдан аз пайдаланылатуғын сөзлер гөнерген сөзлер болып табылады.

Гөнерген лексика да өз гезегинде тарийхый хәм архаизм сөзлерге бөлинеди.

Тарийхый сөзлер дегенимиз – бул сөз хәм сөзлер аңлатқан нәрсениң жоғалыуына байланыслы сөзлик қурамнан шығып қалған сөзлер. Сондай-ақ, жоғалған элемент хәм қубылыслардың атамалары болып, бүгинги күнде пайдаланылмайтуғын сөзлер. Тарийхый сөзлер тарийхый темаларға арналған мақала, шығармаларда ғана пайдаланылыуы мүмкін.

Архаизмнен ең биринши айырмашылығы бул олардың басқа вариантлары яки синонимлери болмауы.

Тарийхый сөзлер арасында сол тил ушын предмет яки қубылысты белгилеуши сөз гөнерген болса да, басқа тилде пайдаланылыуы мүмкін.

Көплеген лингвистлер тарийхый сөзлер көркем шығармаларда стилистикалық хызметти атқарады – тарийхый колоритти пайда етеді десе, деген менен базылар илимий әдебиятларда тарийхый сөзлер предмет хәм қубылыстың сол дәуирдеги мәнисинде беріуде пайдаланылады дейді.

Тарихый сөзлер гейде сол қубылысты, предметтиң қайта пайда болуы менен тилдиң қурамына қайтадан кириуи де мүмкин. Бұған хәким, мурап хәм басқа да сөзлерди мысал етип алыуға болады.

Қасыма жыйнап қырық қызды,
Арман-берман жүргизип,
Тоғыз қабат **саўытты**,
Хәпзаматта кийгизип¹.

Бул қатарлардағы саўыт сөзи тарихый сөз болып табылады. Бүгинги күнде саўыт, қылыш, қалқан хәм басқа да ески қураллар музей экспонатына айланған. Оларды тек тарихый шығармаларда сол дәуір колоритин беріу ушын пайдаланылғанын көриуимизге болады. Саўыт² – гөнерген сөз. Батырлардың денесинен оқ өтпес ушын темирден исленген яки полат сымнан тоқылған кийим. Қара шашым бестен таллап түйейин, атам берген ақ саўытты кийейин. («Қырық қыз» дәстаны)³.

Жоқарыда атап өткенимиздей, гейпара сөзлер бир тилде гөнерип, сөзлик қурамнан шығып кетсе де, екінши тил ушын түсиникли хәм пайдаланыудағы сөз болып қалады.

Мысалы:
Ўайран етип қаласын,
Қанға былғап даласын,
Күни-түни шапқанда,
Сағыйраның қанлары⁴.

¹ Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық, 9-13-томлар. «Мәспатша» дәстаны. Қурбанбай жырау Тәжибаев варианты. Ташкент «Маънавият»-2009 ж. 50-бет.

² Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. 4-том. Нөкис «Қарақалпақстан» 1992-жыл.112-бет.

³ Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. Төрт томлық. IV том. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы. 185-бет.

⁴ Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық, 9-13-томлар. «Мәспатша» дәстаны. Қурбанбай жырау Тәжибаев варианты Ташкент «Маънавият»-2009 ж. 50-бет.

Туұрысы, бүгинги күнде сағыйра сөзи қарақалпақ тилинде дерлик пайдаланылмайды. Оның орнына бөпе, нәресте синонимлери қолланылады. Нәрестени қарақалпақ халқында ерте дәуірлерде сағыйра деп атау болған болса да, бул сөз бүгинги әулад үәкиллери ушын түсиниксизлеу түйиледи. Солай да, туұысқан халықлардың бири қазақларда сағыйра сөзи елеге шекем пайдаланыўдан шығып қалған жоқ.

Кийип мелле әрман менен шайлайды,
Пириңмен деп басқа сәлле байлайды,
Шап та өлтир қыяметлик пириңди,
Сен кеткенде қол узатып ойнайды¹.

Пир көп жасаған адам, кексе киси, ғарры. Екинши мағанасы – диний сөз. Қоллап жәрдем бериўши диний басшы, сүйеўши, жәрдемши [9]². Бүгинги күнде пир сөзин дерлик ушырата алмаймыз. Туұры, жасыұлкенлер тәрeпинен гейде-гейде қолланылып турса да, жас әулад үәкиллери пир сөзиниң тийкарғы мағанасы диний сөз емес, ал қайтайған адам, кексе, қарыя сөзлериниң ески синонимии екенлигинен хабарлы емес. Жоқарыда белгилеп өткен мелле, шайлайды сөзлерине де усундай түсиник берсе болады. Себеби, ҳазирги әулад мелле сөзин өзбек тилинен кирип келген, сары, сарғыш деген мәнисти аңлатады деп ойлайды. Тийкарында, бундай емес. Бул сөзге Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлигинде былай тәрип берилген: мелле – ақ сур, көк сур, сурғул, сарғыш, түссиз, өңсиз, сарғылт, иреңсиз, жумсақ. Устинде сары меллеси. Бир қулаш болып сәллеси. (Бердақ). Шайлайды сөзине де қатнас усундай. Ал, тийкарында шайлаўдың тилимиздеги мәниси – май басыў, семириў. Төрт түлик мал семизлигин шайлаған. Буны көпшилик биле бермейди.

¹ Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 9-13-томлар. «Мәспатша» дәстаны. Қурбанбай жыраў Тәжибаев варианты Ташкент «Маънавият»-2009-ж. 190-бет.

² Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. 4-том. Нөкис «Қарақалпақстан» 1992-жыл.112-бет.

Той әнжамын көреді, әмелдарлар ортада, **қусбеги** де ортада, **жасаұыл басы, жүзбасы, метер**, қәлендер, тойды баслап жиберді ат шапты, гүрес тутты, арадан бес күн өтті, дүньяда не тамаша болса, бәри өтип кетті¹.

Жасаұыл Хийұа ханлығы заманында хәкимлердің бұйрығын орынлаұшы адам. Қусбеги, жасаұыл басы, метерлер болса Хийұа хәмелдарлары Қусбеги, метер Хийұа ханлығындағы хәмелдарлардың атамалары болса, жасаұыл қазақ лексикасында да ушырасады. «Жасаұылбасы – зат. Жасаұылбасы шериктерді бастап илгери жүріп кетті»². (Ж.Турлыбай, Райымбек батыр, 2, 253).

Сондай-ақ, тарийхқа енген, бүгинлиги пайдаланыұдан қалған, бирақ сол предмет яки қубылыс басқа атама менен аталып жүрген сөзлер де бар. Буларға төмендегилерді жатқарыұға болады:

Батпан – ески өлшем бирлиги.

Қаршын - кийим-кеншек салынаатуғын қоржын.

Хәйкел - гәұхар тас хәм гүмис пенен безетилетуғын тағыншақ.

Сабаяқ - ағаштан исленген стол сыяқлы бұйым.

Бул сөзлер халықтың ески дәұирдеги турмысы, күн-көриси, жасаұ жағдайы хәм тағы басқаларға байланыслы пайда болған. Деген менен, ұақыттың өтиұи менен орнына басқа синоним яки бул бұйымлардың орнына басқа бұйымлар пайда болыұы менен тарийхий сөзлерге айланып кеткен. Сонлықтан, жоқарыда атап өтилген сөзлер тарийхий дәұирді өз ишине алған, тарийхымызды сәұлелендириұши

¹ Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық, 9-13-томлар. «Шәрияр» дәстаны. Жумабай жыраұ варианты. Ташкент. «Маънавият»-2009-ж. 277-бет.

² Байынқол Қаллиев. Қазақ тилинің түсіндірме сөзидиги. Алматы: Мемлекеттик тилди дамыту институты. 2014. 197-бет.

шығармаларда сол дәуірдің нәпеси беріуі үшін пайдаланылуы мақсетке мууапық болады.

Пайдаланған әдебиетлар дизими

1. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. Нөкис, 1994, 61-бет.
2. Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков. М., 1984, стр-55.
3. Қаллиев Байынқол. Қазақ тилинің түсиндирме сөздиги. Алматы: Мемлекеттик тилди дамыту институты. 2014. 197-бет.
5. Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. IV том. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы, 1992-жыл. 364-бет.
6. Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. IV том. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы, 1992-жыл. 415-бет.
7. Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. II том. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы, 1992-жыл 238-бет.
8. Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. Төрт томлық. IV том. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы. 185-бет.
9. Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. 4-том. Нөкис «Қарақалпақстан» 1992-жыл. 112-бет.
10. «Қырық қыз» Қарақалпақ халық дәстаны. – Нөкис. Қарақалпақстан. 1993. 17 б.
11. «Қырық қыз» Қарақалпақ халық дәстаны. – Нөкис. Қарақалпақстан. 1993. 360-бет.
12. Қарақалпақ фольклоры. «Қоблан» дәстаны. XIII том. 1-бөлим. 427-бет.
13. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 9-13-томлар. «Мәспатша» дәстаны. Қурбанбай жырау Тәжибаев варианты. Ташкент «Маънавият»- 2009 ж. 50-бет.

14. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 9-13-томлар. «Мәспатша» дәстаны. Қурбанбай жырау Тәжибаев варианты Ташкент «Маънавият»-2009 ж. 50-бет.

15. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 9-13-томлар. «Мәспатша» дәстаны. Қурбанбай жырау Тәжибаев варианты Ташкент «Маънавият»-2009-ж. 190-бет.

16. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 9-13-томлар. «Шәрияр» дәстаны. Жумабай жырау варианты. Ташкент. «Маънавият»-2009-ж. 277-бет.

17. Севортян Э.В. Этимологияческий словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). Издательство «Наука». Москва-1974. - С. 468.

18. Этимологический словарь тюркских языков. Ощетюркские и межтюркские основы на буквы «Ж», «Й». Москва. «Наука». - С. 18.

ҚОРАҚАЛПОҚ ФОЛЬКЛОРШУНОСЛИГИДА ЖИРОВ ВА ЖИРОВЧИЛИК САНЪАТИ ҲАҚИДА

*Бекбергенова Зияда Утеповна,
филол.ф.д., ЎзР ФА ҚБ Қорақалпоқ гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот институти Қорақалпоқ адабиёти бўлими мудири*

Қорақалпоқ халқ оғзаки ижодида талантли жиров ва бахшилар томонидан устоз-шогирд анъаналари билан куйга солиб махсус нома (куй) билан айтиладиган, авлоддан-авлодга, отадан фарзандга мерос бўлиб келаётган юздан ортиқ дostonларнинг ажойиб намуналари сақланган.

Жировлар ҳар бир даврга хос ижтимоий ҳаёт воқеалари, халқнинг орзу-истаклари, маънавий дунёсига мос дostonларнинг мазмунини янада бойитиб, узлуксиз такомиллаштириб борган. Шунингдек, халқ орасида жировлар алоҳида ҳурмат-эътиборга эга бўлган. Қадимий

даврларда ҳеч бир тўй-марака жировларсиз ўтказилмаган, яқун топмаган. Халқнинг турмуши, анъаналари, этнографияси билан чамбарчас боғланиб кетган дostonларни ёзиб олиш ва уларни нашр этиш ишлари XX аср бошларида рус тадқиқотчилари томонидан қисман бўлсада, амалга оширилди. Аммо, фольклорнинг бошқа жанрлари билан уйғун ҳолатда дostonларни оммавий ёзиб олиш ишлари маҳаллий тадқиқотчи-олимларимиз томонидан ўтган XX асрнинг 30-йилларидан бошлаб қўлга олинди, нашр қилиниб, тадқиқот ишлари олиб борилди. Дostonларни тадқиқ қилиш билан бирга уларни ижро этувчи жировларнинг ҳаётий фаолияти, жировчилик санъати, устоз-шогирд мактаби, ҳар бир жировнинг ўзига хос шахсий ижрочилик маҳорати, жиров куйлари (қўшиқлари) маҳаллий олимлар Н.Дауқараев, И.Сағитов, Қ.Айимбетов, Қ.Мақсетов ва С.Баҳадироваларнинг тадқиқотларида алоҳида қайд қилинди.

Қорақалпоқ оғзаки адабиёти ва унинг ижодкорлари ҳақида дастлабки фикр билдирувчиларнинг бири Н.Давқараев: “Ижодкор шахсига кўра бир асар ҳар жойда ҳар хил айтилиши мумкин. Ҳар бир санъаткор замоннинг, жамиятнинг орзу-истакларини хотирада сақлайди ва шунга лойиқ ижро қилишга интилади. Шу боис, битта асарнинг бир неча нусхалари пайдо бўлади” – деб тасдиқлайди. Халқ орасидан чиққан истеъдодли жиров- бахшилар, “булар оғзаки адабиётнинг ижодкори ва янада мукамал қайта ишлаб тўлдирувчиси ҳамда сақловчилари эди”, – деб ёзади. “Бахшичилик анъаналари, қорақалпоқлар Ўрта Осиёга, Хоразмга кўчиб келганидан кейин, айниқса тараққий топган. Шунингдек, бахшиларнинг репертуарларида, куйларида шарқ халқларининг таъсири кучли”. Алхусус, муаллиф қорақалпоқ жиров-бахшиларининг устоз ва шогирдлик анъаналари ҳақида қорақалпоқ жировларидан Жийен мактаби, Соппасли Сипира жиров мактаби, уларнинг шогирдлари, ҳар

бирининг эпик ва мусиқали репертуари тўғрисида маълумот беради”¹. Муаллиф яна тадқиқот ишида бахши-жиров репертуарида халқнинг хоҳиш-истаклари билан боғлиқ, шу асосда юз берган ўзгаришлар ҳақида илмий тушунча ва хулосалар берган.

Бизга қорақалпоқ жировлари ҳақида биринчилар қаторида бой ва жўяли маълумотлар берген профессор Қ.Айимбетов бўлди. У 1968 йили чоп этилган “Халқ донишмандлиги” китобида 54 жиров, 73 бахши, 52 қиссахонларнинг исми, туғилган ва вафот этган йил ҳақида маълумот беради. Шунингдек, 31 нафар жиров, 28 нафар бахшининг куй-қўшиқлари тўғрисида қисқа тўқима-ҳикоялар келтиради. Шу билан бирга бахши жировларнинг расмлари билан бирга, шоир ва қиссахонларнинг шажара-жадвалини акс эттиради. Фольклоршунос Қ.Айимбетов “Жирчилар” деган терминга бахши, жиров, қиссахон, шоир, ашулачи, эртакчи, шунингдек, фольклор ижрочиси, ижодкор, ижро этувчи, (манбаларни) сақловчиларнинг барчасини киритади. Олим қорақалпоқлар ҳаётида жировларнинг қадимдан мавжудлигини кўрсатиш билан бирга, жировлар кўпинча, кўбиз билан қаҳрамонлик дostonларни, тарихий жир (қўшиқ тури), тўлғов (жанр)ларни, термаларни куйлаган², – деган фикрни билдиради. Халқ жирчиларининг ёддан айтадиганлари ва ўзича ижод қилиб халқ оғзаки ижоди намуналарини ривожда ҳиссаси улкан жирчиларни ҳам алоҳида кўрсатиб ўтади. Шунингдек, замона зайлига хос жирчи дostonга ўз ҳиссасини қўшиши лозимлиги, яратилган ижод маҳсули мукамал, ҳажман кенг, ривожланиб бориши кераклиги ҳақида алоҳида атаб кўрсатади.

Қ.Айимбетов биринчилардан бўлиб оғзаки адабиёт билан мусиқий фольклорни уйғунлаштириб яхлит тадқиқ қилиш масаласини ўртага

¹ Даўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. 2 том, Нөкис, Қарақалпақстан, 1977, Б. 95-100.

² Айымбетов Қ. Халық даналығы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1968, Б. 81- 103

ташлайди. У қорақалпоқ жировларининг ўзбек бахшилари билан ўзаро адабий-ижодий муносабатлари, Бухоро, Самарқанд ён атрофидаги қорақалпоқ жировларининг қорақалпоқ ва ўзбек тилларида куйлагани, иккала халқ ҳам уларни ўз жирчилари деб тан олганлигини тасдиқловчи фикрларини эътироф этади. Ҳатто, Қурбанбай жиров ҳам ушбу анъанани давомчиси, қолаверса жанубий туманлардаги ўзбеклар уни бахши, шимолий туманлардаги қорақалпоқлар уни жиров деб атагани Қ.Айимбетов томонидан батафсил талқин қилинган¹.

Олимнинг қисқача изоҳлари, тасдиқ-маълумотлари, келтирган аниқ фактлари, ўй-мушоҳадалари орқали қорақалпоқ жировларининг пайдо бўлиши, жировчилик санъати, репертуарлари, уларнинг туғишган-қардош ўзбек бахшилари билан адабий алоқалари, репертуар алмашуви, жировларнинг маҳорати, бадиягўйлиги, шоирлиги, ҳатто савод очиб хат таниши каби бебаҳо маълумотларга эга бўламиз.

Қ.Айимбетовдан сўнг профессор Қ.Мақсетов ўз изланишларида қорақалпоқ халқ дostonларини куйловчи жиров-бахшиларнинг ҳаётий фаолияти, ижрочилик ва иждокорлик маҳорати, устоз-шогирдлик анъаналарини, репертуарларини намоён қилган бир неча долзарб илмий асарлар яратди². Олим “Қарақалпақский эпос” китобида қорақалпоқ қаҳрамонлик дostonларининг бадий хусусиятлари ҳақида баён қилиб, мазкур бадийлик жировларнинг ижрочилик қобилиятлари билан мустаҳкам боғлиқ бўлишини далиллаб, буни атоқли халқ жирови Қурбанбай Тажибаевнинг эълон қилган ва эълон қилинмаган дostonлари асосида кўрсатиб берди. Бунда жировнинг репертуаридан кенг ўрин олган дostonлар мисолида катта ҳажмли илмий-амалий тадқиқотлар олиб борди.

¹ Айимбетов Қ. Халық даналығы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1968, Б. 95-96

² Мақсетов Қ. Карақалпақский эпос. Ташкент, 1976.

Қурбанбай жировнинг дostonни ижро қилишда якка тартибдаги ўзига хос жиҳатлари, бадиягўйлик маҳорати каби фазилатлари омухталиги ўз илмий исботини топди. Олимнинг “Қорақалпоқ жиров, бахшилари”¹ китобида эса, машҳур қорақалпоқ жировлари ва бахшиларининг ижрочилик санъати билан ижодкорлик маҳоратларини ўқувчига батафсил таништириш мақсадида Соппасли Сипира жиров, Нурабилла жиров, Қурбанбай жиров, Бухородаги қорақалпоқ жировлари² (Шанкут жиров, Бегмурат жиров) Есемурат жиров, Қияс жиров, Қуламет жиров ва Жапақ бахши, Эшан бахши, Қаражан бахши, Амет бахши, Генжебай бахши каби халқ ардоғидаги атоқли санъаткорлар (куй-қўшиқ шинавандалар)нинг ҳаёти, эли-юрти олдидаги хизматлари ҳақида ўз кузатишларини, фикр-мулоҳазаларини қаламга олган.

Профессор С.Баҳадированинг “Қорақалпоқ қандай халқ”³ номли китобининг бир бўлими “Қорақалпоқ жирови»га бағишланган. У ўз навбатида “Қадимги цивилизациядан қолган нусха”, “Қорақалпоқ жировининг жирлаш (куйлаш) хусусиятлари”, “Қорақалпоқ жиров куйларининг жойлашиш тартиби”, “Қорақалпоқ кўбизи”,

“Қорақалпоқ жиров куйлари (намалари)”, “Алпомиш” дostonида Қияс жиров фойдаланган куйлар”, “Эпос ижросини илм даражасига олиб чиқиш (кўтариш)”, “Қорақалпоқ жирови” алоҳида термин” номли мавзуларга ажратиб ўрганилган.

Олима бу мавзуларнинг ҳар бирида қорақалпоқ жировчилиқ санъати ва унинг ўзига хос жиҳатлари ҳақида жуда муҳим, долзарб масалаларни таҳлил ва талқин қилади, келажакда тадқиқотчилар фаолият маҳсулига талайгина имкониятлар яратиб беради. Мисол учун:

¹ Қарақалпақ жыраў бақсылары. Нөкис, «Қарақалпақстан»,1983.

² Дəстанлар, жыраўлар, бақсылар Нөкис, «Билим», 1992

³ Баҳадырова С. Қарақалпақ қандай халық. Ташкент, «Наўрыз», 2017.

“...эпоснинг оғзаки оммалашувида фақатгина матнни эмас, балки унинг ижроси, ижодийлиги, куй-муסיқаси, муסיқий жиҳатдан безак берилиши энг аҳамиятга молик масаланинг биридир. Аммо, эпоснинг оғзаки теранлашувида жирова фойдаланган усуллар тадқиқ қилингани билан жаҳон фольклоршунослигида ҳали ўз ечимини топмаган битта муамма мавжуд, яъни эпоснинг оғзаки оммалашиб, бизга етиб келишида унинг ижро этилиши, эпоснинг оғзаки муסיқий жиҳатдан безак берилиши масаласи. Бу эпосшуносликда энг долзарб ва оғриқли ташвиш, очилмаган кўриқ. Жиров нотасиз 25.000 қатор ашулани ҳар хил куйлар билан ижро қилади ва у куйларни стихияли турда фойдаланмайди, ҳар бир куйни эпоснинг мазмунини очиб беришда ўз ўрнида қўлланади. Улар буни қандай усулда фойдаланади? Албатта, бу – илм, бу тадқиқот манбаи. Эпоснинг оғзаки (яшаши) оммалашув ва теранлашув сир-синоатини ўрганишда, унинг мазкур томонларини албатта, эътиборга олмай идрок этиш мумкин эмас. Эпосни оғзаки ижро қилиб, бизга оғзаки етказиб берган ижрочиларнинг мумтоз шакли қорақалпоқларнинг жировабар.

Қорақалпоқ жировини оғзаки ижро қилишда фойдаланган муסיқалар, дostonнинг муסיқий томондан оғзаки санъат асари асосида жиҳозлашни гапирмай туриб, умуман эпос ёки дoston ҳақида тўлиқ маълумот берилиши мумкин эмас деб ўйлаймиз»¹, – деган фикрларида ҳақдирлар. С.Баҳадирова ушбу тадқиқотида жировнинг дostonни кўбиз ёрдамида оғзаки ижро қилишдаги ўзига хос сир-асрорини очиб беришга ҳаракат қилган.

Хулоса қилиб айтиш жоизки, ҳар бир халқнинг ўзига хос кенг ҳажмли дostonларини бизгача етиб келишида жировларнинг ижрочилик маҳорати, жировчилик санъати, жирова фойдаланган куйлари, уларнинг

¹ Баҳадирова С. Қарақалпақ қандай халқ. Ташкент, «Наўрыз», 2017, Б.69.

музиқийлиги каби кўплаб бадий-эстетик хусусиятларини тадқиқ қилиш бугунги фольклоршунослик фанида аҳамиятли ва долзарб масаладир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Айымбетов Қ. Халық даналығы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1968.
2. Баҳадырова С. Қарақалпақ қандай халық. Ташкент, «Наўрыз», 2017.
3. Даўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. 2 том, Нөкис, Қарақалпақстан, 1977.
4. Мақсетов Қ. Каракалпакский эпос. Ташкент, 1976;
5. Қарақалпақ жыраў бақсылары. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1983;
6. Дәстанлар, жыраўлар, бақсылар Нөкис, «Билим», 1992

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДРАМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОВЕСТЯХ ПИСАТЕЛЯ КЕНЕСБАЯ РАХМАНОВА

*Сейтбеков Адильбай Батырбекович,
доктор философии по филологическим наукам
Нукусский государственный педагогический
института имени Ажинияза*

В каракалпакской литературе К.Рахманов известен как видный драматург. Наверное, поэтому в его прозаических произведениях встречается много драматических элементов, в том числе драматизм. В художественном произведении драма обостряет события, связывает внутренний мир героев с внешней средой, тем самым усиливая читательский интерес к произведению.

«По сравнению с другими жанрами в драме событие отличается высокой усложненностью и обостренностью, духовный мир героев находится под сильным влиянием внешних обстоятельств. Поэтому на первый план выходит духовная драма события и персонажа. В

художественном произведении эту ситуацию иногда называют драматизмом»¹.

Даже отдельные прозаические работы писателя были переработаны писателем и они стали более известны как драматические произведения. Например, на основе повести «Носер» («Ливень») была создана комедия «Лаккылар емлеўханада» («Острословы в больнице»). Как мы отмечали выше, и в прозаических произведениях писателя имеются элементы драмы, особенно это касается конфликтности ситуаций, обострения внутренних чувств персонажей. Это усиливает событийность его эпических произведениях, притягательность конфликтов.

Несмотря на то, что сюжет комедии в повести «Носер» основан на событиях в больнице, идея произведения коренным образом отличается от повести. То есть, в комедии «Лаккылар емлеўханада» драматург, связывая воедино судьбы нескольких героев, выдвигает на первый план идеи высокого гуманизма. Это отличие особенно заметно в образах Атаджана в повести и Алпамыса в пьесе. В повести все события раскручиваются вокруг Атаджана, его доверчивость, добросердечие станут причиной усиления драматизма. А Алпамыс совершенно иной персонаж. Он – персонаж, который с молодости выбрал неверный путь, мало воспитанный, склонный к преступлению. Лежащие вместе с ним в одной палате люди пытаются его перевоспитать, направить на путь истинный. Но их «педагогические» усилия не дали результата. Избив соседа по палате Дауена-жилли (прозвище), сбегает из больницы. Выходит, и в этом произведении драматизм передается через образ Алпамыса.

¹ Ахметов С., Есенов Ж., Жаримбетов К. Русско-каракалпакский словарь литературоведческих названий. – Нукус: Билим, 1994, С.67.

Мы, характеризуя образы героев в повести «Носер», остановились также и на событиях в больнице.

К.Рахманов, усовершенствуя образы героев, сумел создать отдельное сценическое произведение. В этом драматическом произведении К.Рахманов взял за основу одну сцену из повести «Носер», раскрыл образы каждого героя не путем их общего изложения, а в стиле драматического жанра через их речи, богатства и разнообразия языка.

Практически все образы, участвующие в пьесе, созданы в рамках повести «Носер». Нет разительных отличий в их поведении, речи, действиях. Вместе с тем, образ главного героя повести Атаджана не представлен в пьесе. Вместо него в пьесе есть образ Алпамыса. Хотя мы рассматриваем его образ в качестве героя, писатель удачно использовал его в максимальном обострении событий, сплочении героев для единой цели.

В целом, пьеса «Лаккылар емлеўханада» соответствует своему названию, является успешным примером жанра каракалпакской комедийной драматургии. Тем не менее, в пьесе в отдельных случаях мы видим определенную несобранность, недостаточное раскрытие образов. В драме часто встречается изложение событий, присущее именно прозаическим произведениям. По нашему мнению, причиной тому является влияние повествовающего материала.

«Если писатель по прозаическому сюжету, событию, материалу создает драматическое произведение, он не сможет достичь определенных творческих успехов. И в прозе, и в поэзии действия, жизненный путь героев можно свободно показать через мысленные понимания, мысленные чувства. А в драматургии писатель не имеет такой возможности. В драме события, конфликты, характеры, портреты, сплетаясь в единое целое, разворачиваются непосредственно перед

взором зрителя. Маленький недостаток в одном из них негативно влияет на все детали», - сказал ученый-литературовед А.Насруллаев¹.

В самом деле, подобные недостатки встречаются и в творчестве К.Рахманова. В драме речь, действие и портрет находятся в неотрывной связи друг с другом, дополняют друг друга. Действие, представление определяют судьбу героя. Поэтому данный жанр требует от творческого работника собранности и мастерства.

Роман К.Рахманова «Тунгыш мухаббат» («Первая любовь») стал одним из значимых произведений национальной литературы в годы независимости. События романа непосредственно перекликаются с судьбой главного героя Шамурата. Потому что автор, создавая целостный образ героя через его монологи, на основе мировоззрений Шамурата, создал образы и других героев. То есть, роман подается исключительно через изложения Шамурата.

Известный казахский литературовед Б.Уакатов писал: «Истинное художество проявляется через проявление человеческого духа, его нравственного состояния. Но этот характер должен меняться, словно живой организм, неуклонно пополняться»².

И в этом романе образ Шамурата совершенствуется от начала произведения до его конца. Если в его начале мы наблюдали образ простого подростка, то к концу романа мы видим большой поворот, кардинальное изменение сознания.

В рассматриваемом нами романе диалоги служат для раскрытия сути взаимоотношений персонажей, их характера, духовного мира и в целом раскрытия содержания произведения. Вместе с тем, каждый герой со своей особенностью речи формируется как целостный образ.

¹ Насруллаев А. Драматургия Жолмурзы Аймурзаева. – Нукус: Каракалпакстан, 1977, С. 137-138

² Уакатов Б. Рожденные талантом. – Алматы, 1962. Журнал «Амударья», №2, 2004, С.62.

К примеру, через диалог Шамурата и его отца Баймурата- гарры наряду с их взаимоотношением характеризуются и другие герои. В этих случаях беседы между героями не только совершенствуют их образы, но и раскрывают своеобразные особенности других героев.

В целом, образы героев в романе сильно отличаются друг от друга, в создании их образа писатель не допустил повторяемости действий, речей, стильной схожести в речи, хотя большинство образов имеют общечеловеческий характер, их психология, видение мира различаются. Если даже писатель и создал образы, вызывающие у читателя безгливые чувства, он все равно сумел подчеркнуть разность их характеров.

В романе участвуют люди – персонажи разного настроения. Такой мир разнообразных образов служит полнее раскрыть суть периода, речи о котором идет в романе. Изобилие событий и образов, многоплановость придают ему эпический характер.

Академик М.Нурмухамедов говорит, что «одним из главных требований в эпическом произведении – изображение масс, показ их характеров»¹. Такие народные представления встречаются в данном романе. В качестве примеров можно привести сцены свадьбы сына Баймурата Айтмурата, похорон старожилы аула Бабанияза гарры.

Одними из положительных черт, созданных в прозаических произведениях К.Рахманова, являются чувство времени, душевная чуткость, реальная приближенность к жизни. Они усиливают реалистический дух, показывают неразрывную связь с бытом народа.

«Поэтому, в связи с этим, у каждого писателя проявляются присущие только ему особенности. Поэтому является поспешным делать

¹ Журнал «Амударья», №2, 2004, С.144.

Выводы о том, что можно писать, что нельзя... Через реальное повествование общественной жизни или обстоятельств породить у человека доверие – вот главный принцип художественной литературы». Эти мысли мы решили привести в этой главе нашей работы¹.

Таким образом, объектом повествования художественного литературного произведения являются реальные события из жизни природы и общества. Но все же в центре повествования стоят человек, его жизнь, действия, внутренние чувства, борьба, любовь и боль. Поэтому мы приходим к выводу, что главным предметом художественного произведения будет все же человек.

Действительно, писатель для полного раскрытия образа героев в своих прозаических произведениях мастерски применил испытанные в мировой литературе способы, а именно, создание внешнего портрета, методы диалога, внутреннего монолога. Использование данных способов подчеркивает естественность, достоверность характеров героев.

Список литературы

1. Ахметов С., Есенов Ж., Жаримбетов К. Русско-каракалпакский словарь литературоведческих названий. – Нукус: Билим, 1994.
2. Насруллаев А. Драматургия Жолмурзы Аймурзаева. –Нукус: Каракалпакстан, 1977.
3. Уакатов Б. Рожденные талантом. – Алматы, 1962.
4. Журнал «Амударья», №2, 2004.
5. Нурмухамедов М.К. Произведения II том. –Нукус: Каракалпакстан, 1985.

¹ Нурмухамедов М.К. Произведения II том. –Нукус: Каракалпакстан, 1985, С.21.

ЎЗБЕК - ҚОРАҚАЛПОҚ НАҚЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
(«Жақсылық қылсаң өзиңе, Жаманлық қылсаң өзиңе» ва «Ҳар ким қилса – ўзига» нақллари мисолида)

*Бекчанова Сайёра Базарбаевна,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
НукусДПИ “Ўзбек адабиёти” кафедраси катта ўқитувчиси*

Қадимги цивилизация чорраҳасида яшаган туркий халқларнинг ҳаёти ва турмуш тарзи, урф-одати ва удуми, эътиқодларидаги муштараклик натижасида юзага келган бадий тафаккур дурдоналари умумтуркий меросни юзага келтирган. Шу боисдан ҳам туркий халқларнинг адабий-маданий алоқалари қадимийлиги уларнинг муштарак адабий-бадий ижод намуналарида, фольклор асарларида, хусусан, нақлларда ҳам ўзининг яққол ифодасини топган.

Ўрта Осиё халқлари ўртасидаги маданий алоқалар узоқ тарихга эга эканлигини тарихчилар ҳам эътироф этганлар. «Ўрта Осиё халқларининг барчасини дўстлик ришталари узоқ йиллардан давом этиб келган. Ҳозирги Тожикистон, Туркменистон, Қозоғистон, Қирғизистон билан Ўзбекистоннинг ҳудудида чет эл босқинчиларига қарши курашлар олиб борган. Улар қаҳрамонлик дostonлари ва ҳаёлий эртақлар яратган»¹. В.М.Жирмунский ҳам Ўрта Осиё халқлари ўртасидаги маданий алоқалар узоқ тарихга эга эканлигини таъкидлайди: «Ўрта Осиёдаги туркий халқлар ўзбеклар, қозоқлар, қирғизлар, қорақалпоқлар ва туркманлар тил хусусиятлари билан кўп замонлардан буён этник, тарихий жиҳатдан алоқада бўлиб келганлар. Кўчманчи туркий қабилалар Ўрта Осиё далаларида турли даврларда бирга ҳаёт кечирганлар. Халқларнинг пайдо бўлиши, бирлашиш жараёнида ўзаро алоқада бўлиб келганлар»².

¹ История литератур народов Средней Азии и Казахстана. – Москва, 1980. – С. 112.

² Жирмунский В.М. Сказания об Алпамыше и богатырская сказка. – Москва, 1960. – С. 8

Қорақалпоқ халқи билан кўп асрлар мобайнида яқиндан маданий ва ижтимоий алоқада бўлган халқлардан бири ўзбек халқидир.

Маълумки, ҳар қандай жанрнинг, шу жумладан, нақлнинг ҳам мавзу кўлами ва доираси ҳар бир халқнинг ҳаёт ва турмуш тарзи, борлиқ ва атроф-муҳитга муносабати, уни тушуниши, ҳис қилиши, энг асосийси, уни бадий-эстетик баҳолашидан келиб чиқади. Шундан келиб чиқадиган бўлсак, ўзбек-қорақалпоқ нақлларида акс этган умуминсоний ва миллий қадриятлар унинг маъно кўламига таъсири қиёсий тадқиқ жараёнида янада аниқ намоён бўлади.

Икки қардош халқ оғзаки поэтик ижодида кузатилувчи нақлларда мавзу нуқтаи назаридан энг гўзал инсоний фазилатлар ва эзгу хулқ-атворлар: тўғрилиқ, ростгўйлик, шукуроналик, билимдонлик, мардлик, донолик, тадбиркорлик, одиллик, соддалик, камтарлик улуғланади. Ғайриинсоний иллатлар: очкўзлик, беғамлик, худбинлик, лақмалик, дангасалик, калтафаҳмлиқ, виждонсизлик қораланади. Ҳаётий мисоллар воситасида панд-насихат қилиш етакчилик қилади. Иккинчи томондан мунофиқларнинг ўзи алоҳида бир мавзунини ташкил қилади. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, айрим нақлларда юқоридагиларнинг битта нақлда ўғит қилиниши ҳам учрайди. Нақлларнинг мавзу кўлами ҳар бир халқнинг ҳаёт тарзи ва атроф оламга муносабатидан келиб чиқади.

«Ўзбек халқ эпосининг келиб чиқиш даври, ўрни ва шарт-шароитлари масаласи ҳали тўла аниқланганича йўқ. Бу масалани ҳал қилиш учун бир томондан туркий халқларнинг, энг аввало, Ўрта Осиёда яшовчи туркий халқларнинг эпик асарларидаги сюжетлар, мотивлар, образлар ва услуб масалаларини кенг маънода қиёсий ўрганиш зарур. Иккинчи томондан эса, ўзаро яқин бўлган фольклор асарларини, айниқса

халқ эртаклари ва халқ китобларини қиёсий таҳлил қилиш лозим»¹. «Жақсылық қылсаң өзиңе, Жаманлық қылсаң өзиңе»² ва «Хар ким қилса – ўзига»³ нақллар мисолида иккала қардош халқдаги муштарак ҳамда ўзига хос жиҳатлар қиёсланади. Ушбу нақллар ўзбек ва қорақалпоқ вариантларида ўзига хос жиҳатлари билан ажралиб туради. Иккала вариант мазмунидаги муҳим жиҳатлар таҳлилларида шу нарса аён бўлдики, мазкур нақллар сюжети бошланма қисмига кўра фарқланади:

Кунлардан бир куни қўшнилари подшонинг ёнига бориб, кампирнинг устидан арз қилибди, уни тоза ёмонлашибди:

– Подшоҳим, бизнинг кўчамизда бир кампир, ўзи бўз тўқийди, юрса ҳам турса ҳам бўз тўқиб ўтирганида ҳам «Хар ким қилса, ўзига» деб ўзича жаврайвериб, қулоқ-миямизни қоқиб қўлимизга беради. Подшоҳим, шу кампирни бир илож қилиб йўқотсангиз, деб келдик (вариант I).

Қўшниларнинг подшоҳга шикоятти воқеаси нақл мазмунини бошлаб беради. Кейинги вариантда эса аёлнинг донишманд хузурига бориб, сўз маъносини сўраши воқеаси баён қилинади.

Бир ҳаял бир данышпан адамға барып:

– Биреўге биреў жақсылық қылса не қылады? – деп сорапты.

Сонда данышпан адам:

– Жақсылық қылсаң өзиңе, – деп жуўап берипти. Оннан соң және:

– Бир адамға бир адам жаманлық қылса не қылады? – деп сорапты.

Оған да жаңағыдай етип «жаманлық қылсаң ҳам өзиңе» деп жуўап береді. Ҳаял ойланып бул киси ғой «жақсылық қылсаң өзиңе, жаманлық қылсаң өзиңе» дейди. Мен биреўге жаманлық қылып көрейин, өзиме ол жаманлығым қалай келер екен? деген ой пайда болады (вариант II).

¹Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. – Москва: ГИХЛ, 1947. – С. 447.

²Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. Қарақалпақ халық ертеклери. – Нөкис: Қарақалпақстан, Т. I, 1977. – С.337.

³Хоразм эртаклари. – Тошкент: Фан, 1961., Б.151.

Бу иккала вариантни қиёслаб солиштирадиган бўлсак, биринчи вариантда низо қўшнилар ва кампир ўртасида содир бўлган бўлса, иккинчи вариантда аёлдаги психологик низо, яъни синаш мақсадида ёмонлик қилишни ўз олдига мақсад қилиб қўяди.

Подшоҳ бир оз ўйланиб туради, кейин уларга қараб:

– Сизлар ўз уйлариингга боргандан кейин бир товоқ ошни «шоҳимиз кеча зиёфат берган эди, бизлар бориб еб келдик. Бормаганингиз учун подшоҳимиз сизнинг насибангизни бериб юборди», деб айтишлар, – дебди. Кампирнинг қўшнилари уйларига бориб, палов пиширишибди, бир товоқ ошни солиб, кампирникига олиб борибдилар. Кампирга:

– шундай-шундай, мана шу паловни подшо бериб юборди, – дейишибди. Кампир: – Ҳар ким қилса, – деб қўшнилариинг қўлидан паловни олибди-да, катнинг устига қўйибди. Кейин яна: «Ҳар ким қилса, ўзига, ҳар ким қилса, ўзига», деб ўз жойига бориб, бўзини тўқийверибди (вариант I).

Шу ўринда бир ҳолатни алоҳида таъкидлаш керакки, ҳар бир халқнинг миллий ўзига хослиги бу нақлда ҳам ўз аксини топади. Ўзбекча вариантда заҳар ош, яъни паловга солинади. Қорақалпоқча вариантда нон заҳарланиб, девонага берилади.

Кешке жақын жаңағы ҳаялдың ўйине «хуў-ҳақ» деп бир сайыл келди. Ҳаял да бир нанды уўға басып услата қойды.

– Берекет тап, балам, – деп сайыл жөнине кетти (вариант II).

Биринчи вариантда кампирга заҳар солинган ош, иккинчи вариантда девонага заҳарланган ноннинг берилиши асосидаги тугун билан нақл воқеалари бошланади.

Подшоҳнинг икки ўғли бор экан. Улар кампир яшайдиган жойга яқин ерда бир мулладан сабоқ олишар экан. Болалар ўқишдан қайтаётганида кампирникига кириб, бўз тўқишини томоша қилишар

экан, чўллаганда кампирдан сув сўраб ичар эканлар. Ўша куни подшоҳнинг ўғиллари ўқишдан қайтиб келаётиб, яна кампирни кига киришиб, сув сўрабдилар, сувни ичиб бўлгандан кейин қарасалар, катнинг устида бир товоқ палов турибди. Болаларнинг қорни оч экан. «Ошдан беринг», деб туриб олишибди (вариант I).

Сол кетиси менен дийўана адасып, елдиң шетине шығып кетипти. Қаңғып жүрсе, алдынан киятырған кәрўанға жолығады. Кәрўан азық түлигин таўысып жүдә ашырқап киятырған екен. Бас салып дийўананы талап, дийўанашылық етип тапқан нанларын басып алыпты (вариант II).

Иккала вариантда ҳам шу ҳолат бошланган тугундан кейин воқеалар ривожда иккита заҳарланган нарсалар ўз эгасини топади. Қизиқ жойи шундаки, ошга қўшниллар тамонидан заҳар солинади, лекин буйруқни берган подшоҳнинг ўғилларига насиб қилади. Нонни заҳарлаган аёлнинг ўғли ва турмуш ўртоғи заҳарланиб ўлади.

Кампир бўлса: «Ҳар ким қилса, ўзига, ҳар ким қилса, ўзига», – деб туриб, болаларга: Ея қолинглар, – дебди. Болалар паловни ўртага қўйиб, паққос туширишибди, ўрнидан турмасдан йиқилибдилар. Кампир дод-фарёд кўтариб, подшоҳнинг ҳузурига югуриб борибди ва бўлган гапни бирма-бир айтиб берибди. Подшоҳнинг буйруғи билан ҳалиги қўшниллар овқатга заҳар солиб беришган экан. Подшоҳнинг болалари тил тортмай ўлиб қолибди (вариант- I).

Сол жерде кәрўанлар дийўананың нанын үлесипти. Уў жағылған нан кәрўан басы менен оның баласына тийипти. Кәрўан басы менен баласы нанды жеўден сеспестен қатыпты. Бул өлгенлер уўға басқан нанды дийўанаға берген қатынның баласы ҳам байы екен (вариант II).

Бу қорақалпоқ нақлида *сайыл, дийўана* каби бир маъно англатувчи синоним сўзларининг иккита ўринда кўлланганлиги кузатилади.

Аллоҳнинг буюкли ва яна халқ донолигини шу жойда англаш керакки, ҳар иккала халқ нақлида ҳам заҳар ўз эгаларини сўзсиз топиб боради.

Шундагина подшоҳ кампирнинг «Ҳар ким қилса, ўзига» деганининг маъносини тушунибди. Ҳа, у кампирга ёмонлик қилгани учун ўзи икки боласидан ажралибди. Кампирнинг қўшниларига жазо берибди, лекин фойда бермабди. Доноларнинг: «Ёқма пишарсан, қазма тушарсан» деганларининг маъноси ҳам шу экан (вариант I).

Патшаға усы аўҳал туўралы хабар жетисип саўдагерлерди тергей баслайды. Саўдагерлер жолда киятырып аш болғаннан кейин алдынан шыққан дийўананың нанын талағанын ҳам усы нанды қайдан алғанын сорайды. Дийўана уў салған нанды алған үйин таўып береди. Патша қатыннан не ушын дийўанаға уў салған нанды бергенин сорайды. Қатын өзиниң де не мақсетте ислегенин айтады. Сөйтп данышпан адамның айтқан «жақсылық қылсаң өзиңе, жаманлық қылсаң өзиңе» деген сөзи дурыслыққа келипти. «Биреўге гөр қазсаң, өзиң түсесең» деген соннан қалған екен дейди (вариант II).

Нақллар ҳаракат мотиви асосига қурилган, ибрат бўларли воқеа доғда қолган шоҳ ва аёл мисолида тавсифланган. Рақиб персонаж шоҳнинг ёмон қилиғи, нияти бузуқ шоҳларни огоҳ этади. Иккинчисида эса аёлнинг нопоклиги ўз бошини ейиши тасвирланади.

Юқоридаги нақлларда, асосан, уч хил персонаж фаолият кўрсатади. Биринчиси – етакчи эпик қаҳрамон типиде намоён бўлади, иккинчиси – рақиб, учинчиси–ёрдамчи персонажлардир. Бош қаҳрамон – оқил ва доно. Рақиб одатдагидек ўта айёр, калтабин, ёвуз сифатларини намоён этади. У катта айби бор, камчиликка эга бўлган киши тимсолида ҳаракат қилади. Етакчи қаҳрамон фазилатлари ва унинг ғалабаси орқали халқ тасаввуридаги идеал ифодаланади. Идеални ифода этувчи иштирокчини

салбий персонажга қарама-қарши қўйиш орқали бошқалар нақлда тасвирланган ҳолатларга тушиб қолишдан огоҳлантирилади.

Шу ўринда қайд этиш лозимки, ҳар икки халқ нақлида «бумеранг» бадий образлилик тамойили қўлланилганлиги яққол кўриниб турибди. Мазкур образлилик тамойили рўёбланиши нақлларда қўлланилган «Ҳар ким қилса, ўзига» ва «Жақсылық қылсаң өзиңе, жаманлық қылсаң өзиңе» нутқ қолиплари нақллар сирлилигини кучайтирувчи, унга бўлган тингловчининг қизиқишини оширувчи, бадий структурасини жипслаштирувчи вазифани бажариб келади.

Бумеранг ҳақида маълумот бериб кетадиган бўлсанг, бу аслида ўйин тури ҳисобланади. «Бумеранг (инглизча *boomerang*) – қадимий отиш қуроли. Букилган ёғочдан ясалган, кўпинча ўроқсимон шаклда бўлади. Бумеранг отилганда, айланиб, яна отувчининг ўзига қайтиб келади. Австралия, Жанубий –Шарқий Осиё, Жанубий Ҳиндистон, Қадимий Миср ва Мексикада тарқалган».¹ Шу сабабдан ҳам бу ҳолатни биз шундай аташни лозим топдик. Чунки бу нақлларда инсон нимаики қилса, барибир ўзига қайтиб келади. Яхшилик ҳам, ёмонлик ҳам гўёки ҳаёт ҳам «бумеранг» ўйини сингари эканлиги бу нақлларда яққол ифодаланади.

Хулоса қилиб айтганда, иккала халқнинг қиёсий-типологик жиҳатдан таҳлил қилинган нақлларида хусусий ва муштарак жиҳатлари аниқ кўзга ташланишини кўриш мумкин. Юксак нафосат ва мангу ҳикмат хазинаси бўлган ушбу нақлларда аجدодларимизнинг урф-одатлари ва анъаналари, одоб-ахлоқ ва маданияти, тарихи ва миллий қадриятлари, ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий, бадий-фалсафий ва диний қарашлари ўзининг ёрқин ифодасини топган.

¹ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, VIII жилд. 2004, Б.697.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Жирмунский В.М. Сказания об Алпамыше и богатырская сказка. – Москва, 1960. – С. 186.
2. Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. – Москва: ГИХЛ, 1947.– С. 520.
3. История литератур народов Средней Азии и Казахстана. – Москва, 1980. – С. 112.
4. Хоразм эртаклари. – Тошкент: Фан, 1961. 190 бет.
5. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, VIII жилд. 2004 880 бет.
6. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. Қарақалпақ халық ертеклери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – Т. I. 364 бет

ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИДА ТИЛ ВА ИЖРО УСЛУБИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

*Кудайбергенова Бибиайша Базарбаевна,
Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчиси*

Қорақалпоқ халқининг маданияти тарихида халқ қўшиқлари эл қалбининг ифодачиси, ҳақиқат ва адолат жарчиси бўлиб келган. Қорақалпоқ маданий меросининг катта қисмини қорақалпоқ халқ қўшиқлари эгаллайди. Бу қўшиқлар қайси тилда жарангламасин, бир мақсадга инсон камолотига хизмат қилади. Бу қўшиқлар халқнинг асрлар бўйи яратилиб, авлоддан авлодга ўтиб келаётган хазинасидир. Бундай қўшиқлар қорақалпоқ халқининг асрлар бўйи кундалик турмуш тарзидан, тарихий тажрибаси, гоёвий-бадий, орзу-истакларда ўз ифодасини топган. Қорақалпоқ халқ қўшиқларининг ижрочилари созандалар, қиссахонлар ва қўшиқчилар ташкил қилади. Қорақалпоқ

халқ қўшиқлари меҳнат қўшиқлари, Ватанни мадҳ этувчи қўшиқлар, мавсумий қўшиқлар, урф-одатлар билан боғлиқ бўлган маросим қўшиқлари, ҳазил-мутойиба, мунгли қўшиқлар каби турлардан иборат. Қорақалпоқ халқ қўшиқлари бошқа халқлар фольклор қўшиқларидан ўзига хослиги ва ижро услуби билан ажралиб туради. Дарҳақиқат, ўтмишда ҳам ҳозирги кунда ҳам қорақалпоқ халқ ижодиёти ва мусиқа маданиятида бахши, қиссахонлик ва қўшиқчилик санъати етакчи жанр ҳисобланган. Эски тузум даврида унутилиб кетган халқ санъати қайта тикланди, халқ ижодиёти давлат томонидан қўллаб-қувватланиб, ижодкорлар, халқ ижодиёти жамоалари, фольклор жамоалари маънавий ва молиявий жиҳатдан рағбатлантирилиб, уларнинг янги марраларни забт этишлари учун барча шарт-шароитлар яратилмоқда. Шу боис, ҳозирги пайтда Ўзбекистон Республикаси пойтахти – Тошкент шаҳрида бўлиб ўтадиган миллий байрамларда Қорақалпоқстон Республикаси халқ фольклор жамоалари, бахши ва қиссахон ижролари санъаткорларининг чиқишлари бетакрорлиги, жозибадорлиги билан алоҳида ажралиб туради.

Қорақалпоқ халқ қўшиқлари халқнинг руҳий бойлиги бўлиб, мустақиллигимизни мустаҳкамлашда муҳим восита бўлиб хизмат қилмоқда. Бу миллат қўшиқлари турли мусиқий йўналишларга эга. Қорақалпоқ халқ қўшиқлари халқ мусиқа маданиятида ўзига хослиги билан ажралиб туради. Бу қўшиқлар инсонни меҳр-муҳаббатга, дўстликка, қаҳрамонликка чорлайди. Шу қаторда эстетик завқ берибгина қолмай, маънан камолотга эришишига ҳисса қўшади. Қўшиқ соз орқали ўзининг қувонч-армонларини тингловчига етказиб беради. Қорақалпоқ халқи ички дунёсини қўшиқлардаги мусиқа ва матн уйғунлигида ҳам оҳанг ифодалаб берган.

Бу юртнинг ижрочилиги узоқ йиллар давомида сайқалланиб, ривожланиб келмоқда. Қорақалпоқ халқ қўшиқчилики санъати бир неча турларга бўлинади. Қўшиқчилик, жировчилик, бахшичилик, қиссахонлик кабилар шулар жумласидандир. Бу қўшиқлар минг йиллар давомида халқнинг этнографияси, маданий меросининг бир бўлаги сифатида сайқалланиб, ривожланиб келмоқда. Ҳар бир ижрочи қалб туғёнларининг бундай ижроларга сингиб бориши, қўшиқлар жозибасининг янада ортишига сабаб бўлади.

Қорақалпоқ халқ қўшиқлари миллатимиз ҳаётида тобора чуқур ўрин эгаллаб келмоқда. Қўшиқлар мавзуси ранг-баранг бўлиб, ижро йўллари ҳам турличадир. Одатда халқ қўшиқларини бахши ёки жиров созанда соз-чолғу ёрдамида ижро этган. Ижрочилар ўз ижро услуби ёрдамида қўшиқдаги ғоя-мазмунни халққа етказган. Жиров ижрочиларининг қўбизларидан таралаётган оҳанглар эса қайғули тус олган. Бахшилар дostonларда акс этган муҳаббатни дўмбира, дутор жўрлигида етказиб беришган.

Қорақалпоқ қўшиқларида куй-оҳанг устуворлиги билан бирга халқнинг сўз бойлиги қанчалик ўрин тутганлигини кўриш мумкин. Бугунги мустақиллик даврига келиб халқимизнинг миллий мероси, шу жумладан халқ қўшиқлари инсонлар турмуш тарзида янада чуқурроқ ифодасини кўрсатиб бормоқда.

Ҳар бир воҳанинг ўзига хос қўшиқчилик ва санъат йўналишлари бор. Миллий мусиқанинг энг оммалашган тури халқ қўшиқларидир. Шу жиҳатдан Қорақалпоғистон республикаси ўзининг куй-қўшиқлари билан эътиборга лойиқ бўлиб келмоқда. Бу халқ қўшиқларини тараннум этишда Айимхон Шамуратова, Тамара Дошимова, Бибироба Утепбергенова, Гулпаршин Сиримбетова, Байрам Матжанов, Даўытбай Қайпов кабиларнинг хизмати каттадир. Халқ қўшиқларида воқеа-

ҳодисалар ҳамда шахснинг ботиний кечинмалари ўз аксини топади ва ёшларни эстетик, ватанга муҳаббат руҳида тарбиялашда муҳим манба ҳисобланади.

Қорақалпоқ ижрочилигининг бошқа ижролардан фарқи, унинг муסיқийлиги, кўшиқ матнларининг кенг ривожланганлиги, равон авжлари, парда ва товушга хос қатор белгилари билан ажралиб туради.

Қорақалпоқ халқ кўшиқлари оғзаки маданият билан узвий ҳолда бойиб борди. Барча халқлар қатори қорақалпоқ миллатида ҳам халқ ижодиёти инсонпарварлик билан йўғрилган.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, миллий анъана, урф-одат ва маросимлар ёшлар тарбиясида муҳим ўрин тутди, шу жумладан халқ кўшиқлари ҳам. Номоддий меросни ҳар бир қисми миллатнинг ўзига хослигини ифодалаб, унинг келиб чиқиши, турмуш тарзи, жамият ва инсонлар ўртасидаги муносабатларни ҳам ўз ичига олади. Қорақалпоқ кўшиқлари ҳам шу хусусиятларни қамраб олган ҳолда меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, инсонпарварлик каби умуминсоний фазилатларни куйлайди. Етишиб келаётган ҳар бир фарзанд ўз халқининг ҳар бир бойлигидан фахрланиши билан бирга, уларни қадрлаш, асраш ва бойитиш йўлидан бормоғи лозим. Халқнинг ўтган даврда яратган кўшиқлари унинг келажаги бўлмиш ёшларни тарбиялашда аҳамияти катта. Қорақалпоқ тилидаги халқ кўшиқларидан бўлажак санъат ва маданият кадрларини тарбиялашда унумли фойдаланиш таълим-тарбиянинг таъсирини оширишда етакчи омиллардан бири бўлиб қолади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947сон Фармони.

2. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш–юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови”. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017 й.

3. Мирзиёев Ш.М. “Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз”. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017 й.

4. Куранова У., Кудайбергенова Б., Қобилов Н. “Яккахон қўшиқчилик” Т:, 2014 й.

5. Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис, “Қарақалпақстан”, 1988.

6. Қарақалпақ фольклоры. Кўп жилдли. 1988.

ҒАРЕЗСИЗЛИК ДЭЎИРИНДЕГИ ЛИРО-ЭПИКАЛЫҚ ЖАНРЛАР

*Оразбаева Гоззал Уснаддин қызы,
магистрант, Эжинияз атындағы НМПИ магистратура бөлими
қарақалпақ тили ҳәм әдебияты қәнигелиги*

Көркем дәретиўшиликтиң раўажланыўы барысында әдебий жанрлар өзгериўшең қәсийетке ийе болады. Дәретиўши инсан өзиниң ой-қыялларын, ишки кеширмелерин ақ қағазға қандай формада түсириўи өз еркинде, яғный оның талантына байланыслы болады. Демек, көркем шығарманы қатып қалған бир жанрдың ишинде, удайы бир формада жазыў мүмкин емес. Соның ушын шайырлар да өзлериниң кеўиллеринен шыққан образлы сөзлерди түрлише қатарларға дизеди. Сол тәризде жаңа әдебий жанрлар пайда болыўы мүмкин. Мысалы, шайыр кең көлемдеги поэма, баллада, тымсал жанрларында шығарма жазады. Биз онда лирикалық жанрдың да, эпикалық жанрдың да, драмалық жанрдың да қәсийетлерин көремиз. Нәтийжеде, лиро-эпикалық шығармалар деген түсиник пайда болады.

«Лиро-эпикалық шығармаларда сюжет, персонаж ҳәм олардың хәрәкетлери сүүретленеди. Соның менен бирге, сюжетке, персонажларға

байланыслы шайырдың лирикалық сезимлери, кеширмелери, ой-пикирлери де берилип барылады¹.

Лиро-эпикалық жанрды изертлеу, оның жыллар бойы рауажланыуындағы өзгешеликтерди ашып беріу әқмийетли мәселелерден есапланады. Ғәрезсизлик жылларында миллий әдебиат еркин сөз айтыуға ерисип, жазыушы-шайырлар рууэхый ғәзийнемизди хәм қунлы хәм мазмунлы шығармалары менен байытып отырды. Олар хәрқандай темада, хәрқыйлы жанрларда жазды. Кең көлемдеги поэма, балладаларды дәретиуде шайырлардың белсендилиги артты. Заман нәпеси менен жасайтуғын шайырлардың жаңа мазмундағы поэмалары миллий характерди көриуге қызыққан халықтың талабына сай дәретилди. Бундай жаңаланыуды әдебиат ықласбентлери қызығып күтип алды.

Демек, биз мақаламызда лиро-эпикалық шығармаларды қурайтуғын поэма хәм балладалардың жанрлық өзгешелигине, ғәрезсизлик жылларында жазылған поэмалардың идеясына, мазмуны хәм формасына, көркемчилигине итибар беремиз хәм сол арқалы сөз усталарының шеберлигине тоқталамыз.

Қарақалпақстан халық шайыры Нәбийра Төрешова өзиниң бир қатар поэзиялық топламларын әдебиат әлемине усынған, өз ықласбентлерине ийе қәлеми өткир шайыр. Ол өзиниң кең көлемли шығармалары менен қарақалпақ әдебиатында лиро-эпикалық жанрдың рауажланыуында жемисли мийнет етпекте. Н.Төрешованың «Қызым-ау» лирикалық поэмасы, «Тутқын» драмалық поэмасы, «Ялғаншы» драмалық дәстаны, «Перийзат», «Аналық хәққында қысса» шығармалары хәм «Жетим қыз» атлы халық ертеги тийкарында жазылған поэмалары

¹ Ахметов С., Есенов Ж., Жәримбетов Қ. Әдебиаттаныу атамаларының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги, Нөкис: - Билим, 1994., Б.17.

поэзиямыздың жанрлық рәңбе-рәң формада раўажланыуына белгили үлесі болды.

Н.Төрешованың «Қызым-аў» шығармасы лирикалық поэма. Бунда лирикалық қахарманның жеке тәғдиринае байланыслы толғаныслары, ишки кеширмелери сәўлеленген. Өзине ылайық өмирлик жолдас табыўда алжасқанын кеш аңлаған Юсуп туўры жолдан шыққан хаялының қолында қалған қызының тәғдирын ойлап қыйналады.

Қызым-аў, бийхалман бахтыңды ойлап,
Исене алмайман анаңа сениң,
Сонлықтан бозлайман жанымды қыйнап,
Миллион тонна жүктен қайысып белім¹.

Юсуп пенен Ханым ажырасқанынан кейин перзенти анасының қолында қалады. Әкесиниң зарлағаны менен суд ананың пайдасына шешим қабыллайды. Қызының тәрбиясына жаны қыйналып, хәр күни үйи этирапын «қараўыллап» жүрген күнлериниң биринде үй бетинен Ханымның «Жибер деймен Қызды, оған тиймеңлер» деген даўысы еситиледи. Юсуп дәрхал милиция шақырып, айнадан кирип бузықлардың ойын әмелге асырмай қызын қутқарады. Қоңсылары менен милиция келип Ханымға дос болған бәнгилерди алып кетеди. Ал, Юсуп қызын өз қолына алады. Поэмада баўырман әке образы жүдә сәтли шыққан. Оның ишки дебдиўлери ашық сүүретленген. Поэманың оқыўшылары ким болыўына қарамастан өзін сол лирик қахарман сыяқлы сезинип, оның ой-кеширмелерине шерик болыўы керек. Шайырдың таланты сонда ғана көринеди. Биз Н.Төрешованың бул поэмасында лирикалық қахарманның жан дүнясына кирип оның менен пикирлес, сезимлерине шериклес боламыз. Себеби, автор сөзлерди бир –

¹ Төрешова Н. Өзиңнен. Нөкис: - Қарақалпақстан, 1994, Б.41.

бирине шеберлік пенен үйлестирген, мазмун хәм форманы бирлестире алған. Демек, бул оның дәретиўшилиқ табысы десек болады. Поэмада сюжет избе-из ўақыяларға қурылған. Соның менен бирге сюжетке байланыслы лирикалық қаҳарманның ишки толғаныслары да берилген. Бул болса, поэмада лирикалық сыпатлардың басым болыўын тәмийинлеп тур.

Ғәрезсизлик жылларындағы қарақалпақ поэзиясында Н.Төрешованың «Тутқын» поэмасы белгили орын ийеледи. Бул шығармасы автордың поэма дәретиўдеги жеке табысы болыўы менен қатар, миллий поэзиямызда лиро-эпикалық жанрдың раўажланыўына да хызмет етти. Поэма лиро-драмалық жанрдың талабына жуўап береді. Әлбетте, бул шығармаға тән жанрлық белгилер қарақалпақ поэзиясы ушын жаңалық емес. Поэмашылықта драмалық сыпатқа ийе поэма дәслеп И.Юсупов қәлеминен дөреген еді. Кейинги дәўирде оның «Мәңги булақ», Т.Мәтмуратовтың «Жақсы адамнын жүреги», «Мениң жулдызым» шығармалары жарық көрди. Олар тек аты аталған шығармалар ғана емес, ал пүткил қарақалпақ поэзиясының үлкен табысларының бири болды.

Лиро-драмалық поэмаларды сыпатлайтуғын тийкарғы жанрлық қәсийетлер айрықша қызығыўшылық оятады. Бунда көпшилиқ поэмалардағыдай хәдийсени баянлаў да, лирикалық шегинис те, қаҳарманның хәдийсеге қатнасы да, автордың ўақыяға берген баҳасы да бар болады. Демек бул типтеги поэмалар аралас жанрдың бир түри. Лиро-драмалық шығармада сюжетке, персонажларға байланыслы автордың қатнаслары да, қаҳарманның ой-сезимлери де, руўхый толғаныслары да берилип барады. Сондай-ақ, автор өз қаҳарманларының ис-хәрекетлерине өзиниң қатнасын ашықтан-ашық билдирип, олардың тәғдирине араласып та отыра береді.

Мәселен, Н.Төрешова өзінің «Тутқын» поэмасында бұл аралас жанрдың кең мүмкіншиликлерін дәретиўшилиқ пенен пайдаланыўға умтылған. Шайыр шығарманың сюжетлик барысы менен лирикалық сезимлерди сахналық көринис формасында, диалог үлгисинде берген. Поэманың усы композициялық қурылысын есапқа алсақ, оның лиро-драмалық поэма екенлиги айдынласады. Автордың өзи де усылай атайды. Сондай-ақ, шығармада қахарманның өмириндеги кескин моментлер, өзиниң қарама-қарсы сезимлери арасында сарсаң болыўы берилгенлиги, басқаша айтқанда лирикалық қәсийетлер драмалық халатлар менен уйғынласқан формада сүўретленгенлиги де лиро-драмалық поэма деп атаўға тийкар болады.

Шығармада Зыяда образында өзиниң руўхый дағдарысларын, қуўанышы менен өкинишлерин баянлап атырған муҳаббат тутқынын көремиз.

Оҳ... Қыйнайсаң, қыйнайсаң, буншелли жаным,
Ақтығой сел болып сойылмай қаным,
Мүмкин емес мениң турмыс бузыўым,
Саған өмирликке қолды созыўым¹.

Автор Зыяданың монологи арқалы оқыўшыны қахарманның руўхияты менен таныстырады, оның қыйын жағдайдан шығып кетиў жоллары менен ортақластырады. Данияр менен Зыяданың арасындағы диалоглар еслеў формасында бериледи. Оның ишки руўхый дүнясындағы перзентлерине деген аналық меҳри менен жеке муҳаббат сезимлери арасындағы гүрестиң автор тәрeпинен шебер берилиўи шығармада конфликттиң кескинлесиўине хызмет етеди.

Мени тамам етти ишки бир гүрес,

¹ Төрешова Н. Өзиңнен. Нөкис: - Қарақалпақстан, 1994, Б.62.

Көрмеймен десем де ериксиз көрсетти,
Ақылдан айырып дәрдесер етті¹.

Поэма сюжети биринши бетте еслеу формасында баянланған. Бул усыл шығармадағы сезимлер арасындағы шийеленискен қарама-қарсылықтың айқын сәулелениуіне тийкар болып тур.

Н.Төрешова соңғы дәуірлерде балалар әдебияты ушын да әжайып шығармалар жазды. Оның халық ертеги тийкарында жазылған «Жетим қыз» атлы поэмасы жарық көрди. Бул поэмада фольклорлық шығармаларға тән мифологиялық сүүретлеулерге айрықша орын бериледи. Ерман ғарры хаялы қайтыс болғанынан кейин кишкене қызы Айсәнемнің басынан сыйпар деген ой менен және үйленеди. Бирақ, өгей ана ойлағанындай емес, керисинше он еки жасар қызға көп азап береди. Сонда, Айсәнемнин бағып жүрген сыйырына, тауықларына тил питип оған жәрдем бериулери, сыйыр сүйеклериниң хан қызларына сай әжайып кийимлерге айланып кетиуи, дәўлет қусы, сыйқырлы геуиш сыяқлы мотивлердиң сүүретлениуи аўызеки әдебият үлгилерине тән.

Геуишти берип сынады,
Щап-шақ болып қалады,
Дәўлет қус қызға қонады,
Халықтың кеўли толады².

Айрықша өзгешелиги халық аўызеки дөретиушилигиндеги ертек үлгиси жазба әдебият талапларына сай поэмаға көшип оқыушыға және де тереңирек тәсир етип, эстетикалық заўық береди. Поэманың жуўмағы да қаҳарманлардың мурат-мақсетлерине жетиуи яғный ертеклердегидей жақсылық пенен тамамланады.

¹ Төрешова Н. Өзиңнен. Нөкис: - Қарақалпақстан, 1994, Б.59.

² Қайырлы таң. Шайыр хәм жазыушылар балалар ушын. Нөкис: - Қарақалпақстан, 2019, Б.59.

Жуўмақлап айтқанда, ғәрезсизлик жылларындағы поэмалар жанрлық, формалық хәм тематикалық жақтан хәр түрли болып келеди. Лиро – эпикалық жанрдың соңғы дәўирдеги раўажланыў бағдарларын кең түрде изертлеп үйрениў, ен жайдырыў әдебияттаныў илиминде әхмийетли мәселелерден болады.

Пайдаланылған әдебиятлар

1. Ахметов С., Есенов Ж., Жәримбетов Қ. Әдебияттаныў атамаларының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги, Нөкис: - Билим, 1994.
2. Төрешова Н. Өзиңнен. Нөкис: - Қарақалпақстан, 1994.
3. Қайырлы таң. Шайыр хәм жазыўшылар балалар ушын. Нөкис: - Қарақалпақстан, 2019.

О КАРАКАЛПАКСКОЙ ВЕРСИИ ЭПОСА “ГОРОГЛЫ”

(этномузыковедческий взгляд)

*Курбанов Калмурза Турганбаевич,
младший научный сотрудник,
Институт искусствознания АН РУз, г. Ташкент.*

Народную традиционную культуру каракалпаков невозможно представить без цикла дастанов “Гороглы”. Наряду с известными во всем центральноазиатском регионе эпическими поэмами “Гарип Ашык”, “Юсуф-Ахмед”, “Юсуф-Зулейха”, “Саятхан-Хамре”, “Зауре-Тайыр” и т.д., эти циклы также представляют собой классические образцы каракалпацкого романического эпоса.

Для исследователя каракалпацкой традиционной музыки очень важен вопрос изучения зон межэтнических контактов. Известно, что начиная с XVIII в. начался процесс активной интеграции каракалпаков в богатую хорезмскую культуру. В это время хорезмский оазис

представлял собой территорию этнокультурного симбиоза, образуя единое культурное пространство для разных народностей. Это, в частности, выражается в общем для проживающих в оазисе каракалпаков, узбеков и туркмен, эпическом наследии. Следует отметить, что в плане эпического репертуара их объединяет не только единый сюжетный фонд, но также и музыкально-стилевая общность.

Еще один из первых исследователей каракалпакской музыки, известный ученый В.М. Беляев заметил два типа эпических традиций: «По названию каракалпакских эпических сказителей «жырау», общему с казахами, и по стилю эпическое творчество каракалпаков сближается с казахским. По названию каракалпакских певцов «баксы», общему с туркменским «бахши», и по стилю вокальное искусство каракалпаков сближается с туркменским. Одновременно можно отметить в музыке каракалпаков некоторое родство и с узбекской музыкой»¹.

Дастаны из цикла «Гороглы» очень популярны в Каракалпакистане. Сложившись, по мнению ученых-фольклористов, в середине XVIII – начале XIX вв. каракалпакские версии этих поэм заняли прочное место в репертуаре целой плеяды сказителей-баксы.²³

Очевидно, создание каракалпакской версии эпоса «Гороглы» происходило в процессе творческих контактов каракалпакских баксы с известными сказителями Хорезма, туркменских и узбекских бахши – Эшбой, Суяв (Соег) и др. Один из ценных источников по традиционной музыкальной культуре Хорезма – «Краткая история музыки Хорезма» –

¹ Беляев В.М. О сборнике каракалпакских народных песен и мелодий // Каракалпакские народные песни. М., 1959. – С. 7.

² Максетов Қ. Дәстанлар, жыраулар, бақсылар: Илимий изертлеу. – Нөкис, Қарақалпақстан, 1992. – С.240.

³ Очерки по истории каракалпакского фольклора / Отв. ред.: д.ф.н. К.М. Максетов. – Ташкент: Фан, 1977. – С.49.

содержит сведения о музыкальной жизни этого региона конца XIX – начала XX в., в том числе о творческих связях сказителей¹.

Надо осознать, что «текст просто так не приходит» от одного народа к другому. «Для этого нужна почва, потребность в такого рода явлении, ... и эта почва – в народном сознании». И здесь важно не просто установить, что определенный корпус текста пришел из одной среды в другую, важно «показать, что народ с этим сделал, почему воспринял и т.д.»². То есть, нужен этнографический подход.

Необходимо указать на непосредственную связь становления и развития искусства каракалпакских баксы с появлением и дальнейшей разработкой местной версии эпоса “Гороглы”. Об этом свидетельствует самобытная традиция исполнения “Гороглы”, ее музыкальная составляющая. В репертуаре каракалпакских сказителей имеется ряд напевов, прикрепленные к отдельным стихотворным текстам данного цикла дастанов, которые также живут самостоятельной от них жизнью.

Сравнительно-типологическое и текстологическое изучение богатого эпического наследия народов центральноазиатского региона в будущем прольет свет на важные вопросы, связанные с наличием общностей, типологических параллелей в их традиционной культуре, в том числе поможет выявить различия и общности в национальных версиях эпоса “Гороглы”.

Список использованной литературы:

1. Беляев В.М. О сборнике каракалпакских народных песен и мелодий // Каракалпакские народные песни. М., 1959. – С. 5-8.

¹ Мулла Бекжон Рахмон ўғли, Муҳаммад Юсуф Девонзода. Хоразм мусиқий тарихчаси. Москва, 1925. – С.21.

² Путилов Б.Н. Теоретические проблемы современной фольклористики. Курс лекций для студентов Музыкально-этнографического отделения Санкт-Петербургской гос. консерватории (1995-1996 гг.). – СПб, 2006. – С.179-180.

2. Мақсетов Қ. Дәстанлар, жыраулар, бақсылар: Илимий изертлеу. – Нөкис, Қарақалпақстан, 1992. – 348 б.

3. Мулла Бекжон Рахмон ўғли, Муҳаммад Юсуф Девонзода. Хоразм мусиқий тарихчаси. Москва, 1925. – 54 с.

4. Очерки по истории каракалпакского фольклора / Отв. ред.: д.ф.н. К.М. Максетов. – Ташкент: Фан, 1977. – 232 с.

5. Путилов Б.Н. Теоретические проблемы современной фольклористики. Курс лекций для студентов Музыкально-этнографического отделения Санкт-Петербургской гос. консерватории (1995-1996 гг.). – СПб, 2006. – 316 с.

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ШАЙЫР-ОЙШЫЛЛАРЫ ЖАСЛАР ТӘРБИЯСЫНДА

*Ешимуратова Алмагүл Ажиниязовна,
ӨзР ИА ҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты*

Жасларды жоқары адамгершиликли, сиясий жетик, руўхый азықлы етип тәрбиялаўда ата-бабаларымыздың мийрас болған қәдириятлар, уллы данышпанларымыздың бийбақа дәретпелери баслы тийкар бола алады. Қарақалпақ халқының жаслар тәрбиясы жөниндеги ой-пикирлери ерте дәўирлерди өз ишине алады. Хәр қыйлы урыс-тартыс жаўгершиликлердиң ақыбетинде өз әўладларын батырлыққа, қахарманлыққа елди сыртқы душпанлардан қорғаўға қәлиплестириў дәстүрлери айрықша орынға ийе болған. Өз ўатанын сүйип хәм мәртликке, батырлыққа тәрбиялаўдағы халық дәстүрлери, аўыз-еки халық дәретиўшилиги хәм қарақалпақ шайыр-ойшыллары менен шешен-жыраулары қалдырған әдебий мийрасларында кең орыналған.

Сонлықтан, қарақалпақ халқында әсирлер бойы дәстүр болып киятырған жас әўладқа адамгершилик ҳаққында нәсият айтыўы оның

эсирлер бойы пайда болған ертек, аңыз-әңгеме, нақыл-мақал, жумбақ, салт-дәстүр жырлары хәм басқа да жанрлар арқалы нәсиятланып келинген. Халық тәрәпинен жаратылған аңыз еки дәрәтпелер халықтың батырлығын, аңызбиршилигин, өз ара сыйласықлы жасаўын әмелге асыра отырып, жасларды унамлы минез-қулықлы, әдалатлы болыўға, оларды патриотлық сезимлерге, миллетлер арасындағы ала-аўызлықты сапластырыўға, шақыратуғын ой-пикирлерге ийе.

Хәзирги ғәрезсизлик дәўиримизде қарақалпақ фольклоры хәм классикалық әдебиятты уғындырыў барысында шайыр-ойшылардың тәрбия бойынша айтқан көз-қарасларын үйрениў халықтың рухый байлықларын, тарийхын, мәдениятын, тилин терең билиўге, жаслардың патриотлық хәм халықлар дослығы сезимлерин демократиялық түсиникте қәлиплесиўине жәрдем етеди.

Жасларды миллий ғәрезсизлик руўхында ўатанды сүйиўге қәлиплестирип тәрбиялаўда қарақалпақ халқының шайыр-ойшыларының тутқан орны оғада үлкен. Әсиресе, уллы данышпан ойшыл Бердақ Ғарғабай улының дәрәтпелери дыққатқа ылайық. Шайырдың қарақалпақ халқына болған сүйиспеншилиги тек өз халқы менен шекленип қалмай, ал пүткил адамзат әўладын бахытлы турмыста жасаўына еристириў көз-қарасалары менен уласқан. Шайыр жасларды ўатанды сүйиўге тәрбиялаў ойларын «Амангелди», «Ерназар бий», «Айдос бий», «Шежире», «Хорезм», «Ақмақ патша» хәм басқа да пәэмаларында жән-жақлама сөз етиўге ерискен. Бунда өз елин сыртқы душпанлардан қорғаған адамлар тарийхий тулғалар, жасап өткен турмыстағы ҳақыйқый патриот ел азаматлары екенлиги айрықша нәзерде тутылған.

Шайыр халық қаҳарманларын өз пәэмаларында кеңнен сүүретлеп, жасларды олардан өрнек алыўға шақырады. Бердақ өзиниң ири

эпикалық шығармаларының бири «Ақмақ патша» дәстанында өтмиште жасап өткен барлық хұкимдарларға тән жаўызлықты, дүньяға көзи тоймаўшылық пенен даңқпаразлықты сөз ете отырып, сол замандағы ел бийлеўшисин ақмақ деп тартынбастан баха бериўи арқалы терең идеяны алға қояды. Ойшыл шайыр өз шығармасында патшаның ақмақлық ислери нәтийжесинде әпиўайы мийнеткешлер өмирин оғада шыдап болмайтуғын аўыр дәрежеге алып келгенлигин ашып бериўге ерискен. Бердақтың өмиринде бир хан емес ал, бир нешше ханлардың жаўызлығын өз көзи менен көриўи, халықтың өтмиш тарийхын жетик билиўи «Бул дүнья, дүнья болғалы, патша әдил болған емес» деген жуўмақ шығарыўына себеп болады.

Бердақ сөз етип отырған «Ақмақ патша» шығармасында азатлық, еркинлик ҳәм бахытқа жетиўдиң бирден бир жолы ақмақ патшаны жоқ етип елди ақмақлық пенен басқарыўшы үстем класс ўәкиллериниң зулымлығынан қутылыў деген пикирлерден ибарат еди.

Бердақ шайырдың тәлим-тәрбия ҳаққындағы көз қараслары «Балам», «Жақсырақ», «Излер едим», «Ким айтар» ҳәм тағы басқа да шығармаларында айрықша мазмунлы сәўлеленген. Ал, атақлы «Шежире» атлы тарийхий шығармасында жасларды халықлар дослығы идеясына тәрбиялаў машқаласын көтерип шығыўға ерискен. Адамлардың түп тамыры Әнес Мәликтен таралған деп улыўма адамзаттың туўысқанлығы ҳаққындағы көркем әдебий идеяны қуўатлаған. Шайырдың бул идеясы тарийхий фактлер менен тастыйықланған болмаса да, миллетлер арасында өз ара келиспеўшиликлер де гейде ушырасып турған сол дәўир ушын оғада керекли пикирлер еди. Бердақ өз шығармалары арқалы мийнеткеш халықты ҳәм елдиң келешеги болған жасларды адамгершиликке, мийнет

сүййіушиликке, халықлар дослығы руўхында тәрбиялаў исине үлкен үлес қосқан гуманист хәм демократ шайыр болды.

Сондай-ақ XIX әсирдеги қарақалпақ халқының шайыр ойшылы Өтеш Алшынбай улының дәретиўшилиги де жасларды тәрбиялаў ислеринде айрықша орынға ийе болды. Булардан тысқары XIX әсир ақыры XX әсир басларында жасаған Омар, Құлмурат, Сыдық, Аннақул т.б шайырларда өз заманы жасларының тәлим-тәрбиясы жөнинде көплеген пикирлерге ийе еди. Олардың шығармаларының тийкарғы мазмуны халықтың келешегі жаслар тәрбиясы ҳаққындағы ойлары хәм тилеклери менен байланысly болды.

Әсиресе, жасларды руўхый жақтан бай, талап дәрежесинде қәлиплестириўде шығармаларының тийкарғы мазмуны адамгершиликти, ғәрезсизликти, жаслардын баркамал әўлад дәрежесине ерисиўин нәзерде тутқан шайыр ойшыллары А.Муўсаев, С.Мәжитов, А.Дабылов, С.Нурымбетов, Қ.Әўезов хәм т.б дәретиўшиликлери бизиң хәзирги күнимиз ушын үлкен әҳмийетке ийе екенлиги мәлим. Бул шайыр ағартыўшылар халықлар арасындағы дослықты, туўысқанлықты, бирге ислеўди, өз-ара түсинисиўди хәм татыўлықты айрықша тәрбиялық машқала етип көтерген еди.

Елимизде ғәрезсизликке ерискеннен кейин билимлендириў тараўына жасалынған реформалар, миллий мектеплерди қайта қурыў иси, мектеплердиң адамгершилик принциплерин иске асырып ғана қоймастан, мийнеткешлер массасынын демократияны толық түсинетуғын, әсиресе, жас әўладты пухаралық жәмийет қурыўға тәрбиялаў саласында идеялық шөлкемлестириўшилик, тәрбиялық жақтан өз тәсирин тийгизиўи исинде көплеген жумыслар алып барылды. Жасларды руўхый жақтан жетилискен, өз елиниң патриоты дәрежесинде тәрбиялаў талаплары, ғәрезсизлик тийкарындағы жаңа мектеп

шараятында айрықша нәзерде тутылмақта. Бул исте қарақалпақ халқының шайыр ойшыллары дәреткен тәлим-тәрбиялық ой-пикирлер де жүдә зәрүрли екенлигин устаз оқытыўшылар өз ислеринде дыққат орайында услаўы лазым. Өсип киятырған жас әўлад өтмиш тәжирийбелерин үйренип оны және де байытып барыўы ушын, шайыр-ойшыллардың ең жоқарғы адамгершиликли, инсанийлық пазыйлетлерин нәсиятлаған бақалы пикирлери жоқары әҳмийетке ийе.

Әдебиятлар:

1. Ө.Әлеўов «Қарақалпақстанда тәлим-тәрбиялық ойлардың қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўы», Нөкис «Билим»,1993, 504-б.
2. XIX әсирдиң ақыры XX әсирдиң басындағы қарақалпақ әдебиятындағы ағартыўшылық пикирлер. Нөкис, «Қарақалпақстан» 1992.
3. «Бердақ» таңламалы шығармаларының жыйнағы, Нөкис,«Қарақалпақстан» 1977.

ЖЫРАЎ-ШАЙЫРЛАР ДӨРЕТИЎШИЛИГИНДЕ СӨЗ-ЖЫР ИПРОВИЗАЦИЯСЫ

*Кошкарбай Генжебаевич МАТИМОВ,
таяныш докторант, Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик
педагогикалық институты*

Қарақалпақ халқының миллий мәденияты тарийхында жыраўшылық өнер үлкен роль тутқаны менен айрықша бақаланады. Жыраўшылық дәстүр тек ғана қарақалпақлардың мәденияты тарийхында ғана емес, пүткил түркий халықлардың мәдений раўажланыўы тарийхында терең из қалдырған. Барлық түркий халықлардың әдебияты, көркем өнери жыраўшылық дәстүр арқалы жүзеге келген.

Жырау сөзі жыр жырлау сөзинен алынған болып, оның келип шығыу тарихы жүдә узақ дәуірлерге барып тақалады. Демек, әдебиетші алымлардың белгилеп өткенине қарағанда жырау атамасы IX әсирлердеги Қорқыт ата жырлары менен байланыстырады¹. Белгили алым Н.Дәуқараев:-«Жырау – «жыр» сөзинен келип шығып «жыр жырлау» деген мәнини аңлатады»² деп көрсетеди. Қарақалпақ халқында көлемли эпикалық жырларды жырлайтуғын кәсип түрин **жырау** деген атама менен жүритсе, қазақларда **жырау, жыршы, жыршы-ақын**, өзбеклерде **ирау, бахши**, түркменлерде **бахши, озан**, әзербайжанлар менен түрклерде **озан, ашық, ашуг, ваншаг**, якутларда **олонхосут**, хакасларда **кайчи**, башқұртларда **сәсэн, кобаиршы** деп аталады.

Дүнья халықлары мәденияты тарихының әйдемги дәуірлерине итибар қаратсақ, қарақалпақ жырауына мегзес әйдемги грек аэдлери (жыршылары) Европа халықларында кең тарқалған рапсодлар (Рапсодиялар), Орта әсирлердеги немец халқының мәденияты тарихында терең из қалдырған шпильманларға нәзер тасламай кетиу мүмкин емес. Өйткени, әйдемги грек аэдлери (жыршылары), рапсодлар (жыршылар), шпильманлар **лира, кифара, форминга** сыяқлы ески музыкалық инструментлер арқалы «Илиада», «Одессея» хәм усыған усас батырлық хәм тарихый жырларды, тарихый қосықларды импровизациялық усыл менен жырлаған³. Бул аэдлер, рапсодлар хәм шпильманлардың эпикалық жырларды синкретизмнен барынша пайдаланып, ески музыкалық инструментлер арқалы импровизациялық

¹ Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис:-«Қарақалпақстан», 1988, Б.72.; Мамбетов К. Ерте дәуірдеги қарақалпақ әдебиаты тарихы, Нөкис:-«Билим», 1992, Б.48.; Мақсетов К. Поэтика каракалпакского героического эпоса, «Наука», Ташкент, 1965, Б.177.; Мамбетов К.Әйдемги қарақалпақ әдебиаты, Нөкис:-«Қарақалпақстан», 1976, Б.108.

² Дәуқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. – Нөкис:-«Қарақалпақстан», 1977.-Т-II, Б.99

³ Словарь Литературоведческих терминов (редакторы-состовители Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев) Москва- «Просвещение», 1974, Б.24.; История древнего востока. (под ред. В.И.Кузищин) Москва, «Высшая школа», 1979, Б.46.; Баҳадырова С. Қарақалпақ қандай халық. Ташкент:-«Наврўз», 2017, Б.67.

усыл менен атқарыуы, жырлауы бизиң қарақалпақ жырауларының дөретиушилигине жақын.

Жырау өзиниң поэтикалық дүньясын қобыз сазы менен тарийхий уақыяларды, батырлардың қахарманлық жеңислерин, урыс уақыяларын, дидактикалық, философиялық көркем ой дүньясын намаға салып жырлайды. Бул әйемнен киятырған эпсанауый жырау Қорқыт атадан мийрас болған жыраулардың дәстүрлик жолы дәстүрлик жалғасы еди. Халқымыз хәм соның ишинде жыраулардың өзлери қобыз саз әсбабы хәм жыраушылық өнердиң пайда болыуы, раўажланыу басқышлары тарийхына қызығып келген. Бул бойынша Қорқыт ата хәм оның соққан қобызы хаққында аңыз-әңгимлер, рәуиятлар дөретип, миллий руўхый дүньямыздың ажыралмас бир бөлегине айланғаны сыр емес. Усы қобыз атамасы XI әсир түркий халықларынан шыққан биринши филолог алым Махмуд Қашқарийдиң «Девони луғатит түрк» шығармасында «комуз» («қобыз») түрк (түркий) қәуимлериниң музыкалық инструменти деп түсиник береди¹. Әбиу Насыр ал Фарабий (870-950) өзиниң «Музыка туўралы үлкен кітап» шығармасында қобыз хәм оның дүзилиси хаққында бахалы пикирлер билдиреди². Сондай-ақ қарақалпақ алымы С.Бахыдырова қобыз хәм жырау туўралы мағлыұматлар Хорезмий (783-850), Рашид-ад-дин (1247-1318), Лутфий (1366-1465), Наўайы (1441-1501), хәм Абылғазының (1603-1664) шығармаларында да ушырасатуғынлығын белгилеп өтеди³.

Қарақалпақ әдебияттаныу илиминде дәстан хәм оның атқарыушысы жырау, жыраушылық өнер хаққында дәслепки изертлеулер Н.Дәўқараев

¹ Махмуд Қашқарий. «Девону луғатит турк». – Тошкент. 1960.- I том. Б.346.

² Әбиу Насыр ал Фарабий Музыка туўралы үлкен кітап (*аўдарған Ж.Сандыбаев, «Алматы», «Колор», 2008. 445-бет.; Естественно научные трактаты, (Перевод с арабского) Наука, Алма ата, 1987, Б.445.*

³ Бахыдырова С. Қарақалпақ қандай халық. Ташкент:-«Наврўз», 2017, Б.80.

мийнетлерінде көрине баслады¹. Буннан соң жырау хәм оның музыкалық инструменти қобыз хаққында, оның дүзилиси бойынша Қ.Айымбетов² хәм Т.Адамбаеваның³ илимий изертлеулерінде де мағлыұмат бериледи.

Жырау – түркий халықлар мәденияты тарийхында импровизациялық қәбилети, дәретиушиликтеги поэтикалық шеберлиги нәтийжесинде жыр, терме-толғаулар дәретип, көлемли эпикалық дәстанларды атқаратуғын халық поэзиясының ири ўәкили болып табылады. Түркий халықлардың жәмийетлик турмысында жыраулар халықтың руўхый көсеми, жәмийетлик пикирлерди қәлиплестирип, халықтың миллий биригиўине, миллий сана сезиминиң ояныўына, руўхый тиклениўине алып келди. Ханлар, ўәзирлер, ел бийлери жырау менен кеңесип, пикирлесип отыратуғынлығын да байқаўға болады. Демек, қарақалпақ халқының жыраулар тарийхында терең из қалдырған Соппаслы Сыпыра жырау «ишки жәмийетлик турмыс мәселелеринде ханға ақыл берип мәмлекеттиң идеологиялық ислерине тиккелей араласқан»⁴ болса Асан Қайғы (бул да негизи жырау, халық тәғдирин қайғырып, ханға көп мүрәжат, усынысларын билдиргени ушын усылай аталып кеткен) «Орманбет бий (Улығ Мухаммед) хәм Жәнибек хан менен зәңгилесип жүргенлиги хәм оның кеңесгөйи болғанлығын»⁵ көриўге болады.

Қарақалпақ әдебияты тарийхында жырау-шайырлар жыраушылығы менен бир қатар шайыр, шешен сыпатында айрықша баҳаланады.

¹ Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. – Нөкис:-«Қарақалпақстан», 1977.-Т-II, Б.99.

² Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис:-«Қарақалпақстан», 1988, Б.73.

³ Адамбаева Т. XX әсирге шекемги қарақалпақ музыкасы. Нөкис, «Қарақалпақстан», Б.18.

⁴ Әлеўов Ө. Қарақалпақстанда тәлим-тәрбиялық ойлардың қәлиплесиўи хәм раўажланыўы, Нөкис:-«Билим», 1993, Б.235.

⁵ Әлеўов Ө. Қарақалпақстанда тәлим-тәрбиялық ойлардың қәлиплесиўи хәм раўажланыўы, Нөкис:-«Билим», 1993, Б.245.

Белгили алым К.Мәмбетов ерте дәуірдеги қарақалпақ әдебиятын изертлеу барасында усы жырау-шайырлар дәретиушилигине айрықша тоқтап: «...автор шығарманы өзи жазып, өзи үгит-нәсиятлауы, өзи саз әспабы менен атқаруы қәбилетине ийе болуы менен белгиленеди»¹ деген еди.

Қарақалпақ әдебиятында жырау атамасы жүдә кең мәниге ийе болып, XIV-XVIII әсирлер аралығындағы жасап өткен жырау-шайырлар өз гезегинде шайыр, жууабый шешен хәм жырау (атқаруышы) сыпатында да көзге тасланған хәм жырау деген улыұмалық атама менен жүритилген. Соңғы дәуірлерге келип жырау сөзиниң мәниси бираз тарайыңқырап, тек ғана халқымыздың бай аўызеки дәретпелерин атқаруышыларды ғана түсинген. Олар аўызеки дәретпени атқарып қоймай, шайырлық хәм импровизациялық уқыбы басым болып, халық массасына кең таралыуында, сол аўызеки дәретпениң идеялық, көркемлик хәм сюжетлик қурылысының артыуында айрықша әхмийетке ийе болған.

Жырау синкретикалық формалардан барынша пайдаланып қарақалпақ мәдениаты тарийхында сөз өнериниң (шайырлық) саз өнериниң (музыка) театр өнериниң (актёрлық) қәлиплесиуінде ең дәслепки формаларын бере алды. Импровизациялық шеберлигиниң нәтийжесинде тарийхый жырларды, қахарманлық дәстанларды жыллар дауамында қайта ислеп, поэтикалық жақтан жетилисиуине, бай әдебий мийрасқа айландырыуға еристи.

Пайдаланылған әдебиятлар

1. Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1988.

¹ Мамбетов К. Ерте дәуірдеги қарақалпақ әдебияты тарийхы, Нөкис: «Билим», 1992, Б.177.

2. Адамбаева Т. XX әсирге шекемги қарақалпақ музыкасы. Нөкис, «Қарақалпақстан»,
3. Әлеуов Ө. Қарақалпақстанда тәлим-тәрбиялық ойлардың қәлиплесиуи ҳәм раўажланыуы, Нөкис:-«Билим», 1993.
4. Әбиұ Насыр ал Фарабий Музыка туўралы үлкен китап (аўдарған Ж.Сандыбаев, «Алматы», «Колор», 2008. 445-бет.; Естественно научные трактаты, (Перевод с арабского) Наука, Алма ата, 1987.
5. Баҳадырова С. Қарақалпақ қандай халық. Ташкент:-«Наврўз», 2017.
6. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. – Нөкис:-«Қарақалпақстан», 1977.-Т-II.
7. История древнего востока. (под ред. В.И.Кузищин) Москва, «Высшая школа», 1979 г.
8. Мамбетов К. Ерте дәўирдеги қарақалпақ әдебияты тарийхы, Нөкис:-«Билим», 1992.
9. Мамбетов К.Әйемги қарақалпақ әдебияты, Нөкис:-«Қарақалпақстан», 1976-ж.
10. Мақсетов К. Поэтика каракалпакского героического эпоса, «Наука», Ташкент, 1965.
11. Махмуд Қашқарий. «Девону луғатит турк». – Тошкент. 1960.- I том.
12. Сағитов И. Қарақалпақ халқының қаҳарманлық эпосы, Нөкис-ККГиз -1963.
13. Словарь Литературоведческих терминов (редакторы-состовители Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев) Москва- «Просвещение», 1974.

T.QAYIPBERGENOVTIŇ «MUĞALLIMGE RAXMET» POVESTINDE QAHARMAN OBRAZIN JARATIW SHEBERLIGI

*Allamuratova Nargiza Maxsetbaevna,
Nókis qalası 22-sanlı qánigelestirilgen mámleketlik ulıwma
bilim beriw mektebiniń qaraqalpaq tili pání muğállimi*

T.Qayıpbergenovtıń «Muğallimge raxmet» povesti 1958-jılı jazıldı, bul shıǵarma 60-jıllardaǵı qaraqalpaq prozasındaǵı liro-epikalıq povestke taslanǵan birinshi adım boldı¹. Povest dóregen dáslepki dáwirlerden-aq oqıwshılar názerin ózine qarata aldı, ádebiyatshılarımız tárepinen bul shıǵarma joqarı bahalandı. Shıǵarma tiykarınan bilim alıwǵa talpınǵan, jańa dúzimniń belsendi qatnasıwshısına aylanıwdı niyet etken ápiwayı diyxan balası Turdımurattıń tilinen bayanlanadı. Waqıyalar usı bala hám adamlardı sawatlandırıw maqsetinde kelgen Meńlimurat degen jigit dógeresinde bolıp ótedi. Shıǵarmanıń tiykarǵı qaharmanları da usı eki obraz.

Shıǵarmada qatnastırılǵan obrazlardıń kópshiligi sáti shıqqan. Povestte barlıǵı bolıp 25 obraz qatnastırıladı. Olardı biz baslı qah'armanlar, ekinshi dárejeli qah'armanlar, epizodlıq obrazlar yamasa personajlar dep ajratıp ótemiz. Baslı qah'armanlarǵa Turdımurat hám Meńlimurat obrazların kirgiziwimizge boladı.

Ádebiyatshı-ilimpaz Q.Kamalov qaraqalpaq povestlerin izertley otırıp, T.Qayıpbergenovtıń «Muğallimge raxmet» povestiniń syjeti, qaharman karakteriniń beriliwi h'aqqında: «Povesttegi waqıyalar «Dóngelek kól» awılında bolıp ótedi. Usı awılda birinshi mekteptiń ashılıwı, muğallim Meńlimurattıń shólkemlestiriwshilik isleri, jańa menen eskiniń arasındaǵı gúresler-povest syjetiniń epikalıq tiykarın dúzse, waqıyalardıń hám qaharmanlar háreketiniń barlıǵı lirikalıq qaharman jas oqıwshı Turdımurattıń

¹ Kamalov.Q Qaraqalpaq povesti. No'kis, Qaraqalpaqstan, 1978.78-b.

tilinen bayanlanıp, onıń tolǵanıslarına kúyinish súyinishine baǵındırıladı. Bul usıl jazıwshıǵa keń planlı waqıyalardıń kólemin ádewir qısqartıwına, shıǵarmanıń súwretlew usılları menen tilinde lirizmdi kúsheytiwine múmkinshilik beredi.»¹ degen pikir bildiredi. Shınında da, povest balalar turmısınan alınǵanlıǵı, waqıyalar jas bala Turdımurattıń tilinen berilgenligi ushın da shıǵarma ápiwayı syujetke qurılǵan. Sonlıqtan da bul shıǵarmanı balalardıń qabıl etiwı, tez oqıp shıǵıp ózlerine tiyisli juwmaqlar shıǵarıwı ańsat keshedi.

Joqarıda aytıp ótkenimizdey shıǵarmanıń lirikalıq qaharmanı Turdımurat. Bul obraz balalarǵa tán sadalıǵı basım, kórgen zatın tez ilip alatuǵın isengish, bir zatqa qızıqsa sonıń tıp-túbine jetpegenshe qoymaytuǵın, doslarına sadıq ápiwayı diyxan balası sıpatında súwretlenedi. Dúysen mollanıń:

«Muǵallım sizlerge shoshqanıń góshin jegizedi, eger kónbeseńiz uradı» degen gápine isenip, Meńlimurattı kórgende onnan qashıwı, al keyin ala usı muǵallım menen jaqın bolıp qalıwı bul pikirlerimizdi dálileydi. Jazıwshı balanıń ishki ruwxıy dúnyasınıń ózgeriwın ómirge degen kóz-qarasınıń ózgeriwın, jalań ayaq oynap júrgen awıl balasınıń sana-seziminiń muǵallımniń tásiiri astında oyanıwın isenimli túrde súwretlep bere alǵan. Mısalı:

«Burınları eki dizesi órim-órim bolǵansha asıq oynaytuǵınlardıń biri men edim. Endi asıq oyın túwe top ta oynamaymız. «Asıq oynaǵan azar top oynaǵan tozar»dep burınları adamlar aytsa, jek kóretuǵın edik, endi usı sózdi oqıwdan qashıp júrgen balalarǵa, oqıwdan tómen oqıytuǵın balalarǵa ózlerimiz aytatuǵın boldıq.»² Shıǵarmada Turdımurattıń portreti waqıyalardı sóz etiw barısında jol-jónekey óziniń tilinen sızıp beriledi.

¹ Kamalov.Q Qaraqalpaq povesti. No'kis, Qaraqalpaqstan, 1978.78-b.

² Qayıpbergenov.T Roman povestler. No'kis, Qaraqalpaqstan, 1978.295-b.

«İshke aparıp aynağa qaratıp edi, ózimniń sıyqım ózime kútá unadı. Baspaq murınnan kelgen qara kózli, jumalaq júzli bala ekenmen. İyegim sál qayqılaw, bolmasa sulıwman dep maqtanıwıma da bolarlıq.»¹

Al Meńlimurattıń portreti bolsa, qaharman haqqındaǵı waqıyalar baslanıwdan-aq suwretlenedi. Bul Meńlimurat penen Turdımurattıń eń dáslepki ushrasqan waqtında ámelge asadı. Muǵallimniń portreti shıǵarmada tómendegishe sıızıp beriledi:

«Qarasam, jalań bas, shashı hayallardıń shashınan qısqaław bolǵanlıqtan órimge kelmeytuǵın sarı sınılı jigit tur. Hayallardıń shashınan jáne bir ayırması-eki shekesin, jelke shashın pardozlaptı.»²

Shıǵarmadaǵı baslı qaharmannıń biri-Meńlimurat. Bul obrazdı da shıǵarmadaǵı eń sátli shıqqan obrazlar qatarına jatqarsaq boladı. Muǵallım Meńlimurat obrazı povestte jazıwshı tárepinen tereń súyiwshilik penen, diyxan balalarınıń ilim-bilimge, jańa dúnyaǵa kózin ashqan ustazlardıń dáslepki ájayıp áwladlarına degen sheksiz minnetdarshılıq sezimi menen ashıp beriledi. Muǵallım obrazı qaysı dáwirde bolmasın jámiyetimizde óz ornına iye insan, h'úrmetke ılayıq iygilikli kásip iyesi sıpatında qádirlenedi. Meńlimurat dáslepki waqıtları balalardı mektepke aparıwda kóp ǵana qıyınshılıqlarǵa duwsharlasadı. Muǵallimniń usı dárejege jetiwi ushın qanshelli uzaq joldı basıp ótkenligi shıǵarmada bılayınsha bayanlanadı:

«-Bunnan segiz jil burın internatqa alınıp, oqıwǵa ketken edim. Tórtkúldegi internata úsh jil oqıdım. Onnan soń meni muǵallımshilik jumısqa jibermekshi boldı. Men razıshılıq bermedim. Keyin Tashkentte jáne tórt jil oqıdım, -dep juwap berdi.

¹ Qayıpbergenov. T Roman povestler. No'kis, Qaraqalpaqstan, 1978.254-b.

² Qayıpbergenov. T Roman povestler. No'kis, Qaraqalpaqstan, 1978.246-b.

Meniń esaplawımsha Meńlimurat aǵa jeti jil oqıǵan. Qanday uzaq oqıǵan-á. Aǵam menen apamniń aytıwınsha jeti jil degen bir adamniń ómiri.»¹ Al shıǵarmanıń ekinshi bir jerinde muǵallımshiliktiń mashaqatlı kásip ekenligi bılayınsha súwretlenedi:

«Úyme-úy kirip oqıwǵa bala jıynap júretuǵın bolsa, muǵallımniń múshkili de ańsat emes eken-ǵoy?» Biraq muǵallım bul qıyınshılıqlardan qashpaydı, óziniń tırısqaqlıǵı adamlardı izine erte alıwshılıǵı nátiyjesinde, kem-kemnen tek ǵana balalardı ǵana emes olardıń ata-anaların da izine erte aladı. Jazıwshı Meńlimurat obrazı menen Dúysen mola obrazın bir-birine qarama-qarsı qoyıp súwretleydi hám bul-eki obrazdıń da xarakterin ashıp beriwde xızmet atqaradı.

Jazıwshı turmıs haqıyqatlıǵın adamlardıń hár túrli xarakterin súwretlew arqalı ashıp beredi. 20-jıllardaǵı qarama-qarsı waqıyalar kóplegen dóretpelerde sóz etilgen bolsa da bul shıǵarmada basqa shıǵarmalardaǵı súwretlengen waqıyalardı tákirarlamaytuǵın syujetler bar. Sonlıqtan da povesttegi waqıyalarǵa uqsas qubılıslardı oqıǵan esitken bolsaqta, kóz aldımızǵa jazıwshı dóretken epizodlar arqalı sol dáwirdegi xalıqtıń turmısı óz-ózinen keledi. Bizge belgili bolǵanıday-aq shıǵarmada háreketti rawajlandırıwshı bul obrazlar, ulıwma biz kórkem shıǵarmanı obrazlar arqalı túsinemiz. Shıǵarmada qatnasqan hár bir qah'armanın óz ornı bar. Meyli ol bas qaharman bolsın, meyli ol ekinshi dárejeli qaharman bolsın, hár bir qaharmanıń sol shıǵarmanıń dóreliwinde óz ornı boladı.

Paydalanılǵan Ádebiyatlar

1. Kamalov Q. Qaraqalpaq povesti. No'kis, Qaraqalpaqstan, 1978. 78-b.
2. Qayıpbergenov T. Roman povestler. No'kis, Qaraqalpaqstan, 1978. 295- b.

¹ T. Qayıpbergenov. Roman povestler. No'kis, Qaraqalpaqstan, 1978-j. 260-b.

ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРЫ ДҮНЬЯ ЖҮЗИ ИТИБАРЫНДА

*Өтениязов Полат Жуманиязович,
үлкен илимий хызметкер, филология илимлери
бойынша философия докторы (PhD),
Өзбекстан Илимлер Академиясы Қарақалпақстан Бөлүмү,
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты.*

Қарақалпақ халқының тарихы, әдебияты, фольклоры, мәдениаты, үрп-әдет салт дәстүрлери оғада бай хәм рәңбәрең. Ата-бабаларымыз неше әсирлерден берли руўхый мийрасларын көздиң қарашығындай сақлап киятыр. Хәттеки, ашлық жылларында да халқымыз халық аўызеки дөрөтпелерин сақлап, “бийдай наның болмаса да бийдай сөзиң болсын” деген даналық гәпти кейинги әўладларға қалдырып кеткен. Ертедеги адамлар ылашықта, жер төледе жасап, зағара жеп, қуры қара суў ишип күнелткени менен хасыл гәўхар сөзлерди умытқан жоқ. Ошақ этирапында отын жағып, соның жақтысында халық ертеклерин, аңыз-әпсаналарын, дәстанларын бир-бирине айтып, қулақларының қурышын қандырған. Сонлықтан да, уллы шайырымыз Ибрайым Юсупов “от жаққыштан дана шығар, сөзге қулақ түре-түре” деп жазған еди. Шынында да, бүгинги күнде жасы үлкен аталарымыз, кемпир апаларымыз гәпти астарлап, нағыслап айтыўы буны дәлийллейди.

Қатықулақ аталар, апалар “Алпамыс”, “Едиге”, “Қырық қыз”, “Мәспатша”, “Қоблан”, “Шәрияр”, “Ер Шора”, “Гөрүғлы”, “Ғәрип ашық”, “Өтеш батыр”, “Мәликайы Зухрия”, “Қарабек”, “Бекимбет бақының баязы”, “Гүл-Сәниўар”, “Бозуғлан”, “Гүлнәхәр”, “Дәўлетиярбек”, “Ер Қосай”, “Қараман”, “Қурбанбек”, “Қыз палўан”, “Муңлық-Зарлық”, “Гүлистан”, “Қаншайым”¹ сыяқлы дәстанларымызды ядтан айтып,

¹ Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). 1-8-томлар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2007. – 756 б.; Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). – 14-26-томлар. – Нөкис: Илим, 2010. – 544 б.; Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). 57-66-томлар. – Нөкис: Илим, 2013. – 462 б.

мейлис-мерекелерге еле де сән береді. Айырымлары балалар, жас өспірімлердің түсиніуі үшін усы көлкемлі дәстанларымызды ықшамластырып, ертеқ формасында да айтып өтиуі бизлерди еле де илимий жақтан изертлеуіге шақырады. Мысалы, халқымыз арасында “Алпамыс”, “Қырық қыз”, “Едиге”, “Шәрияр” дәстанларының ертеқ вариантлары да ушырасады. Бул киши жастағы балалар, мектеп оқыушылары үшін оғада бийбаха дөретпелер саналады.

2015-жылы “Билим” баспасынан “Қарақалпақ халық дәстаны “Қырық қыз” атамасындағы китапша басылып шықты. Онда усы дәстанның ертеқ формасындағы варианты жарық көрди. 16 беттен ибарат бул китапшаны оқыу арқалы киши жастағы балалар, жас өспірімлер батыр қыз Гүлайымның хәм оның қураллас қыз досларының мәртлигинен, Ұатан сүйгишлигинен тәсир алары сөзсиз. Бул дәстанның тәрбиялық әхмийетине азырақ тоқтап өтсек.

Әзел-әзелден хаял-қызлардың жәмийеттеги роли, әхмийети жоқары болып келген. Аналық рууы (матриархат) дәуиринде хаял-қызлар ерлер қатарында ел қорғаған, жауға қарсы гүрес алып барған. Буны «Қырық қыз» эпосындағы (дәстанындағы) сюжетлерден билиуимизге болады. Онда Гүлайым хәм оның жауынгер қуралласлары хәққында эпизодлар берилген. Қарақалпақ елинде, Саркоп деген қалада Аллаяр деген бай болғанлығы, ул балаларына қарағанда қызы Гүлайымның батыр болыуы сөз етиледі. Гүлайым қырық қызын қасына ертип, өзинің қорғанына барып, жауынгерлик шынығыуларын өткеріуі оның мәрт келбетин көрсетеді. Дәстанның қысқаша мазмуны төмендегише:

Қарақалпақ халқында, Саркоп қаласында Аллаяр деген байдың алты ул баласы, бир қызы болады. Ул балалары қорқақ болып өседі. Қызы Гүлайым болса мәрт болып бой жетеді. Гүлайым әкесинің

Ақтамкер атлы атын минип, Саркоптан әдеуір узақтағы Мийұалы деген атаұда қырық қызы менен сауаш сырларын үйренеди. Қалмақтың ханы Суртайша сан мың әскери менен келип, Саркоп қаласын қамалға алады. Ел елшилигин етип, душпанға қарсы гүрести. Бірақ, жаў қамалға алған ұақытта жүрегін қалқан етип турғандай батыры жоқ Аллаяр әдеуір албырап қалды. Алты баласы болса алты жаққа қарай қашты. Ел батыры Отбасқан өр көкирекликке салып айқасқаны менен нәтийже шықпады. Көптің аты көп, байдың аз ғана нөкерін шыбын шелли көрмеді. Душпан өлтиргиси келгенлерін өлтирди, аман қалғанларын сансыз мал дүнья менен қосып айдап, өзлеринің елине қарай раўана болды. Түркстанның даласы сансыз өликлерге толып, этирап жағымсыз ийислер менен қапланды. Елге жаў келгенде жыландай алты улы да бул қырғыннан аман қалмады. Қылыш пенен шаўып өлтирди. Солай етип, мойнына алқан салынып жаў қолында бенде болып баратырған ата-аналарының да дийдарларын көре алмады.

Бир неше күннен кейін Мийұалыдан қайтқан Гүлайым баслаған қырық қыз қарабаханаға айланған Саркоп даласының үстинен шықты. Булар Мийұалыда жүргенде болмас ислер болыпты. Өлгенлер өлип, өлмегенлери душпанға бенде болып, ат алдында айдалып кеткен. Қаланың иши-сыртының бәри қып-қызыл қан, өликлер арасында биреудің әкеси, биреудің шешеси, биреудің туұысқаны – хәммеси бар. Тири қалғанларының жағдайлары қандай екенлиги белгисіз. Бул жағдайларды көрген қызлар өлгенлерди жерлеп, аман қалған халқы менен мал-дүньясын душпаннан қайтып алыў ушын қылыш пенен найзаларын сүйип ант етеді. Солай етип, қырық қыз жаўға бенде болған халқының изи менен Суртайшаның елине сапар етеді. Қыя майдан шөллерде адасып киятырғанында Хорезмнің батыры Арыслан менен ушырасады. Арыслан Гүлайымның хабарын еситип, оған ашығыў-

бийқарар болып киятырған екен. Гүлайым Арысланнан бул сөзди еситип қатты ашыўланады:

- Расын айтсам, мени хәзир ышқы дәрти емес, ел дәрти қыйнайды. Мен шикарда жүргенимде қалмақтың ханы Суртайша ел-журтымды, ата-анамды бенде етип, мал-мүлкимди айдап кеткен екен. Хәзир соны излеп киятырман!

Арыслан өзиниң бул ўақыядан бийхабар екенлигин айтып кеширим сорайды хәм өзи де Саркоп халқы ушын Суртайшадан өш алыўға тилек билдиреди. Солай етип, Гүлайым баслаған қырық қыз бенен Арыслан Суртайшаның қаласына жетип барады. Батырлар жетип барса, қалмақлардың қаласы бийик қорған менен қоршалған екен. Қалаға кириў қыйынласады. Солай болса да, тутқын болған халық Гүлайымның анасы менен ақылласып, пәтпелек арқалы хат жазып, сырттағы батырларға қалаға кириўден жағдайларын түсіндиреди. Солай етип, Гүлайым баслаған қырық қыз қалаға киреди. Арада жан түршигерлик саўашлар менен Суртайшаның қорғаны алынып, ол жерде азап шегип атырған Саркоп халқы хәм Гүлайымның ата-анасы тутқыннан босатылады. Жаўыз патша Суртайшаның геллеси қырқылып дәрўазаға илдирилди. Әсиресе бул саўашта Гүлайым менен бирге оның жеңгеси Сәрбиназ үлкен қахарманлық көрсетеди.

Гүлайым өз халқын аман-есен Саркопқа алып келип орналастырғаннан кейин Нәдиршаның Хорезмге топылыс жасағанын еситеди. Арыслан хәм оның халқына жәрдем бериў ушын Гүлайым Үргенишке барады. Ол жерде Нәдиршаның үстинен жеңиске ерисип, Арысланның қарындасы Алтынайды күнликшиликтен қутқарады. Солай

етип, Гүлайым менен Арыслан барлық душпанларының үстинен жеңiske ерисип, бирге қосылып мурат-мақсетине жетеди¹.

Бунда халықлар дослығы, бир-бирине қол-көмеги уллы пазыйлет сыпатында сөз етиледі. Ұақықатында да, дәстан хәр биримизди мәртликке, ұатан сүйиўшиликке, баўырманлыққа шақырады.

Жоқарыда атап өткен халық аўызеки дәретпелериниң бири «Қоблан» дәстаны болып табылады. Қарақалпақ фольклористи, филология илимлериниң докторы Камалбай Палымбетов бул бийбақа халық дәретпесиниң генезиси хәм типологиясын арнаўлы изертледи хәм усы өзиниң концепциясын жаратты. Яғный, «Қоблан» дәстанының пайда болыўы, қәлиплесиўи, сюжетлик дәреклери, генетикалық тийкарлары, типологиясы, дәстанның миллий вариантлары, поэтикалық жақтан жетилисиўинде жыраўлардың атқарыўшылық хызмети, дәстанның түркий хәм монгол халықларының эпослары менен байланыс мәселелери үйренилген. Бул илимий жумысқа, монографиясына филология илимлериниң докторлары, профессорлары С.Баҳадырова, Ж.Хошаниязов, К.Алламбергенов редакторлық еткен хәм унамлы пикирлерин билдирген².

Усы орында қарақалпақ дәстанларының атқарыўшылары, олардың қәбилети, атқарыў шеберлиги, олардың бир-биринен функционаллық айырмашылығы туўралы да атап өтиў орынлы болса керек.

Филология илимлериниң докторы, профессор Қабыл Мақсетов «Қарақалпақ жыраў-бақсылары»³ атамасындағы мийнетинде жыраўларымыздың, бақсыларымыздың өмири, дәретиўшилик жолы,

¹ Qaraqalpaq xaliq da'stani'. Qirq qiz. – No'kis: Bilim, 2015. – 16 b.

² Палымбетов К. Қарақалпақ халық дәстаны «Қоблан» (генезиси хәм типологиясы). Монография. – Нөкис: Билим, 2020. – 164 б.

³ Мақсетов Қ. Қарақалпақ жыраў-бақсылары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1983. – 207 б.

репертуарындағы дәстанлары, атқарыу шеберлиги, дөретиушилик лабораториясы тууралы бақалы мағлыұматлар берип, терең үйренген.

Халық дәстанларымыздан тысқары, халық ертеклеримиз де дүнья жүзи халықларының итибарында болып келди хәм еле де дыққат орайында екенлигин мақтаныш пенен тилге аламыз. 1985-жылы Германияның Бохум қаласының баспаханасында қарақалпақ халық ертектери немис хәм қарақалпақ тиллеринде басылып шықты. Бул китапты жәриялауда филология илимлериниң докторы, профессор Карл Райхл белсендилек етти. Сондай-ақ, ол ғәрезсизлик жылларына келип те қарақалпақ халық дәстаны «Едиге»ни де англичан тилине аударып, китап халында басып шығарды.

2005-жылы Канаданың «Trafford Publishing» баспаханасында АҚШ, Уллы Британия хәм Ирландия короллиги менен биргеликте “Karakalpak folk tales” (Қарақалпақ халық ертектери)¹ атамасында китап басып шығарылды. Бул китапты шығарыуда, қарақалпақ халық ертектерин англичан тилине аударыуда дилмаш Қуұатбай Утегеновтың мийнеттери уллы болды. “The History of Karakalpak” деп аталған кирисиу бөлиминде, алғы сөзинде қарақалпақ халқының тарийхы, мәдениаты, әдебияты, фольклоры, этнографиясы сөз етилген. Бул арқалы дүнья халықтары қарақалпақ халқының өтмиши, илими менен жақыннан таныс болары сөзсиз.

Сондай-ақ, қарақалпақ халқы тууысқан халықлар менен илимий, мәдений байланысларды да орнатып, қарым-қатнасықларды күшейтип келмекте. Усы жылы, 25-январь күни Қазақстанның пайтахты Нурсултан (Астана) қаласында “Қырық қыз” - Қарақалпақ халқының қахарманлық дәстаны” атамасында халықаралық илимий-әмелий

¹ Karakalpak folk tales. – Victoria: Trafford Publishing, 2005. – 394 p.

онлайн конференциясы ZOOM платформасында болып өтті. Бул конференцияны Нур-Султан қаласы, Қазақстан халқы Ассамблеясы хәм «Жайхун» қарақалпақ этномәдениет орайы шөлкемлестирди. Конференцияның мақсети еки ел арасында илимий хәм дәретиўшилик байланысты раўажландырыў болып табылады. Соның менен бирге, қарақалпақ халқының қаҳарманлық “Қырық қыз” эпосы атамасындағы халықаралық илимий-әмелий онлайн конференциясының топламы да баспаға таярланды. Конференцияда Қазақстан хәм Қарақалпақстанның илим ғайраткерлери, аўқам белсендилери, профессорлар, мәдениет ғайраткерлери, Қазақстан халқы Ассамблеясының ағзалары Қарақалпақстан жоқары оқыў орынлары, Илимлер Академиясы профессор-оқытыўшылары, студентлери, илимпазлары қатнасты.

Конференция соңында Қарақалпақстанға мийнети сиңген мәдениет хызметкерлери, халық жыраўлары, халықаралық таңлаўлардың жеңимпазлары Б.Сырымбетов, Ж.Пиязов, С.Аяпов, Қурманғазы атындағы Қазақ миллий консерваториясының оқытыўшысы, жыраў К.Қайруллаев, “Қырық қыз”, “Алпамыс”, “Едиге” дәстанларынан үзиндилерди атқарды.

Усы сыяқлы илимий-әмелий конференциялар, фестиваллар халықлар арасындағы дослық, туўысқанлық қатнасықларын беккемлейди. Қарақалпақ халқының әдебияты, фольклоры, мәдениет, көркем өнери дүнья жүзи халықларының итибарында болып атырғанлығы тосыннан емес. Себеби, халқымыздың миллий руўхый байлығы, аўызеки әдебияты бай хәм рәңбәрең. Бул бийбақа дәретпелеримиз миллий мақтанышымыз есапланады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). 1-8-томлар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2007. – 756 б.; Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). –

14-26-томлар. – Нөкис: Илим, 2010. – 544 б.; Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). 57-66-томлар. – Нөкис: Илим, 2013. – 462 б.

2. Qaraqalpaq xaliq da'stani'. Qirq qiz. – No'kis: Bilim, 2015. – 16 b.

3. Палымбетов К. Қарақалпақ халық дәстаны «Қоблан» (генезиси хәм типологиясы). Монография. – Нөкис: Билим, 2020. – 164 б.

4. Мақсетов Қ. Қарақалпақ жыраў-бақсылары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1983. – 207 б.

5. Karakalpak folk tales. – Victoria: Trafford Publishing, 2005. – 394 p.

ХАЛЫҚ АҰЫЗЕКИ ДӨРЕТПЕЛЕРИНИҢ ӘСКЕРБАЙ ӘЖИНИЯЗОВ ПОЭЗИЯСЫНА ТӘСИРИ

*Отарова Турсынгүл Жеткербай қызы,
таяныш докторант,
Өзбекстан Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими.*

XX әсир қарақалпақ поэзиясында өзине тән стилде қосықлар дөреткен бир қатар көркем сөз ийелери И. Юсупов, Т. Жумамуратов, Т. Мәтмуратов, Ш. Сейтов, Б. Қайыпназаров, Ә. Әжиниязов, Т. Сәрсенбаевлар киби шайырлардың дөретиўшилигинде фольклордың тәсири барлығы сезиледи. Әсиресе, Ә. Әжиниязов дөретиўшилигинде халық аўызеки дөретпелериниң, атап айтқанда, фольклорлық баянлаў усылы, образлар хәм қаҳарманлар характерин жаратыўға тәсири күшли, бизиңше. Сонлықтан да, шайыр Ә. Әжиниязов поэзиясындағы айырым образлардың халық аўызеки дөретпелери тийкарында дөрелгенин, оның лирикалық хәм лиро-эпикалық шығармаларындағы образлардың фольклорға мүнәсийбети, улыўмаластырып айтқанымызда фольклордың шайыр поэзиясында көркем сөз қураўға тәсири мәселеси жумысымызда сөз етиледи.

Фольклордың тили, сүүретлеу ұсылы менен образлар дүньясы , қахарманлар руўхыяты, қосық қурылысы менен улыўмаластырыу уқыбы – Ә. Әжиниязов поэзиясының улыўма көркемлігін тәминлеуде айрықша орынды ийелейди. Шайыр фольклор поэтикасын хәм образлар системасын әпиўайы, халық руўхый дүньясына жақын сүүретлеуде қолланады. Оның көркем фантазиясы фольклорға әдеуір жақын келеди.

Ә. Әжиниязов дәретиўшилигиниң көпшилик бөлегін поэтикалық баянлау, образлар менен сөз хәм ушырма сөзлер, нақыл-мақаллар курайды. Олар тәсиршеңликти артырыўда хызмет еткен, халық аўызеки дәретиўшилигиниң тәсиринде жүзеге келген. Атап айтсақ, шайырдың «Түркистан – тарийхий ата мәканым», «Өзбекстан» , «Өзбекстан – өз елатым, өз елим», «Қарақалпақстан», «Шымбай», «Қызкеткен», «Төс қағысып көрисейик Бозатау», «Ғәрезсизлик ҳаққында терме қосық», «Ғарезсизлик толғауы», «Орайлық Азия – ортақ Ұатаным», «Қазақдәрья», «Қосық ҳаққында қосықлар», «Қосығым» киби дәретпелери буған мысал болады. Шайыр бул қосықларында халық аўызеки дәретпелериндеги нақыл-мақаллар, фразеологизмлер, афоризмлер, көркемлеу қураллары менен образларды жаңаша усылда ислеп көркем дәрете алған. «Қосық ҳаққында қосықлар» қосығы Асан Қайғының толғауларын еслетеди. Бул тап сол дауірдеги толғаулардың өзиндей болмаса да, онда лирикалық қахарманның даналығы, ақыл-нәсият формасы (дидактика) арқалы фольклоризмниң барлығын ишәра етеди.

Жайнаған мына өмирдиң,
Жалыны жансын көзиңде,
Туўылған жердиң топырағын,
Қәстерле тири гезиңде,
Дәуирдиң долы жүреги,
Дурсилдеп турсын сөзиңде,

Болмаса ҳешким инәнбас,

Қыялый бос сезимге.¹

Қосық терме-толғау формасында жазылған. Шайырдың фольклордағы термелерден парқы дөретиўшилиқ фантазиясы менен байтылғанын көриўимизге болады. Онда жаңа заманның лирикалық қаҳарманының арзыўлары, әрманлары, дәртлери улыўма айтқанда руўхый дүньясы жаңа көринисте сәўлеленген. Фольклорлық көркем баянлаў, сүүретлеў усыллары менен көркем образлары, қаҳарманлар диалоглары ҳәм де поэзияның техникаларынан өнимли пайдалана алыўы оның дүнья танымының кеңлигин аңлатады.

Ә. Әжиниязов «Ана» деген қосығында фольклор үлгилеринен пайдаланып, нақыл-мақаллары менен халық поэтикалық дөретиўшилигиниң бай тәжирийбесинен үлги алғаны сезилип турады. Қосық қатарлары халықтың даналық афоризмлер дәрежесине ериседи:

Нақыл бар «Әкели жетим – хор жетим»,

Ойыны осылған бала – болама,

Әлбетте, «Аналы жетим – зор жетим»,

Не жетсин аяўлы әзиз анаға.²

Фольклор көп жыллардан берли қәлиплесип, көркемлик тәрептен қурамаласып барды. Халық қосықларында халқымыздың турмыслық тәжирийбелери, келешектен үлкен арзыў-үмитлери, сабыр қанааты, ҳикметли сөзлер, даналық пенен айтылған нақыл-мақаллар халқымыздың миллий фәзийнеси болып сақланып қалды. Мине, бундай қосықлар Ә. Әжиниязовтың «Ана» қосығының жаратылыўына себепши болған. Қосықты шайыр анасы Сейиткамал қызы Гүлайымның жарқын естелигине бағышлайды. Ол өз анасының образын дөретиўи арқалы

¹ Әжиниязов Ә. Аманат.Нөкис, Билим, 2009, 105-б.

² Әжиниязов Ә. Аманат.Нөкис:Билим,2009, 286-б.

пүткіл қарақалпақ аналарының сабыр-қанааты, шыдамлылық-төзими, қахарманлық пенен баўры кеңлиги хәм тағы басқа халықшыл этикалық хәм эстетикалық сыпатларды ашып береді. Бул арқалы шайыр ананың уллылығын, теңи тайы жоқ хасылзада екенлигин сүүретлейді.

Халық қосықлары идея-тематикалық жағынан жүдә бай. Мысалы, қахарманлық, ашықлық, дидактикалық, социаллық хәм тағы басқа. Булардың ишинде мухаббат темасы ең ески хәм өлмес темалардан болғанлықтан халық қосықларында салмақлы орынды ийелейді. Ә. Әжиниязовтың да мухаббат темасындағы бир қатар қосықларында халық қосықларындағы сүүретлеў усылы хәм қахарманлар характерин дөретиў образлар типі көркем өзлестирілген. Шайыр оларда айралық азаптарын, сағыныш сезимлерин, опадарлық хәм садықлықты халықшыл усылда, әпиўайы хәм түсиникли тилде, мухаббат бабында қахарманлық көрсеткен хәм мүлайымлықты өзінде қәлиплестирген фольклорлық образларды сәўлелендиреди. Буған мысал ретінде шайырдың «Сен келерсең зейниңе жан тиймеген» атлы қосығын атап өтсек болады.

Бағлар барқ урады гүлге оранып,
Кеўилсизлик жалғыз мени бийлеген,
Он төрттен туўылған айдай доланып,
Сен келесең зейниңе жан тиймеген.

Лирикалық қахарман өзиниң сүйген яры бар. Бирақ оған сүйиў-сүйилиў несип етпеген (Т. О). Ә. Әжиниязов лирикасында баслы орынды ашық образы ийелеген. Оның туйғылары хәўиж алып, гөззал лирикаға қурылған. Қосықтың сүүретлеў усылы да, сеслер уйқасы, тәкирарлар менен әпиўайылығы бизге фольклорды еслетеди. «Он төрттен туўылған айдай доланып», «Жайнап булт артынан шыққан қуяштай» киби қатарлары формалық тәрептен халық қосықларындағы әпиўайы хәм

халықшыл портрет дөрелгенинің гүясы боламыз. Улыўма айтқанда, оларда фольлордың руўхы, сүүретлеў усылы тәсири барлығын кориўимизге болады.

Ә.Әжиниязов дөретиўшилигиниң фольклорға мүнәсибети әдебияттаныў илиминиң әҳимийетли мәселелеринен бири есапланады. Шайырдың стиллик изленислери ҳәм образ жаратыўдағы шеберлиги белгили дәрежеде оның халық аўызеки дөретиўшилигине болған мүнәсибетинде жүзеге шығады.

Әдебиятлар

1. Әжиниязов Ә. Аманат. Нөкис., Билим, 2009.
2. Әжиниязов Ә. Қосығыма сайылман. Нөкис., Билим, 2015.

И.ЮСУПОВ ПОЭЗИЯСЫНДА АЛЛЕГОРИЯЛЫҚ ХӘМ МЕТАФОРАЛЫҚ СҮҮРЕТЛЕҮ УСЫЛЛАРЫ

*Арзыев Шарапатдин Абдирахманович,
еркин излениўши,
Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты.*

Лирикалық шығармаларда ой-пикирди образлы түрде жеткерип бериўде сүүретлеў усылларының да әҳимийетли орны бар. Бунда әсиресе, символикалық, аллегориялық ҳәм метафоралық усыллар ерте дәўирлерден баслап көркем шығармаларда кең ҳәм өнимли қолланылып келген.

Аллегория-көркем әдебиятта турмыслық ўақыяларды, хәдийселерди басқаша келбет ҳәм тулғалар менен сәўлелендириў усылы. Онда бир-бирине салыстырылып атырған қубылыс яки предметлердиң бизге бурыннан мәлим болған қатнасына тийкарланады. Аллегорияда инсанға тән қәсийетлер көбинше ҳайўан ямаса қуслар образлары арқалы

бериледи. Олар адам сыяқлы сөйлейди, пикирлейди. Сол арқалы шығармада автордың идеясы астарлы мәниде жүзеге шығады.

Ал метафоралық сұўретлеў усылында болса, бир қубылыстың белгилери уқсас екинши бир қубылыстың белгилерине өткерилип салыстырылады. Метафоралық усылдың көркем сұўретлеў қуралы сыпатында қолланылатуғын метафорадан ажыралып туратуғын белгилери бар. Троп түриндеги метафора көркем образдың материаллық, предметлик бөлимин аңлатады, ал сұўретлеў улы шығарманың поэтикалық мазмунын жүзеге шығарады.

Шайыр И.Юсупов поэзиясында көркем сұўретлеўдің бул усыллары басқа образлы усыллар сыяқлы бир қанша өнимли қолланылған. Оның «Пошша торғайға», «Аласар қус әңгимеси», «Байыўлыға», «Тырналар» җ.т.б қосықларында, «Бұлбил уясы», «Посейдонның ғәзеби» поэмаларында аллегориялық, метафоралық җәм символлық образлардың толып атырған үлгилери бар.

«Аласар қус әңгимеси» қосығында шайыр қусты сабыр-тақатлылық, даналық образында сұўретлеп, лирикалық қаҳарман аласар қус пенен өз ара сәўбетлесий арқалы өзиниң өткен өмирине нәзер салады, оның бийхуўда өткен мәўритлерине ашынады:

*Бүркит те емеспен жаўыз пәнжели,
Қузғын да емеспен өлимтик жеген.
Маған дәркар емес журттың жәнжели,
«Таўығымды алды аласар деген»*

*Күндиз күн жүриси аяндур маған,
Ақшам ай-жулдызды, жер айланысын.
Сабырлылық пенен гүзетип мудам,*

Тың-тыңлайман уллы өмир тынысын...»

*Деген гәплериңе мәни бере алмай,
Шала қалған қосығымды қайғырып.
Сабыр-тақат пенен қулақ сала алмай,
Алып қашқан еди жаслық айғыры...*

Бұл мысалдың дәслепки еки шуўмағында шайыр қусты адам тақылетте сөйлетиў арқалы аллегориялық усылдан пайдаланған болса, «Алып қашқан еди жаслық айғыры» деген қатарда метафоралық усыл көзге тасланады.

«Байыўлыға» қосығы да өзиниң образлы сүўретлеў усыллары менен мазмунны жағынан оқыўшыға күтә тәсирли эстетикалық сезимге ийе дөретпе. Қосықта шайыр қус пенен жеке сырласып, терең социаль-жәмийетлик пикирлерди жүзеге шығарады.

*Теңиз толқып турған ўақта иргеде,
Ел қандай мәс еди кеше Үргеде,
Жүрегим даўамас енди көрмеге,
Мәканлап алыпсаң өзиң байыўлы.*

Және де қосықтың сюжетинде бурыннан белгили халықлық ырым-түсиниклер, уғымлар жеке субъектив сезимлерге байланыслы түрде шығарманың композициялық қурылысына шеберлик пенен енгизилген.

Шайырдың «Тырналар» атлы қосығы да дәўиримиздиң әҳмийетли мәселелерин илгери сүриўи, күшли социаллық мағананы пайда етиўи менен мазмунлық жақтан биз жоқарыда сөз еткен лирикалық дөретпесине үнлес. Бұл қосықта қусларды адам тақлетте сөйлетиў арқалы оның аллегориялық сыпатын күшейтип, тәбиятты қорғаў, Арал апатшылығына байланыслы экологиялық машқалаларды сөз етеди.

«Пошша торғайға» қосығында шайыр тәбияттағы әпиұайы, хеш кимге елеспесиз қустың поэзиядағы көркем образы арқалы Ұатан сезимин жоқары дәрежедеги аллегориялық усыл менен жанландыра отырып өз дәретпесиниң идеясын күшли эмоционал тәсирге ийе шығарма дәрежесине көтере алған.

Қосықтағы лирикалық қахарманлар - автор хәм пошша торғай. Булардың өз ара сәўбети арқалы шайыр ишки сезимлерин халық тилиниң жанлы фразалары, көркем әдебий тилдеги метафораларды таңлап қолланыў арқалы көкем сүўретлеўдиң образлылығын, өткирлигин тәмийнлей алған.

И.Юсупов поэзиясы заман шынлығын сәўлелендириўи, идеялық нақма-нақлығы менен бирге қарақалпақ тилиниң сеслик образлылығына, стиллик байлықларына, әсиресе, көркем сөздиң түрли қубылыўларына ийе болды. Шайыр шығармаларында көркемликтиң шәртлери болған сүўретлеў қураллары менен усыллары пикирдиң образлылығын, мазмунның эмоционал тәсиршеңлигин тәмийнлеўде айрықша хызмет атқарады.

Пайдаланылған әдебиятлар

1. Есемуратов Г. Ибрайым Юсуповтың поэзиясы. Н., «Қарақалпақстан». 1976.
2. Есенов Ж. Поэзия жулдызы. Н., «Билим», 2003.
3. Жәримбетов Қ. Ашық Зийўар. Нәкис. «Билим». 1998.
4. Юсупов И. Шығармалары, I том. Н., «Қарақалпақстан». 1979.
5. Юсупов И. Таңлаўлы шығармалары, II том. Н., «Қарақалпақстан». 1992.

QARAQALPAQ FOLKLORINDA AFORIZMLERDİN QOLLANILIWÍ

*Allamberganova Patima Joldasbaevna,
docent, filologiya ilimleriniń kandidati,*

*Artikova Gu'lzada, student,
Qaraqalpaq ma'mleketlik universiteti.*

Aforizmler xalıq danalıq sózlerine uqsas boladı, biraq aforizmniń kimge derek ekeni (avtorǵa) belgili boladı. Aforizm grekshe «aphorismos» sózinen alınǵan bolıp, «danalıq sóz» degen mánini bildirip ayaqlanǵan pikirdi qısqa, ótkir túrde beriw degen mánini ańlatadı¹.

Aforizm – adamzat tariyxınıń oǵada alıs, áyyemgi dáwirlerinde payda bolǵan. Mısalı, biziń ásirimizden Úsh mıń jıl burın ayyemgi Mısırda «hámme istiń qıyını aqıllı sóz» degen hám basqa da aforizmlerdiń kelip shıqqanı málim. Barlıq xalıqlarda bolǵanıday-aq, áyyemgi túrkiy tilles xalıqlarda sonıń ishinde qaraqalpaq xalqında da aforizmler bolǵan. ol áyyemgi esteliklerde de iz qaldırǵan. Bunıń mısaldın Orxon-Enisey jazıwlarınan, Mahmud Qashǵariydiń «Devanu luǵatit túrk» miynetini menen Yusup Has Hajibtiń «Qutadǵu bilig» dástanınan kóriwge boladı. Sonıń menen birge biz sóz etip atırǵan dáwirlerge sáykes keletuǵın xalqımızdıń ólmes ádebiy ǵaziynesi «Alpamıs», «Qoblan» hám basqa da dástanlarda aforizmlerdiń kóplep bolıwı tosınan emes. Dástanlarǵa engizilgen aforizmler tek sońǵı jırawlardıń úlesi emes, olar múmkin óz zamanına talantına qaray bir qatar sózler, ádebiyattaǵı aforizmlerdiń saylandılarınan azlap alıp qosıw nızamlı jaǵday, biraq, tiykarınan dástandaǵı aforizmler áyyemnen qalıplesip, ısılıp, áwladtan-áwladqa terilip ótkerilip, orınlı ornına yadınan shıqqastay etip qoyılǵanlıǵı seziledi. Usı ayılǵanlar hám keltirilgen mısallardıń barlıǵı túrkiy tilles xalıqlardıń awızeki kórkem dóretpelerinde, sonıń ishinde qaraqalpaq xalqınıń da folklorında aforizmler áyyemgi dáwirlerden qalıplesken janlardıń biri ekenin kórsetedi. Biraq, sonı da kórsetip ótiw kerek, bizde aforizmler kem jıynalıp, kem sistemalastırılǵan.

¹ Ахметов С. Есенов Ж. Жәрімбетов Қ. Әдебиәттаныў атамала-рының орысша-қарақалпақша тусиндирме сөзлиги. Нәкис, «Билим», 1994.

Bunday jaǵday aforizmlerdi dóretiwshilerdiń ayıbı emes, siyasiy ekonomikalıq hám basqa da túrli sebeplerden kelip shıqqan bolıwı kerek. Bizde biyler, sheshenler, alımlar ayttı degen hikmetli, tujırımly, tereń mánige iye sózler kóp. Olar uyqasımly hám uyqasımsız da bolıp keledi. Aforizm degen atama sońǵı waqıtlarda qollanılıp júr. Burın áyyemgi hám orta ásirlerde bir tárizdegi sózler «biyler», «sheshenler» aytqan sóz, yáki «hikmetli» sózler dep te júrgiziliwi itima

Aforizmlerde adamlardıń filosofiyalıq oyları, turmistaǵı bayqawları hám tájriybeleri ,olardıń hár qıylı sezimleri, solardıń ulıwmalasqan juwmaqları sáwlelenedi. Sonlıqtan da tereń mánili ótkir etilip ayılǵan sózler hám gápler dáslep geypara belgili bir dara waqiyalarg`a, qublislarg`a baylanisli aytilsa da, son`inan olar ulıwma haqıyqıy turmısqa tán bolǵan qublislardı, sezimlerdi ańlatıp ulıwmalasadı, ótkir mazmunǵa iye bolıp aforizmge aylanadı. Olar kórkem hám tereń mazmunlı bolıp, aytıwǵa qolaylı bolǵanlıqtan naqıl-maqallar sıyaqlı tilde keńnen qollanıla baslaydı. Bunday aforizmlerdi awızeki hám jazba tilde orınlı paydalanıw ayılajaq pikirdiń kórkem hám kúshli bolıp shıǵıwına alıp keledi. Bul aforizmler házirgi tilde de óziniń ulıwma mánisine jaqın ortalıqlarda keńen qollanılıp kiyatır ha`m ata-babamızdan kelesi áwladlarǵa miyras bolıp qalǵan bay sóz gáziynesin kúndelikli turmısımızda keńnen paydalanıwǵa múmkinshilik beredi.

Urıwlıq – qáwimlik, feodallıq dáwirde kóp aforizmler óz dáwiriniń, ústem klass mápleriniń, ideyasın beriw hám solardı bekkemlew ushın shıǵarılıp júrgizilgeni, xalıqtı sol ruwxta tárbiyalawǵa umıtılǵanı málim. Sonıń menen birge biyler, sheshenler, aldınǵı qatar adamlar hám xalıqtıń ózi tárepinen aforizmler ádalatlıq, adamgershilik kópshilik xalıqtıń mápi de beriledi. Miynetkesh xalıq óz mápin, ideyasın beretuǵı aforizmlerdi kóbirek saqlap, olardı áwladtan-áwladqa jetkerip otırǵan. bul da tábiyi jaǵday hám jámiyetlik rawajlanıwdaǵı adamzattıń oy-órisindegi nızamlılıqtıń bir kórinisi bolıp

tabiladi. «Alpamıs» dástanında Baysarı bay tilinen Tayshaxanğaaytılğan:

«El ústine el kelse
Bul da eldiń dáwleti,
Xan ústine xan kelse,
Bul da xanniń miyneti,
Jetim menen jesir de,
Ĝárip penen qáser de,
Aqsaq, mayıp soqır da,
Bári xanniń perzenti...»¹

degen aforizm bar. Bul aforizmde xanniń ádalatlı, xalıq ğamxorshısı bolıwın kórsetedi. Jaqsı jaman, aqıllı aqılsız bul xalıqtıń wákılleri. Olardı qan barlıq waqıt qorǵap máplerin joqarı qoyıw kerekligi qısqa mazmunda beriledi. Keltirilgen qatarlardıń kórkemligi sonda ol aytıwǵa ańsat hám yadlawǵa ıqshamlıǵı menen dıqqattı tartadı.

Adam haqqında xalıqtıń oyları, morallıq rejeleri aforizmniń tolǵaw-terme túri menen de berilgen. Mısalı, Soppaslı Sıpra jıraw ayttı, degen tolǵaw – aforizmnen bir úzindi keltireyik:

«Bir degende ne jaman,
Bilimsiz ósken ul jaman
Ekinlenshi ne jaman
Elewsiz ósken qız jaman
Úsh degende ne jaman
Úshkilsiz pishken ton jaman...»²

Bul aforizmdi ele de dawam ettire beriw múmkin. On sorawǵa on juwap oǵada tereń mánili qısqa tujırımlı etip berilgen. Sonıń ushın tolǵaw ádewir dárejede uzaq bolıp kórinse de aforizmlediń qısqa bolıw shártin buzbaydı. Jáne

¹ Қарақалпақ фольклоры. «Алпамыс» дәстаны IX том, 30-бет.

² Қарақалпақ фольклоры. IV том. 332-бет.

de «Soppaslı Sıpra jıraw ayttı» degen sóz xalıq arasına sińisip, xalıq dóretpesi bolıp, bir qansha variantlarǵa da iye bolıp ketken. Sonıń menen birge bul aforizmlerde xalıqtıń teń bolıwı, ádalatlılıq, tolısı shayqalıp tógilmew, ul-qızınıń jaqsı bolıw ármanları hám adamǵa jamanlıqtıń jolıqpawı ásirese ótirik sóylemew ideyaları ayılǵan. usı ruwxta xalıqtı tárbiyalaw názerde tutılǵan.

Jiyrenshe sheshen ayttı degen aforizmlerdiń birinde: « Kóz benen kórgen shın, qulaq penen esitken ótirik» hám «dostıńa ótirik aytsań isenimiń ketedi» deydi¹. Bul qatarlarda adamlar arasındaqı qarım qatnas barısındaqı shınlıq hám ósekler keltirilip olardan juwmaq shıǵarıw názerde tutıladı. Turmıstaǵı bunday jaǵdaylar aforizmlerde usı baǵdarda sheber sáwlelengenin kóremiz. Juwmaqlap aytqanda aforizmler qaraqalpaq xalıqı awızeki dóretpelerinde hár-tárepleme qollanıw ózgesheliklerine iye. Bul máseleler keleshekte arnawlı izertlewlerdi talap etedi.

Ádebiyatlar

1. Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. "Úzbekiston" NMIU-2017.
2. Ахметов С. Есенов Ж. Жәримбетов Қ. Әдебияттануы атамаларының орысша-қарақалпақша тусиндирме сөзлиги. Нөкис, «Билим», 1994.
3. Бекбергенов А. Афоризмлер. Нөкис Қарақалпақстан, 1983
4. Қарақалпақ фольклоры. «Алпамыс» дәстаны ІХ том, 30-бет.
5. Қарақалпақ фольклоры. ІV том. 332-бет.

¹ Қарақалпақ фольклоры. ІV том. 332-бет.

ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРЫНДА «ҚОҢЫРАТ» ЭТНОНИМИ ХАҚҚЫНДА АҢЫЗЛАР

*Алламбергенова Инабат – доцент,
Қарақалпақ мамлекетлик университети*

Қарақалпақ халық аңызларының ишінде этнонимлик аңызлар айрықша салмақты орынды ийелейди. Дерлик, хәр бир қәўимлик яки урыўлық атама ушын, олардың атларының аталыўына тийисли аңызлық характердеги гүрриңлер бар десек асыра айтқан болмаймыз. Себеби, қарақалпақ халқы ең ири қәўимлик бирлеспелердиң қурамындағы жәмлесіўлерден пайда болған хәм хәр қайсысы өз урыўын хұрметлейтуғын, оны мақтаныш ететуғын ата-тегине садық сезим туйғыларға тәрбияланғанлықтан өзлериниң шығыс дәреклери хәққындағы тарийхый жағдайларға тийкарланған аңызларды атадан-балаға мийрас етип қалдырып отырған. Әлбетте, қәўимлердиң, урыўлардың пайда болыўы көп дәўирлик хәм көп басқышлы болып, олар бирден бир ўақытта пайда болмаған. Олар хәққындағы аңызларда табийий рәўиште хәр қыйлы дәўирлик қатламларды өз басларынан кеширген. Қәўим, урыў атамаларының аңызлық көринислери тек аўызша дәреклер менен шекленбейди. Олардың айрымлары жазба дәреклерден де орын алған.

Қарақалпақ халқының урыўлары, қәўимлери олардың келип шығыў, пайда болыўы хәққында аңызларды этнонимлик аңызлар қурайды. Бундай түрдеги аңызлар қарақалпақ халық аўызеки дөретпелеринде де ушырасады. Дүньядағы барлық нәрселердиң өз аты болады. Демек атамалар бир нәрсени екінши нәрседен ажыратыўда үлкен жәрдем береді. Усындай урыў, қәўимлердиң пайда болыўын, олардың келип шығыў тарийхын этнонимлик аңызларда үйренеміз.

Қарақалпақ аңызегеи әдебиятында этнонимлик аңызларға Қыпшақ урыўы, Мүйтен урыўы, Кандекли, Қоңырат т.б. аңызларды киргизиўимизге болады. Бул аңызлар қарақалпақ халқының турмысы менен тығыз байланыслы. Мысалы, қарақалпақлардың арысы Қоңырат этнониминиң келип шығыўы бойынша халық арасында бир неше аңызлар бар. Бул ҳаққында Бердақ шайыр «Шежире» шығармасында «Қоңырат» қәўиминиң пайда болыўын төмендегише келтирип өтеди:

Қырық адам болып жәм болды,
Қоңыратлы жигит ким болды?
Шул торы атны Қоңырат деди,
Шундан Қоңырат болған екен¹

Халық шежирелериниң айтыўы бойынша Қоңырат Майқы бийдиң қоңыр ат минген баласы, ал айырым дереклерде болса Жайылғанның баласы деп келтириледи. Қоңырат қәўиминен жүдә көп басқа қәўимлер ажыралып шыққан.

Этнограф Л.П.Потапов тәрeпинен жазып алынған аңызда: «Бир ғарры сахрада атлы өзиниң үш жасар түйелерин излеп жүр еди. Бир ўақытта ол қырқ атлыға дусласып қалады. Олар ғаррыдан мәмлекет қусын көрген-көрмегенлигин сорайды. Олардың айтыўы бойынша сол елдиң патшасы ҳәм оның қусы бар екен. Патша мен өлсем, мәмлекет қусын ушырыңлар, қус кимниң басына қонса сол адамды патша етип қойың деп ўәсият еткен. Патша дүньядан өткеннен кейин олар мәмлекет қусын ушырып, сол қусты қыдырып жүрген болады.

Ғарры мәмлекет қусын көрмегенлигин бирақ қырда көринисинен жүдә бахытлы бир жигит жатырғанлығын айтады. Шабандозлар ғаррыдан сол жерди көрсетип қойыўын соранады. Ғарры разы болып,

¹ Бердақ наңламалы шығармалары.Нөкис, Қарақалпақстан, 1997. 134-б

оларды айтқан жерине баслап барады. Сонда олар мәмлекет қусының қанаттарын жайып уйықлап жатырған жигитке сая болып тұрғанлығын көреді. Олар дәрхәл жигитті оятып болған ұақыяны түсіндирип оларға патша болатуғынын айтады хәм жигит разы болады. Жигитке ат береді. Жигит атты мингенде ат оны көтере алмай жығылып түседі. Солай етип, ол қырқ шабандоздың аттарын бирме-бир минип көрипти. Сонда жигит ғаррыдан атын берип тұрыўды, тек оның аты ғана оны көтере алатуғынын айтады. Буның ушын патша болғаннан соң ғаррыны сыйлықлайтуғынын айтады. Ғарры көнип өзиниң қоңыр реңдеги атын жигитке береді. Арадан көп ұақыт өтпей жигиттиң патша болып сайланғанлығын ғарры еситеди. Ғарры өз сыйлығын алыў ушын патша алдына келеді.

Ғарры сарайға жақынлап «қоңыр аттың ийеси келди» деп бақырады. Жигит буны еситип өзине керекли сыйлықты таңлап алсын деп ғаррыны алдына шақырып алады. Ғарры жигиттен өз падасын бағып жүриў ушын кең жайлаў инам етиўин соранады. Патша оның илтимасын орынлайды хәм ғаррыға басқа нәрсе сораўын айтады. Ғарры этирапына қарап көп хаялларды көреді хәм олардан бирин өзине хаяллыққа бериўин сорады. Патша бул илтимасында орынлайды. Ғарры хаялы менен үйине қайтады. Оның Қостамғалы, Бақтамғалы, Қанжығалы, Айынлы атлы төрт балалары болып, ғарры олардың хәр бирине өз мийрасын бөлип береді хәм өз үлесин алып, жас хаялы менен басқа жерге Байсын таўының етеклерине көшип кетеді. Сол ұақыттан баслап ғарры хәм оның хаялын Қоңырат деп атаған. Усы жерде оның бесинши баласы туўылыпты. Балаға Тартыўлы яғный саўға етилген деп ат қойыпты».

«Қоңырат» атамасының келип шығыўы хаққындағы бул аңыз турмыслық тоқыма сюжеттен дүзилген. «Қоңырат» урыўы қарақалпақлардың баслы урыўына киреди. Соның менен бирге ол

туўысқан халықлар менен де ортақ урыў, себеби өзбек хәм қазақ халықларында да бундай урыў ушырасады.

Жуўмақлап айтқанымызда қарақалпақ аңызлары да фольклордың басқа жанрлары сыяқлы узақ дәўирлерди басып өткен жанрлардың бири болып есаплады. Аңызларда реал тарийхий ўақыялардың көринислери елеслейди.

Пайдаланылған әдебиятлар

1. Абылғазы. Түрклер шежиреси. Нөкис, «Билим», 1994.
2. Бердақ ңаңламалы шығармалары. Нөкис, Қарақалпақстан, 1997. 134-б.

QARAQALPAQ AWIZEKI XALIQ DÓRETPELERINDE AÑIZLARDIŃ ORNI

*Kalmuratova Saxibjamal,
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 3-kurs studentti*

Qaraqalpaq folklorlıq shıǵarmalarınıń ishinde ańızlardıń róli ayrıqsha bolıp esaplanadı. Ásirese, awız eki dóretpeleriniń ishinde xalıqlıq ańızlardıń tutqan ornı oǵada ullı. Xalıq ańızlarında adamlardıń payda bolıwınan baslap, jer, suw, qala, elatlardıń payda bolıwı, kelip shıǵıwı, sonday-aq jer betindegi barlıq janlı hám jansız maqluqlar menen zatlardıń hátteki aspan álemindegi ay, kún, juldızlardıń payda bolıwı hám atalıwı haqqında xalıqlardıń túsinigi, shamalawı hám juwmaǵı berilip otıradı.

Xalıq ańızlarında diniy, miflik túsiniklr solay bolǵan eken degen boljawlar ornı alǵan. Hár bir zattıń, geografıyalıq orınlar menen tariyxiy qalalardıń atalıwında qanday dárejede bolsa da, xalıqtıń shamalawları, boljawları berilgen muǵdarda haqıyqatlıqtan uzaqlasıp ketpeydi. Usında tariyxiy orınlardıń atalıwı toponomikalıq xarakterge iye bolǵan menen bázi birewleri kórkem xalıq dóretpesi dárejesine kóterilgen. Ańızlarda ushırasatuǵun tariyxiy

qaharmanlardıń obrazı, syujetlik qurılısı, kompoziciyası belgili bir ádebiy planda dúzilip, bir pútin syujetli xalıq ańızların payda etedi.

Qaraqalpaq awız eki xalıq dóretpeleriniń ishinde eń ayyemgi dáwirlerden baslap, tap búgingi kúnge shekem payda bolǵan ańızlar kóplep ushırasadı. Bulardan: adam, jer, kún, juldız, eski tariyxiy qalalar, tariyxiy geografıyalıq orınlar, belgidáwirlerde bolıp ótken adamlar, sonday-aq házirgi dáwirde texnika jańalıqları haqqında ájayıp ańızlardı ushıratamız. Bulardıń ishinde eń eski dáwirde dóregen ańızlarda sóz etiletuǵın obiektiń dórew hám atalıwında miflik hám diniy isenimler basım bolıp keledi de, al orta ásirlerde dóregen ańızlarda turmıslıq real faktler tiykarında súwretlew basım bolıp keledi. Bul álbette adam sanasınıń kem-kemnen jetilisiwi, rawajlanıwı, ózin qorshaǵan dúnyanıń anaw yamasa mınaw sırların ańlı túrde seziwiniń nátiyjesi bolıp tabıladı. Qaraqalpaq ańızları ishinde qaraqalpaq territoriysında jaylasqan hám onnan da tıs jerlerdegi tariyxiy waqiyalar menen tariyxiy orınlar haqqındaǵı ańızlar XVIII ásirdeń dáslepki jıllarında rus sayaxatshıları hám ilimpazları tárepinen xat júzine túsindirip, usı búginge shekem jıynalıp kelinbekte.

Bulardan Asan qayǵı, Jiyrenshe sheshen haqqında, Xorezm shaxı hám Nazlımxan sulıw Muralı sher hám Sultan Súyin patsha Aydos biy Ernazar ala kóz tariyxiy adamlar haqqında ańızlar, sonday-aq Aqsha kól Tók taw Gúldirsın Qońırat Ketenler shımbay qalasınıń qurılıwı haqqındaǵı hám taǵı basqa tolıp atırǵan tariyxiy ańızlardan ibarat. Mine bul ańız ańgimeler bolsa júzlegen jıllardı óz ishine aladı hám sol jasaǵan ortadaǵı adamlardıń sheberliginde sóz etiledi. Ańız ańgimeler óz dáwiriniń tariyxiy jaǵdayları menen tamırlas hám sabaqlas. Álbette xalıq ańızları tariyxiy hádiyseler hám tariyxiy orınlardıń tiykarında qurılǵan menen onı naǵız tariyxtiń ózi dep túsiniwge bolmaydı. Ol kórkem xalıq dóretpesi bolǵanlıqtan ondaǵı ayırım epizotlar, detallar tariyxiy maǵlıwmatlarǵa tolıq juwap bere almaydı. Usı dáwirdeń mádeniy esteligi, ádebiy shıǵarması retinde Shımbay, Qońırat haqqındaǵı, sonday-aq Tórebiy

Esengeldi hám Aydos biy, Orınbay biy qusağan tariyxta bolğan adamlar haqqındaǵı ańızlardı sol dáwir kózqarasınan hám tariyxiy dereklerge súyenip tallaw jasaw orınlı. Xalıq arasına keńnen taralğan “Shımbay qalasınıń qurılıwındaǵı ańızdıń ózine tán xarakterli belgileri bar. Bul ańızdan birinshi ret Shımbay qalasınıń, Dawqara, Tazqara hám Shomanay degen jer atlarınıń atalıw sebebi sóz bolsa, al usı atamalardıń kelip shıǵıwındaǵı waqıya belgili bir adamlardıń atı menen baylanıslı hám olar real turmıslıq faktler menen súwretlenedi. Shımbay qalasınıń payda bolıwı haqqındaǵı ańızda sol ańızdıń payda bolıw dáwirindegi xalıqtıń isenimleri ırımları, dástúrleri belgili dárejede sáwleleniw tapqan. Ańızda kórsetiliwine qaraǵanda Shımbaydıń payda bolıw dáwirindegi xalıqtıń turmısınıń kútá awır jaǵdayda bolǵanlıǵı hám qanday dárejede tirishilik mashaqatın bastan keshirgenligin ańǵartsa, sonıń menen birge Shımbaydıń úyinde iyttıń payda bolıwı oǵan úlken baxıt ákeledi dep súwretlenedi. Bul detallar “Iyt ırısqa menen” degen xalıq túsiniǵı hám isenimi menen baylanıstırılǵanlıǵın kóremiz.

Bul ańızda Tótemlik qaldıqlardıń izi seziledi. Usınday tariyxiy orınlar menen qatar tariyxiy adamlar haqqında da xalıq ishinde keńnen tarqalğan ańız-áńgimelerdi kóplep ushıratamız. Máselen Esengeldi biy, Aydos biy, Maman biy h.t.b tariyxta bolıp ótken adamlar haqqındaǵı ańızlarda olardıń óz dáwiri ushın xarakterli tiplik obrazları jasalǵan. Solardıń obrazları arqalı sol dáwirdegi el biylewshi adamlardıń jámiyette tutqan ornın, ulıwma xalıqtıń siyasiy-ekonomikalıq jaǵdaylarıń hám dáwir shınlıǵın kóz aldımızǵa keltire alamız.

Aydos biy haqqındaǵı ańız tariyxiy hádiyselerge bay bolıwı jaǵınan xalıq dóretpelerinen belgili orında iyeleydi. Usı ańız arqalı kóp ǵana tariyxiy adamlardıń hár qıylı minez qılıqların, ulıwma qaraqalpaq xalqınıń siyasiy hám sociallıq, ekonomikalıq jaǵdayların kóz aldımızǵa keltire alamız. Ásirese xiywa xanlıǵınıń qara puqara xalıq ústinen , sonıń ishinde Xorezimge jańa qonıs basıp

atırǵan qaraqalpaq xalqınıń ústinen júrgizgen shekten tıs eziwshilik siyasatı ańızda belgili dárejede orın alǵan.

Usı dáwirde xalıqtan jıynalatuǵın alım-salıqtıń oǵırı awır bolıwı, urıwlar basındaǵı hákimlik súrip turǵan biylerdiń óz-ara kelispewshilikleri, ulıwma miynetkesh xalıqtıń kún kórisi tirishilik jaǵdayların awırlastırıp orınlanganlıǵı ańızda kórinip turadı. Usınday real tariyxıy hádiyseler tiykarında qurılǵan xalıq ańız-ańgimeleri qaraqalpaq xalqınıń tariyxın jasawda hám ótkendegi xalıqtıń mádeniy miyrasınıń ájayıp úlgesi sıpatında úlken áhmiyetke iye. Bularǵa qaraqalpaq xalqınıń basınan kesheken házirgi dáwirde global mashqalaǵa aylanǵan problemalardıń biri Aral apatshılıǵı haqqında da ańızlar tarqalǵan mısalı:

Házirgi zaman dúnya júzlik mashqalaǵa aylanǵan Aral teńizi haqqında usında ápsana berip óteken : «Erte dáwirlerde, xalıqlardıń hárqaysısı óz aldına xalıq sıpatında jańa bóline baslaǵan zamanlarda.

Aral teńiziń jaǵalay jasaǵan bir elattıń ataqlı bir urıwı basshısınıń, hayalı ólip jalǵız qızı menen qaladı. Qızı ay dese awzı, kún dese kózi bar, kútá sulıw bolıp kámalǵa keledi.

Urıw basshısı jalǵız qızı erge tiyip ketse ózi jalǵızlıqta qalatuǵınnan qorqıp, kimde kim Aral teńiziniń suwın basqa jaqqa tógip túwisse , qızımdı soǵan beremen»,— dep jar saldıradı. Bul shárt hámmeni oylandıradı. Sebebi, bir admniń ómirinde Aral teńiziniń suwın sheklep tógip bolıw múmkin emes edi.

Sol elattaǵı bir jarlınıń jalǵız ulı urıw basshısınıń sulıw qızına ólgendey ashıq eken. Jańa xabar oǵan kún tuwıp ákesine: «Aǵa, men búginnen baslap Aral teńiziniń suwın tógiwge kirisemen ». balam, onda menda saǵan járdemleseyin deydi. Aradan bir ay ótedi, eki ay ótedi, jil ótedi... Áke-bala tınbay teńizdiń suwın tógiwdi dawam etedi. Keyin sawdager teńizdiń suwın tógip bolmaytuǵının túsiniw jetedi.

Ámiwdáryanıń ayaǵında Araldıń qublasın jaǵalap jasaǵan biziń ata-babalarımız sol jigit penen qızdan tuwılıp ósip- óngen bolsa táájip emes»

Paydalanǵan ádebiyatlar

1. Қарақалпақ аўызеки халық дәретпелери. Нөкис. 1990
2. Қ.Мамбетназаров, С.Бахадырова. Қарақалпақ аңызлары, әпсаналары хәм шешенлик сөзлер. Нөкис, «Қарақалпақстан» 1992

ÁJINIYAZDIŃ «BOZATAW» POEMASINDA DÁWIR SHINLIǒI

*Qalbaeva Aynura Awesbevna – NMPI
Túrkiy tiller fakulteti 2-kurs studentı*

Hár qanday shayır óz xalqınıń ádiwli perzenti bolıp esaplanadı. Demek, solay eken, ol birinshi gezekte óz watanın, xalqın jırlaydı. Bul jer yáki qosıq bolsın, yamasa poema bolsın onda shayırdıń ápiwayı pikirleri emes, xalqınıń ótkendegi tariyxı óz kórinisin tapqan boladı. Mine, usınday xalqımızdıń ótmish tariyxınan sóz etiwshi poemalardıń biri qaraqalpaq poeziyasında eń kóp tarqalǵan «Bozataw» poeması bolıp esaplanadı. Bul Ájiniyazdıń dóretiwshiliginiń eń joqarǵı shını bolıp esaplanadı. Shayırdıń «Bozataw» poeması qaraqalpaq xalqınıń tariyxında óshpes iz qaldırǵan tariyxıy waqıya 1858-59-jıllardaǵı Qońırat kóterilisi waqıyaları negizinde jazılǵan. Poemadaǵı qosıq qatarların oqıǵan insanniń kóz aldına xalıqtıń basına túsken qayǵı menen mashaqatları, óz jurtınan ayrılǵan xalıqtıń muńı menen zarların, arzu-armanları menen kózge súrme etip watan topıraǵın artında qıyıp taslap kete almay atırǵan xalıqtıń ayralıq sezimleri kórkemli jáne tásirlik penen shayır tárepinen ashıp beriledi.

Ájiniyaz naǵız shaǵına jetken jas jigit bolıp er jasqa shıqqan waqıtları. Mine, usı waqıtları Qońıratта Bozataw waqıyası baslanadı. Bul dáwirde xalıq ózleriniń saylap qoyǵan xanı Pana xannıń alıp barǵan siyasatına qarsı boladı

hám oǵan narazılıq bildire baslaydı. Biraq xan bulardı tınlamaydı. Sonnan keyin, eldiń ataqlı, abıroylı bayları aymaqtaǵı barlıq qaraqalpaqlardı úgitlep Pana xanniń siyasatınan bólek jasaymız dep, izine ertip, eger Xiywa xanı urıspaǵa keletuǵın bolsa ózlerimiz-aq kúnimizdi kóremiz dep xalıqtı Qońıratın 30 shaqırım uzaqlıqtaǵı Qıysıq porxan degen jerge kóshirip ákelip Bozataw dep atalǵan mákanda qonıs basadı. Bul jerge kelgennen keyin xalıq ózlerin qorǵaw maqsetinde tazadan orlar qazadı, qoralar, qıslawlar dúzetip aladı hám Pana xannan bólek jasawǵa qarar etedi. Endi Pana xan dáslep qazaqlar soń qaraqalpaqlardıń da birotola Qońıratın shıǵıp ketkenin esitip qattı qorqadı. Bul waqıyadan keyin Pana xanniń dúzgen xanlıǵı qulaǵan esabı boldı. Pana xan bolsa buǵan sebeb qaraqalpaqlar dep esaplaydı hám túrkmen xanı Atamurat xanǵa qaraqalpaqlardı bir shawıp ber, dep ótinish etedi. Bul xabardan soń Atamurat xan óz áskerlerine Bozatawǵa kóship barǵan qaraqalpaqlardı qırıp jiberiwge buyırıq beredi hám qaraqalpaqlar túrkmen áskerleri tárepinen qırıp jiberiledi. Ájiniyaz shayırdıń «Bozataw» atlı shıǵarması xalıq basına túsken usınday jawgershilikti tolıq bayan etedi. Paraxat otırǵan xalıqtıń ásirler dawamında mákan etken jerinen ayra túsip at aldında aydalıp baratırǵan xalıq penen shayır birge bolǵan. Usınday tragediyalıq jaǵdaydı shayır óz kózi menen kórip, sol xalıqtıń qayǵı-hásiretlerin esitip «Bozataw» shıǵarmasın dóretdi. Bul shıǵarması arqalı shayır jawgershiliktiń saldarınan qıynalǵan elinen ayra túsken xalıqtıń ashshı táǵdiri menen ayanıshlı sezimlerin qaldırmastan sheber súwretley alǵan.

Neshshe waq jaqsıǵa hám súhbet boldım,
Shadı-qurram bolıp, oynadım kúldim,
Dushmanlar jábridin ketermen boldım,
Xosh aman bol, bizden qaldıń Bozataw.

Shıǵarmada dushpanlar jábirinen bas alıp ketiwge májbúr bolǵan Ájiniyaz shayırdıń ózi de xalıqtıń qayǵısına qabırǵası qayısadı. Shayır ózi hám xalqınıń tuwılǵan jerge degen mehir-muhabbatın:

Jer hám el bilendur, el hám jer bilen,

Jersiz eldiń kúni dárbe-dár bilen,

Ómiri óter júrektegi sher bilen,

Qádiriń seniń bizge ótti Bozataw – degen qosıq qatarlarında sheber súwretleydi. Sonıń menen birge shayır kún kelip «Bozataw» dıń basına baxıtlı kúnler qaytatuǵınlıǵın xalıq ózi arman etken baxıtlı turmısqa erisetuǵınlıǵın joqarı isenim menen tereń súwretleydi.

Ziywarıń xoshlasar qádirińdi bilip,

Kózini yashartıp baǵrını tilip,

Aman bolsa, hal sorasar bir kelip,

Xosh aman bol bizden qaldıń Bozataw.

«Bozataw» - jazılǵanına qansha ásirler bolwına qaramastan búgingi kúnde hár bir oqıwshınıń súyip oqıytuǵın shıǵarması. Juwmaqlap aytqanda, bul shıǵarma arqalı xalqımızdıń tariyxın tariyxıy shınlıq hám kórkem obrazlar járdeminde tereń sezine alamız.

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ БӘЙИТЛЕРИНИҢ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

*Тлеуниязова Гулмира Байниязовна,
филология илимлери бойынша философия докторы (PhD),
Өз РИА Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитарилимлер
илим-изертлеу институты*

Қарақалпақ халық қосықлары жанрлық жақтан көп түрлиликке ийе. Бир қанша фольорист алымлар халық қосықларын жанрлық жақтан классификациялауға, олардың айырымларына теориялық сыпатламалар бериуіге еристи. Деген менен, халық қосықларын бақлап

қарағанымызда, елеге шекем жанрлық сыпаты толық ашылмай, бір жанр менен екінші жанр араласып, бір жанр менен екіншісі аталып жүргенлігінің гүясы боламыз. Қарақалпақ халық қосықларының жанрлар эволюциясы, теориялық өзгешеліктері фольклористика илими көз қарасынан елеге шекем толық изертленілмеді. Бұндай шатаслықтар бүгінгі күндегі әдебиет теориясының жетіскендіктерін басшылыққа алып халық қосықтары жанрларының шегараларын белгілеуді талап етпекте.

Усындай жанрлардың бири жанрлық жақтан жазба әдебиет хәм фольклор шығармалары арасында хәр түрлі түсинилип жүрген бәйитлер болып, бул жанр хаққында дәслепки қарақалпақ фольклорист алымлары Қ.Айымбетов, Н.Дәуқараев, соңынан Ә.Тәжимуратов, әдебиетші Қ.Жәрімбетовлар өзлериниң бақалы пикирлерин, теориялық жуўмақларын билдирип өтті.

Фольклорист Қ.Айымбетов бәйитлердиң жаслардың отырыспаларында шәртли түрде айтылатуғынлығын, қарақалпақ халқына ХІХ әсирде Хорезм өзбеклеринен кирип келген жанр екенлигин тастыйықлайды [1, 28-29]. Әдебиетші Қ.Жәрімбетов та Қ.Айымбетов хәм басқа да алымлардың қарақалпақ бәйитлери бойынша пикирлерине сүйенген ҳалда, оны қарақалпақ сөз өнеринде ХІХ әсирде пайда болған ўақты хошлық, ышқы темасын сөз етиўши, бәзимлерде өмирдиң ләззетли тәрепин жырлаўшы лирикалық жанр деп есаплайды [2. 127-139]. Деген менен, бәйитлерди ашықлық қосықлары менен шатастырыўға болмайды. Еки жанрда да ярға жетисиўге интизарлық мәселеси сўўретленгени, яғный, олардың мазмунында сәўлеленген ой-пикир бирдей болғаны менен, қарақалпақ халық ашықлық қосықларының мазмуны ашықлық, ярға мухаббат, сағыныш, айралық сезимлерин қурамалы сўўретлеўи жағынан, ал бәйитлер мазмуны

бойынша ышқы-мухаббаттан ләззетлениў, ойын-күлки сыяқлы өмирдиң жеңилірек мәселелерин сөз етиўи менен ажыралып турады.

Ә.Тәжимуратов бәйитти Шығыс классикалық әдебияты тәсиринде кирип келген жанр сыпатында бақалайды [3. 44-45]. Шығыс әдебиятында бәйит аруз өлшеминде жазылатуғын еки қатарлы бәнтлик форма. Лекин, бул форма қарақалпақ әдебиятындағы бармақ өлшеминиң қағыйдаларына бойсындырылып, 15-16 буўынлы бир қатар еки қатарға ажыратылып, бир бәйиттеги пикир төрт қатарда жеткерилип бериледи. Төртлик композициялық қурылыста пикирди жеткерип бериў ықшам хәм қолайлы болғанлығы ушын бул бәнтлик форма әййемги дәўирлерден бери түркий халықлар халық поэзиясында ең дәслепки композициялық бирлик ўазыйпасын өтеп келгенлиги мәлим. Халық қосықларының мийнет қосықлары, салт-дәстүр қосықлары, айтымлар хәм бесик жырларында да төртлик бәнт формасындағы композициялық қурылыс жетекшилик етеди.

Бәйитлердиң композициялық мақсети қатарларлардың мазмунында поэтикалық идеяның сәўлелениў тәризин өз ишинде қамтыйды. Онда пикирди жеткерийде тезис-тезис-антитезис-синтез, тезис-синтез, тезис-синтез, тезис-тезис-тезис-синтез композициялық типлери кең қолланылады.

Көпшилик бәйитлердиң композициясына тән өзгешелик олардың «бәйит, бәйит, бақыя» қатары менен басланыўы болып табылады.

Бәйит, бәйит бақыя,
Басымда мақпал тақыя,
Бизлер бәйит айтқанда
Қызлар қашын қақия [4].

Бәйитлердиң еки-үш бәнтлик формадан да, онлаған бәнтлик формалардан да ибарат болыўы гүзетиледи. Олардың логикалық-

бәнтлик көлеми ашықтың сезимлерін, пикирлерін қай дәрежеде жеткеріп беріуі менен шегараланады. Яғнай, айырым бәйитлер төрт, бес қатарлы яки еки қатарлы бир неше бәнтлердеги пикирди шынжырма-шынжыр жалғастырыушы композициялық өзгешеликке ийе болып, ашықтың ой-сезимлерін бир орайға жәмлестиріп, пүтин бир бирлескен халда бир неше бәнтлерден ибарат терең кеширме хәм туйғыларды қамтып алыушы көлемли қосықлар жаратылған. Ондағы хәр бир бәнт өз алдына турғанда да ғәрезсиз, еркин бәйит бола алады. Соның менен бирге, изіндеги сол мазмундағы шуўмақлар менен бирге де пүтин бир композициялық шөлкемлескенликке ийе болады. Олар өзине тән сюжетке, логикалық ағымға ийе болады. Мысалы:

Шаққана шартақ ишинде
Шарласалы еккимиз,
Таза шыққан тал шыбықтай
Таўлашалы еккимиз.

Таза шыққан тал шыбықтың
Палы барын билмедим.
Тийине қалған суўын иштим
Ылайы барын билмедим.
Шаппаттай жүўирмектиң
Яры барын билмедим [4].

Мысалда төрт қатарлы бир бәнт хәм алты қатарлы бир бәнт бир мазмунды сәўлелендириу ушын шынжырлы композициялық дизбекти пайда еткен.

Қарақалпақ халық бәйитлери аўызеки әдебият пенен жазба әдебияттың синтезинен пайда болған жанр болып, оның жанрлық тәбияты, композициясы еле де тереңирек изертлеуди талап етеди.

Пайдаланылған әдебиетлар:

1. Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Н.: Қарақалпақстан, 1988. – 491б.
2. Жәрімбетов Қ. XIX әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери хәм раўажланыў тарийхы. Монография. – Н.: Билим, 2004. – 188 б.
3. Тәжимуратоа Ә. Қарақалпақ халық қосықлары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1965. –189 б.
4. P-22a ИНВ № 89951 Сафиев Т. Тетрадь № 2 Образцы каракалпакского фольклора. М. 1974.

ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫНДА КИШИ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАҰЫН ЖЕТИЛИСТИРИҰДЕ ЕРТЕК ХӘМ ЖУМБАҚЛАРДЫҢ ӘХМИЙЕТИ

*Ибрагимова Лиза Avezovna,
Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты,
Мектепке шекемги тәлим кафедрасы оқытыушысы*

Қарақалпақ халық аўыз-еки дәретпелериниң тәлим-тәрбия жөнелисинде тутқан орны хәққында педагогика теориясы хәм педагогика тарийхы аспектинде бир қатар арнаўлы изертлеўлерде [1,4,5,6] жүдә қызықлы пикирлер билдирилген. Хәқыйқатында да, халық аўыз-еки дәретпелери күтә ерте дәўирлерден баслап қәлиплесип, бизиң бүгинги күнимизге шекем өзиниң раўажланыў жолын даўам еттирип киятырған бай мәдений-әдебий ғәзийнемиз саналады. Бул дәретпелердиң киши жанрларынан баслап, үлкен көлемдеги дәстанларға шекем халқымыздың мәдений турмысында өзиниң әхмийетли орнына ийе. Әсиресе, бизиң келешегимиз болған жас әўладты тәрбиялаўда, олардың сана-сезимин, ой-өрисин раўажландырыўда әўызеки әдебий шығармалардың үлкен орын тутатуғынлығы бәршемизге мәлим.

Фольклорлық шығармалар пайда болыу дәуірлеринен баслап балалар психологиясына терең тәсир етип, олардың кәмил инсан дәрежесинде өсип жетилисиуінде әқмийетли функцияны атқарып келген. Мәселен, бесик жыры, балалар қосықлары, салт-дәстүр қосықлары, нақыл-мақаллар, жаңылтпаш хәм жумбақлар балаларды киши жасынан баслап тәрбиялау да белгили дәрежеде хызмет атқарған. Ал, ертеклер хәм дәстанлар тәрбия құралы сыпатында үлкен жастағы балалар ушын көплеп дәретилген. Бул шығармаларды дәретиушилер үлкен жастағылар менен бир қатарда балалардың да психологиялық талғамын қабыл етиу, түсиниу хәм сезим мүмкиншиликлерин есапқа алған халда жаратқан хәм халық арасында ауыздан-ауызға өтип тарқалған.

Бүгинги биз жасап турған дәуір информация тармақларының рауажланған, балалар санасын хәр тәреплеме рауажландырыу да кең мүмкиншиликлер жаратылған дәуір болса да, ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған ауызеки дәретпелер де еле өз қәдирин жойтқан жоқ. Олар мектепке шекемги жастағы балалардың психологиясын рауажландырыу құралы сыпатында пайдаланылып киятыр. Бул бағдарда көркем шығармалардағы қахарман психологиясының, яғный айтқанда, психологизмлердің тутқан орны айрықша. Себеби, психологизм - көркем шығармаларда қахарманлардың ишки рууқый дүньясын, олардың әдеп-икрамлық белгилерин ашып берийуши көркем сүүретлеу құралы болып табылады.[2:170]

Демек, хәр қандай көркем шығармада қатнасыушы қахарманлардың әдеп-икрамлық нормаларының жүзеге шығыуы оқыушыда да белгили бир психологиялық тәсир етиу күшине ийе болады.

Қарақалпақ халқының өткен әсир дауамында дөреткен ауызеки әдебиятының барлық жанрларында халық турмысы өз сәулелениуін тапқан. Оларда халықтың түпкиликли арзыу-әрманлары көрсетилип ғана қоймастан, бул әрманларға жеткергендей сезимталлы лирика менен хәр бир уғымды балаларға қонымлы етип, шебер жеткере билиу ата-ананың балаларға берген уәсиятнамасы ретинде көринеди.

Балалар фольклоры «Бесик жыры»нан басланады. Оларды аналар атқарған менен негизги тәсир күши балалардың санасына бағдарланған. «Бесик жырын»дай нәзик сезимлерге толы қосықларды таңлап ата-анасына, елине деген сүйиспеншилик, меҳрибанлық сезимлери менен өседи. Демек, баланың психолгиясын рауажландыруу оның нәрестелик пайтынан басланады.

Киши жастағы балалар ушын арналған «Балалар қосықлары» болса олардың психологиясына унамлы тәсир етиуши хызмет атқарады. «Түлкишек», «Хәкке қайда», «Әуелемен дүөелемен» х.т.б. сыяқлы ойын түриндеги балалар қосықлары тек ғана балалардың уақытын мазмунлы өткерийде ғана емес, олардың сана-сезимин, көркем сөзге қуштарлығын, шаққанлығын хәм өмирге талпыныушылық қәсийетлерин атқарыуда да күтә әхмийетли.

Бул қосықларды бүгинги күндеги бала тәрбиясы ислеринде өнимли қолланыу мақсетке мууапық болады. Себеби, балалардың психологиясында милей мақтаныш сезимлерин қәлиплестириуде, өтмиш әуладларымызды, бай тарийхымызды, мәдениятымызды үйренип өткен жас әулад клешекте де өз Уатанын қәстерлеп, ардақлайтуғын кәмил инсан болып жетилисиуи гүмансыз.

Сондай-ақ балалар қосықларының және бир нәтийжели тәрәпи сонда, бул қосықлардың көпшилиги айтыс формасында, диалогларға қурылған болып, балалардан хәрекетшеңликти де талап етеди. Сол ушын

да балалар фольклоры жасларды мийнет сүйгишликке, ядлау қабилетінің рауажланыуында да әхмийетли орны бар. Усыларды есапқа алып мекетепке шекемги тәрбия орынларында, баслауыш класс оқыушылары сабақтарына балалар қосықтарын енгизиуде әмелге асыруу лазым деп ойлаймыз. Бул нәрсе өз нәубетінде тез арада өзіннің унамлы нәтижесин бериуи сөзсиз.

Ауызеки әдебиятымыздың киши жанрларынан саналған нақыл-мақаллар, жаңылтпашлар хәм жумбақтардың да балалар турмысында күтә салмақлы орны бар. Себеби буларда халқымыздың аса даналық пикирлери, сөз хәм ой тапқырлығы, терең мазмунға ийе философиялық пикирлери жәмленген.

Нақыл-мақаллар аз сөз бенен үлкен мәнини аңлататуғын, тужырымлы даналық пикирлерге ийе жанр. Нақылларды айтқанда балаларда жақсыны-жаманнан, өтирикти-хақыйқатлықтан, досты-душпаннан айыра алыу қабилетин асырады. Сол арқалы олардың психологиясы да белгили бир бағдарда тәрбияланады. Нақыл-мақалларды балалар тәрбиясында пайдаланыу ушын олардың жас өзгешелиги әхмийетли емес, олардың хәр бирине, қалеген пайытта белгили бир халатқа байланыслы қоллана бериу мүмкин.

Бул жағынан нақыл-мақаллар жүдә өнимли қолланылатуғын да көркем сөз саналады. Және де олар хәр қандай дәуир ушын да ортақ дәретпе болып, әйдемги дәуирлерде де, биз жасап турған заманда да сол түрінде түсиник алыу мүмкин. Буннан көринип турғанындай ауыз әдебиятының бул әжайып үлгиси хәзирги күнде де балалардың эстетикалық талғамын, руұхый ой-өрисин, дүнья танымын рауажландырууда бийбаха мийрас болып табылады.

Жумбақтар да ертеден киятырған фольклорлық дәретпелер қатарына киреди. «Ол хәр қыйлы дәуирлердеги ата-аналардың бала

ұақтындағы айтқан хәм сол жумбақ айтыў арқалы хәр түрли қубылысларға дыққат бөлген. Сырлы уғымлар арқалы балалар турмыс әлемлерин ойлап, пикир жүрите билиўге үйренген». [4:41] Мәселен тәбиятқа байланыслы жумбақлар пикирлеўде раўажландырыўда жийе қолланылады:

Ақ сандығым ашылды,

Ишинен гүмис шашылды. (Қуяш)

Жабықта жарты нан (Ай) [3:18]

Ертеклер дүнья жүзи халықлары арасында көп әсирлерден берли пайда болып киятырған көркем шығарма. Қарақалпақ халық аўызеки дәретпелери арасында ертеклер де өзиниң қызықлы сюжети, образлылығы менен ажыралып туратуғын өзегеше бир жанр. Ертеклерде халықтың әрман еткен қыялай арзыу-үмитлери тийкарғы мазмунды қурайды. Оларда халық өзлериниң сүйикли қаҳарманларын дәреткен. Бул қаҳарманлар халық тилегин әмелге асырыўда хеш нәрседен қайтпайтуғын мәрт, ер жүрекли батырлар сыпатында сәўлеленген. Ертеклер шығысы хәм мазмуны жағынан қыялай хәдийселер хәққында ертек, турмыслық ертеклер хәм хайўанатлар хәққында ертеклер болып бөлинеди.

Ертеклердеги бул қәсийетлер балалар психологиясында келешекке үмит пенен қараў, жақсы идеяларды ойлап табыў хәм оларды әмелге асырыў сыяқлы унамлы характердеги қәсийетлерди оятады. «Абай батыр», «Егиз бала», «Қәпестеги қусты тапқан бала» сыяқлы ертеклерде болса балаларда дослық, меҳир-мириўбет сыяқлы сезимлерди оятады.

Турмыс ертеклериндеги қаҳарманлардың тапқырлығы, сөзге шешенлиги, хәр қандай аўыр жағдайлардан шеберлик пенен жол таба билиўге де балаларда усы қәсийетлердиң раўажланыўына түртки жасайды. Олардың келешек жолын бағдарлай алыўына да себепши

болады. Мәселен, «Шешен бала» ертегиндегі Жалғызбай, «Еки дос»тағы Есжан менен Досжан образларында, мине, усы қәсийетлерди ушыратыу мүмкин.

Аўызеки әдебияттың биз жоқарыда айтып өткен барлық түрлери күтә ерте дәуірлерден берли раўажланып келмекте. Халқымыз өтмишиниң хәр бир дәуиринде олар келешек әўладларды тәрбиялауда нәтийжели пайдаланылған.

Бүгинги күнде балаларды педагогикалық хәм психологиялық жақтан тәрбиялауда да бул дәретпелерден кең түрде пайдаланыу лазым. Себеби, хәзирги ўақытларда психологиялық жақтан раўажланыу пайытында балаларға ертеден киятырған бай әдебий мийрасларымызды жаңаша тәризде үйретиуди қолға алып, олардың бос ўақытларында, сабақ пайытларында миллий қәдириятларға деген сүйиспеншилигин сиңдирип барыу бизиң баслы ўазыйпамыз. Буның ушын балаларға арналған аўызеки дәретпелерди хәр қыйлы реңли, сүүретли китапшалар түринде баспадан шығарыу ислери әмелге асырылса, сондай-ақ хәрекетли қосық түриндеги балалар фольклоры мектепке шекемги тәрбия орынларында үйретилип барылса, мақсетке муўапық болар еди. Бул жағдай өз гезегинде балалар психологиясының хәр тәреплеме өсип раўажланыуына, олардың көркем эстетикалық толғамының өсиўине хәм гөззаллыққа қуштар болып өсиўине сөзсиз өз тәсирин тийгизеди. Және де мектеп жасындағы балалар ушын да ертеклер, аңызлар қаҳарманлары ҳаққында материаллар, видеофильмлер, видеороликлер, электрон қолланбалар ислеп шығылса, бул олардың оқып хәм еситип алғанларына қосымша көргизбелилик пайдалы тәреплерин келтирип шығарады.

Пайдаланған әдебиятлар

1. Алымов Ә. Қарақалпақ халық жумбақлары.-Нөкис: Қарақалпақстан, 1990

2. Ахметов С., Есенов Ж., Жәрімбетов Қ. Әдебиаттаныу атамаларының орысша-қарақалпақша түсіндірме сөзлігі. -Нөкіс: «Билим», 1994.
3. Жумбақлар Баспаға таярлағанлар: Абазов С., Алымов Ә.-Нөкіс: ҚҚМБ, 1963.
- 4.Қурбанбаев И. Қарақалпақ балалар әдебияты.-Нөкіс: «Билим», 1992.
- 5.Сапарбаев Т. Нравственное воспитание младших школьников средствами устного народного творчества.-АД на соиск. уч.ст. к.п.н.-Ташкент, 1998.
- 6.Тлегенов А. Воспитание у подростков духовно-нравственных ценностей средствами народных дастанов.-АД на соиск.уч. ст. к.п.н.-Ташкент, 1998.

ERTEKLERDİN MEKTEPKE SHEKEMGI JASLAR TÁRBIYASINDAĞI ORNI

*Allamberganova Muxabbat Xasanbaevna,
P.i.k., docent, Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogika instituti,
Bektursinov Dastan Ómirbaevich,
Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogika instituti
Mektepke shekemgi tálim fakulteti jaslar menen islew boyınsha dekan
orınbasarı*

Ǵárezsizlik dáwirinde mámleketimizde jetik hám bilimli áwladtı tárbiyalaw maqsetinde bilimlendiriw tarawında oǵada keń kólemlı reformalar ámelge asırılmaqta. Usınıń nátiyjesinde, respublikamızdın bilimlendiriw orınlarında bilim beriwdiń sapası artpaqta. Hár bir sabaqta oqıtıwshı oqıw procesin dóretiwshilik penen shólkemlestiriw ushın tema mazmunına say jańa oqıtıw texnologiyaların tabıwı hám qollana alıwı lazım.

Úzliksiz tálimniń birinshi buwını bolǵan mektepke shekemgi tálim sisteması eń tiykarǵı buwını bolıp, qánigelerdin izertlewi boyınsha insan óz ómiri dáwirinde alatuǵın informaciyanıń 70 payızın 5 jasqa shekemgi bolǵan dáwirde aladı. Sol sebepli balalardıń salamat hám bilimli bolıp jetilisiwinde baqsha tárbiyası úlken orın tutadı.

Mámleketimiz tárepinen qoyılǵan eń birinshi talaplardıń biri bul, balardı mektepke shekemgi bilimlendiriw orınlarına tolıq qamrap alıw, olardı intellektual hám fizikalıq jaqtan rawajlanǵan etip tárbiyalaw boyınsha jańa sistemanı jaratıw boldı[1].

Mámleketimizde qabıl etiletuǵın hár jılǵı baǵdarlamada álbette mektepke shekemgi tálim sistemasın rawajlandırıwǵa qaratılǵan qatar ilajlar qabıl etiledi. Bıyılǵı «Jaslardı qollap-quwatlaw hám xalıq salamatlıǵın bekkemlew jılı» mámleketlik baǵdarlamasında da bul áhmiyetli ilajlar keltirilgen. Yaǵnıy mektepke shekemgi bilimlendiriw sháلكemleriniń mámleketlik hám mámleketlik emes bilimlendiriw orınların kábeytiw hám oǵan qamrab alınatuǵın balalar úlesin 25 payızǵa jetkeriw kársetip berilgen.

Demek bul tarawda qanıgelerge bolǵan zárúrliktiń artıwın kársetedi. Sonlıqtan biz joqarǵı tálimniń wazıypası hár tárepleme bilimli, intellektual ozıq, jańa informaciyalıq-kommunikaciyalıq hám aldınǵı pedagogikalıq tálim texnologiyaların meńgergen qanıgelerdı jetkerip beriwden ibarat.

Búgingi kúnde biz hár bir bilimlendiriw tarawında informaciyalıq-kommunikaciyalıq texnologiyalardan paydalanıp bilim beriwdiń abzallıqların sezbeitemiz. Mektepke shekemgi bilimlendiriw sháلكemlerinde tálim hám tárbiya beriwde informaciyalıq-kommunikaciyalıq texnologiyalardan paydalanıw balardıń intellektuallıq, logikalıq oylaw dárejesin rawajlandırwshı tiykarǵı oqıw qurallarınıń biri ekenin bilemiz. Usı maqsette biz óz ilimiy izertlewlerimizde tálim –tárbiya processleri ushın interaktiv elektron oqıw resursların jaratıw hám onı ámeliyatqa engiziwde tájriybe islerin alıp barmaqtaımız. Bunıń ayqın mısalı retinde «Dáslepki qádem» interaktiv oqıw kompleksin keltirsek boladı. Bul oqıw kompleksinde bilim beriwshi kontentler menen bir qatarda tárbiya máselelerin de esapqa alǵan halda, elektronlasqan kishkene balajanlarımızǵa arnalǵan xalıq qosıqları hám xalıq ertekleri jámlengen.

Sebebi, xalıq dóretpeleri bul milliyligimiz, ata-babalarımız miyrası menen tanısıwdıń dáslepki derekshisi esaplanadı. Sonıń ishinde ertekler úlken áhmiyetke iye, sebebi bala kishkene waqtınan baslap apa hám atalarınan esitip ulǵayadı.

Ertekler xalıq arasında dóretilgen, olardıń turmısın, haqıyqatlıq, teńlik, ádalatlıq ushın gúreslerin kórsetedi. Al, jalqaw, nápsiqaw, erinshek, eki júzli adamlardı masqaralaydı, olardı kúlkige aladı. Óz maqsetlerine jetiw ushın qıyınshılıqtan qaytpaytuǵın hár qanday tosqınlıqtı jeńip shıǵıw ushın háreket etetuǵın batırlardı súwretleydi. Ásirese, erte dáwirlerde dóretilgen erteklerde qıyalı nárseler, dáw, perishte, jin-jıpırlar, aydarha sıyaqlı káramatlı kúshler ushırasadı. Al, xaywanatlar haqqındaǵı erteklerde qálegen haywan sıyqırlı kúshke iye, olar bir-biri menen sóylesip, pikirlese aladı. Erteklerde eń sońında qaharmanlar, hadal niyetliler murat-maqsetine erisedi. Barlıq erteklerde pútkil adamzattıń kelesheğine isenimi, arız-ármanları sóz etilgen.

Biz jaratqan interaktiv oqıw kompleksimde qatar erteklerdi multimedialı tárizde sáwlelengen[3].

Xalıq ertekleriniń syujetlik mazmunı, ideyası, xalıqtıń qorqınıshlı dushpanlarınan ózlerin qorǵaw hám jaqsı turmıs keshiriwdegi tilekleri menen ushlasqan.

Onda adamlardıń tirishilik ushın mashqalaları klasslıq teńsizlik, jaqsılıq penen jamanlıq, aqıllı menen aqılsız, bay menen jarlı, ádillik penen ádilsizlik bir-birine qarama-qarsı qoyıladı.

Erteklerdegi tiykarǵı syujetlik waqıyalar adam ómirin adamniń tábiyat penen gúresin hadal miynettiń arqasıda erisken tabısların súwretleydi. Ertektegi obrazlar onı payda etken xalıqtıń qıyalınan dóregen. Birewden-birewge ótip ertektegi obrazlar kúsheyip bara beredi. Ondaǵı obrazlar ertekshiniń tilinen aytıladı. Máselen, haywanatlarǵa baylanısl dóregen erteklerde baslı obraz haywanatlar dúnyası. Al, qiyaliy erteklerde bolsa, dáwperi, jin-jipir, jalmawız kempir, sıyqırshı obrazları ertektiń tiykarın quraydı.

Kishkene dáwirlerden baslap biziń balajanlarımız ertekler arqalı oylaw-pikirlew, analiz etiw, jaqsı-jaman, ádillik hám ádilsizlik sıpatlar menen tanısıp joqarı insanıyлық páziyetleri qalıplesedi dep oylaymız.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Илк қадам. Мактабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастури. Т. 2018 йил.

2. Аюмбетов Қ. Халық даналығы Қарақалпақстан Нókis 1978ж.
3. Алламбергенова М. Разработка и использование интерактивных учебных комплексов в учебном процессе.// Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан – 2010. -№ 3 -95-97 стр.
4. Мақсетов Қ. Қарақалпақ халықынń кóркem awızeki dóretpeleri, Қарақалпақстан Нókis 1996ж.
5. Шодмонова Ш. Мактабгача таълим педагогикаси, Ўқув методик қўлланма. Тошкент, 2008 йил

QARAQALPAQ XALIQ AWIZEKI DÓRETPELERI MILLIY QADIRYATLARIMIZ NEGIZI

*Yunisova Mexriban Dawletmuratovna,
QMU Qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistikası fakulteti studenti*

Túrkiy xalıqlarda, sonıń arasında, qaraqalpaq xalqında da uzaq ótmishke iye xalıq awızeki hám jazba dóretpeleri bar. Bunı biz burınnan ayılıp júrgen xalıq qosıqlarınan, naqıl-maqal hám tağı basqa dóretpelerden biliwimiz múmkin. Olardıń bizge shekem jetip keliwinde qatıqulaq adamlardıń ornı bólek.

Naqıl-maqal hám usıǵan uqsas xalıq awızeki dóretpelerdi kim dóretkeni belgisiz. Yaǵnıy, olardıń avtorı joq. Biraq, olar házirgi dáwirge shekem publicistikalıq shıǵarma sıpatında da tán alınadı. Sebebi, aradan qansha waqıt ótse de, mazmunı hám tárbiyalıq áhmiyeti jaǵınan sapasın, sonıń menen birge qunın joytpaǵan.

Xalıq awızeki dóretpeleriniń bir túri bul-balalar qosıqları. Shańaraqta náreste dúnyaǵa kelgeninen baslap xalıq awızeki dóretpesiniń bir túri bolǵan “Besik jırı” yamasa “Háywiw-háywiw” qosıǵınan paydalanıladı. “Besik jırı”nda ata-ananıń balaǵa degen súysiniwi, olardıń kelesheğine haq jol tilegen eń jaqsı

niyetleri,

aqıl-násiyatları náziklik penen tolǵanıp bildiriledi¹.

Dáslep “Besik jırı”nan baslap kem-kemnen balalardıń turmısqa kóz-qarasların, túsiniklerin bayıtıp barıw menen olardıń oy-órislerin, ań-sezimlerin keńeytiw názerde tutıladı. Usı hám usıǵan uqsas maqsetlerdiń tiykarındaǵı balalar folklorına “Túlkishek” te kiredi. Túlkishekti bilmeytuǵın bala az, ol awızeki ádebiyatınıń balalar folklorında kútá keń óris alǵan. “Túlkishek” qaraqalpaq balalar folklorında óziniń ruwxı jaǵınan tariyxıy qosıqqa jatadı².

Xalıq awızeki úlgileriniń jáne bir túri bul-“Salt-dástúr jırları”. Salt-dástúr jırları qosıqlardan ibarat. Bunda iri waqıyalar sóz etilmeydi. Ol arnawlı anaw yaki minaw salt-dástúrdiń shártin orınlaw ushın ayıladı. Onıń qaysı túri bolmasın óz ırǵaǵı, naması menen xosh hawazda ayıladı. Sonlıqtan onı jir etip atqaratuǵın bolǵanlıqtan “qosıq” yamasa basqasha dep atalmastan “salt-dástúr jırları” det ataladı³.

Xalıq awızeki dóretpesi bizge tariyxtı úyretedi. Mısalı, diyxansılıqqa, balıqshılıqqa hám sharwashılıqqa baylanıslı naqıl-maqallardan biz ata-babalarımızdıń turmısın, shuǵıllanǵan kásibin biliwimiz múmkin.

Jáne de eń baslı awızeki dóretpelerimizdiń biri bul-dástanlar. Qaraqalpaq ádebiyatında dástanlar tematikası jaǵınan bir neshe túrlerge bólinedi. Olar, qaharmanlıq, ashıqlıq, tariyxıy hám social-turmıslıq dástanlar.

Dástanlarda tiykarınan kórkemlew quralları kóbirek qollanıladı. Mısalı ushın dástanlarda “Beli qumırısqań belinen de názik”, “Kóp jılqınıń ishinen quyırǵınan uslap toqtatadı, onı ózine baǵındırıp, minip aladı” sıyaqlı giperbola hám litotalardı ushıratamız. Dástanlar xalıqtıń talabın, ármanın, umtılıwların óz ishine alıp, pútini menen bir eldiń, xalıqtıń jırın jırlawǵa qaratılǵan.

¹И.ҚурбанбаевҚарақалпақбалаларәдебияты 1988-ж. 23-б.

² И.Қурбанбаев Қарақалпақ балалар әдебияты 1988-ж. 29-б

³ К.Палымбетов, П.Аллашов Әдебият 6-класс ушын сабақлық 2017-ж. 8-б

Dástanlarda kóbinese xalıq óziniń watandı súyiwshiligin, ádillik hám batırlıgın jńrlaydı. Watandı dushpanlardan qorgawǵa shaqıradı.

Ańız-ápsanalar. Bul awızeki dóretpе bizge tariyxımızdı tanıwǵa járdem beredi. Ańızlarda tiykarınan, xalıq bolıp qalıplesiw, jerlerdiń atlarınıń qoyılıwı, eki el arasındaǵı urıslar súwretlenedi. Miflerde de dástanlardaǵıday giperbola hám litota sıyaqlı kórkemlew quralları aktiv paydalanıladı. Massagetler el basshısı “Tumaris”, Saklardıń padashısı “Shıraq” haqqındaǵı ańızlar sózimizdiń dáliyli boladı. Qaraqalpaq xalqında ańızlar keń tarqalǵan. Sonlıqtan da, hár bir qaraqalpaq perzenti ańızlardan xabardar hám az bolsa da maǵlıwmatqa iye. Ańızlar dúzilisi jaǵınan ertekke uqsaydı. Biraq ańızlardaǵı waqıyalar haqıyqatqa jaqınlıǵı menen ayrılıp turadı. Miflerden jazıwshı-shayırlar ózleriniń shıǵarmalarında da paydalanadı. Mısalı, jazıwshı T.Qayıpbergenovtıń “Qaraqalpaqnama” roman-essesinde qaraqalpaqlardıń “Qaraqalpaq” bolıp at alıwı haqqında ańız keltiriledi.

ИЙЕЛИ ХӘМ ЖҮЙЕЛИ СӨЗЛЕР ҲАҚҚЫНДА

*Пахратдинов Султан Юнисович,
Қарақалпақ мәмлекетлик университети.*

Қарақалпақ халқы әйемги заманнан-ақ ушырма сөзлерге бай халық. Ата-бабаларымыз заманның қанша дәрежедеги аўыр қысыўметлерин бастан кеширип жүрседе халықтың үрип-әдетин, дәстүрлерин, өз-ара қатнасты бир күнде тоқтатпаған. Өмирдеги айшы-әширетлерди, кеўлиндеги әндийшелерди сөз қүдиретине жеңдирип, жоқ жерден кеўил хошлық излеп, өз ерки қайғы-қапалықларға тегинликте жеңдирмеген. Сол ушында халқымыз той-мерекелердиң де, қайғы мересимлердиң орнын өзине қойып, олар ушында тийисли көркем сөзлер тапқан тойда той қосықларын айтса, қайғыда жоқлаў айтқан.

Елди, журтты басқарыўда тегинликте болама. Халықты құдиретли сөз жүйеси менен бириктирип, талай хызметлерди, келисимлерди, даўларды шешкен. Байлық, дүнья халық ушын тек ғана сөз болған. Сол ушында қарақалпақларда шешен, дилўар, оратор, жуўабый инсанлар көп болғанлығынан олар пүткил дүньяға "саҳра бұлбиллери" деген даңқ пенен белгили болған.

«Неше әсирлерден бери, ҳәр күн сайын заман ўақыялылығын қысқа ҳәм шебер сүүретлейтуғын, адамның минез-құлқына дәл баҳа беретуғын ушырма гәплер туўылады. Олардың авторлары, яғный ҳәр бириниң ийелери бар. Бирақ, бул сөзлер демде аўыздан-аўызға өтеди де, халық даналығына айланады. Оларды айтыўшылар сөздиң тийкарғы ийесин билмегенликтен өзлеринен бурын өткен даналар, сөз шеберлери, қуўақылардың аты менен байланыстырады. Солай етип, көпшилик сөзлер бир адамның атына топланып қалады.

Биз де усындай сөзлерди жыйнап жүрип, басқоспаларда « пәленкес айтқан екен» деп, мүмкин болғанынша тийкарғы автордың, жасаған дәўирин келтирип айтып бергенимиздиң өзінде: «әй яғә, өзиң ойлап тапқан шығарсаң» деп, көтермелеп қояды.

Москвадан шығатуғын, дүньяда ең көп тарқалған ҳәптелик «Аргументы и факты» газетасы ҳәр бир санында онлап афоризмлер береді. Жыл жуўмағында олардың бәрин жыйнап «АиФоризмы» деген ат пенен китап етип шығарады. Олардың авторлары Россияның барлық мүйешинен жазып жиберген әпиўайы адамлар. Мәселен, газетаның бир санында В.Сумин деген автор «Афоризм деген келте юбкаға мегзес болады-қысқа ҳәм анық», деп жазыпты.»¹

¹ Ш.Уснатдинов «Көргенлерим ҳәм кеўилдегилерим» (этюд, публицистика, әдебий портрет ҳәм сәўбетлер) Нөкис «Қарақалпақстан» 2009-ж. 224-251-бетлер

Қарақалпақтарда талант ийелери көп болған. Олар турмыстың түрлі тармақтарында мийнет етиулеріне қарамастан өз халқы үшін, келешегі, ауызбіршилигі, абаданлығы, жақсы жасауы, ғәрезсізлігі үшін хәтте жан берген. Жан бермен дегенше оның қуралы - сөз болған. Қарақалпақтар қәлеген қыйыншылықтарда да ишиндегі ойын, пикирин жасырып сақлап қалатуғын халық болмаған. Геллеси кетседе хәқыйқатлық жолында тилин тартпаған. Сол уллы зибан халықтың тәғдирын талай ақыретли азаптардан, қуллықтан, дар қысыуыметлеринен, талас-тартыслардан, даулардан аман алып қалып отырған. Қәлеген дауда тилге келсе, үәжлесийге келсе қарақалпақтар өзлериниң еркин қорғап қала алған.

Ал елди, халықты өз халы менен ауызбіршиликли өмир сүргизийде, олардың дәртин, дебдиуйин шығарып турыуда халық талантлылары бақсы, жырау, қыссахан, хәуескерлер, шешенлер, дилуарлар, не жууабый қыз-келиншеклер халқы үшін әсирлер бойы хызмет етип келген. Олар той-мерекелерди, мәжлис-отырыспақтарды, үрип-әдет, салт-сана, дәстүрлерди өз жолы менен уллы дәрежеде өткерип турған. Адам басына не саудалар түспейди – солардың бәрине ылайықлы халықлық дәстүрлерди ислеткен. Олардың хәммесиниң түйини көркем сөзге келип тирелген. Шийрин тили менен не деген мәселелерди шешкен.

Тилди жумсаудың түрлі жоллары бар. Солардың бири ата-бабалардан мәнгиге сауда етип қалдырылған фольклорлық – халық даналығы. Булардың саны шексиз. Фольклорымыз – тек ата-бабалар дөреткен көркем алтын ғәзийне болып өзгермей қалмастан күн сайын, ай сайын бүгинги дәуиримизде де өз рауажланыуын тоқтатар емес. Солардың бири "ийели хәм жүйели". Бул сөзлер тийкарынан жазба әдебиятқа байланыслай болып түйилген менен олардың фольклорлық жанр екенлиги анық. Оның тийкарғы себеплери бар.

Қарақалпақ фольклорында "Шешенлик сөзлер" деген үлкен тема бар. Олардың объектлери кең хәм тийимли, тийкарғы мәселелерине Жийренше шешен сөзлеринен баслап кешеги ХХ әсирдиң басларына дейин Қарақалпақлардың мәдений, әдебий, тарийхый, экономикалық жағдайларында хәр қыйлы ўақыяларға байланыслы. Шешими өткир небир даўларды, Хан менен, бийлер менен тартысларда кескир пикирлерди жыллы сөзлер менен хәр бир исти орнына қойып, жүйели шешип жүрген сөзлер киреди. Буған ҳеш кимниң даўы жоқ.

Енди Қарақалпақлар турмысында, халықтың кең қатламы ишинде не бир тәбийғый талантлылар бар, олардың жүрис-турысы, сөйлеген сөзи, кылған ислери турған хәзил-күлкиге ийе, оны өзлери ойлап-ойламай-ақ жүзеге асыра береди. Оларға Қудай таала сол пейилди туўды-питти берген. Бирақ сол инсанлардың өзлери тәбиятында Мен усындай болағояйын деп хәрекет етпейди. Ол өзине питкен талант. Сондай болып жаратылған. Оларды оқытып, тәрбиялап, үйретип атыўдың дымда кереги жоқ. Ким менен сөйлесседе, қатнассада, барыс-келис қылсада олар сол жақсы қәсийетлерин жумсап ис қылады. Олардың сол хәрекетлери турған юмор-сатира. Оны терең ойлап ислемейди. Тәбийғый созинде де, исинде де сол күлкили жағдайлар ериксиз шығып турады. Олардың бул қылықлары унамсыз емес, қайтама унамлы. Оны әтирапындағыларда хәдден тыс хұрмет етеди. Себеби: олардың минези хәммеге бирдей жақсы. Қызықлы сөйлейди, кызықлы жуўап береди, қызықлы хәрекет етеди. Оннан булар артист ғой, роллерде ойнай ма, масқарапаз ба, –деп түсинбеў тийис. бундай адамлар ақыллы, парасатлы, өзин қалай тутып жүриўди хәммеден зият биледи, искер, ақ көкирек келеди.

"Ийели хәм жүйели" күлкили сөзлерден хәр тәреплеме айрылып турады. "Ийели хәм жүйели сөзлер" деп белгили бир ўақыялар,

кубылыслар, хәрекетлер үстинде ямаса жеке пикирлер айтқанда яки жуўап бергенде, яки өз ойын толық ҳақ көкиреги менен тосаттан айтып салған ямаса жеке өзиниң ис, сөз, қыймыл хәрекетлеринде пайда болған ушырма сөзлерге айтылады. Ол - сөздиң ийеси яки авторы болып атырған хәрекетке, жағдайға, ўақыяға қарап тыянақлы пикирин айта салады. Сол пикирдиң, сөздиң өзи оғада мәнили, күлкили, кызықлы, шығады. Сол ушын ол сөздиң ийеси бар. Бирақ оны автор фольклорға мысал болағойсын ямаса Мениң сөзим мәңгиге қалағойсын деместен ақ көкиреги менен сөз затқа, адамға, хәрекетке өз ойын билдиреди. Ол сөз оғада жүйели – утымлы шығады. Оны этирапындағылар қағып алып, екинши биреўлерге мынаў былай айтты, жуўап берди, пикир билдирди деп таратады. Гейде ол сөзди авторданда өткирирек етип жеткереди. Нәтийжеде ол "ийели хәм жүйели сөзлер" хәммениң кеўлин өзине қарататуғын күлген муқамдағы қызықлы гәплер қатарына өтип кетеди.

Сондай-ақ халқымыз арасында өзиниң туўды-питти жеке қылығы, ис хәрекетти, адамларға болған қызықлы мүнәсибетлери менен жәмийетшиликте хәммеге танымалы адамлар болады. Олар үйинде де, жумыста да, адамлар арасында да қызықлы қызықлы қылықларды ислеп этирапын кеўиллендирип жүреди. Ондай адамларды журтшылықта қызық көреди, оның хәр қыйлы хәрекетлерине өкпелемейди де. Ондай адамлар жүрген жер кеўилли, қызықлы, йошлы күлкилерге толы болады. Олардың сөзлериде жарасықлы келеди. Тағы да ондай инсанлар хәдден тыс мәдениятлы сөйлейди. Хәрекетлериде хеш кимди муңайтпайды. Сөзлериде орынлы айтылған соң хеш ким оның менен шатасып, қарсыласпайдыда. Сол ушын бундай адамлардың сөзлерин, хәрекетлерин жасаған аўыл аймағы, ислеген жериндеги адамлар хұрмет пенен этирапқа жәриялап, айтып берип жүреди.

Бул "Ийели хәм жүйели" сөзлерди айтқан, хәрекетлерин ислеген адамлар баста айтқанымыздай оғада, ақ көкирек инсанлар болады. Олар белгили ўақыяларға итибар берип отырып тосаттан пикирин ортаға салғысы келип айтып жибереди. Ол гәп құдиретли мазмунға ийе болып араласып атырған мәселени анағурлым әҳмийетлирек етип танытыўға ләрзем береди. Олардың турмыслық хәрекетлериде қызықлы кешеди. Бәлким биреўлери өзиниң хәрекетлери менен танылса, тағы биреўлери сөзлери менен журтшылыққа белгили болады.

4-ШУЎБА

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ХАЛҚ АМАЛИЙ ВА ТАСВИРИЙ САНЪАТИ

ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИДА ВА САНЪАТ АСАРЛАРИДА ОТНИНГ ҒАЙРИТАБИЙ ТИМСОЛИ

*Алламбергенов Ҳамза Камалович,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори,
Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти*

Инсоният азалдан дунё сирларидан хабардор бўлишга, ўзини ўраб турган муҳитнинг жозибасию ташвишларини тушунишга интилиб келган. Оламни англаш жараёнида теварак-атрофдаги ҳар бир нарса-буюмда ёки воқеа-ҳодисада ғайритабийликни, илоҳийликни ҳис қилган. Жумладан, фольклор ва ёзма адабиётда, амалий ва тасвирий санъат асарларида одатда инсоннинг дўсти сифатида талқин этилиб келувчи от тасвири ҳам кенг тарқалган ғайритабий тимсоллардан ҳисобланади. Хусусан, милоддан олдинги III-II асрларга оид Қўйқирилган қалъадан топилган сувдонга ишланган (афсуски, сувдон иккига парчаланган) тасвир фикримиз далилидир. Сувдон парчаларининг биттасида қанотли отнинг учишга тайёрланаётган ҳолати, иккинчисида скиф кийимидаги жангчининг қанотли, аммо орқа оёқлари йўқ отда жангга кираётган ҳолати тасвирланган¹. От тасвиридаги бу ғайритабийлик ҳайкалтарошнинг маҳорати эмас, балки унинг

¹ Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана. – М.: Искусство, 1965. 37-сурат.

анъанавий дунёқарашининг санъатдаги алоҳида ифодасидир, бунин диний дунёқарашнинг ўзи билан боғлаш бирёқлама бўлади. Бу ўринда от қаҳрамонлик рамзи эканига ишорадир. Бу фикримизга «Алпомиш» достонида Алпомишнинг оти тасвири мисол бўла олади.

«Алпомиш» достонининг бир неча қорақалпоқ варианты бор. Есемурат жиров Нурабуллаев вариантыда Алпомишнинг оти ғайритабийлиги билан диққатни тортади¹:

Сен ҳайўанның тулпары,
Мен инсанның суңқары,
Қос қанатты жаягөр,
Достымның минген Шубары.
Шапқан аттың тозы мен,
Кеткен аттың изи мен,
Көзгенеңнен Байшубар,
Қулашлап дойнақ урады,
Ҳаслы ҳайўан болса да,
Хошаметке шыдамай,
Түсинеди бул сөзге,
Қанатқа пәрман қылады,
Гә ушып, гә қонады,
Ақ кийик пенен шабысып,
Қулан менен жарысып,
Не бир таўдың үстинде,
Атлар ойнап барады,
Минген бедеў дүр еди,
Сыйынғаны пир еди,

¹ Қарақалпақ фольклоры. Алпамыс. Есемурат жырау Нурабуллаев варианты. Жазып алған Рамберген Хожамбергенов (1957 жыл). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2007. Б. 131, 132

Жеткен жерде қонады

Мазкур достоннинг бошқа бир ўрнида Алпомишнинг оти яна қанотли тарзда тасвирланади:

Дүлдүлдей бар екен аттың ғайраты,
Қаражан қолында өткир полаты,
Хәлекленип атқа бермең жәбирди,
Қолтығында өзбек минген Шубардың,
Кирип-шығып турған екен қанаты¹.

Фозил Йўлдош ижросидаги «Алпомиш»да эса қанотнинг ўрнига «қуйруғи қирқ қулоқ» от тасвирланади. От қуйруғини зиндонга солиб, Алпомишни зиндондан олиб чиқади.

Қанотли от тасвири туркий халқлар эпосларининг муҳим хусусиятлари бўлиб, албатта, от бирон мўъжизали ҳолатда тасвирланади ёки қаҳрамон билан боғлиқ бирон воқеага замин яратади. Хоразм достонлари туркумига кирувчи «Гўруғли» достонидаги қанотли отнинг тасвирига эътибор берайлик. Гўруғлининг байталидан туғилажак от ҳақида бобоси Жиғолибек башорат қилиб, келгусида бу байталдан туғиладиган от сени дунё юзига олиб чиқади, деб унга тасалли беради. Байтал «пишиқни боласидан бир нарса тўғди... Буваси сармалаб гўриб айтдики, аммо ўғлим, бахтинг бор экан, эркак той ташлабди, бу той ҳар ойда бир ёшга каттаради, олти ойда дарёдан сакраб ўтадиган, дамба, кўприк тагида, одам кўрмас ерларда яхшилаб боқавер, деди. Гўруғли отларни боқиб юраверди. Гунлардан бир кун Гўруғли отни ўтлаб юрган ерина борса той йўқ. Юраги шув этиб, у ён-бу ёнига қараса, той Араз дарёсининг орқа томонида ўтлаб юрибди. Гўруғли тойга қараб бир қийқирди, той бўйнини кўтариб, дарёни бир тарафина қараб бир сакради,

¹ Қарақалпақ фольклори. Алпамыс. Есемурат жырау Нурабуллаев варианты. Жазып алған Рамберген Хожамбергенов (1957 жыл). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2007. Б. 131, 132

қирғоқдан қирқ газ буёғига келиб тушди »¹. Гўрўғли бу мўъжизадан ҳайратга тушиб, бобосига

... Бир ҳиммат етди Мавлондан,

Қанот боғлаб учди Ғирот...

Бир ҳиммат етишди пирдан,

Қанот боғлаб учди Ғирот, –

дея ҳаяжонини изҳор қилади.

Мўъжизакор ва қанотли Ғирот Гўрўғлига ҳар доим йўлдош. Гўрўғли тилидан Ғирот «қаноти қайрилмас»².

Қанотли от ёки бошқа қанотли жонзотлар тасвири мантиқий фикрлаш доирасидан чиқиб, бадий мушоҳада даражасига кўтарилади. Бадий мушоҳада – бу тимсолнинг мифологик мазмуни демакдир. Мифологик мазмун ҳам аслида от культининг амалий томонидир. «Культ – бу ғайритабиийликка муносабат усулидир»³. Албатта, от культининг ғайритабиий тимсоли мифологик мазмун ифодалайди. Бизнингча, умуман, от Марказий Осиё халқларида муқаддас бўлгани учун одамлар худоларини қанотсиз тасаввур қила олмаганлар. Бу тасвир ёзма манбаларда қайд этилмагани учун қайси худоларга бағишланганини била олмасак-да, Тангри (осмон) культига бағишланган деган мулоҳазани айтишимиз мумкин.

Одамлар осмон билан (шунингдек, бошқа худолар ва руҳлар билан) муносабатларида отни қурбон қилишни ижтимоий жамоа гуруҳи билан Худо ўртасидаги боғловчи бўғин деб ҳисоблашган⁴. Ҳинд-эрон

¹ Хоразм дostonлари. Гўрўғли. Нашрга тайёрловчилар: С.Рўзимбоев, Х.Рўзимбоев, Г.Эшчонова. – Урганч: Хоразм, 2004. Б. 37-38; 44.

² Хоразм дostonлари. Гўрўғли. Нашрга тайёрловчилар: С.Рўзимбоев, Х.Рўзимбоев, Г.Эшчонова. – Урганч: Хоразм, 2004. Б. 37-38; 44.

³ Нестеров С.П. Конь в культурах тюркоязычных племен Центральной Азии в эпоху средневековья. Новосибирск: Наука СО, 1990. С. 8;

⁴ Нестеров С.П. Конь в культурах тюркоязычных племен Центральной Азии в эпоху средневековья. Новосибирск: Наука СО, 1990. С. 8;

халқларида от културини Коинот тимсоли сифатида талқин қиладилар. Биринчи навбатда, қуёш худоларига мансуб бўлиб, маъно томондан космогонияга боғланган. Бизнингча, қанотли от тасвири айнан қуёш худосига қурбонликни англатади.

От тимсолининг қанотли ёки олд оёқлари инсон қўллари сингари тасвирларидаги мифологик мазмун-моҳиятига кўра, туркий халқлар фольклоридаги анъанавий тасаввурлар – от қаҳрамоннинг йўлдоши экани ҳақидаги тушунчалардан тамомила фарқ қилади. От қаҳрамоннинг доимий ҳамроҳи сифатида тасвирланган ўзбек халқ достонлари ва эртақларидаги сюжетларда қаҳрамон билан от доим барабар ҳаракат қилади. Уларнинг фаолияти асло бир-бирдан ажралмаган. Қолаверса, биз бу ҳақда тўхталмаймиз, чунки ўзбек халқ оғзаки ижодидаги от образи ҳақида тадқиқотлар яратилган¹.

Бизни қизиқтирган масала бошқа ёқда – от тимсоли билан боғлиқ мифологик сюжетларнинг удумлар ва урф-одатлар билан боғлиқлигидир. Унутмаслик керакки, исталган мифологик тимсол ғайритабiiйлик касб эта олмайди, балки одатдан ташқари, инсон тасаввурига сиғдира олмайдиган тимсоллар орқали юзага келган лавҳалар ғайритабiiйлик касб этади, деб қараш мумкин. Жумладан, қадимги туркий қабилаларда от билан боғлиқ удумларда ҳам шуни кўрамиз. Қадимги туркий қабилаларда бир қатор маросимлар ҳам от билан боғлиқ эди. Жумладан, бирон амалдор вафот этганда, у билан бирга отининг бирга дафн қилиниши бунинг бир мисолидир. Ёки халқлар ўртасида урушнинг олдини олиш, бир-бирларига уруш қилмаслик ҳақида отнинг қонини майга аралаштириб ичиб қасамёд қилишлари ҳам ана

¹ Тилавов А. Ўзбек халқ достонларидаги от образининг тарихий асослари ва бадиий талқини. Филология фанлари бўйича номзодлик диссертацияси. Т.: 2000.

шундай маросимларнинг бир кўринишидир¹. Отга ва унинг тасвирларига эътиқод ниҳоятда кучли бўлганини ва маросимларда кенг истифода этилганини қадимги Хитой йилномаларида, жумладан, Тан йилномаларида Ғарбий турк хоқонлиги ҳақида келтирилган маълумотлар ҳам тасдиқлайди. Келиб чиқиши Қан (Самарқанд) давлати беклари уруғидан бўлган ҳукмдор Шунданинг бош кийими олтин хўкиз калласи шаклида, бу ҳукмдорнинг тахти олтиндан ясалган бўлиб, от шаклида эди².

Умуман, отнинг турли буюмлардаги тасвири, шубҳасиз, маросимлар ва удумларнинг маҳсулидир. Албатта, юқоридаги дафн одатлари ёки уруш қилмаслик ҳақидаги шартномалар Хитой йилномаларида ёзиб қолдирилганини ҳисобга олмаганда, ҳар қандай тасвир остидаги удумлар ва маросимларни ҳар доим ҳам тиклаш қийин. От тимсоли туркий халқлардагина эмас, балки дунёдаги кўплаб халқлар оғзаки ижоди ва қадимги тасвирий санъатида бор. Қолаверса, от тимсолининг ёзма ёдгорликлардаги талқини эпос ва эртақлардагидан маълум даражада фарқ қилади. Бу фарқ, асосан, том маънода мифологик мазмунини сақлаб қолганлиги билан аҳамиятлидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана. – М.: Искусство, 1965. 37-сурат.
2. Қарақалпақ фольклори. Алпамыс. Есемурат жырау Нурабуллаев варианты. Жазып алған Рамберген Хожамбергенов (1957 жыл). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2007. Б. 131, 132

¹ Раҳмон Н. Турк хоқонлиги. Тошкент, Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1993. Б. 119.

² Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Новосибирск: Наука СО. 1989. С.103.

3. Хоразм дostonлари. Гўрўғли. Нашрга тайёрловчилар: С.Рўзимбоев, Х.Рўзимбоев, Г.Эшчонова. – Урганч: Хоразм, 2004. Б. 37-38; 44.

4. Нестеров С.П. Конь в культурах тюркоязычных племен Центральной Азии в эпоху средневековья. Новосибирск: Наука СО, 1990. С. 8;

5. Тилавов А. Ўзбек халқ дostonларидаги от образининг тарихий асослари ва бадий талқини. Филология фанлари бўйича номзодлик диссертацияси. Т.: 2000.

6. Раҳмон Н. Турк хоқонлиги. Тошкент, Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1993. Б. 119.

7. Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Новосибирск: Наука СО. 1989. С.103.

ҚОРАҚАЛПОҚ ФОЛЬКЛОРШУНОСЛИГИДА БАХШИ ВА БАХШИЧИЛИК САНЪАТИ ҲАҚИДА

*Бекбергенова Зияда Утеповна,
филология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси ФА
Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар
илмий-тадқиқот институти.*

Қорақалпоқ халқ оғзаки ижодида талантли жиров ва бахшилар томонидан устоз-шогирд анъаналари билан куйга солиб махсус нома (куй) билан айтиладиган, авлоддан-авлодга, отадан фарзандга мерос бўлиб келаётган юздан ортиқ дostonларнинг ажойиб намуналари сақланган. Бахшилар ҳар бир даврга хос ижтимоий ҳаёт воқеалари, халқнинг орзу-истаклари, маънавий дунёсига мос дostonларнинг мазмунини янада бойитиб, узлуксиз такомиллаштириб борган. Шунингдек, халқ орасида бахшилар алоҳида ҳурмат-эътиборга эга бўлган. Қадимий даврларда ҳеч бир тўй-марака бахшиларсиз ўтказилмаган, яқун топмаган. Халқнинг турмуши, анъаналари,

этнографияси билан чамбарчас боғланиб кетган достонларни ёзиб олиш ва уларни нашр этиш ишлари XX аср бошларида рус тадқиқотчилари томонидан қисман бўлса-да, амалга оширилди. Аммо, фольклорнинг бошқа жанрлари билан уйғун ҳолатда достонларни оммавий ёзиб олиш ишлари маҳаллий тадқиқотчи-олимларимиз томонидан ўтган XX асрнинг 30-йилларидан бошлаб қўлга олинди, нашр қилиниб, тадқиқот ишлари олиб борилди. Достонларни тадқиқ қилиш билан бирга уларни ижро этувчи жировларнинг ҳаётий фаолияти, бахшичилик санъати, устоз-шогирд мактаби, ҳар бир бахшининг ўзига хос шахсий ижрочилик маҳорати, бахши куйлари (қўшиқлари) маҳаллий олимлар Н.Дауқараев, И.Сағитов, Қ.Айимбетов, Қ.Мақсетов ва С.Баҳадироваларнинг тадқиқотларида алоҳида қайд қилинди.

Қорақалпоқ оғзаки адабиёти ва унинг ижодкорлари ҳақида дастлабки фикр билдирувчиларнинг бири Н.Давқараев: “Ижодкор шахсига кўра бир асар ҳар жойда ҳар хил айтилиши мумкин. Ҳар бир санъаткор замоннинг, жамиятнинг орзу-истакларини хотирада сақлайди ва шунга лойиқ ижро қилишга интилди. Шу боис, битта асарнинг бир неча нусхалари пайдо бўлади” – деб тасдиқлайди. Халқ орасидан чиққан истеъдодли

жиров – бахшилар , “булар оғзаки адабиётнинг ижодкори ва янада мукамал қайта ишлаб тўлдирувчиси ҳамда сақловчилари эди”, – деб ёзади. “Бахшичилик анъаналари, қорақалпоқлар Ўрта Осиёга, Хоразмга кўчиб келганидан кейин, айниқса, тараққий топган. Шунингдек, бахшиларнинг репертуарларида, куйларида шарқ халқларининг таъсири кучли”. Алалхусус, муаллиф қорақалпоқ жиров-бахшиларининг устоз ва шогирдлик анъаналари ҳақида қорақалпоқ жировларидан Жийен мактаби, Соппасли Сипира жиров мактаби, уларнинг шогирдлари, ҳар

бирининг эпик ва мусиқали репертуари тўғрисида маълумот беради”¹. Муаллиф яна тадқиқот ишида бахши-жиров репертуарида халқнинг хоҳиш-истаклари билан боғлиқ, шу асосда юз берган ўзгаришлар ҳақида илмий тушунча ва хулосалар берган.

Бизга қорақалпоқ жировлари ҳақида биринчилар қаторида бой ва жўяли маълумотлар берген профессор Қ.Айимбетов бўлди. У 1968 йили чоп этилган “Халқ донишмандлиги” китобида 54 жиров, 73 бахши, 52 қиссахонларнинг исми, туғилган ва вафот этган йиллари ҳақида маълумот беради. Шунингдек, 31 нафар жиров, 28 нафар бахшининг куй-қўшиқлари тўғрисида қисқа тўқима-ҳикоялар келтиради. Шу билан бирга бахши жировларнинг расмлари билан бирга, шоир ва қиссахонларнинг шажара-жадвалини акс эттиради. Фольклоршунос Қ.Айимбетов “Жирчилар” деган терминга бахши, жиров, қиссахон, шоир, ашулачи, эртакчи, шунингдек, фольклор ижрочиси, ижодкор, ижро этувчи, (манбаларни) сақловчиларнинг барчасини киритади. Олим қорақалпоқлар ҳаётида жировларнинг қадимдан мавжудлигини кўрсатиш билан бирга, жировлар кўпинча, кўбиз билан қаҳрамонлик дostonларни, тарихий жир (қўшиқ тури), тўлғов (жанр)ларни, термаларни куйлаган², – деган фикрни билдиради. Халқ жирчиларининг ёддан айтадиганлари ва ўзича ижод қилиб халқ оғзаки ижоди намуналарини ривожда ҳиссаси улкан жирчиларни ҳам алоҳида кўрсатиб ўтади. Шунингдек, замона зайлига хос жирчи дostonга ўз ҳиссасини қўшиши лозимлиги, яратилган ижод маҳсули мукамал, ҳажман кенг, ривожланиб бориши кераклиги ҳақида алоҳида атаб кўрсатади. Қ.Айимбетов биринчилардан бўлиб оғзаки адабиёт билан мусиқий фольклорни уйғунлаштириб яхлит тадқиқ қилиш масаласини

¹ Даўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. 2 том, Нөкис, Қарақалпақстан, 1977.

² Айымбетов Қ. Халық даналығы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1968.

ўртага ташлайди. У қорақалпоқ жировларининг ўзбек бахшилари билан ўзаро адабий-ижодий муносабатлари, Бухоро, Самарқанд ён атрофидаги қорақалпоқ жировларининг қорақалпоқ ва ўзбек тилларида куйлагани, иккала халқ ҳам уларни ўз жирчилари деб тан олганлигини тасдиқловчи фикрларини эътироф этади. Ҳатто, Қурбанбай жиров ҳам ушбу анъанани давомчиси, қолаверса, жанубий туманлардаги ўзбеклар уни бахши, шимолий туманлардаги қорақалпоқлар уни жиров деб атагани Қ.Айимбетов томонидан батафсил талқин қилинган¹. Олимнинг қисқача изоҳлари, тасдиқ-маълумотлари, келтирган аниқ фактлари, ўй-мушоҳадалари орқали қорақалпоқ жировларининг пайдо бўлиши, бахшичилик санъати, репертуарлари, уларнинг туғишган-қардош ўзбек бахшилари билан адабий алоқалари, репертуар алмашуви, жировларнинг маҳорати, бадиягўйлиги, шоирлиги, ҳатто савод очиб хат таниши каби бебаҳо маълумотларга эга бўламиз.

Қ.Айимбетовдан сўнг профессор Қ.Мақсетов ўз изланишларида қорақалпоқ халқ дostonларини куйловчи жиров-бахшиларнинг ҳаётий фаолияти, ижрочилик ва ижодкорлик маҳорати, устоз-шогирдлик анъаналарини, репертуарларини намоён қилган бир неча долзарб илмий асарлар яратди². Олим “Қаракалпакский эпос” (Ташкент,1976) китобида қорақалпоқ қаҳрамонлик дostonларининг бадий хусусиятлари ҳақида баён қилиб, мазкур бадийлик жировларнинг ижрочилик қобилиятлари билан мустаҳкам боғлиқ бўлишини далиллаб, буни атоқли халқ жирови Қурбанбай Тажибаевнинг эълон қилган ва эълон қилинмаган дostonлари асосида кўрсатиб берди. Бунда жировнинг репертуаридан кенг ўрин олган дostonлар мисолида катта ҳажмли илмий-амалий

¹ Айимбетов Қ. Халқ даналығы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1968.

² Мақсетов Қ. Қаракалпакский эпос. Ташкент, 1976; Қарақалпақ жыраў бақсылары. Нөкис, «Қарақалпақстан»,1983; Дөстанлар, жыраўлар, бақсылар Нөкис, «Билим», 1992.

тадқиқотлар олиб борди. Қурбанбай жиронинг дostonни ижро қилишда якка тартибдаги ўзига хос жиҳатлари, бадиягўйлик маҳорати каби фазилатлари омухталиги ўз илмий исботини топди. Олимнинг “Қорақалпоқ жирон, бахшилари” (Нукус, “Қарақалпақстан», 1983) китобида эса, машҳур қорақалпоқ жиронлари ва бахшиларининг ижрочилик санъати билан ижодкорлик маҳоратларини ўқувчига батафсил таништириш мақсадида Соппасли Сипира жирон, Нурабилла жирон, Қурбанбай жирон, Бухородаги қорақалпоқ жиронлари (Шанкут жирон, Бегмурат жирон) Есемурат жирон, Қияс жирон, Қуламет жирон ва Жапақ бахши, Эшан бахши, Қаражан бахши, Амет бахши, Генжебай бахши каби халқ ардоғидаги атоқли санъаткорлар (куй-қўшиқ шинавандалар)нинг ҳаёти, эл-юрти олдидаги хизматлари ҳақида ўз кузатишларини, фикр-мулоҳазаларини қаламга олган.

Профессор С.Баҳадированинг “Қорақалпоқ қандай халқ” (Тошкент, “Наврўз”, 2017) номли китобининг бир бўлими “Қорақалпоқ жирони”га бағишланган. У ўз навбатида “Қадимги цивилизациядан қолган нусха”, “Қорақалпоқ жиронинг жирлаш (куйлаш) хусусиятлари”, “Қорақалпоқ жирон куйларининг жойлашиш тартиби”, “Қорақалпоқ кўбизи”, “Қорақалпоқ жирон куйлари (намалари)”, “Алпомиш” дostonида Қияс жирон фойдаланган куйлар”, “Эпос ижросини илм даражасига олиб чиқиш (кўтариш)”, “Қорақалпоқ жирони” алоҳида термин” номли мавзуларга ажратиб ўрганилган.

Олима бу мавзуларнинг ҳар бирида қорақалпоқ жирончилик санъати ва унинг ўзига хос жиҳатлари ҳақида жуда муҳим, долзарб масалаларни таҳлил ва талқин қилади, келажакда тадқиқотчилар фаолият маҳсулига талайгина имкониятлар яратиб беради. Мисол учун: “...эпоснинг оғзаки оммалашувида фақатгина матнни эмас, балки унинг

ижроси, ижодийлиги, куй-муסיқаси, муסיқий жиҳатдан безак берилиши энг аҳамиятга молик масаланинг биридир. Аммо, эпоснинг оғзаки теранлашувида жирова фойдаланган усуллар тадқиқ қилингани билан жаҳон фольклоршунослигида ҳали ўз ечимини топмаган битта муамма мавжуд, яъни эпоснинг оғзаки оммалашиб, бизга етиб келишида унинг ижро этилиши, эпоснинг оғзаки муסיқий жиҳатдан безак берилиши масаласи. Бу эпосшуносликда энг долзарб ва оғриқли ташвиш, очилмаган кўриқ. Жиров нотасиз 25.000 қатор ашулани ҳар хил куйлар билан ижро қилади ва у куйларни стихияли турда фойдаланмайди, ҳар бир куйни эпоснинг мазмунини очиб беришда ўз ўрнида қўлланади. Улар бунини қандай усулда фойдаланади? Албатта, бу – илм, бу тадқиқот манбаи. Эпоснинг оғзаки (яшаши) оммалашув, теранлашув сир-синоатинини ўрганишда, унинг мазкур томонларинини албатта, эътиборга олмай идрок этиш мумкин эмас. Эпоснинг оғзаки ижро қилиб, бизга оғзаки етказиб берган ижрочиларнинг мумтоз шакли қорақалпоқларнинг жирови. Қорақалпоқ жировининг оғзаки ижро қилишда фойдаланган муסיқалари, дostonнинг муסיқий томондан оғзаки санъат асари асосида жиҳозлашни гапирмай туриб, умуман эпос ёки дoston ҳақида тўлиқ маълумот берилиши мумкин эмас деб ўйлаймиз»¹, – деган фикрларида ҳақдирлар. С.Баҳадирова ушбу тадқиқотида жировнинг дostonни кўбиз ёрдамида оғзаки ижро қилишдаги ўзига хос сир-асроринини очиб беришга ҳаракат қилган.

Хулоса қилиб айтиш жоизки, ҳар бир халқнинг ўзига хос кенг ҳажмли дostonларинини бизгача етиб келишида жировларнинг ижрочилик маҳорати, жировчилик санъати, жирова фойдаланган куйлари, уларнинг

¹ Баҳадирова С. Қорақалпоқ қандай халқ. Ташкент, «Наўрыз», 2017.

муסיқийлиги каби кўплаб бадий-эстетик хусусиятларини тадқиқ қилиш бугуеги фольклоршунослик фанида аҳамиятли ва долзарб масаладир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Айымбетов Қ. Халық даналығы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1968.
2. Баҳадырова С. Қарақалпақ қандай халық. Ташкент, «Наўрыз», 2017.
3. Даўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. 2 том, Нөкис, Қарақалпақстан, 1977.
4. Мақсетов Қ. Каракалпакский эпос. Ташкент, 1976; Қарақалпақ жыраў бақсылары. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1983; Дәстанлар, жыраўлар, бақсылар Нөкис, «Билим», 1992.

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ЗЕРГЕРЛИК ӨНЕРИ

*Пирназарова Айгүл,
Қарақалпақстан Республикасы И.В.Савицкий атындағы
Мәмлекетлик көркем-өнер музейи этнография бөлими баслығы*

Қарақалпақ халқының қол өнериниң зергерлик түри де жақсы раўажланғаны анық көринеди. Зергершилик өнери бүгинги күнде халық өнериниң жудә аз изертленген түри болып табылады. Өнерментшиликтиң бул түриниң этнографиялык материалларда аз үйренилгениниң бирден-бир себеби усы өнер ийелери болған зергерлердиң бул кәсип пенен шуғылланыўды биротала тоқтатқанының нәтийжеси екени анық. Деген менен бул өнер ҳаққында изертлеўши илимпазлардың мийнетлерине сүйене отырып аз да болса сөз еткенди мақул таптық.

Зергерлик өнери ең қурамалы өнерлердиң бири болып, бунда ең биринши шыдамлылық, пухталық хәм үлкен итибар талап етиледі. Себеби, зергерлик өнериниң үлгилери болған ҳаял-қызлардың безениў

буйымлары сондай бир нәзик талғам менен исленип, зергерлердің барлық шеберлиги олар соққан затларда көринген. Мине, соның ушын да ким болса сол зергерликти үйренип ислеп кете берместен, усы өнерге қызыққан адамлар белгили зергерлердің қолында узақ ўақыт үйренип, соң өз бетинше жұмыс баслаған. Белгили көркем өнер изертлеўшиси А.Алламуратовтың «Мәнги мийрас»¹ китабында айрым зергерлер өз өнерин балаларына, туўысканларына үйреткен ҳәм олар халық арасында шынжырма-шынжыр зергерлер әўлады болып есапланған. Бизге келип жеткен аўызша мағлыўматларға қарағанда турмысқа шығатуғын, яғный узатылатуғын қызға арнап бир неше атамадан ибарат безениў буйымларын ислеткен. Бунда әлбетте, халықтың материаллық жағдайы үлкен әҳмийетке ийе болып, бардамлы үйлер қызларына толық безениў буйымларын (комплект) соқтырған.

Безениў буйымлары тийкарынан үшке бөлинип төмендеги атамалардан ибарат: - бас безениў буйымлары- әребек, моншақ, сырғаның бир неше түрлери; көкирек безениў буйымлары- ҳәйкел, айшық, шарттүйме, жалпақ түйме, айры түйме, жумалақ түйме, илгек түйме, тумар, тумарша, қарсы илгек, гилт шалғыш, өңирмоншақ - қолға тағылатуғын безениў буйымлары – жүзик хәм билезиклер болып есапланады.

Сөзимизди бас безениўлеринен басласақ, бунда ең биринши әребек ҳаққында айтамыз. Әребекти қыз-келиншеклер мурнының оң тәрәпине тағатуғын болған, булар көбинесе гүмистен исленеди, айрым жағдайларда ғана алтыннан исленген. Әребектиң бир шети ушы ишке қайрылады, екінши шетинде соны өткерип илдиретуғын илмеги болады.

Сырғалар ҳаққында сөз ететуғын болсақ, олар тийкарынан гүмистен исленип, бир неше түрге бөлинеди, ҳалқаплы сырғаны қызлар

турмысқа шықпастан бурын таққан, моншақлы сырға, ферузалы сырға, сояў сырға, жалпақ сырға, маржанлы сырға, шыйыртпақ сырға, бүршикли сырғаларды болса келиншеклер таққан. Ұалқап дегенимиз узынша шынжырға дизилген майда жапырақшалардан, қызыл маржанлардан ибарат болып, оның еки шетине сырға илдириледи, сондай-ақ сырғалар өзиниң түрине қарап ҳәр қыйлы шашақлар, жапырақшалар, қоныраўшалар менен безелген. Бас безениў буйымының және бири моншақлар болып, олар көбинесе маржанлардан бир неше қатар етип исленип қыз-келиншеклер мойнына тағып жүрген. Моншақлардың арасына кишкене гүмис қоныраўлар ҳәм майда теңгелер де араластырылып дизилген.

Көкирек безеўлери ҳаққында сөзимизди айшықтан басласақ -ол дөңгелек көринисли, ортасында ири қызыл ҳасыл тастан (сердолик) исленген қасы бар. Қастың дөгереги ҳәр қыйлы ойма нағыслар менен айналдырылып безеледи. Айшықтың екинши бир тури ортасындағы ири қызыл тастың этирапына төрт ямаса бес дана тийин бириктирилип ашылған гүл көринисинде исленеди, астыңғы тәрeпинде жағаға тағыў ушын илмеги болады. Айшықты көйлектиң жағасына тағатуғын болған.

Көкирек безениўлериниң ишинде көлеми жағынан үлкен көринисте, сондай-ақ безелиўи де оғада құрамалысы - ҳәйкел болып табылады. Ұәйкел көбинесе үш бөлектен құралған болып, ҳәр бөлегиниң ортасында бир неше ири сердолик (ҳасыл тас) қаслары болады. Ұәр бир ҳәйкелди соққан зергер өзиниң айрықша шеберлигин көрсетиўге ҳәрекет еткен, нәтийжеде бир-бирин қайталамайтуғын әжайып көркем өнер дәрeтпеси пайда болған. Ұәйкелдиң және бир өзгешелиги соннан ибарат, оның ортасындағы қаслы түтикшесиниң бир қапталындағы қақпағы ашылып ишине дуўа салынатуғын болған. Ұәйкелдиң де бир неше түрлери болған, мысалы маржанлы ҳәйкел, қоныраўлы ҳәйкел,

шытақлы хәйкел х.т.б. Көлеми үлкен хәйкеллерге бир неше дана қызыл сердоликтен қас салынып безелген. Хәйкелдің сәнине-сән қосатуғын бөлеги оның шашағы болып, ол жиңишке гүмис шынжырлардан, хәр түрли шытақлардан хәм қоныраўлардан ибарат болады. Хәйкелди соғыў зергерден шеберлик пенен бирге шыдамлылықтыда талап еткен, себеби бир хәйкелди соғыўға көп ўақыт жумсалған, сондай-ақ оған төленетуғын қол хәқысы да әдеўир дәрежеде қымбат болған.

Хәйкелдің төменине тағылатуғын безениў буйымы шар түйме деп аталып, буның мәниси «төрт тәрәп»дегенди билдиреди. Шар түйме хәйкелдің төменги еки қапталына тағылған. Аўызша мағлыұматларға қарағанда узатылатуғын қызларға ата-анасы хәйкел ислетиўге шамасы келмесе шар түйме менен-ақ узатылған. Шар түймелер де хәйкел сыяқлы ири таслар менен бирге майда феруза қаслар менен де безелген. Булардан басқа түймелердің бир неше түри болып, оларды белгиленген қағыйдаға тийкарланып бир неше қатар етип тағып жүрген. Мысал ушын айтатуғын болсақ жалпақ түймени турмысқа шықпаған қызлар көйлегиниң жағасына хәр тәрәпине төрт данадан - улыўма сегиз дана тағатуғын болған². Жумалақ түймени жалпақ түйме менен араластырып ямаса өниршениң ең төменине тағып жүрген. Қарсы илгек пенен илгек түймени сәдеп орнына кийимлерге таққан. Көкирек беზეўлериниң қатарында тумар хәм тумарша хәққында айтып өтсек, булар көбинесе тил-суқтан сақлайтуғын дуўа (оберег, талисман) хызметин атқарған. Тумаршаның көриниси хәйкелге оғада усас болып көлеми кишкене, ортадағы узынша иши куўыс түтикшеге хасыл тастан бир неше қаслар қойылады. Төменине майда жапырақшалар жиңишке шынжырлар менен дизиледи. Тумаршаның түтикшесиниң бир қапталы хәйкелге усап ашылып жабылады, ишине дуўа салынады. Тумардың қасы болмайды, узынша көринисли, майда ийрекей сым менен бир неше жеринен

айналдырып нағысланған гүмис түтикше болады. Тумардың да төменінде майда жапырақшалары болады. Айрым жерлерде тумарды «мойтумар» деп атаған. Буның мәніси тумардың көбинесе мойынға тағылғанынан болса керек. Мағлыұматларға қарағанда тумаршаны көбинесе орта жаслардан өткен қаяллар тағып журген.

Гилт шалғыш сегиз санына усайды, ортасында үлкен уяға орналасқан ири қызыл қасы бар, гүмис хәм мыстан исленип, көбинесе өңирмоншақ пенен бирге тағылатуғын болған. Безениў бұйымларының ишинде өнирмоншақ хәкқында толығырақ мағлыұмат берсек, бул келиншеклер тағатуғын безениў бұйымы, киндиктен төменине тағылады хәм аналық белгиси деп есапланады. Өңирмоншақтың жоқарысы ярым шар ямаса гүмбез көринисинде болып көз алдымызда аспан көринисин пайда етеди. Төменинде бир неше қатар шынжырлар болып оларға майда жапырақшалар, майда моншақлар, қоныраўлар дизиледи.

Қол беზეўлери дегенде биз. әлбетте билезик пенен жүзикти түсинемиз. Қарақалпақ зергерлери соғып, қарақалпақ қыз-келиншеклери таққан билезик пенен жүзиклердің бир неше түри бар. Бир неше қатарлы қаслы билезиклер, жалпақ билезик, қуйма билезик, ферузалы билезик, тисли билезик, жыланбас билезиклер бизиң бул сөзимизге мысал болады. Қаслы билезикти көбинесе жас қызлар узатылатуғын ўактына шекем бир қатарлы қас пенен тағып журген. Келиншек болғаннан сон оның қатарын көбейтип еки қатар, айрым бардамлы үйлердің келинлери үш қатар қаслы билезиклер таққан. Жасы үлкейген қаяллар жалпақ билезик ямаса қуйма билезик таққан. Ал, жүзиклер хәкқында айтсақ булар да билезик сыяқлы бир неше атамадан ибарат: қаслы жүзик, жалпақ жүзик, мөр жүзик, кус тумсық жүзик, кудағай жүзик (бул көбинесе қазақ халқында ушырасады) деп аталған.

Мөр жүзикти көбинесе ел ағалары, бийлер, ири хәмелдарлар, сондай-ақ саўдагерлер атларын жазып мөр орнында пайдаланған деген де мағлыўматлар бар. Айрым жағдайларда еки бармаққа тағатуғын, сондай-ақ төрт бармаққа тағатуғын жүзиклер де болып булар шынжыр арқалы билезик пенен тутастырылған.

Безениў буйымларының қатарына қыз-келиншеклердиң шашының ушына тағатуғын шашбаўларды да қоссақ болады. Шашбаўлар көбинесе тийинлардан (Николай манатлары, 50 тийинликлер) бир-бирине шынжырлар менен бириктирилип исленеди. Узынша шынжырға бир неше тийинлер (манатлар) дизиледи, араларына моншақлар өткериледи. Шашбаўлар көбинесе еки данасы бирдей көринисте болып, еки бурым шаштың ушына тағылады, сондай-ақ бир узын шашбаўды еки бурымға да тағып жүрген.

Мине, биз жоқарыда зергерлик өнериниң түрлері хәм үлгилері хаққында қысқаша сөз еттик. Бунда итибарға алатуғын бир нәрсе усы затлардың бәри көбинесе гүмистен исленгенлиги болып, бул, бириншиден денсаўлыққа пайдалы, екиншиден азда болса алтынға қарағанда арзанлаў болыў менен бирге ислам дини тәлийматында «гүмис таққан қыз-келиншеклердиң гүнасы аз болады, денсаўлығы беккем болады» деген түсиник пенен байланысly екенін айтып өтпекшимиз.

Пайдаланылған әдебиетлар

1. Алламурагов А. Қарақалпақ көркем өнері тарийхынан, Қарақалпақстан «Нөкис» 1968ж.
2. Алламурагов А. Дуньямәдениятытарийхы. Нөкис. «Билим» 1993ж.
3. Алламурагов А. Мәңгимийрас, Нөкис «Билим» 1993ж.
4. Алламурагов А. Каракалпакская народная вышивка. Нукус-1977г.
Каракалпакстан

5. Жданко Т.А. Материалы и исследования по этнографии каракалпаков. Москва. - 1958г.
6. Забирова Е.Н. Эмиўдәрья журналы 2007. № 4
7. Қазақхалқыныңсәндикою-өрнекөнери. Ленинград. Аврора. 1970г.
8. Қазақ халқының қолөнери Алматы. Өнер. 1987.
9. Қазақ халқының салт-дәстурлери Алматы. «Раўан»-1994.
10. Қарақалпақша көркемөнер атамаларының сөзлиги. Нөкис. Билим - 1991.
11. Мамбетов К. Қарақалпақлардың этнографиялық тарийхы. Нөкис. Қарақалпақстан – 1995.
12. Савицкий И.В. Народно-прикладное искусство каракалпаков. Резьба по дереву. Ташкент. Фан: 1965.

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО КАРАКАЛПАКСКОГО РОМАНА 1980-
Х ГОДОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Т.КАИПБЕРГЕНОВА
«ЗЕНИЦА ОКА»)**

*Нуржанов Пердебай Ержанович,
доцент, Каракалпакский государственный университет им. Бердаха*

Творчество Т.Каипбергенова, народного писателя Каракалпакстана и Узбекистана, лауреата государственной премии СССР, международной премии имени М.Кашгари и М.Шолохова, известно далеко за пределами Республики Каракалпакстан. Нашей целью является исследование роли и значения литературного конфликта в романе «Зеница ока»¹ Т.Каипбергенова.

Конфликт является основой развития событий в любом художественном произведении, особенно в романе, как одна из

¹ Қайыпбергенов Т. Көздің қарашығы. Роман. Нөкис: «Қарақалпақстан», 1986.

литературных категорий, играющую важную роль при художественном воплощении жизненных реалий. Поэтому нельзя определить художественное мастерство и поэтические особенности в романе, не определив, каким образом описаны жизненные противоположности и конфликт между персонажами. С этой точки зрения, если обратить внимание на особенности изображения жизненных истин в каракалпакских романах 1970-2000-х годов, то, прежде всего, бросается в глаза искусное использование литературного конфликта. Это в свою очередь не только усиливает психологически - эмоциональное воздействие произведения на читателя, но и служит для повышения уровня поэтического мастерства этого жанра в национальной прозе. Наверное, из-за актуальности этого вопроса в мировом литературоведении появились работы о природе литературного конфликта, о его роли в росте мастерства писателя. Так как «... нельзя представить себе сюжет без конфликтов в жизни героев ¹».

Итак, роман «Зеница ока», являвшийся причиной различных споров, критик и резонансов на литературной арене, занимает огромное место в национальной прозе первой половины 1980-х годов. Этот роман ярко изображает произошедшие в те времена в нашей республике отрицательные события как нелегальное приписывание в деле сбора хлопка, материальная и финансовая растрата, и самое главное экологические проблемы и Аральская катастрофа. Поэтому он вызвал интерес широкой общественности: русские, узбекские, каракалпакские ученые-литераторы высказывали свои мнения на счет этого романа. Тем не менее, существенно не изучен вопрос о роли литературного конфликта при описании жизненных реалий в этом романе. В романе

¹ Хализев В.Е. Сюжет. Введение в литературоведение. –Москва: Academia, 2000. 383 с.

«Зеница ока» Т. Каипбергенова конфликт возникает и развивается различным образом: на основе конфликта между главными героями, между директором совхоза Жаксылыком Давлетовым и бывшим директором Ержаном Сержановым при ведении хозяйственных дел и отношении к окружающей среде и водным ресурсам, человеческих взглядов на жизнь.

Роман начинается с описания собрания по поводу занятия должности, из-за чего обострился конфликт между этим двумя героями. Вместо Ержана Сержанова на должность директора совхоза назначают молодого Жаксылыка Давлетова. По этому поводу все активисты совхоза собрались на собрание. Тут можно заметить мастерство писателя при описании жизненных противоположностей и особенностей размышлений каждого героя способом психологического параллелизма. В результате этого обращает на себя внимание мастерство писателя при раскрытии резких духовных коллизий героев. Например, писатель, делая акцент на том, что и Жаксылык Давлетов, и Ержан Сержанов заняты своими мыслями, придает этим мыслям конфликтное качество и посредством этого они выполняют сюжетную задачу. Жаксылык Давлетов размышляет о том, как он стал директором и о своей дальнейшей жизни, в то время как Ержан Сержанов сожалеет о лишении должности директора. С этой точки зрения можно согласиться с известным каракалпакским литератором К. Алламбергеновым, который отмечал:

«Эти два образа считаются новшеством в системе образов каракалпакской прозы последних годов. С помощью этих новых образов автор смог художественно описать ранее не встречавшиеся в нашей литературе темы - отрицательные явления в обществе как приписывание, мошенничество и отклонение от демократических

принципов и односторонности при управлении хозяйством. Роман по своей этой идейной направленности является тематически близким к «Закону вечности»

Н. Думбадзе и «Игре» Ю. Бондарева во всей советской прозе ¹.

В литературе народов Средней Азии по данному направлению создавались романы казахского писателя А. Нурпейисова «Половодье» и узбекского писателя А. Якубова «Совесть» и заслуживает внимания то, что в них раскрыты противоположности периода тоталитаризма. Вышеназванное направление выявляет типологические сходства среди произведений представителей литературы данного региона: каракалпакской, казахской и узбекской. С этой точки зрения стоит отметить типологическую близость образов Жаксылыка Давлетова и Ержана Сержанова, созданных Т. Каипбергеновым с образами Нармурад домла и Атакозы у А. Якубова. Это можно обосновать тем, что противоположные события в период тоталитаризма происходили на разных территориях Узбекистана при схожих обстоятельствах и общественном положении. Тем не менее, побуждает у нас интерес именно то, вышеназванные узбекские и каракалпакские писатели придерживались сходных позиций при создании литературного конфликта. В романе «Зеница ока» Т. Каипбергенова конфликт возникает между группами Ержана Сержанова и Жаксылыка Давлетова при измерении лишних гектаров посевных участков совхоза. Жаксылык Давлетов приступает к решительным действиям лишь после того, как узнает об ущербах трудящегося народа из-за посева излишних земель. Но сторонники старого устоя Ержана Сержанова оказывают сопротивление Жаксылыку Давлетову. Еще одним

¹ Алламбергенов К. Проза-86-Дэуир, әдебият хэм талап// «Әмиўдәрья», 1987. № 5. С. 94; Шермухамедов П. Мир писателя: его книги, его народ. Нукус: Каракалпакстан, 1982. 140 с.

признаком поэтического мастерства в романе «Зеница ока» является развитие конфликта посредством употребления то диалогов, то монологов и авторских слов. Раскрывая противоречия между героями, эти способы описания имеют прямую содержательную функцию в сюжетных перипетиях¹. Диалоги и монологи в романе служат для краткой и конкретной передачи читателю их внутренних размышлений, чувств и переживаний, противоречий в их духовном мире и конфликтов.

Мысли об Арале, Амударье и воде не давали ему покоя, уже начиная со дня его назначения директором. С подобными мыслями он, стоя на берегу Амударьи, говорит: «Эй, Аму! - лишь промолвил он, будто злится на реку. – Почему ты начинаешь походить на незаботливую мать? На кого ты обиделась? И Арал, которого ты наполняла становится все меньше, будто обиделся на тебя. Пойми!»².

Стоя в размышлениях на берегу моря, Жаксылык Давлетов встречает гидролога Шарийпу. Эти встречи спустя много лет повторяются часто, усложняя конфликт в романе. Например, их частые встречи служат поводом для противников Жаксылыка Давлетова, завмаг клеветничает отцу Шарийпы старику Нуржану, что Шарийпа занимается развратом. Будучи не в силах стерпеть этого, Нуржан падает с кровати и умирает. Множество анонимных жалобных записок в адрес Жаксылыка Давлетова были связаны с его взаимоотношениями с Шарийпой. Мы считаем, что необходимо не забывать вторую сторону вопроса. То есть описание частых свиданий Жаксылыка Давлетова с Шарийпой втайне от жены Светланы связано с избавлением от неконфликтной тенденции, идущих еще со второй половины 1950-х годов. Иными словами, мы считаем, что писатель избегал идеалистического описания героев, а

¹ Хализев В.Е. Сюжет. Введение в литературоведение. –Москва: Academia, 2000. 383 с.

² Қайыпбергенов Т. Көздің қарашығы. Роман. Нөкіс: “Қарақалпақстан”, 1986.

наоборот посредством изображения их недостатков в характере и семье пытается описать его реальный характер и реальный облик. Этому можно привести много примеров в литературе бывшего много народного союза. Например, в романе «Поднятая целина» М. Шолохова коммунист Давыдов вступает в интимную связь с легкомысленной девушкой Лушкой. В лиро-драме «Счастье актрисы» И. Юсупова положительный герой Абдираман несмотря на то, что женат, влюбляется в молодую и красивую девушку Арухан. За Жаксылыком Давлетовым, имеющим глубокие философские и общественные воззрения, будучи высококвалифицированным кадром, набравшегося жизненного опыта и опыта в управлении хозяйством маленький недостаток, не опасный для него с политической точки зрения. С одной стороны, писатель описывает взгляды и размышления Жаксылыка Давлетова то прямыми диалогами, то монологами, иногда и посредством пейзажа со слов тех героев. С другой стороны, мы думаем, что описание конфликта между Ержаном Сержановым и Жаксылыком Давлетовым в пейзажных картинах придает ему живость. Это определяет еще одну черту поэтического мастерства писателя при описании конфликта. Сразу после описания природы в романе, автор переходит к диалогу между Ержаном Сержановым и Жаксылыком Давлетовым:

««...- Ержан Сержанович», - сказал Давлетов с неким равнодушием. - Тут поблизости должна находиться сосновая роща. Не видать ведь...?»

- Кто вам это сказал? - спросил Сержанов удивленно. - ...Эта роща давно ликвидирована, и место превратилось в посевную землю. «Хлопковые поля тут образованы на месте той рощи», - сказал он, указывая на хлопковое поле неподалеку»¹.

¹ Қайыпбергенов Т. Көздің қарашығы. Роман. Нөкіс: «Қарақалпақстан», 1986.

В романе много таких мест, в которых употреблены способы описания различного характера. Например, «Они, не мешкая, вышли к берегу моря. Лежат запыленные старые баржи. На местах виднеются корабли, засохшие под солнцем. Это дало толчок размышлениям Давлетова: «Какое огорчение! - вздохнул он. Занятый своими мыслями Сержанов не слышал его»¹.

Внутренний мир и взгляды Жаксылыка Давлетова всегда противоречащие внутреннему миру Ержана Сержанова соединяются с мечтаниями, даже основными концепциями научного исследования Шарийпы. Поэтому их мнения об Аральском море, проблемах экологии и спасении родной природы всегда переплетались. К примеру, посредством пейзажа и диалогов при описании их свидания автору удалось усилить литературный конфликт романа:

«... со стороны виднелось нечто дымящееся. Сержанов не стерпев:
- Море сгорело! - крикнул он. Все посмотрели в сторону моря...

Никто не понял, что поднявшийся черный дым над камышами у моря был ураганом. Дым все поднимался на небе.

«...- Кажется это действительно ураган», - сказала Шарийпа. Глава экспедиции все еще молчал, но немного спустя:

- Нет, друзья, это не дым, это ураган. Уносит пепел сгоревших в прошлом году камышей. Теперь он пройдет через песок - обезводившиеся земли. Вместе поднимаются сломанные камыши и листья. Спуститесь, закройте глаза, а то...- сказал он, сам с места, не двигаясь»².

Воистину описание таких событий резкого и глубокого содержания составляло трудности в 1970-80 годах и удавалось не каждому писателю.

¹ Қайыпбергенов Т. Көздің қарашығы. Роман. Нөкіс: "Қарақалпақстан", 1986.

² Қайыпбергенов Т. Көздің қарашығы. Роман. Нөкіс: "Қарақалпақстан", 1986.

Но, несмотря на это, Т. Каипбергенов четко ставит картины полные противоречий, порой и трагедии. Также их описание с обострением конфликта указывает на главную особенность поэтического мастерства в романе. На самом деле было нелегко заговорить об отрицательных явлениях на тот период, в частности о загрязнении окружающей среды, растраты водных ресурсов, высыхание моря и трагические последствия. Правильно отмечает узбекский ученый И. Мирзаев: «... В 1960-70 годы в бывшем Союзе в узбекской литературе стало много произведений ложного пафоса, которые хвалят социалистический строй и умалчивает об экологических бедствиях. Если в данном направлении творили Саид Назар, Ибрагим Рахим, Рахмат Файзи, Хамид Гулям, Мирмухсин, Хаким Назар, то к 80 годам при описывании жизненных истин, противоречий А. Мухтар, С. Ахмад, А. Якубов, П. Кадыров, Ш. Халмурзаев, У. Усманов, Д. Абдуллаханов имеют особое место¹.

С этой точки зрения роман «Зеница ока» Т.Каипбергенова занимает особое место в каракалпакской национальной прозе с описанием противоречий периода тоталитаризма. Особенностью описания противоречий на основе конфликтов заключается в том, что автору удалось изобразить духовный мир каждого героя. По психологическому принципу автор описывает сюжетные явления с помощью описания внутренних размышлений каждого героя. Вообще, выполнение духовного мира героя сюжетной и конфликтной функции является характерной особенностью романа «Зеница ока». Особенно, пополнение событий внутренними монологами и построение их на основе динамики размышлений героя считается новизной в поэтике национального

¹ Мирзаев И. Новое художественное мышление и тенденции развития современной узбекской прозы. Автореф.дисс. док. на соис.филол.наук. Ташкент, 1991. 29 с.

романа. Поэтому многие ученые обращают особое внимание на поэтические функции диалогов и внутренних монологов¹.

Итак, монологи придают особенность поэтическому построению романа, углубляет и без того сложные конфликты. Размышления главных героев - Сержанова: о том, что он не вернет себе должность директора, а размышления Давлетова о лишних гектарах в хозяйстве даны в виде монологов и это имеет огромное значение в романе. При раскрытии характеров этот способ играет значительную роль и углубляет конфликт и повышает натуральность и реалистичность. Вообще употребление внутренних монологов в романе являются главнейшей особенностью.

Так, главный герой романа Ж.Давлетов задается общечеловеческими и философскими вопросами. Он представляет себе картину полных противоречий человеческую жизнь и ищет пути разрешения этих вопросов – как избавиться от злодеяний. И это является поэтической особенностью при изображении жизненных конфликтов. Поэтому было бы слишком односторонним связывать обостренность конфликта с событиями 1970-80 годов как посев, и противоречия в связи с делами хозяйства и хлопка. На самом деле писатель через описание конкретных противоречий поставил перед собой задачу описать борьбу и конфликт между мошенничеством, тщеславием и человечностью, гуманизмом в моральном облике всего человечества. Потому что «писатель, критикуя отрицательные черты в произведении придает прогрессивным силам, противостоящим против этих событий поэтическую функцию. Это в свою

¹ Храпченко М.Б. Собр. соч. в 4-х томах. Москва: Советский писатель, 1968. С. 196-206.

очередь способствовало господству в романе оптимистического духа»¹. Справедливо считать, что для этого писатель использовал события 1970-80 годов в качестве материала.

В заключение можно сказать, в романе известного каракалпакского писателя Т. Каипбергенова «Зеница ока» мастерски изображена реальная действительность по сохранению природы и водных ресурсов. Поэтому этот роман занимает важное место не только в каракалпакской прозе, но и в литературе Центральной Азии, чего автор добился путем построения литературного конфликта.

Список литературы

1. Қайыпбергенов Т. Көздиң қарашығы. Роман. Нөкіс: “Қарақалпақстан”, 1986.
2. Хализев В.Е. Сюжет. Введение в литературоведение. –Москва: Academia, 2000. 383 с.
3. Алламбергенов К. Проза-86-Дәўир, әдебият хәм талап// «Әмиўдәрья», 1987. № 5. С.
4. Шермухамедов П. Мир писателя: его книги, его народ. Нукус: Каракалпакстан, 1982. 140 с.
5. Мирзаев И. Новое художественное мышление и тенденции развития современной узбекской прозы. Автореф.дисс. док. на соис.филол.наук. Ташкент, 1991. 29 с.
6. Храпченко М.Б. Собр. соч. в 4-х томах. Москва: Советский писатель, 1968. С. 196-206.
7. Введение в литературоведение. Москва: Academia, 2000. С. 75-87.
8. Коробан В. Современный молдавский роман. Перевод с молдавского. Москва: Советский писатель, 1979. С. 221-231.

¹ Мирзаев И. Новое художественное мышление и тенденции развития современной узбекской прозы. Автореф.дисс. док. на соис.филол.наук. Ташкент, 1991. 29 с.

9. Рымарь Н. Введение в теорию романа. Воронеж, 1989. С. 112-123.

ОРХОН-ЕНИСЕЙ ЖАЗБА ЕСТЕЛИКЛЕРИНДЕ МҮСИНШИЛИК ӨНЕРИ

*Каипов Нурлыбай Пишенбаевич,
Нөкис мамлекетлик педагогикалык институты ассистент-
оқытыушысы.*

Илимий педагогика болмаған ерте дәуірлерде сүүретшилик өнеринің дәслепки өзине тән үлгилеринен есапланған монументал хәм портрет мүсиншилиги халқымыздың тәлим-тәрбия мектеби сыпатында абыройлы адамлардың халқымызға ислеген хызметлерин улығлаў, олардың тәжирийбелерин мәңгилестириў, жасы үлкенлердиң қаҳарманлықларын үгит-нәсиятлаў арқалы миллий халық педагогикасына хызмет еткен.

Сүүретлеў өнеринің бир түри есапланған скульптура (мүсиншилик) халқымызда күтә ерте дәуірлерден баслап қәлиплесе баслағаны мәлим. Ертедеги түрк халықлары өнердиң бул түрин шебер меңгере алғанлығы менен айрықшаланып турады. Скульптурада адам тийкарғы сүүретлеў объекти болып, бул пейзаждай үлкен кеңисликти баянлап бермейди, ал реаль көлемге ийе болады. Скульптурада пейзаж кеңисликлерин қамтыған ҳалда яки бсқада фонларда сүүретленбейди. Себеби, скульптураның өзи тәбият орталығында қойылады хәм қоршап турған орталық оған қосымша мазмун, сюжет бериў қәсийетине ийе. Усыған бола, халық ертеден-ақ, скульптураларды дыққат тартатуғын орынларға қойған, яки усындай орынларды таңлап болып ислеген. Усы өзгешелиги монументаллық скульптуралардың кең ен жайыўына себепши болды.

Монументаллық скульптуралар көпшилик жағдайда елге, халыққа белгили болған, ўатаны ушын көп хызмет ислеген адамларға арнап

салынған. Бул халықтың сол адамға көрсеткен құрметі, оны қадір тутуы, ислеген хызметін бағалауы болып табылады. Ертедегі түрк халықтары өзлерінің оғада батыр улы Қультегинге усундай мақсетте құрмет көрсетіп, бедизшилер тасқа мүсинин ойып түсіріп оның батырлық келбетін, образлы жаратқан еді. Мүсиншилик сүүретлеу өнері сыпатында көриніп турған болмыс көринисін тегисликте хәм фазада баянлап береді. Мүсиншилик адамды көлемде сүүретлейді хәм адам тулғасының материаллық екенлигин сәўлелендиреді. Мүсиншилик, сүүретлеу өнері графикаға салыстырғанда шекленген құбылыстарды сүүретлейді хәм оны терең баянлау мүмкиншилигине ийе. Нәтийжеде мүсиншилик өзінің көркем құралларын адам образының өзине тәнлигин оның тасқа битилген характеристикасы аркалы баянлауға қаратады. Түрк халықтары тийкарынан мүсиншиликте тасты, ағашты, пискен гүлалды пайдаланған. Бул оның өзине тәнлигин, образдың конкрет, мәлим орталықта, фазада көринисін анықлап береді.

Монументал мүсиншилик көркем образ жаратуыда өзгешеликке ийе. Буны ертедегі Түрк қағанатлығы дәуіріндегі «Қултегин битик тасы», «Тәңри хәм тотемлик өгиз», «Күн Тәңри хәм Ай Тәңри» хәм т.б. көринислеринен байқауға болады. Бул монументал мүсиншилик шығармалары жасларды қақарманлық ис ислеуге умтылдырыу, рүүхый көтеріңкилик пайда етиу, жасларға романтикалық идеялар бериу қәсийетине ийе. Бул шығармалар әсиресе алыстан қабыл етилиуи, көлемінің үлкенлиги (Қултегин битиг тасы), хәр қыйлы тәрептен қарау имканияты жаратылғанлығы менен эстетикалық зауық бағышлайды хәм битиг тастағы нәсият сөзлер сол құлпы тастың көркине және де терең мазмун бағышлау өзгешелигине ийе. Түрк халықтары бул сыяқты монументал мүсиншилик шығармаларының узақ өмир сүриуин жақсы

түсинди. Себеби, оларды мрамор таслардан ислеген. Халық бул мүсиншилик өнеринде қоршап тұрған фазаға синтезлик тәрәптен сәйкес келип, синтез пропорциясы, масштабы хәм оның барлық бөлөклериниң теңлиги машкаласына айрықша итибар берген.

Уюк-туран битик таста салынған сүүретлеу өнери хәзирги ўақыттағы сүүретлеу өнериндеги анималистик (жаниўарлар) жанрға айрықша күш берилген. Хайўанатлар турмысы, көриниси хәм т.б. мазмунлы берилген сүүреттиң колорити тийисли натураны әпиўайы түрде сәўлелендириўден ғана ибарат болмай, бунда бәрқулла сүүретти тәсиршең етип туратуғын ишки логика бар. Сүүрет колориясы - сүүретшиликте көркем шығарма дәретиўдиң ең әхмийетли қуралы есапланады. Түрк халықлары усы қәсийетин билген. Усы себепли бул сүүретте сүүрет колорити тәсиринде көриўшилерде пайда болатуғын эмоционал кейпият, эстетикалық заўықланыў сүүретте жәмленген тийкарғы пикир хәм идеяны өз мазмунына қамтып алған.

Сөз етип отырған дәўирдеги Түрк халықлары мүсиншилик өнеринде портрет салыўға айрықша итибар берген. Адамның жеке сүүретин, әсиресе, елге белгили адамлардың портрет-мүсинин салыўда тийкарғы талап бул сүүретлердиң тийкарғы нусқасына, яғный, сол адамның өзине усаған болып шығыўы. Портрет салыўда алды менен сол адамды жақсы билип, оның өзине тән минез-қулқын, бай ишки дүньясын билиўди хәм сол дәўир ушын характерли өзгешеликлерин билиўди талап етеди. Көпшилик ўақытта портретте сол адамның тийкарғы максети, нийети ашып берилиўи нәзерде тутылған. Қултегин хәм Умай ана портретлери усы талаптар менен орынланған еди. Портреттеги реализм тек сыртқы тәрәптен усап қалмастан, ал сол адамның субъектив пазыйлетлерин, адамның ишки дүньясын, ой-пикирин хәм жағдайын терең сәўлелендириўи керек.

Түрк халықларындағы мүсиншилик өнери инсандағы гөззаллықты, уллылықты, қахарманлықты мәңгилестириўге хәм әўладларға қалдырыўға арзыйтуғын нәрселерди сүүретлеўди нәзерде тутқан хәм буны әмелге асырған. Қултегин образы арқалы мүсинши өз шығармасында ўақытты тоқтатып, өзи таңлаған нәрсени мәңги сақлап қалыўға ерискен. Мүсин қозғалмай турса да актив ҳарекет етиўши күшке ийе. Мүсиншиликтиң өзине тән өзгешелиги оның символға умтылыўы. Мүсиншиликтеги образ-символ – бул конкрет социал-тарийхий, философиялық, ағартыўшылық мазмунды сәўлелендиретуғын образ.

Улыўма, түркий халықларының ертедеги сүүретлеў өнери, яғный мүсиншилик өнери сол дәўир халық, миллет ямаса оның әжайып қахарманлары ҳаққында баянланған пикирлер болып табылады. Бул сүүретшилик үлгилеринде дөретилген образлар, сәўлеленген пикирлер жасларда эстетикалық, әскерий хәм гөззаллық тәрбиясын қәлиплестириўге, қоршаған орталыққа мәдениятлы қатнаста болыўға үйретиўге хәм даналыққа шақырыўшы тәлим-тәрбиялық сыпатқа ийе.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Әлеуов Ө., Жумабеков Қ. VI-VIII ғасырдағы түркі халықтарының тәлим-тәрбиелік ой пікірлері. – Ташкент: Фан, 2008.
2. Әлеуов Ө. Ертедеги түрик халықларындағы тәлим-тәрбиялық көз қараслар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1989.
3. Орипов Б. Тасвирий санъат дарслари самарадорлигини ошириш омиллари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978.

5-ШҰҒБА

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТИЛШУНОСЛИГИ

QARAQALPAQ TILINDE EGIZEKLERGE TIYISLI ATLARDIŃ QOYILIW ÓZGESHELIGI

*Djanabergenova Aynura Niyetbay qızı,
Ajiniyaz atındaǵı NMPI studentı*

Tildegi barlıq menshikli atlardı hár tárepleme úyrenetuǵın til biliminiń tarawı – onomastika delinedi. Onomastika grekshe sóz bolıp, “at qoyıw óneri” degen mánini ańlatadı. Menshikli atlar subyekt yaki obyektiniń jámiyettegi ornın belgilew, ajıratıp kórsetiw ushın qoyladı.

Hár bir tildegi menshikli atlar tildiń leksikalıq qorınıń úlken bir bólegin quraydı, sol tilde ómir súredi. Onomastika izertlew obyektiniń túrlerine qaray bir neshe toparlarǵa bólinedi: antroponimika, toponimika, kosmonimika, zoonimika, etnonimika t.b.

Adamǵa tiyisli atlar onomastikaniń antroponimikada bóliminde úyreniledi. Antroponimika adam atı, ákesiniń atı, familiyası, laqap, psevdonimlerdi (jasırın atlar) úyrenedi. Hár qanday tildegi adam atlarınıń jıynaǵı antroponimiya dep ataladı.

Antroponimlerdiń tiykarǵı xızmeti adamlardı bir birinen ajıratıp kórsetiw bolıp tabıladı. Adam atların úyreniw nátiyjesinde xalıqtıń tariyxı, úrip-ádet dástúrleri, dúnya tanımı, isenimi t.b. anıqlawǵa boladı. Bizge belgili, dúnyada xalıqlar, milletler, túrli tillerde sóylewshiler kóp. Solay eken, olardıń hár biriniń ózlerine tán at qoyıw dástúrleri, ózgeshelikleri kózde taslanadı. Hátteki ayırım adam atların esitiwden onıń qaysı milletke tiyisli ekenin anıqlaw múmkin. Solay eken, turkiy xalıqlardıń biri qaraqalpaq xalqınıń da tuwılǵan

baláğa at qoyıw dásturleri erte waqıtlardan qalıplesken. Bul dástúrler túrkiy xalıqlar menen baylanıslı júzege kelgen.

Bizge belgili, tuwılğan nárestege berilgen isim onıń tuwılğannan baslap dúnyadan ótkenge shekem ózi menen birge jasadı. Sol ushın tuwılğan baláğa at qoyıw at qoyıwshıdan úlken juwapkershilikti, bilim hám tájiriya benı talap etedi.

Biz bul maqalamızda qaraqalpaq xalqı turmısında egizek perzentlerge qoyılatuǵın ayırım ismlerdiń qoyılıwı, ózgeshelikleri hám mánileri haqqında aytıp ótiwdi maqsat ettik.

Egizekler bir anadan bir waqıtta tuwılğan náresteler. Bul sózdiń túbiri «eki» sózi menen baylanıslı, al -z affiksi bolsa «kóp qos, jup» deden m.nisti bildiredi¹. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde: “Egizler – birge tuwılğan, egiz tuwılğan, tuwısqan”,-dep túsinik berilgen². Demek, bul sózdiń mánisi «ekew, qos, jup» degendi bildiredi.

Túrkiy xalıqlardıń at qoyıw dástúrlerine itabar qaratsaq egizlerge tańlap qoyılğan isimler bir-birine uqsas, únles bolıp keliwi menen kózge taslanadı. Sebebi egizekler fizikalıq jaqtan eki adam bolǵanı menen túr-túsi jaǵınan bir-birine uqsas bolıp keledi, oylawı, pikirlewı, háreketleri de jaqın degen túsinikler bar.

Qaraqalpaq antropinimleri mısasında egizekterge qoyılatuǵın atları bir neshe toparlarǵa bóldik.

1. Tuwılğan waqıtta sanı jaǵınan eki perzent tuwılıwı múmkin há olardıń ul yaki qız bala ekenine qaray:

a). Eki ul baláğa *Asan,-Úsen, Yusup-Axmet, Aman-Esen, Beksultan-Nursultan, Ahm-Asqar, Allayar-Izbasar*, t.b. atları qoyıladı.

¹ Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков (Общeturкские и межтюркские основы на гласные). М.: Наука, 1974. Б. 252-253.

² Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. 2-том. Нөкіс. Қарақалпақстан, 1984. Б. 96

b) Egiz qız hám ul balaǵa qoyılatuǵın atlar: *Salamat-Saltanat*,

v) ekewi de qızla bolsa *Biybiaysha-Biybipatpa, Ayman-Sholpan, Fatima-Zuxra, Dilnaz-Gúlnaz, Ayla-Leyla* t.b. sıyaqlı atlar qoyıladı;

2. Geyde bir anadan úsh perzent bolıp ta tuwılıp atırǵan náresteler bar. Olarǵa at qoyıwda, kóbirek, isimler seslerdiń, buwınlardıń uqsashlıǵınan góre sózlerdiń birligi, izbe-izligine qaray tańlap alınadı. Mısalı, aman esen tursın sıyaqlı sózer dizbegi – *Aman, Esen, Tursın* dep úsh perzentke, yaki el bassılarınıń atı, familiyası hám áke atların izbe-izlikte beredi: *Islam, Abdiganıy, Karim, Shavkat, Mirziyo, Miraman* t.b.

Endi joqarıda keltirilgen egizeklerge qoyılatuǵın atlardıń ayırımlarınıń mánisine túsinik berip ótpekshimiz. *Asan* hám *Úsen* atları qaraqalpaq tilinde jiyi qollanılatuǵın atlar, olar fonetikalıq (*Hasan, Húsan*) jaqtan ózgeriske ushrap qollanılgan. *Hasan* - «quwnaq», «áwmetli», «dıqqatlı», *Húsan* – «jaqsı, mexriban, saqıy» degen mánilerdi ańlatadı. *Yusup* hám *Axmet* isimleri de egiz perzentlerge jiyi qoyıladı, *Yusup* ismi de, *Axmet* ismi de payǵambarlardıń atları, *Yusup* eski evrey tiline tiyisli (mánisi «gózzal, shıraylı»), al *Axmet* ismi bolsa *Muhammed* (arabsha, mánisi «maqtawlı») atınıń qısqaǵan túri¹.

Beksultan, Nursultan atları haqqında sonı aytıwǵa boladı, «bek» sózi mánisi jaǵınan «biy» sózi menen sıbaylas, *Nursultan* – «nur» hám «sultan» sózlerinen jasalgan.

Allayar, Izbasar atları haqqında; Allanıń yar bolıwı, qollap turıwı, Izbasar-«áwladtı dawam etiwshi», «izin basıwshı» degen niyette qoyıladı.

Aman, Tursın atları haqqında; *Aman* atınıń mánisi «sawlıq», «aman », «ómiri uzaq» degendi ańlatadı. *Tursın* atı da «jasasın, jasap tursın» mánisin ańlatadı.

Salamat, Saltanat atları haqqında; *Salamat* ismi «tınısh, aman» mánisi

¹ Доспанов О., Доспанова Д. Исмиңиздиң сыры неде? Нөкис. Қарақалпақстан, 2009. Б. 45, 67.

menen baylanıslı, al *Saltanat* – «ullılıq», «ullılıq, izzet-húrmet» mánisin bildiredi.

Biybiaysha, Biybipatpa atları haqqında; *Biybi* sózi «xan», «biyke» mánisin ańlatadı. *Aysha* ismi bolsa «janı tas», «bekkem» degendi bildiredi.

Ayman, Sholpan atları haqqında; *Ayman* ismi quramındaǵı *-man* komponenti betlik jalǵawı dep shamalawǵa boladı, al *Sholpan* juldızdıń atı (túrkiyshe, «jaqtı», «jarıq juldız»). *Sholpan* juldızı túnde oǵada jaqtı bolıp jarqırap turadı.

Fatima hám *Zuxra* atları haqqında; *Fatima* negizi arabsha *Fatma* isminiń fonetikalıq jaqtan ózgeriske ushıraǵan variantı, mánisi «súttен ayrılǵan» degendi bildiredi. *Zuxra* juldızdıń atı (arabsha, «nurlı», «jarqın», «rawshan»). Bul juldız *Sholpan, Venera* bolıp ta ataladı.

Dilnaz, Gúlnaz atları haqqında; *Dilnaz* ismi «názik kewil iyesi», «nazlı», *Gúlnaz* ismi «gúl kibi názik» degendi bildiredi.

Islam, Abdigani, Karim atları haqqında; *Islam* atı arabsha, mánisi «tinishliq», *Islam* dini menen baylanıslı perzentlerge berilgen. *Abduganiy* atınıń mánisi «allanıń bendesi, qulı», *Karim* «saqıy, ashıq kewilli» degendi ańlatadı.

Shavkat, Miromon, Mirziyo atları haqqında; *Shavkat* ismi «shuxratlı, kúshli, qudiretli», *Miraman* «álem tınısh, aman», *Mirziyo* «álemniń ziyası, nurı» máninlerin bildiredi.

Aman, Esen, Tursın atları haqqında; Bul úsh sózdi isim sıpatında tańlap qoyıwdan tiykarǵı maqset, tuwılǵan perzentlerdiń aman, esen bolıp turıwın tilewden kelip shıqqan.

Solay etip, qaraqalpaq tili antropnimler sistemasında egiz perzentlerde qoyılatuǵın isimler kópshilikti quraydı. Biz olardıń tek ayırımlarına ǵana toqtap óttik. Aldaǵı waqıtları olardı izertlenip úyreniw qaraqalpaq onomastikası, antropnimikası ushın áhmiyetli dep esaplımız. Bul arqalı xalıqtıń at beriw dástúrleri, isenim hám dúnya tanımı, t.b. máseleler belgili boladı dep oylaymız.

Paydalanil'gan adebiyatlar

1. Доспанов О., Доспанова Д. Исмиңиздиң сыры неде? Нөкис. Қарақалпақстан, 2009.45-, 67-б.
2. Қарақалпақ тилиниң түсіндірме сөзлігі. 2-том. Нөкис. Қарақалпақстан, 1984.
3. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М.: Наука, 1974.

СӨЙЛЕҰ ТИЛИМИЗДИ ҚӘДИРЛЕЙИК!

*Гүлқумар Жуманазарова,
Нөкис районы МШББне қараслы 1-санлы МШБШның
инглис тили пәни муғаллими*

Хәр бир пухара өз пикирин қәлеген тилде айтыўға, жазыўға ҳақылы. Лекин ол ең әўеле тил билимине әлбетте ийе болыўы лазым.

Хәр қандай тилдиң өзиниң лексикасы бар. Тилдиң хәм сөзликлердиң өзгериске ушырап, жаңа сөзлер менен толысып, байытып барыўы да ушырасады.

Мине, усындай лексикадан хәм сөзлик фондынан ким қалай пайдаланып атыр? Сөзлерди өз орны менен қолланыўға ким қалай кеўил бөлип атыр? Усы сораўлардың орынланыўындағы жағдайлар бағдарында пикир айтыўды мақул көрип отырман.

Заманымызға көз тиймегей. Тынышлық, тоқшылық, хәмме тыныштатыў, арқайын жасап атырмыз. Ким қәлегенинше раўажланип, алға умтылып жасайман, хәрекет етемен десе иркиниш жоқ, еркиникте. Солай екен, бизлер өз ана тилимизде анық, толық, таза сөйлеп тилимизди қәдирлеўимиз тийис.

Ата-бабаларымыз ерте дәўирлерде хәзиргидей саўатлы болмаса да, өзиниң ана тилин жойтпаған. Билимли адамлардың аз болыўына

қарамастан қарақалпақтардың сөйлеу сөзлігі сақланып келді. Белгили жазушыларымыздың шығармаларын оқып отырып, бүгінгі күні ағылшы (шеткі) орындарда жасаушы, сондай-ақ, айырым үлкен жастағы адамлардан ана тилимиздің дәслепки нұсқаларын еситиуимизге болады. Бул сөзлер еситиуимизге де, сөйлесиуге де жарасықлы.

Бул қубылыстардың хәммеси ең дәслеп шаңарақта ушырасады. Мысалы: баланың анасының тууысқанларын ол дайы деп атайды. Ә.Шамуратовтың “Ески мектепте” повестинде Нызанға әкеси: “Ағылға, дайыларың бетке бар, түйек айдайсаң, масақ тересең, әйтеуір қыс азыққа қосымша бир нәрсе тауып келерсең,”-дейди.

Айырым шаңарақ балалары қатнасып отырған жақынларының бәрін ағайын деп есаплайды. “Аға” хәм “ини” сөзлериниң бирикпесинен “ағайын” сөзи пайда болған. Сол аға хәм ининиң урпақлары бир-бири менен жақын қатнаста болып, бир-бирине жәрдемлесиуи, миллий дәстүрлерди сақлауы, үрп-әдетлерди орынлауы - усы ағайын сөзин тастыйықлаған. М.Нызановтың “Қарақалпақтар” (2020-жыл) роман – эссесиниң 1-китабында “Сүйимбийке толғауы” нда:

Сүйимбийке мениң атым,

Ноғай қызы хаслы затым.

-деп айтқан налышларында Сүйимбийкени ноғай қызы деп қабыл етсек, усы китаптың Алтын Орда, Ноғай ордасы хәкқинда гәп болғанда Едигениң төртинши әулады Юсуп бийдиң қызы екенлигине тоқтайды. Демек Едигени қарақалпақ, оның да Ақманғыт урыуынан деп болжауларды мақуллап отырып, Сүйимбийкени Едигениң 4 атаға айланған ағайини деп билемиз. Тағыда бизде “жийен” деген сөз бар. Бул қыз апаның, қарындастың балалары хәм оннан өнип - өскен балаларды айтамыз. Мысалы; Өтеш шайыр Бердақ шайырдың жийени болған. Бизде

“ажапа” “эже” деп айтылатуғында сөзлер бар. Бул сөзлердің зыятлылығы болмаса керек. Ол басқа тууысқан қоңсылас халықлардың сөйлеу сөзлігінен тилимизге өтті дегенди билдирмейди, бул сөзлер ертедеги Орхон-Енисей сөзлігінен пайда болып, бүгінгі дәуіримізге шекем сақланып киятырған сөзлер. Сонлықтан бул сөзлер басқа түркий тиллес халықлардың тиллерінде де ушырасады.

Жоқарыда айтып өткенimizдей, шаңарақта келген – кеткен мийманлардың қандай жақынлығы бар екенлигин айырып, балаларға түсиндириу орынлы. Себеби, хәзирги уақытта халық саны көбеймекте, адамлар хәр күни өзине дос арттырып бармақта. Тамыр-таныстан басқасының бәри “дослар”, “қурдаслары”, “кеуил жақыны”, “кәсиплеси”, “классласы” тағы басқада айтылады. Ал тамыр-таныслар: *ағайин, әмеки, нағашы ата, нағашы апа, бөле, дайы, жийен, ажапа – қыз апа, жигит аға, уни, сиңли, қарындас, ақлық, шаулық, ата, кемпир апа, жеңге* т.б. болып айтылады. Усы сөзлерди орны менен қоллансақ ана тилимиздің сөйлеу сөзлігін сақлау менен бирге, оның сөзлик құрамын байытып барыуға үлес қосқан болар едик.

Өзбекстан қаҳарманы, Өзбекстан хәм Қарақалпақстан халық шайыры И.Юсупов “Ана тилиме” қосығында:

Жырау сени бәйги атындай баплаған,
Шешенлер сени дауда шынтлап таплаған,
Алпамыслар уран етип урыста,
Бердақ сени қурал етип саплаған.
Анатилим - сен басқадан айырмам,
Сен турғанда мен де әдеуир шайырман,
Сонша қатал сүргинлерде жоғалмай,
Усы күнге жеткениңе қайылман.

-деп тилимиздің қәдирын орынлы атап көрсетеди.

Солай екен, балаларымызды ана тилимизден дурыс пайдаланыўға, тилимизди таза тутыўға үйретиў улыўма жәмийетшиликтиң ўазыйпасы. Қайерде қалай сөйлеў керек, жәмәәт алдында сөйлеўде, жеке сөйлесиўде өзін қалай тутта билиўи ҳәм қандайда сораўлар туўылғанда жуўап бериў интизамларын сөйлеў тил арқалы орынлаўды балаларымыз үйренип алыўы шәрт.

Сонда ғана биз сөйлеў тилимиздиң қәдирын түсине аламыз.

ЖУРНАЛИСТЛИК ДӨЕТПЕЛЕРДЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛЕРДИҢ ҚОЛЛАНЫЛЫҰЫ

*Нурбекова Гулназ Азатовна,
еркин излениўши, Қарақалпақ мәмлекетлик университети*

Ана тилимиздиң пикирди тәсирли, анық, образлы етип жеткерийўдеги усыллары менен қураллары көп. Солардың бири фразеологизмлер. Фразеологизмлер – халықтың әсирлер даўамында тил арқалы жаратқан образлы сўўретлеў ҳәм көркемлеў қуралларынан бири саналады. Сонлықтан да, көркем әдебиятты фразеологизмлерсиз көз алдымызға келтире алмаймыз. Ал, фразеологизмлердиң журналистикада, анығырағы баспасөзде орны қандай?

Дурыс, көркем шығармалардың фразеологизмлерден пайдаланыў дәрежесин журналистикаға салыстырыў қыйын. Себеби, көркем әдебият толығы менен көркем сўўретлеўге, көркемлеў қуралларына тийкарланады. Сонлықтанда, фразеологизмлерден кең ҳәм өнимли пайдаланыў көркем әдебиятта оғада күшли. Ал, фразеологизмлерсиз баспасөз тили де оғада жарлы болып көринер еди. Бирақ, енди баспасөзде фразеологизмлердиң қолланылыўы көркем әдебиятта қолланылыўынан бир қанша, гейде кескин парық қылатуғын өзгешеликлерине ийе. Соның ушын да баспасөзде фразеологизмлердиң орны ҳәм әҳмийетин, олардан пайдаланыўдың өзине тән

өзгешеликлерін, оның жетіскенлік хәм машқалаларын үйрениў илимий жақтан актуал мәселелердиң қатарына киреди.

Фразеологизмлерди тил билиминде алымлар келип шығыўына қарап еки түрге: аўызеки хәм жазба деп бөледі. Өткен дәўир аралығында баспасөз тилинде фразеологизмлерден өнімлі пайдаланылды, екинши тәрәптен тазадан фразеологизмлер пайда болды.

Фразеологизмлерди тийкарынан халық жаратады. Жазба әдебиятта болса, шайыр, жазыўшы, драматург, гейде публицистлерде халық фразеологизмлерине усап кететуғын таза, бурын қолланылмаған мәнилибирликлерди қолланады. Булар авторлардың шеберлигинен дөреген, олардың дөретиўшилиқ тапқырлығының мийўеси. Ал, олардың сәтли шыққанлары көп қолланылғаны ушын кем-кемнен тилимизде турақласып барады. Кейинала, хәттеки, оны кимниң пайда еткени оншама әхмийетли болмай қалады. Журналистлер өз материалларында, мине, усы белгили сөз бирликлеринен пайдаланып кете береді. Теориялық жақтан алып қарағанда, яғный өзгешеликлерине бола булда журналистлик тексте фразеологизмди қолланыўдай нызамлылықларға бойсынады.

Журналистлик текст тәбиятына бола бархама тәсиршеңликке умтылады. Бирақ, тәсиршеңлик–абстракт түсиник емес. Тәсиршеңлик дегенде, бириншиден, мақсетти анық көрсетиў, екиншиден, пикирдиң санаға тез жетип барыўына ерисиў, үшіншиден информацияның ядта узақ мүддет сақланып қалыўы нәзерде тутылады.

Турақлы сөз дизбеклериниң қатарына нақыл-мақаллар да киреди. Соны атап өтиўимиз керек нақыл-мақаллар хәмме халықта бар. Олар типологиялық жақтан барлық халықта да дерлик бир нызамлылық тийкарында жасалады. Соның менен бирге хәр бир халықтың нақыл-мақаллары миллий өзине тән өзгешеликлерине де ийеболады.

Қарақалпақ халқының көркем-әдебий мийрасларының қатарында фразеологизмлерде жүдә көп. «Қарақалпақ фольклоры» ның 100 томлығының

бир томы нақыл-мақаллар менен фразеологизмлерге ажыратылған. Бирақ, оған тилимиздеги барлық нақыл-мақалар менен фразеологизмлер толық киргизилген, деп айта алмаймыз. Себеби, оларға тилимизде ең көп қолланылатуғын нақыл-мақаллар менен фразеологизмлер ғана киргизилген.

Биз, бир нәрсени ашық айтып өтпекшимиз, фразеологизмлер тилдің таяр байлығы, олар күшлі көркемликке ийе болып, пикирди тәсиршең жеткеріуде оғада қолайлы екен, журналистикада, соның ишінде баспасөз тилинде журналистлердің хәм авторлардың олардан пайдаланыуы тәбийий. Демек, баспасөз текстлерінде фразеологизмлер көп қолланар екен, оларды илимий жақтан үйрениу актуал мәселе болып есапланады. Қала берсе бүгінги күнге шекем қарақалпақ журналистикасында, соның ишінде баспасөзінде фразеологизмлердің қолланылыуы илимий изертлеу объекти болған жоқ.

Журналистика оперативликти, тезликти жақтырады. Ол бүгінги күн менен жасайды. Көбинесе кешеге гәп кешиккен мағлыұмат болыуыда мүмкин. Ал, усы оператив хабар тәсиршеңлик пенен жеткерилсе, оннан да жақсы. Бунда фразеологизмлерге талап күшли.

Фразеологизмлер түсинигине төмендегилер киреди:

- турақлы сөз дизбеклери;
- нақыл-мақаллар;
- идиомалар;
- афоризмлер.

Бул фразеологиялық бирликлердің хәр бири өзине тән өзгешеликлерге ийе. Тил билиминде оларға тәрийиплер берилген, олардың уқсас хәм парықлы тәреплери үйренилген.

XIX әсирдің белгили рус тилши алымларының бири В.Даль нақыл менен мақалды бир-бирине салыстырып, былай деп жазады: «Нақыл – халықтың тәрийплеуинше ғумша, мақал–мийе».¹ М.А.Рибникованың

¹ Даль В. Пословицы русскогонарода.М.: 1957.–С.20.

пикринше: «нақыл толық, тамамланған мазмунды бериўши, хўким аңлатыўшы гәп болса, мақал астарлы мәни аңлатыўшы ибара, ол нақылдың ярымы»¹.

Ғәрезсизлик жылларына келип қарақалпақ журналистикасының тили белгили дәрежеде жаңа бағдарға өзгерди. Бул өзгерис неде көринеди? Бириншиден, баспасөздің саны кескин артты. Екиншиден, баспасөздің түрлери көбейди (тараўлық газеталар пайда болды). Үшиншиден, баспасөзде басқа тиллерден аўдарма материаллар көбейди. Бул халатлар баспасөз тилинің раўажланыўына тийкар болды.

Түркий халықлар тиллери, соның ишинде қарақалпақ тили де сөзлик курамында айырықша топар болып танылатуғын фразеологиялық сөз дизбеклерине оғада бай. Хәқыйқатында да фразеологизмлер өзиниң образлылығы менен терең мәнилиги менен көзге түсетуғын хәр бир миллет тилиниң өзгеше бир көриниси болып табылады. Ерте дәўирлерден бери халық тилинде қолланылып киятырған фразеологизмлердиң экспрессивлик бояўы күшли болып, олар тилге көрк, өзгеше бир түс береді. Сонлықтанда фразеологизмлер көркем шығармада да, газеталарда да сүүретлеўдиң лексика-семантикалық куралларының бири сыпатында кеңнен қолланылған. Бунда фразеологизмлерге тән өзгеше лексика-семантикалық, стилистикалық белгилер есапқа алынады. Фразеологизмлерде экспрессивлик мәниниң күшлилигине қарай сөз шеберлери өз шығармаларында түрли стильлик бояўларды бериў ушын жумсайды. Хәр қандай фразеологизм жеке сөзлерге туўра эквивалент бола алмайды. Олар жеке сөзлер арқалы берилген улыўма мәниге қосымша түр бериў арқалы тилдиң көркемлеў куралына айналады.

Фразеологизмлер еки ямаса оннан да көп мәнили сөзлерден куралғаны менен, олар пүтин бир мәнини аңлатып келеди. Мәселен, *«аяғына бас урыў»* деген сөз дизбеги үш мәнили сөзден турады. Олардың хәр бири дара мәнисинде емес, ал аўысқан екинши бир мәнини, яғный *«жалыныў»*,

¹ Рибникова М.А. Русские пословицы и поговорки. М.: 1961. – С.17.

«жалбарыныў» - дегенди аңлатады. Сонлықтанда, көбинесе бундай таяр түринде ушарасатуғын фразеологиялық сөз дизбеклериниң көпшилиги сөзлик курамында мәнилес синонимлерине ийе болып келеди. Бирак фразеологизмлердиң беретугын мәнисин екинши бир сөз бенен дәл сол өзгешеликлерди сақлаған халда алмастырыў мүмкин емес. Буны төмендеги мысаллардан көриўимизге болады:

«Сай сүйегин сырқыратып жиберген сөзлерге қайырып ҳештеңе айта алмай, аналарына жантасқан бузаўлардың ҳәр қайсысына бир жуўырып, өлдим азарда айырып байлады.»(«Еркин Қарақалпақстан» газетасы, 2018-жыл,14-апрель.) *«Соның ушын да Исмайыл өзине ысық көринген перзентлериниң исине иши жылымай ынжылып отыр», «Оол кисини көргенде Сәнемниң де, Жумагүлдиң де тынысы тарылып, тышқан тесиги мың теңге болды»* («Еркин Қарақалпақстан» газетасы, 2012-жыл,7-май.)

Бул келтирилген мысаллардағы «сай сүйегин сырқыратып»,«өлдим азарда»,«иши жылымай», «тышқан тесиги мың теңге» деген фразеологизмлердиң аңлатып турған мәнисин екинши бир сөзлер арқалы дәлберий қыйын. Себеби, олардың ҳәр бириндеги нәзик мәнини екинши бирсөзден табыў мүмкин емес. «Сай сүйегин сырқыратыў» деген фразеологизм тек «азапланыў», «қыйналыў» мәнисин емес, ал оған қосымша «иштен қатты қыйналыў», «иштен азапланыў» мәнисинде береді. Бул жерде автор қаҳарманның ҳалатын, оның дәртин, азапланыўын, қыйналыўын көрсетиў ушын усы фразеологизмлерди дурыс таңлаған. Себеби, азапланыў, қыйналыў ҳәр қыйлы себеплерден, мәселен, бахытсызлықтан, аўырыўдан, таяқтан, жетиспеўшиликтен ҳәм тағы басқада жағдайлардың себебинен болыўы мүмкин. Жаман сөздиң адам психологиясына тәсирин дәл көрсетиў мақсетинде автор усы фразеолгизмнен пайдаланған.

«Өлдим азарда» фразеологиялық сөз дизбегине мәниси дара сөз түриндеги мәнилес сыңары сыпатында «зорға» сөзиниң мәнисине жақын. Бирақ онда «өлдим азарда» сөз дизбегине тән эмоциональлық-экспрессивлик

мәнісін айрықшалық сәйкес дара сөз сыпатындағы сыңары менен салыстырғанда кемлік қылады. Биріншисінде, ұақытша қыйыншылық халатында иске асқан семантикалық белги өзгешелиги бар. Ал, екінші мысалдағы «*иши жылымау*» фразеологизми семантикалық жақтан «*унамау*», «*жақтырмау*» сөзинің мәнісине жақын. Бунда да усы фразеологизм аңлатып турған эмоционал-экспресслик мәни сәйкес сыңарында сезилмейди.

Үшінші мысалдағы «*тышқантесигимыңтеңгеболу*» фразеологизми «*албырақлау*», «*сасыу*» дегенди аңлатады. Деген менен усы фразеологизмгетәнтолықсемантикалықөткірлиги, тәсиршеңликбояуларымененбасқасөзарқалыаңлатыудыңмүмкіншилиги жоқтайкөринеди.

Бул жағдайда фразеологизмлердің пүткіл системасына тән соның менен бирге оның сөз дизбеклеринің басқа түрлеринен өзгеше белгилерін сыпатлаушы көринислеринен ибарат.

Фразеологизмлер хаққындағы машқаланың тил илиминде қоспалылығын дәлиллеуши мәселелер оғада көп. Соған қарамастан елеге шекем қарақалпақ тил илиминде фразеология машқалалары жеткиликли дәрежеде илимий изертлеу объекти болмай киятыр. Ал, фразеологизмлердің журналистикада, соның ишинде баспасөз тилинде қолланылыуын изертлеуши арнаулы илимий жұмысларда елеге шекем алып барылмады. Бул мәселе филология илимлеринің докторы З.Оразымбетованың «Қарақалпақ күнделикли баспасөзи тилинің стильлик өзгешеликлері» темасындағы докторлық диссертациясының бир бөлимінде ғана үйренілген.¹ Сонлықтанда, қарақалпақ тилинің фразеологиясын изертлеу, оны илимий көз-қарастан хәр тәреплеме үйрениу бүгинги қарақалпақ тил билиминің оғада әхмийетли машқалаларының бири болып саналады.

¹ Оразымбетова З.Қ. Қарақалпақ күнделикли баспасөзи тилинің стильлик өзгешеликлері. Докторлық диссертациясы. Н.:2019.–Б.240.

Пайдаланылған әдебиетлар

- 1 Даль В. Пословицы русскогонарода.М.: 1957.–С.20.
- 2 Рибникова М.А. Русские пословицы пословицы и поговорки. М.: 1961. – С.17.
- 3 Оразымбетова З.Қ. Қарақалпақ күнделикли баспсөзи тилиниң стильлик өзгешеликлері.Докторлық диссертациясы. Н.:2019.–Б.240.

S.MAJITOV SHIĞARMALARI TILINDEGI BASQA TILLERDEN KIRGEN

SÓZLER

*Paxratdinova Gawhar Yunisovna,
Nókis qalası 13-sanlı ulıwma bilim beriw mektebi
qaraqalpaq tili páni muǵállimi*

Til biliminde basqa tillerden ózlestirilgen sózler de óz sózlik qatlam menen birge rawajlanıp otıratuǵınlıǵı belgili. Máselen, qaraqalpaq tilinde basqa tillerden kirip kelgen sózler ózlestirme sózler dep atalıp, biziń tilimizge sózler arab-parsı tillerinen, sonday-aq orıs tilinen, orıs tili arqalı basqa tillerden kirip kelgenligi málim hám de bul óz gezeginde biziń til baylıǵımızdıń ele de keńeyiwine óziniń unamlı tásirin tiygize alǵan.

S.Majitov shıǵarmalarında qaraqalpaq tiline basqa tillerden kirgen sózler de jiyi qollanılǵan. Usı orında aytıp ótiwimiz kerek, arab-parsı tillerden ózlestirilgen sózler aldınǵı dáwirlerge tán bolsa, orıs tilinen ózlestirilgen sózler XIX-XX ásirlerde ózlestirilgen sózler bolıp tabıladı. Shayır shıǵarmalarındaǵı ózlestirilgen sózlerdi tómendegishe toparlarǵa ajratıwımızǵa boladı.¹

1. Arab-parsı tillerinen ózlestirilgen sózler. Shayır shıǵarmalarında házirgi qaraqalpaq tilinde bazı fonetik ham semantik ózgerisler menen qollanılatuǵın, búgingi kúnde ulıwma qollanılmaytuǵın arab-parsı sózleri de

¹ Диланов.Б. С.Мажитов ижоди ва қарақалпоқ адабий тили. Автореферат. Нукус, 2012. Б. 13.

ushirasadi. Házir qollanılmaytuđın sózler sol dáwirde bárshe Oraylıq Aziya xalıqlarına túsinikli bolđan. Bular: masul (juwapker), qatım (juwmaqlaw), mazlum (zulım kórgen), sarrap (gúmis penen sawda qılıwshı).

Gizdi gánjler adam qolına tússin,
Mashal kótergendey shırađan etken.¹

2. Orıs tilinen kirgen sózler shayır shıđarmalarında kóp qollanılđan. Ásirese onıń dramalıq shıđarmalarında kóp ushıratıwımızǵa boladı.²

Bolis- Qasımda bir altın júzik bar, bes manatqa alıp edim. Ólgen oyazdıń qatınınıń júzigi dep esitip edim, sonnan seskenip adamǵa kórsetpey júr edim.³

Ayrım sózlerdi avtor personajlardıń xarakterin ashıp beriw maqsetinde qollanılđan. Mısalı:

Uezd- ... jamanlıqtı qoymasa toje mardikar aydap ketedi.
Ax sukin sın, endi ne qılasań?

Bul qatarlardan kórinip turđanınday jazıwshı qaharman obrazın jasawda ózlestirilgen sózlerden sheber paydalanđan.

3. Tuwısqan xalıqlar tilinen kirgen sózler. S.Majitov shıđarmalarında ózbek, qazaq, túrkmen tillerinen kirgen sózler hám olardıń ayırım belgileri ushıraydı.

Túnergen tún dayım qabađın úyip,...
Birkesindi ađash tóngek bar jatqan,...
Aqıl aytpaq sizge kámine Májit.

Mısallarındađı dayım, tónbek, kámine sózleri ózbek tilinnen ózlestirilgen.

Janlı jandardıń bári,.. Nemere anasınıń úyine barıp,...Endi qonaqlar Azipke kelesi náhári ushın dúnyadađı eń pás bolđan tamaqlardan tayarlamađın ótinedi.... Qatnasqanıń ğaw bolmasın... Mısallarındađı janlı-jandar, nemere

¹ Majitov.C. Шығармалары. Нөкіс «Қарақалпақстан», 1992-ж, Б. 96.

² Диланов.Б. С.Мажитов ижоди ва қарақалпоқ адабий тили. Автореферат. Нукус, 2012, Б. 14.

³ Majitov.C. Шығармалары. Нөкіс «Қарақалпақстан», 1992-ж, 150-б.

sózleri qazaq tilinen, náhári, ġaw sózleri túrkmen tilinen ózlestirilgen sóz bolıp tabıladı. Bul sózlerdi túsiniw uın túsendirme sózlerdiń keregi joq sebebi sonsha jıllardan beri bir ortalıqta jasap kiyatırǵan xalıqlardıń sózleri bizlerge túsinikli.

Shayır óz shıǵarmalarında bunday tuwısqan xalıqlardıń sózlerin sol turısınsha beriwi xalıqlarımız ortasındaǵı doslıq qatnasıqlardıń tereń ekenliginen derek beredi.

Paydalanılǵ'an adebiyatlar

1. Диланов Б. С.Мажитов ижоди ва қарақалпоқ адабий тили. Автореферат. Нукус, 2012. 13-б.
2. Мажитов С. Шығармалары. Нөкис «Қарақалпақстан», 1992-ж, 96-б.

ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕ ТОЛЫҚСЫЗ ФЕЙИЛЛЕР

*Султамуратов Жугинисбай Жалғасбаевич,
еркин излениўши,
Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты*

Қарақалпақ тилинде толықсыз фейилдиң саны көп емес. Ол тек ғана бир түбирден пайда болған *еди, екен, емес* формаларында қолланылады. Толықсыз фейилдиң бул формалары *ерди-е(р)-ди, еркан-е(р)кан-екен, ермиш-е(р)-миш-емес* формаларында раўажланып қәлиплескен¹.

Е-фейили хәзирги ўаққытта түркий тиллердиң бирде-биреўинде де өзиниң ғәрезсиз мәнисинейе емес. Бирақ оның негизинде ғәрезсиз мәниге ийе болғанлығы нызамлы қубылыс хәм бул нәрсе тюркологиялық әдебиятларда да айтып өтилген. Тил тарийхы

¹ Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Сөз жасалыў хәм морфология. Нөкис, «Билим»-1994, 303-бет.

мәселелери сөз етилген дереклерде бул фәйилдің болымсызлық аффикси (-ма), сондай-ақ, -кен, -мес, -ди аффикслеринен басқа форма жасаушыларды қабыл еткенлиги де оның негизинде ғәрезсиз мәниге ийе болғанлығынан дерек береди.

Тил тарийхына тийисли фактлер сондай-ақ, е- түбиринен жасалған *еди, екен* сыяқлы формалардың хәзирги тилдеги мәнилери толықсыз фәйилдің негизинде «болыу» деген мәнини емес, бәлки «есапланыу», «бар болыу» сыяқлы мәнилерди де билдиргенин көрсетеди¹. *Еди, екен, емес* формалары билдиретуғын мәнилериниң келип шығыу тийкарын белгилеуде толықсыз фәйилдің мине усы мәнилери хәм оған қосылған аффикстин мәниөзгешелигинен келип шығыу керек болады.

Түркий тиллерди изертлеуге арналған мийнетлерде толықсыз фәйил формаларының бетлениуи хәққинда айтылады хәм хәттеки олардың бет-сан аффикслерин қабыл етиу парадигмасы да бериледи. Бирақ толықсыз фәйилдің бетлениуи хәққиндағы пикирлер дурыс емес. Себеби бет-сан қосымталары хәрекеттиң орынлаушысын көрсетеди. Толықсыз фәйилде болса орынланатуғын хәрекет жоқ. Бет-сан қосымталары тийкарынан толықсыз фәйилге қосылса да (бул да барлық уақытта емес), бирақ бул қосымталар билдирген бет толықсыз фәйилге емес, ал, баянлауыш хызметинде келген тийкарғы тийкарғы фәйилге (ямаса улыума баянлауышқа) қатнаслы болады. Усыған байланыслы ғәрезсиз мәниге ийе болмаған хәм гәптиң ғәрезсиз бөлеги (баянлауышы) хызметинде келе алмайтуғын толықсыз фәйилдің бетлениуи хәққиндағы пикирлер хәқыйқатлыққа туура келмейди.

Толықсыз фәйил формаларындағы түбир менен оған қосылатуғын аффикс хәзирги қарақалпақ тилинде де сыртқы тәрепинен анық көзге

¹ А.М.Щербак. Грамматический очерк языка тюркских текстов X-XIII вв, из Восточного Туркестана, М-Л., 1961, стр. 162.

тасланып (ажыралып) турады: *еди (<e+ди), екен (<e+кен), емес (<e+мес)*. Бірақ хәзирги қарақалпақ тилинде *-е* толықсыз *фейилиғәрезсиз* мәнисин сақламағанлығы сыяқлы, оған қосылатуғын аффикслер де сол форма шеңберинде өз өзгешелигин толық сақламаған яки пүткіллей жоғалтқан. Хәттеки, өткен мәхәл *фейилиниң* бир неше түрин пайда етиўде қатнасатуғын *еди* толықсыз *фейили* құрамындағы *-ди* аффикси де өзгешелигин толық сақламаған. Себеби *еди* толықсыз *фейили* қатнасқан орында барлық ўақытта да өткен мәхәл билдириле бермейди.

Толықсыз *фейиллер* *фейил* формалары менен *дизбеклескенде* тийкарғы *фейил* формасына тән мәни белгили дәрежеде сақланыуы мүмкин. Бірақ улыўмалық мәни тийкарғы *фейил* формасы менен толықсыз *фейил* формасы мәнисиниң әпиўайы арифметикалық жыйындысынан ибарат болмайды. Соның ушын да белгили формалар шеңберинде толықсыз *фейилди* түсирип қалдырыўға болмайды ямаса түсирип қалдырыў мүмкин болған жағдайларда да мәни пүткіллей өзгерип кетеди. Мәселен, *ислеп атырған екен, ислеўши еди* формаларынан *екен, еди* толықсыз *фейиллерин* түсирип қалдырыў мүмкин емес (*ислеп атырған, ислеўши* формалары баянлаўыш болып келе алмайды). *Ислер еди, билер екен* *фейиллеринен еди, екен* толықсыз *фейили* түсирилсе, анықлық мәниси гүман мәниси менен алмасады хәм т.б.

Демек, толықсыз *фейил* арқалы қәлиплескен *фейиллерде* мәнилик пүтинлик пенен бирге форма пүтинлиги де тийкарғы орында турады. Толықсыз *фейил* билдирген мәни тек бир сөзге емес, ал пүткіл *дизбекке* ямаса гәпке тийисли болыуы мүмкин: «*Узынды қой қысқаны кес*» *екен-дә дүньның иси* (К. Султанов). *Усы күнге шекем мерекениң төринде отырып келген Нурман еди* (С. Баҳадырова).

Толықсыз *фейил* формалары атаўышлар менен де, *фейиллер* менен де *дизбеклесе* алады. Олардың бетлик *фейиллер* менен *дизбеклесиўине*

салыстырғанда келбетлик *фейил* хәм хал *фейил* формалары менен дизбеклесиўи көбирек ушырасады. Бундай болыўы тәбийий, себеби, еки *фейил*диң өз ара дизбеклесиўинде келбетлик *фейил* хәм хал *фейил* формалары тийкарғы қурал хызметин атқарады.

Бир баянлаўыш қурамында *еди, екен, емес* толықсыз *фейил*лерден бириниң қолланылыўы хәзирги қарақалпақ тили ушын тән болып, басқа формаларының жумсалыўы дерлик ушыраспайды.

Толықсыз *фейил* формалары бир неше баянлаўыш ушын бир орында (ақырғы баянлаўыш қурамында) қолланылыўы мүмкин. Бул баянлаўышлар түрли формадағы *фейил*лер, сондай-ақ, атаўышлар арқалы аңлатылған болады: *Ол қазыў ҳаққында да, ондағы қыйыншылықлар ҳаққында да, бираз гәплер еситкен, әкесиниң азап шегип жүргенин де билетуғын, бирақ Қалман ағаның буншелли күйинип сөйлеўин биринши көриўи еди* (Ж.Сапаров).

Толықсыз *фейил*лер арқалы пайда болатуғын *фейил* формаларының жүзеге келиўи (қәлиплесиўи) бир қанша ертеден басланған. Соның ушын да бул формалар хәзирги қарақалпақ әдебий тилине тийкар болатуғын диалект ўәкиллериниң хәммесине белгилихәм олар аўызеки сөйлеўде де, жазба тилде де теңдей қолланыла береді: *ислеген еди, ислеген екен, ислеген емес; ислемекши еди, ислемекши екен, ислемекши емес хәм т.б.*

Бирақ сондай форма жасаўшы аффикслер де бар, олар қарақалпақ тили ызыамлылықларына тийкарланбаған халда (хәр бир диалекттен әдебий тил ушын белгили бир форма қабыл етилиўи керек деген көз-қарас пенен) әдебий форма сыпатында енгизилген. Бул формалар жазыўда кем дәрежеде болса да ушырасып турады. *-атыр, -жақ*

аффикслери де усылар қатарына киреди¹. Бирақ, характерли тәрәпи сонда, толықсыз фәйил формалары усындай аффикслер жәрдеминде жасалған фәйил формалары менен дерлик қолланылмайды. Мәселен, биз мысаллар топлаған әдебий дереклерде *баратуғын емес, баражақ екен, баражақ еди* типиндеги формалар бир мәрте болса да ушыраспады. Демек, толықсыз фәйил формалары *-атыр, -жақ* аффикслери менен жасалыўшы форманы хәзирги қарақалпақ әдебий тили ушын норма сыпатында қабыл етиў нызамлы емеслигин анық көрсетип береди.

Толықсыз фәйил формаларының улыўмалық өзгешеликлери усылардан ибарат. Мәселениң ең әҳмийетли хәм қурамалы тәрәпи – хәр бир толықсыз фәйил формасының мәниси, хызмети хәм қолланылыўындағы өзгешеликлерин анық белгилеў болып табылады.

АНА ТИЛИМ – ТАРИЙХЫМ, БҮГИНИМ ХӘМ КЕЛЕШЕГИМ...

*Оразымбетова Злиха Қыдырбаевна - филология
илимлери докторы (DSc), доцент,
Қарақалпақ мәмлекетлик университети*

Тил – миллеттиң айнасы. Бул айнаға нәзер таслай отырып, биз сол миллеттиң тарийхын, өзине тән миллий үрп-әдет дәстүрлерин, көп әсирлик қәдириятларын көремиз. «Мәмлекетлик тил ҳаққындағы Нызам» қарақалпақ тилиниң бар имканиятларын, гөззаллығын жүзеге шығарыў менен бирге, оның илимий тийкарда раўажланыўына кең мүмкиншиликлер жаратты. Алымлар хәм қәнигелер тәрәпинен илим хәм билимлендириў, сондай-ақ, басқа да тараўларға тийисли энциклопедия хәм сөзликлер, сабақлық хәм оқыў қолланбалар басып шығарылды. Классикалық әдебиятымыздың үлгилери, илим, техника, санаат,

¹Е.Д.Поливанов, Узбекская диалектология и узбекский литературный язык, Ташкент, 1933, стр. 41.

мәденият хәм басқа тараўларға тийисли китаплар жазылды. Бирақ, мағлыўмат ушын соны атап өтиўимиз керек, дүньядағы барлық халықлар да өзиниң миллий рәсмий тилине ийе емес. Қәнигелердиң есаплаўлары бойынша бүгинги күни хәр еки хәптеде бир тил жоғалып бармақта. Бул өз гезегинде усы тилде сөйлеўши халықлардың жоғалып баратырғанлығын аңлатады. ЮНЕСКОның берген мағлыўматына қарағанда бир ўақытлары адамлар сөйлесетуғын тиллердиң саны 8 мыңға жеткен болса, бүгинги күнде планетамызда 6 мыңға жақын тил бар болып, олардың 90 проценти жоғалып кетиў алдында. Булар әсиресе цивилизация себепли мәдениятынан айрылған аз санлы миллетлердиң тиллери болып есапланады. Экспертлердиң пикиринше Европада 50, Тыныш океаны аймағында 200 тил солардың қатарына киреди. Ал, Африкадағы 1400 тилден 600и келешекте, 250 болса жақын жылларда пүткиллей жоқ болып кетиўи айтылмақта.

Тарийхқа нәзер салатуғын болсақ АҚШ территориясына Европалылар қәдем қойғанында бул аймақта мың-мыңлаған тиллер болған. Хәзирги күнде болса Арқа Америка ҳиндулериниң кеминде 150 тили сақланып қалған. Лейпциг университетиниң хызметкери Бальтазар Бикелянинг пикиринше, Кавказда тек 3 ямаса 4 адам сөйлесетуғын тиллер де бар екен. Айырым қәнигелер менен алымлар аз санлы миллетлердиң тиллериниң жоғалыўына глобалласыў процеси айыплы деген пикирлерди айтады. Бирақ, айрым аналитиклер менен экспертлер тиллердиң жоғалыўына глобалласыўдан тысқары айрым хүкиметлер алып барып атырған сиясаттың себепши екенлигин еслетеди. Не болғанда да миллий тилди сақлап қалыў ең әўели усы миллет ўәкиллериниң қолында.

ЮНЕСКО қәнигелери өлип хәм жоғалып кеткен тиллерди қутқарып қалыў мүмкинлигин де айтпақта. Мәселен, өткен әсирдиң

80-жылларында бары-жоғы 8 адам сөйлесетуғын Японияның Хаккайдо атауындағы **айн** тилин алайық, бүгинги күни қайта тикленген бул тилде бир неше мыңлаған адамлар сөйлесип атыр. Еки мың жыл дауамында өли тил деп есапланған **иврит** тили де қайта айланысқа киргизилип, ҳазир бул тилдиң пайдаланыўшылары 9 миллионға жетти.

Және бир мағлыўмат, дүньядағы мың-мыңлаған тиллер билимлендириў системасында қолланылыў имканиятына ийе емес. Бүгинги глобалласыў дәўиринде интернеттен пайдалана алмайтуғын тиллер де бар. Себеби, жаңа технологиялардың раўажланыўы себепли айрым халықлар өзиниң миллий тилине қарағанда заманагөй тиллерден пайдаланыўға мәжбүр болмақта. Бүгин Интернет тилиниң 80 проценттен көбирегин англис тили ийелейди.

Әлбетте, инсаният тарийхынан келип шығып айтыўымыз мүмкин, бурында да тиллер пайда болған, қолланылған, раўажланған, бирақ белгили бир ўақыттан кейин жоқ болып кеткен. Бирақ, ҳазиргидей тиллердиң жеделлик пенен жоғалып кетиўи ҳеш қашан ушыраспаған. Жоғалып кетиў қәўпи жоқары болған тиллерди сақлап қалыў бойынша алып барылып атырған илажлардан мақсет мәдениятлардың ҳәм тиллердиң көп түрлилигин тәмийинлеўден ибарат. Себеби, әйне тил арқалы халық ҳәм миллетлердиң үрп-әдетлери, салт-дәстүрлери, мәденияты сақлап қалынады, ҳүрмет етиледі. Ал, енди усы мағлыўматлардан келип шығып пикирлейтуғын болсақ, бизиң ана тилимиз болған қарақалпақ тилине итибарымыз, ҳүрметимиз еле де жоқары болыўы керек.

Тил – миллеттиң руўхый байлығы екен, ол миллеттиң мәденияты, турмыс тәризи, тарийхы да есапланады. Тиллерди тән алыў ҳәм оған ҳүрмет көрсетиў – дүнья тынышлығының да бирден-бир кепили. Ал, оны сап ҳалында әўладтан-әўладқа жеткерий ҳәр бир дәўирде де ең

әхмийетли ҳәм жуўапкерли ўазыйпа. Алымлардың пикиринше тил жасап қалыўы ушын сол тилде кеминде 1 миллион адам сөйлесиўи керек екен. Бирақ бундай тиллер дүньяда 250 ғана. Солардың ишинде өзбек ҳәм қарақалпақ тиллериниң бар екенлиги қуўанышлы ҳәм бизлер ушын үлкен мақтаныш.

Қайсы миллеттиң перзентлери өз ана тилинде китап оқыўды тоқтатса, сол тил жар жағасына келип, өли тиллер қатарына кириўге жақынласады. Сонлықтан да, елимизде Президентимиздиң басламасы менен қатапқумарлықты ен жайдырыў бойынша қатар илажлар өткерилмекте. Ең көп китап оқыған, билимли жасларға қымбат бақалы саўғалар инам етилмекте. Бундай имканият, келешек әўладқа бундай итибар, жасларды китап оқыўға, тилимизди, миллий әдебиятымызды үйрениўге қызықтырыў дүньяның ҳеш бир мәмлекетинде жоқ десек қәтелеспеймиз. Өйткени БМШ экспертлериниң пикиринше тилди сақлап қалыўдың ең жақсы усылы – бул тиллерден билимлендириў системасында кең пайдаланыўды жолға қойыў болып есапланады.

Миллий тилимиз ҳаққында гәп кеткенде және бир мәселеге итибарыңызды тартқым келеди. Қарақалпақ тили қарақалпақ халқының миллий әдебий тили болып қалмай, халқымыздың жоқары руўхыйлық ҳәм мәдениатын асырыў, жетискенликлеримиз ҳаққында мақтаныш етиў, өзлигимизди аңлаў ушын тийкарғы қурал екен, демек оған хәр дайым итибар берий, хұрмет етиў тийкарғы ўазыйпамыз. Әдебий тилге болған итибар, оның абырайын көтериў ўазыйпасы болса, оның қағыйдаларына, яғный әдебий тилден пайдаланыўдың нормаларын қатаң сақлаў менен белгиленеди. Қарақалпақ әдебий тилиниң мәмлекетлик тил сыпатындағы орнын тәмийинлеў – жәмийетлик-сиясий, руўхый-мәдений, экономикалық турмысымыздағы ролин арттырыў, тәлим-тәрбия, ис жүргизиў, баспа ислери, ғалаба хабар

қуралларында жоқары мәдениетлілік пенен пайдаланыў, сөз байлығы хәм тилдиң грамматикалық қурылысындағы өзгерислерди қалыс баҳалап, тилдиң раўажланыўы ушын саналы қатнас жасаўды әмелге асырыў ўазыйпалары менен тиккелей байланысly. Солардың ишинде ғалаба хабар қураллары усы ўазыйпаларды атқарыўда – қарақалпақ тилиниң имканиятларын жүзеге шығарыў, оның келешектеги орнын белгилеў, әдебий тилдиң нызам – қағыйдаларын сақлаў, халықтың саўатлылығын, сөйлеў хәм жазыў мәдениатын жетилистириўде үлкен әхмийетке ийе. Қарақалпақ әдебий тилинде болып атырған жағдайларды бақлап барыў, талқылаў, баҳалаў хәм тийисли жуўмақлар шығарыў, надурис бағдарлардан қайтарыў ямаса оларды дүзетиў мәселесинде ғалаба хабар қураллары үлкен ўазыйпаны атқарады. Деген менен бүгинги күнде айрым көрсетиў, еситтириў хәм мақалаларда сөздиң мәнисин толық түсинбестен сөзлерди текстте қәте қолланыў, сөз мәнилериниң шегарасын хәдден тысқары кең түсинип, сөзди басқа лексикалық бирлик пенен орынсыз бирге қолланыў, бир-бирине сәйкес келмейтуғын стилистикалық белгилерге ийе сөзлерди бир текстте избе-из қолланыў, шет тиллеринен өзлестирилген сөзлерди орынсыз қолланыў хәм оларды тәкирарлай бериў, тилдеги пароним сөзлерди аралас қолланыў, кантоминация қубылысы ямаса еки хәм оннан көп сөзлерди бир-бири менен бириктирип қолланыў, зәрүрлиги болмаса да диалектизм, окказионализм, плеоназм, канцеляризм, тавтология сөзлерди қолланыў жағдайлары ушырасады. Әсиресе, сөзлерди қолланғанда мәнисине итибар бермеў, ямаса басқа тилдеги сөзди итибарсызлық пенен пайдаланыў жийи гезлеседи. Мәселен, **жалб етиў** (бизиңше, тартыў, қаратыў, қосып алыў болыўы керек), **соҳаға тийисли** (өзбек тилиндеги соҳаға оид сөзи, бизиңше тараўға тийисли болыўы керек), **илобаға сәйкес** (өзбек тилиндеги илова, бизиңше қосымшаға

сәйкес болыуы керек), **тамарқа** (бизиңше қыйтақ жер, мөлдек жер болыуы керек) сыяқлы сөзлерди күнделикли ғалаба хабар қуралларында дерлик хәр күни пайдаланылмақта. Бундай кемшиликлерге бүгинги жағдайда көз жумып қарауға болмайды. Оларға итибарсызлық әдебий тилимиздиң рауажланыуына, жаңа әулад журналистлерди тәрбиялауға, улыума сауатлылық, жазыу хәм сөйлеу мәдениятына унамсыз тәсирин тийгизиуи сөзсиз. Булар арасындағы әсиресе, сөз қолланыу, текст дүзиу, гәплердиң стильлик анықлығына итибар бермеу жағдайлары барлық ғалаба хабар қуралларында хәр қыйлы дәрежеде тән болып, айырымларында олар күннен-күнге көбейип бармақта. Бул миллий тилимиз ушын тәшүиш туудыратуғын жағдай. Себеби, халықтың көпшилик бөлеги сөзин ғалаба хабар қуралларына қарап дүзетеди, оларды жазыу хәм сөйлеу мәдениятының дәреги деп биледи. Белгили алым хәм жазыушы Озод Шарафуддинов тилдеги бундай жағдайға бақа берип, былай деп жазған еди: *«... жол хәрекетти қағыйдаларын қадағалап хәм басқарып туратуғын Жол хәрекетти қәуипсизлиги мекемеси бар, бирақ ана тили қағыйдаларының орынланыуын толық қадағалап баратуғын Мәмлекетлик тил бақлаушысы жоқ. Тил мәселесиндеги өз билдиликке хәм тәртипбузарлыққа жол қойғанларды жууапкершиликке тартыу Жынаят кодексинде нәзерде тутылмаған. Соның ушын да тил байлығымызды сақлау, оның нызам-қағыйдаларына қатаң әмел етиуди бақлау, тилимиздиң кең имканиятларын жүзеге шығарыу ҒХҚ ның мойнына жүкленген үлкен жууапкершилик».*

Бизиңше, тилдеги өзгерислер, машқалалар, жетискенликлер хаққында баспасөз, радио, телевидениеде хызмет етип атырған журналистлер менен тилши алымлар арасында байланыс орнатылып, олардың қатнасында пикир алысыу, керек болса жол қойлып атырған

қәте-кемшиликлерге сын көз-қараслар билдирилсе жазыў ҳәм сөйлеў мәдениятымыз еле де жетилискен болар еди.

Жуўмақлап айтқанда, тил – миллеттиң мәдениятының өзегі. Оның саплығы, тазалығы, дурыс қолланылыўы – халықтың келешегин тәмийинлейди. Тил – халықты бирлестиреди, тәрбиялайды, оқытады, үрп-әдет ҳәм мәдениятын сақлайды. Солай екен, ана тилимиздиң халықаралық статусын бекемлеў, оны миллий ҳәм раўажланған тиллер қатарына қосыў ушын ҳәр биримиз ана тилимизге терең хұрмет пенен қатнас жасаўымыз дәркар.

Пайдаланылған әдебиятлар

1. Бердимуратов Е.Е. Әдебий тилдиң функционаллық стильлериниң раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы. – Нөкис: Билим, 1973.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиниң стилистикасы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1990.
3. Каримходжаев Ж.Ш. Қарақалпақ әдебий тили лексикасының раўажланыў дереклери. – Нөкис: Билим, 2016.
4. Костомаров В. Русский язык на газетной полосе (некоторые особенности языка современной газетной публицистики). – Москва: МГУ, 1971. – 268 с.
5. Курбанов Т. И. Публицистический стиль современного узбекского литературного языка. – Ташкент: Университет, 1987. – 106 с.
6. Солганик Г.Я. Стилистика газетных жанров. – Москва: МГУ, 1981. – 230 с.

ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕ КИЙИМ-КЕНШЕК ЛЕКСИКАСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛЬ СТИЛЬЛЕРДЕ ҚОЛЛАНЫЛЫҰЫ

*Зайрова Қаншайым Муратбаевна,
таяныш докторант, Қарақалпақ мәмлекетлик университети*

Тилдің хәр қандай системасын үйрениў ушын дәслеп оның бирликлериниң өзара қатнасын анықлаў керек. Демек, стилистика да әдебий тилдің стилистикалық бирлиги болған сөзлердің белгилерин изертлейди хәм тил бирликлери арасындағы стилистикалық қатнастардың принциплерин анықлайды. Тилдің стилистикасында ең орайлық орынды синонимия ийелейди, себеби синонимлик уядағы сөзлерде өз ара қатнас жүдә айқын көринеди. Синонимлер бир-бирине лексикалық мәнилери бойынша емес, ал өзиниң қосымша стильлик белгилери арқалы ажыралады, яғнай олардың белгилери бир жағынан тең болса, ал екінши жағынан хәр қыйлы (қарама-қарсы) болады¹. Кәсип-өнер лексикасын арнаўлы үйренген өзбек тилши илимпазы С.Ибраҳимов кәсип-өнер терминологиясындағы синонимлер мәселесине тоқтап, бул халық тилинде бир предметтиң бир неше түрдеги сөзлер менен аталыўы себепли жүз бергенлигин көрсетеди².

Кийим-кеншекти илимий изертлеўдиң теориялық мәселелериниң бири – олардың тилдеги қолланылыў дәрежесин анықлаў болып табылады. Бул олардың хәр қыйлы тил стильлерине тийисли екенлигин де көрсетеди. Хәзирги раўажланған миллий тиллерде тилдің ең үлкен үш стили бар. Олар

1. Нейтраль стиль;
2. Китабий, көтериңки стиль;

¹ Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиниң стилистикасы. Нөкис, 1990. – Б.4-5.

² Ибраҳимов С. Профессиональная лексика узбекского языка. Тошкент, 1961. – Б.108-110.

3. Төменги аўызеки сөйлеў стили – деп көрсетилген¹.

Кийим-кеншек лексикасына тән сөзлерди тилде жумсалыў өзгешеликлерине қарай, оларды әдебий тилдиң үш функциональ-стильлик топарында қолланылыўын көриўимизге болады.

Биринши топарға улыўма қолланылатуғын әдебий тилимизде дәстүрий қолланылып жүрген кийим-кеншек лексикасы киреди: *тон, шапан, шуба, пальто, көйлек, джемпер, свитер, кофта, юбка, шалбар, ыштан, етик, геўиш* ҳәм т.б. Кийим-кеншектің улыўма қолланыўшы атамалары әдебий тилдиң талапларына сәйкес келетуғын, белгили нормаға түскен, халықтың тийкарғы бөлегине таныс, белгили болған жумсалыў өзгешелигине ийе әпиўайы түсиникли болған кийим-кеншек атамалары болып есапланады. Бундай кийим-кеншек атамасы көркем шығармаларда, еки тиллик ямаса түсиндирме сөзликлерде арнаўлы түсиндирмелер талап етпейди.

Екинши топарға тийкарынан кийим-кеншек лексикасына тән болған сөзлердиң, илимий терминде қолланылыў вариантлары киреди. Илимий –техникалық терминлер, ислеп шығарыўшы тараўлардың сөйлеў тилиндеги кең қолланылатуғын лексика менен әдебий тилден орын алған халықшыл терминлериниң өзине тән өзгешеликleri менен ажыралып турады. Мысалы, оларға: *ателье–кийим-кеншек тигиўшилердиң жумыс орны, бейка–әдип, бортовка–қайырма, подшивка–көкирек бүрме көйлеклердиң етек қайырмасы, складка–юбкаға, көйлекке избе-изликте қайырып салынатуғын бөлек үлгиси* ҳәм т.б. болып қолланылады².

Үшинши топарға қарақалпақ тилиниң диалектлеринде

¹ Лингвистический энциклопедический словарь. Москва. 1990. –С.494.

² Максимова М.В. Азбука вязания. Тошкент, «Меҳнат», 1993., Исламова Б. Тўқишниўрганамиз. Тошкент, 2013. – Б.144.

жумсалатуғын кийим-кеншек атамалары киреди. Бундай диалектлик кийим-кеншек атамалары қарақалпақ әдебий тилиндеги кийим-кеншек атамаларына салыстырғанда фонетикалық, морфологиялық ямаса семантикалық өзгешеликлерине ийе болып келеди. Мысалы, *әдик*–етик, *бизөкше*–өкшеси биз аяқ кийим, *пүпәйке*–фуфайка, *гүртөше*–ишине пахта салып сырылған жыллы кийим, *жорап*–носки, *көмпей* –фуфайка, *қажар етик*–өкшеси бийик ҳаяллар етиги, *қойтон*–қыста кийетуғын қой терисинен тигилген тон, *мәтек*–түте сабақ, *пайтаба*–шулғау, *партөк*–фартук, *пәтиңки*–ботинка, *пота*–жүн орамал, *сәукеле лифасы*–байрамға, тойға кийетуғын кийим, *топпы*–малақай, *фостун*–постын, *шепкен*–сырт кийим шекпен, *шоппаш*–қулағы жоқ бас кийим хәм т.б¹.

Ауызеки сөйлеу тилинің бирликлери: Сөйлеу тили лексикасына киретуғын лексикалық бирликлер стильлик жақтан мәнилик тәсирлилиги жағынан ажыралып турады. Сонлықтан көркем шығармаларда сүүретлеу қуралы ретинде кийим-кеншек атамаларын усындай тәбийийлик, анықлылық көркемлик мәни бериүде жийи қолланылады. Мысалы: Ертеңине *ояный шапки* кийген еки-үш адам келип, қорасынан малын, урасынан дәнин алып кетип турды (М.Нызанов). Сөйтти де сулыўланыўға тырысып, шашын көрсетип өрледі, *шәпегин* қыйсайта кийип: – Та-ак, жеңге, – деди күлип. Берип атыр кооператив қос-қос айдынлы менен *былғары* дегенди, *мәси-пәсси* тиктирип кийсин. Үйдеги *шыт-шыбыр* дегеннен бир ғана ийге тартар нәрсең – жалғыз *түрме еди*... Бужыр қонақ Толыбайдың да *пешинен* басып қалған еди (Ш.Сейтов). Басында қой терисинен тигилген *әудийген шөгирме* (К.Мәмбетов). Басында *жупқа бир тартым*. Аяғында жалпақ *табан геуиш* (К.Султанов).

¹ Насыров Д.С., Доспанов О. Қарақалпақ тилинің диалектологиялық сөзлиги. Нөкис, 1983.

Келтирилген мысаллардағы *ояный шапки* «әскерий бас кийим», *шәпек* «шапка», *мәси-пәсси* «мәси ямаса басқа да аяқ кийимлер», *әудийген шөгирме* «үлкен шөгирме», *шыт-шыбыр* «гезлеме, таўар», *пеши* «етеги», *жунқа бир тартым* «жуқа орамал» деген мәнилерди аңлататуғын аўызеки сөйлеў тилине тән бирликлер болып есапланады. Бундай сөйлеў тилине тән болған кийим атамалары тилимизде жийи ушырасады. Сөйлеў тилинің лексикасына вулгаризмлер хәм мәдениятсыз сөзлер де киреди.

Вулгаризмлер: Бундай сөзлерде кемситиўшилик, жек көриўшилик хәм турпайы мәни болады. Әдебий тилдің нормаларына қарама-қарсы келетуғын вулгаризмлер хәм турпайы сөзлер кийим атамалары арқалы аңлатылыўы да гезлеседи. Мына пирли имаратта турман ғо, әкемнің тусында *трусийим екеў болған жоқ* (М.Нызанов). Сирә, усы жүристен өлип кетсең, *кепинлик* те нәрсең жоқ-ғо! – *Дамбалға жиберейин* деп киятырман. Дәрет сындырайын, сизлер әбден, «өзлери билер» десем, қалғый қалдыңыз-ғо, -деп, аттан сыпырылып түсти (Ш.Сейтов). Ақ жүзине *қара жаўлық* жамылып ... (И.Юсупов). – Диния кемпирге барасаң да, бир гүл шеңбер сатып аласаң, *қара таўар* да соннан табылыўы мүмкин, ана дилмаш Иван Майоров деген киси қайтыс болған, соған апарыўымыз керек, -деди ол (Алп Султан). Ақ сүп пенен жабылған табыт жерден көтерилди. Ериниң *аппақ кийим* кийгени ядына түскенде, жүреги силкип кетти (К.Каримов). *Қап-қара кепин* кийген Емберген қотыр есиктен кирип келди де, буның еки ийнинен басты. «Адамлардың *кепини* ақ болатуғын еди, буныки неге қара». (М.Нызанов). Бул сөзлер стилистикалық мақсетлерде көркем образлылыққа ийе болып, ерси кылықлар хәм турпайы сөзлер айырым кийим-кеншек лексикасына тән сөзлер менен бериледи.

Диалектизмлер: Қарақалпақ тилиндеги кийим-кеншек лексикасы

халқымыздың аймақтық орналасуына байланысты диалектизмдер де тилимизде азлы-кем қолланылады. Булар семантикалық жақтан бір-бирине жақын сөздер болып табылады. Мысалы: Несип болып *шәли* тапсаң жеңешем, Бир қуғанар деди, енди созбадым (И.Юсупов). – Қойдың қуны ат пенен түйе болар ма еди туума, сайлағаның бир гүмис теңге, – деди оған күн ыссы болуына қарамастан басынан *тумағы* менен ийнинен шекпенин шешпеген шаруа жигит (К.Кәримов). Мейли, *липаға* оранса да, не муқамда келсе де, жигит жүрегіндеги ышқының тилсим сыры, сол баяғы қара көзге бир тигилип қарамай ашылар емес!... Жигит төрге шығып малдасын құрды. Үстинде қара бешпент, *қара сым* (К.Султанов). Кийгенлери *ласты* реңбе рең бияз. *Пайтабасы* үштоп, атлас кийгәни (Әжинияз).

Бұл мысаллардағы *шәли* «орамал», *тумақ* «малақай», *липа* «кийим», *қара сым* «шалбар», *ласты* «атлас», *пайтаба* «шулғау» мәнилерин билдиреди. Бундай сөздер шығарманың көркемлігін арттырмайды, керісінше, оны түсиниуди қыйынластырады. Диалектизмдер көркем шығармаларда образды сыпатлау үшін, сол персонаждың тили менен берилиуі үшін стильлік мақсетлерде қолланылады. Кийим-кеншек атамаларының диалектлік варианты әдебий тилдеги кийим-кеншек лексикасына синоним сыпатында хызмет етеди. Жуумақлап айтатуғын болсақ, хәр қандай системаның өзиниң бирліклери болып, бундай бирліклер өзине тән болған белгилери менен өзгешеленеди. Кийим-кеншек атамалары да сөзлік курамда өзине тән стильлік өзгешеликлерге ийе. Себеби, бұл бирліклердиң әдебий тилдеги формасы да, қарапайым ауызеки сөйлеу лексикасы да, диалектизмдер де қолланыла береді.

Пайдаланылған әдебиетлер

1. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиниң стилистикасы. Нөкис,

1990. – Б.4-5.

2. Иббраҳимов С. Профессиональная лексика узбекского языка. Тошкент, 1961. – Б.108-110.

3. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва. 1990. –С.494.

4. Максимова М.В. Азбука вязания. Тошкент, «Меҳнат», 1993., Исламова Б. Тўқишниўрганамиз. Тошкент, 2013. – Б.144.

5. Насыров Д.С., Доспанов О. Қарақалпақ тилиниң диалектологиялық сөзлиги. Нөкис, 1983.

T.JUMAMURATOV SHÍĠARMALARÍNDÁ ÁSKERÍY TERMINLERDÍŃ QOLLANÍLÍWÍ

*Sadikova Mexriyban Baxadirovna,
Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 3-kurs studentı,
Qobilova Mohichehra,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti 3-bosqich talabasi*

Qaraqalpaq tiliniń áskeriy leksikası kóplegen ásirlerdiń jemisi bolıp, xalqımızdıń tariyxı menen tıǵız baylanıslı. Xalqımız tariyxına názer salıp qarasaq, qaraqalpaq xalqı tuwılǵan jerin, óz erkinligin qorgaw ushın kóplegen qanlı sawashlardı basınan keshirgen. Xalqımızdıń basınan ótken bul ullı waqıyalar qaraqalpaq jazba ádebiyatında óz sáwleleniwini tapqan. Sonlıqtan da, biz bul maqalamızda XX ásir jazba ádebiyatımızdıń eń kórnekli wákilleriniń biri, qaraqalpaq ádebiyatınıń rawajlanıwına óziniń lirikalıq, satiralıq qosıqları, ocherk hám gúrrińleri, pyesa hám poemaları menen salmaqlı úles qosqan úlken talant iyesi Tilewbergen Jumamuratovtıń shıǵarmalarında qollanılǵan áskeriy terminler haqqında sóz etpekshimiz.

T.Jumamuratovtıń shıǵarmaları xalqımızdıń júreginen jıllı orın alǵan. Sebebi, onıń shıǵarmalarında xalıq tariyxı, xalıq úrp-ádet, dástúrleri, ilim hám

mádeniyat, paraxatshılıq, tuwılǵan jer, ana tábiyat, doslıq, keńpeyllik, adamgershilik hám taǵı da basqa insaniylyq páziyetler súwretlengen.

T.Jumamuratovtıń shıǵarmalarınıń tiykarǵı ideyalarınıń biri watan, tuwılǵan jer hám onıń tınıshlıǵı, paraxatshılıǵı, eldi qorǵaw, dushpanlardı jeńiw, erkinlikke erisiw bolǵanlıqtan, onıń shıǵarmaları kóplegen áskeriy háreketlerge tolı. Sonlıqtan, bul shıǵarmalarda áskeriy leksika kólemlı ornı iyeleydi.

T.Jumamuratov shıǵarmalarında ushırasatuǵın áskeriy terminlerdi bir neshe tematikalıq toparlarǵa bólip qarawǵa boladı:

1. Áskeriy háreketlerdiń ulıwma atamaların bildiriwshi sózler: urıs, sawash, gúres, atlanıs. Usı terminler tiykarında payda bolǵan, urıs bolǵan orındı bildiriwshi sózler de shayıw shıǵarmaları tilinde kóplep ushırasadı. Mısalı:

Dawamı mine, besinshi kúni,

Dúrsá-dúris sawash kúni hám túni("Ushırasıw", 5-bet).

Studenti edim urıstan burın,

Medicinalıq instituttıń("Ushırasıw", 7-bet).

Bir kún emes barǵan sayın,

Gúres qızdı onnan beter("Suwǵa ketken adam", 49-bet).

Bul mısallarda áskeriy háreketlerdiń atamaları urıs, sawash, gúres sıyaqlı hár túrli variantlarda qollanılǵan.

2. Áskerlerdiń, arnawlı xızmet atqarıwshı áskerler toparınıń atamaların bildiriwshi, jıyınalaw mánisine iye terminler: ásker, jawınger, soldat, nóker h.t.b.

Áskerler házir dushpandı quwdı!-

Dep quwwat sózler aytadı maǵan("Ushırasıw", 7-bet).

-Tórt jawınger qaharmanlıq qılıptı,

Barja menen qırq toǵız kún ıǵıptı,

Amerikan soldatları ushırasıp,

Aqırında bir qaladan shıǵıptı(" Bala tuwralı sóz", 31-bet).

Zımırıp aǵa ásker alǵa astı,

Dushpannıń nókerine aralastı("Makarya sulıw", 144-bet).

Bul mısallarda ásker, jawınger, soldat, nóker sıyaqlı arnawlı xızmet atqarıwshılar stillik talapqa ılayıq hár túrli atamalarda qollanılǵan.

3. Batırlardıń urıs qurallarınıń ulıwma atamaların ańlatıwshı terminler:

Júrekte jiger, jeńiste kónil,

Bizlerge joldas qural hám jaraq(" Ushırasıw", 5-bet).

Olar birneshe kishi toparlarǵa bólinedi:

a)shanshıwǵa, kesiwge, shabıwǵa arnalǵan qurallardıń atamaların bildiriwshı terminler:

Kóripti qansha jelikken jawdı,

Jarqıldap nayza, sartıldap qılısh("Makarya sulıw", 130-bet).

Bul mısaldaǵı "nayza" shanshıwǵa, "qılısh" shabıwǵa arnalǵan ákeriy qurallardıń toparına kiredi.

b) Oq dári menen atılatuǵın urıs qurallarınıń atamaların bildiriwshı terminler:

Temekisin atıp urıp,

Qayımladı pistoletti("Suwǵa ketken adam", 47-bet)

Bola qaldı astan-kesten,

Dawrıǵısıp miltıq attı("Suwǵa ketken adam", 121-bet).

Mısallardaǵı pistolet, miltıq quralları oq dári menen atılatuǵın urıs quralları toparına kiredi.

g) Partlawshı qural atamaların bildiriwshı terminler:

Jawdırap tez granattı,

Kópirdi de wayran etti("Suwǵa ketken adam", 122-bet).

Mısaldaǵı "granat" quralı partlawshı qurallar toparınan orın alǵan.

Juwmaqlap aytqanda, T.Jumamuratovtiń shıǵarmalarında áskeriy atamalar oǵada kóp sanlı jumsalıp, olar shıǵarmada súwretlengen tariyxıy waqıya hám hádiyselerdiń shınlıǵın jáne de arttırǵan. Bunday áskeriy atamalar xalqımızdıń ótkendegi turmısın, kórgen qıyınshılıqların, xalıqtıń paraxat turmısqa umıtlıwın ashıp kórsetiwde tiykarǵı orındı iyeleydi. Shayır shıǵarmalarında qollanılǵan áskeriy atamalar óz dáwirinde tariyxta hárqıylı urıs hám shawash maydanlarında ata-babalarımız tárepinen óz dushpanlarına qarsı qollanılǵanlıǵın ańlawımızǵa boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Насыров Д.С. Терминология в описаниях военных походов и битв в каракалпакском героическом эпосе.-Вестник КК ФАН УзССР, 1973.
2. Расулов И. Улуғ Ватан уриши йилларида ўзбек тили лексикаси. Ташкент, "Фан", 1977.
3. Жумамуратов Т. Шығармалар жыйнағының 3 томлығы. 1-том. Нөкис, "Қарақалпақстан", 1978.

ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРЫНДАҒЫ ЭТНОГРАФИЗМЛЕРДИҢ ФУНКЦИОНАЛЛЫҚ-СЕМАНТИКАЛЫҚ КӨЗ-ҚАРАСТАН ӨЗГЕШЕЛЕНИҰИ

*Үсенова Қызларгүл Убайдуллаевна,
ассистент ўқитувчи,
Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети*

Хәзирги қарақалпақ тилиниң лексикасы турмыстың барлық тәреплерин өз ишине алатуғын бай сөзлик ғәзийнеден турады. Ол тилдиң ишки раўажланыў ыызамлықларына сәйкес сөздиң пайда болыў, жасалыў усыллары, сондай-ақ, басқа халықлар менен қатнас нәтийжесинде сөз

ауысыуы арқалы жетилісіп, кеңейіп киятыр¹.

Тилдің сөзлік құрамының өзгеріуі, айырым сөзлердің гөнеріуі яки орнына басқа сөзлердің пайда болыуы, гейпара сөзлер уақыттың өтиуі менен сөзлік құрамнан шығып қалыуы, кең түрде пайдаланылмауы тәбийғый қубылыс. Буған әлбетте, белгили бир ызамлылықлар тәсир жасайды. Жәмийет пенен тәбияттағы күнделикли заңлы қубылыслар тилде анық өз көринисин табады. Күнделикли зәрүрликтің нәтийжесінде жаңадан пайда болып атырған уғымға байланыслы жаңа сөзлер қолланыла баслайды. Яғный тилдің лексикалық құрамы байып барады. Барлық тиллердің лексикасын терминалогиялық лексика-семантикалық топарға бөлип изертлеу хәзирги уақытта тийкарғы илимий методлардан бири саналады.

Мақаламызда ең дәслепп архайзмлерге тоқтап өтемиз. Архайзм – лексикалық бирлик болып, пайдаланыудан шығып қалған сөзлер. Бирақ, усы сөз бенен аталған буйым яки қубылыс өмирде еле қолланылады, деген менен басқаша атамаға ийе болып кетеди яки жаңа синонимлер менен толысады. Архайзмлердің пайда болыуының тийкарғы себеби – тилдің рауажланыуы, сөзлік құрамның өзгеристе болыуы: бир сөз жоғалса, орнына басқасы пайда болады.

Сөзлік құрамнан шығып қалған сөзлер изсиз жоғалып кетпейтуғынын да атап өтиу керек: бул сөзлер ески әдебиятларда хәм түрли ески түсиниклерде, яғный гейпара жағдайларда қолланыла береді; олар тарийхый роман хәм очерклер ушын жүдә зәрүр, себеби, усы сөзлер арқалы сөз дәуир нәпеси, колоритин бериуге болады.

Архайзмлер айырым сөзлердің гөнеріуі, орнына басқа синоним сөзлердің пайда болыуы нәтийжесінде жүзеге келеді. Ямаса бурын

¹ Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. Нөкис, 1994, 61-бет.

синонимлер қатарында қолланылып киятырған сөз әсте-ақырын, ең дәслеппе жеке-сыйрек қолланыла бастайды, бара-бара пайдаланыудан қала бастайды. Бундай сөзлерди қарақалпақ фольклорында жүдә көп ушыратамыз. Өйткени, фольклор пайда болған, дәретиле бастаған ерте дәуірдеги сөзлер бүгинги күнге келип гөнерип, орнына басқа сөзлер пайда болды. Яғный, архаизмге айланып кетти.

Жаршы-ески заманларда жар салып, рәсмий хабарларды, буйрықларды, ханның пәрманларын халыққа билдиретуғын адам. Жаршының екінши мәниси жойтылып кеткен жоқты базар күни хәмме базаршыларға хабарлаушы, жар салып билдириуши адам. Үшинши, ауыспалы мәниси – бир нәрсени қоллап-қууатлаушы, жақлаушы. (Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги).

Әлбетте, бул сөз де заман өзгериуи, түрли техникалық қурылмалар пайда болыуы нәтийжесинде архаизмге айланып қалды. Себеби, бүгинги күнде буйрық, пәрманларды дағазалайтуғын радио-телевидение, баспасөз, соңғы жыллары болса олардың қатарына интернет келип қосылды. Хәзирги ўақытта бир адам базарда бир нәрсесин жоғалтса ямаса баласын жойтып алса, оны жар салып айтыудың зәрүрлиги қалмады. Себеби, базардың администрациясы буны микрофон арқалы көпшиликке жеткериуи мүмкин.

Жар салыу, жар сөзи тууысқан халықларда да бар. Олардағы жар сөзиниң мәнис-мағанасы, атқаратуғын хызметинде дерлик айырмашылықлар ушыраспайды. Мәселен, қазақ диалектинде-жар, жар сал, шақыр, өзбек диалектинде- жар, жар сал, жар эт, алтай диалектинде- дар, татар диалектинде –яр болып келеди¹.

¹ Этимологический словарь тюркских языков. Оюцетюркские и межтюркские основы на буквы «Ж», «Й». Москва. «Наука». Стр-18.

Қәлеген тил сыяқлы қарақалпақ тилинің де қурамы хәр қашан өзгеристе болады. Гейпаралары гөнереде хәм тил қурамынан шығып қалады, және басқалары олардың орнын басады. Хәр жылы ғалаба хабар қуралларында жаңа сөзлер көринис береді, бірақ олардың барлығы да сөзлик қурамнан орын ала бермейді. Біразлары бир мәрте, қандай да текстте пайдаланылыуы мүмкін, яки сөйлеу тилинде қолланылады, тағы бирейі көп мәрте, хәр қыйлы адамлар тәрәпинен қолланылады, сөзлик қурамға кирип, жаңа сөз болмай қалады. Гөнерген сөзлер дегенимиз – бул процесс, түрли сөзлер хәр қыйлы жағдайда болыуы мүмкін. Күнделикли пайдаланыудан еле шықпаған, бірақ бурынғыдан аз пайдаланылатуғын сөзлер гөнерген сөзлер болып табылады.

Көплеген лингвистлер тарийхый сөзлер көркем шығармаларда стилистикалық хызметти атқарады – тарийхый колоритти пайда етеді десе, деген менен базылар илимий әдебиятларда тарийхый сөзлер предмет хәм қубылыстың сол дәуирдеги мәнисинде беріуде пайдаланылады дейді.

Тарийхый сөзлер гейде сол қубылысты, предметтиң қайта пайда болыуы менен тилдің қурамына қайтадан кириуі де мүмкін. Буған хәким, мурап хәм басқа да сөзлерди мысал етип алыуға болады.

Қасыма жыйнап қырық қызды,

Арман-берман жүргизип,

Тоғыз қабат **саўытты**,

Хәпзаматта кийгизип.

Бул қатарлардағы саўыт сөзи тарийхый сөз болып табылады. Бүгинги күнде саўыт, қылыш, қалқан хәм басқа да ески қураллар музей экспонатына айланған. Оларды тек тарийхый шығармаларда сол дәуир

колоритин бериў ушын пайдаланылғанын көриўимизге болады. Саўыт¹ – гөнерген сөз. Батырлардың денесинен оқ өтпес ушын темирден исленген яки полат сымнан тоқылған кийим. Қара шашым бестен таллап түйейин, атам берген ақ саўытты кийейин. («Қырық қыз» дәстаны)².

Туўрысы, бүгинги күнде сағыйра сөзи қарақалпақ тилинде дерлик пайдаланылмайды. Оның орнына бөпе, нәресте синонимлери қолланылады. Нәрестени қарақалпақ халқында ерте дәўирлерде сағыйра деп атаў болған болса да, бул сөз бүгинги әўлад үәкиллери ушын түсиниксизлеў түйиледи. Солай да, туўысқан халықлардың бири қазақларда сағыйра сөзи елге шекем пайдаланыўдан шығып қалған жоқ.

Сондай-ақ, тарийхқа енген, бүгинлиги пайдаланыўдан қалған, бирақ сол предмет яки қубылыс басқа атама менен аталып жүрген сөзлер де бар. Буларға төмендегилерди жатқарыўға болады:

Батпан – ески өлшем бирлиги.

Қаршын - кийим-кеншек салынатугын қоржын.

Хәйкел - гәўхар тас хәм гүмис пенен безетилетугын тағыншақ.

Сабаяқ - ағаштан исленген стол сыяқлы буйым.

Бул сөзлер халықтың ески дәўирдеги турмысы, күн-көриси, жасаў жағдайы хәм тағы басқаларға байланыслы пайда болған. Деген менен, ўақыттың өтиўи менен орнына басқа синоним яки бул буйымлардың орнына басқа буйымлар пайда болыўы менен тарийхий сөзлерге айланып кеткен. Сонлықтан, жоқарыда атап өтилген сөзлер тарийхий дәўирди өз ишине алған, тарийхымызды сәўлелендириўши шығармаларда сол дәўирдің нәпеси бериў ушын пайдаланылыўы мақсетке муўапық болады.

¹ Қарақалпақфольклоры. Көптомлық. 9-13-томлар. «Мәспатша» дәстаны. Қурбанбайжыраў Тәжибаевварианты Ташкент «Маънавият»-2009-ж. 190-бет.

² Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. Төрт томлық. IVтом. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы. 185-бет.

Пайдаланылған әдебиетлар

1. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. Нөкис, 1994, 61-бет.
2. Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков. М., 1984, стр-55.
3. Қаллиев Байынқол. Қазақ тилиниң түсиндирме сөздиги. Алматы: Мемлекеттик тилди дамыту институты. 2014. 197-бет.
4. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. IV том. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы, 1992-жыл. 364-бет.
5. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. IV том. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы, 1992-жыл.415-бет.
6. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. II том. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы, 1992-жыл 238-бет.
7. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. 4-том. Нөкис «Қарақалпақстан» 1992-жыл.112-бет.
8. «Қырық қыз» Қарақалпақ халық дәстаны. – Нөкис. Қарақалпақстан. 1993. 17 б.
9. Қарақалпақфольклоры. Көптомлық. 9-13-томлар. «Мәспатша» дәстаны. Қурбанбайжырау Тәжибаевварианты Ташкент «Маънавият»-2009-ж. 190-бет.
10. Севортян Э.В. Этимологияческий словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). Издательство «Наука». Москва-1974. - С. 468.
11. Этимологический словарь тюркских языков. Ощетюркские и межтюркские основы на буквы «Ж», «Й». Москва. «Наука». - С. 18.

СОЦИАЛЛЫҚ ТАРМАҚЛАРДЫҢ ЖАЗЫҰ МӘДЕНИЯТЫНА ТӘСИРИ

*Есемуратова Сахибжамал Абдимурат қызы,
таяныш докторант,
Әжинияз атындағы Нөкіс мәмлекетлик педагогикалық институты*

Социаллық тармақлар бүгінгі күнде мағлыұмат алмасыұдың ең тез хәм ең арзан усылы болып есапланады. Сонлықтан, көпшилик адамлар мағлыұмат алмасыұда усы социаллық тармақларды мақул көріп атыр.

Социаллық тармақ – интерактив түрдегі көп адамлардың пайдаланыұына арналған веб-сайт. Оның тарийхына тоқталып өтетуғын болсақ, дәслепки социаллық тармақ 1995-жылы classmates.com. аты менен пайда болды. Көпшилик адамлар, социаллық тармақлар 90-жыллардың басында оғада танымалы болған «гостевые книги» аты менен байланыстырады. Бул социаллық тармақтың адамлардың арасында кең тарқалыұына себеп, адамлар өзлериниң балалар бақшасы, мектеп хәм лицей-коллежлердегі досларын табыұ ушын жаратылған. Жойбар оғада нәтийжели болып, кейиншелли facebook хәм myspace сыяқлы гигант тармақларға айланды. Бирақ, социаллық тармақлар рәсмий түрде 2003—2004 жыллары пайда болды.

Ал, бүгінгі күнде болса, Гарвард университетинде билим алып атырған студентлер Марк Цукерберг хәм оның дослары Эдуардо Саверин, Дастин Москович, Крис Хьюзлер тәрeпинен 2004-жылдың 4-февралында иске түскен facebook, эстониялы Ахти Хейнла, Прийт Казесалу хәм Яан Таллиннлер жаратқан Skype, Джек Дорси тәрeпинен жаратылған Twitterлер сондай-ақ, mail.agent, одноклассники, What'sApp, инстаграм, facebookлар ең көп қолланылады.

Хәзирги заманагөй хабар технологияларының раўажланыұы менен адамлар, әсиресе жаслар ўақтың үнемлеұ мақсетинде сөзлерди

қысқартып қолланыўды әдетке айландырған. Бул әсиресе, жаслар арасында ең актив болған социаллық тармақларда көзге тасланады. Бунда көпшилик сөзлерди жаслар өзлерине сәйкес түрде қысқартып алғанлығын көриў мүмкин. Мәселен, «керек» сөзи - «к.к» ямаса «кк», «жақсы» сөзи - «ж», «болады», «болып» сөзлери тек бир ғана «б» хәриби менен белгиленеди. Сондай-ақ, «ушын» сөзиниң орнына «ун» ямаса «у.н» деп жазыў әдет болған.

Солар менен бир қатарда даўыслы сеслерди қысқартыў, анығырағы, даўыслы хәриптерден улыўма пайдаланбаў жағдайы ушырасады. Ең ашынарлысы, жаслар тек ғана даўыссыз хәриптерди жазып, оларды биймәлел түсинип алады. Мәселен, «студент» сөзин «стднт», «рахмет» сөзин «рхмт» көринисинде жазады.

Пунктуация белгилерин қолланыўда да усы жағдайды көриўимиз мүмкин. Мысалы, ноқат, үтир, сораў, үндеў белгилери дерлик қолланылмайды. Гәпти бас хәриптер менен жазыў ямаса адам атлары, мәмлекет атамаларын бас хәрип пенен жазыўды естен шығарып атырмыз. Бул ана тилимизге деген хұрметсизлик емеспекен? Егер усы жағдай 10-15 жыл емес, ары барса 5 жылдай даўам етилсе, ана тилинен дурыс пайдаланыўды пүткіллей естен шығарыў итималы күшли.

Социаллық тармақлардан көп пайдаланатуғын сөз есапланған «Қалай?» сөзине жуўап орнына әпиўайы ғана смайликтерди жиберий хәммеге бирдей мақул болып атыр. «Аўхалың қалай?» «Не жаңалық?» сораўларын «не жанка» көринсинде, «тынышлық» ямаса «тым-тырыс» сөзлерин «т.т», «тт» көринисинде жуўап қайтарылады. «Өзиң қалайсаң?» деген сөзди «Өз как» ямаса «Өз» сөзлери менен де билдирилсе, барлық жаслар теңдей түсинеди.

Және де айырым сөзлер хәм айырым хәриптер санлар менен, айырым хәриптер болса басқа хәриптер менен белгиленип атыр. Мысалы

ушын, қарақалпақ тилиндеги «ө» ҳәрибиниң орнына 6 санын пайдаланыў, «ш» ҳәрибиниң орнына «w» ҳәрибин қолланыў жағдайлары жүдә көп көзге тасланады. Мәселен, «өзин қалайсаң?» сөзиниң орнына «бзиң қалайсаң», «ишим писип атыр» көринисинде қолланылады. Бундай жазыў усылын адамлардың бир қарағанна түсиниўи аңсат емес. Тап иероглиф жазыўларына уқсайды.

Социаллық тармақлар арқалы сөз, гәп жазыў бәлки эмоциямызды аңсат ғана билдириў де мүмкин. Мысалы, қуўанышлы ўақтымыздағы күлкилеримизди «хахаха», «хихихи» сөзлери менен, түсиндим мәнисин билдириўши сөзлерди «хм» ямаса «mmm» ҳәриплери менен сәўлелендириў мүмкин.

Және бир ашынарлы жағдай зыялы инсанлардың да социаллық тармақларда сөзлерди, сөз дизбеклерин қәте жазыў жағдайлары гүзетиледи. Ҳәриплерди қысқартыў, айырымларын жазыўда улыўма пайдаланбаў кейинирек ғалабалық жағдайға айланып кетиўи мүмкин. Бул үлкен машқаланың алдын алыў ҳаққында бас қатырып, қандай да бир усыныслар киргизиў керек. Бизиңше, компьютерде бүгинги күнде инглис тилиндеги сөзлерди қәте жазылған жағдайда олардың орнына дурыс вариантын усыныў ямаса оны автомат түрде өзгертип жиберийин бәршемиз билемиз. Мәселен, Times New Roman шрифтинде текст жазатуғын болсақ, «ана» сөзин жазғанмызда ол автомат түрде «анна» көринисинде жазылады. Бул «Анна» сөзи басқа тилде адам атын билдиреди, ҳәм оларда биздеги «ана» деген сөз ушыраспайды. Сонлықтан, компьютер бул созди «Анна» деген адам аты деп ойлап, өзи дурыс деп билген көринисте жазады.

Усы сыяқлы сөзлерди ҳәм социаллық тармақлар ушын арнаўлы «смарт» сөзликлер ислеп шығыў ўақты келди деп ойлаймыз. Бул «смарт» сөзликте де пайдаланыўшылар тәрәпинен сөзлер қәте жазылған

жағдайда автомат түрде оны дурыслап қойыў имканиятына ийе боламыз. Сонда ғана, пайдаланыўшылар өзлери сөзлерди дурыс жаза алмағаны менен ол автомат түрде дурысланады. Ал, бул текстти оқыўшылар ушын сөз дурыс жазылады ҳәм бул арқалы сол оқыўшылар сөзлердиң дурыс жазылыўын азғана болса да көриў арқалы ядта сақлап қалады. Бул усы жөнелистеги ең саўаплы дәслепки қәдемлерден биринен есапланады деген пикирдемиз.

TO'LEPBERGEN QAYIPBERGENOVNING FRAZEMALARNI QO'LLASH

MAHORATI

*Allamberganova Nigora Gulmurzaevna,
Qoraqalpog'iston Respublikasi Qonliko'l tumani
2-sonli umumta'lim maktabining oliy toifali o'qituvchisi*

O'zbekiston Qahramoni, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi To'lepbergen Qayipbergenov qoraqalpoq yozuvchilari ichida birinchilardan bo'lib katta epik polotnoda qoraqalpoq xalqining XVIII-XIX asrlardagi hayotini qalamga oladi. Yozuvchi o'tmish mavzusiga murojaat etar ekan, qoraqalpoq xalqining bosib o'tgan hayot yo'lini, uning turli davrlarda boshdan kechirgan fojealarini, olib borgan kurashlarini, g'alaba va mag'lubiyatlarini tarixiy fonda realistik tasvirlashni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'yadi.

T.Qayipbergenovning "Qoraqalpoq dostoni" trilogiyasi R.Otaev va L.Tojiev tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan.

Tarixdan ma'lumki, XVIII-XIX asrlar qoraqalpoq xalqi hayotida tarixiy voqealarga, fojealarga va keskin burilishlarga boy davrdir. Bu tarixiy voqealar esa tarixiy shaxslar: Mamanbiy, Oydo'sbiy va Ernazar Olako'z nomlari bilan bog'liq. T.Qayipbergenov trilogiyasida xalq hayotini mana shu tarixiy shaxslarning hayot yo'lini ochib beradi. Yozuvchi tarixiylik tamoyiliga amal qilgan holda, trilogiyada qoraqalpoq xalqi tarixidagi keskin burilishlarni tarix

fonida realistik teran va haqqoniy tasvirlaydi. Ana shuning uchun ham To'lepbergen Qayipbergenovning bu asari qoraqalpoq adabiyotida o'chmas iz qoldirdi.

Adib asarlarining til xususiyatlari bir qancha ishlarda maxsus tadqiq qilingan. Xususan, K.Tashanovning nomzodlik ishida qoraqalpoq adabiyotini o'zbek tiliga tarjima qilishning ba'zi masalalai haqida fikr yuritiladi. Sh.Abdullaevning nomzodlik ishi "Tarjima asarlarda frazeologizmlar semantikasi" deb nomlanib, T.Qayipbergenov asarlarining o'zbekcha tarjimasi misolida tahlil qilib berilgan.

Qoraqalpoq romanchiligida eng ko'zga ko'ringan atoqli so'z ustasi, T.Qayipbergenov til imkoniyatlaridan unumli va samarali foydalanib, o'lmas asarlar yaratdi. Tarixiy uch qahramonga qayta jon baxsh etgan adib asarlarining umrboqiyiligi, birinchidan, voqelikni badiiy usullarda haqqoniy aks ettirish bo'lsa, ikkinchidan, ona tili zahirasini yuksak mahorat bilan ishga sola bilganligi, so'z va fikr uyg'unligiga erisha olganligi, so'zning estetik qudratini namoyish qila olganligidadir.

Adib o'z badiiy-estetik ideallarini lisoniy va nolisoniy vositalar yordamida mukammal tasvirlaydi. Shuningdek, har bir qahramon nutqiga xos frazemalarni o'z o'rnida mohirlik bilan qo'llab, har bir hodisa, shaxs, voqeilik hamda unga o'z munosabatini tasvirlashda munosib frazemalarni tanlaydi. Natijada voqea-hodisalar yana-da ravshanroq, shaxsning ichki va tashqi qiyofasi tiniqroq, adibning ularga badiiy-estetik munosabati yorqinroq va ta'sirchanroq namoyon bo'ladi.

Tildagi obrazlilikni ifodalovchi vositalar ichida frazemalar alohida o'rin tutadi, chunki ular nutq bilan bog'liq qo'shimcha ma'no nozikliklarini ifoda etuvchi obrazli til birligidir. Frazemalarning asosiy qismi nutqda ma'lum bir uslubiy maqsad - ekspressivlik uchun xizmat qiladi. Shu bois ular badiiy asarlarda obraz, xarakter qirralarini ochishda muhim vosita hisoblanadi.

Frazemalar yirik til birligi bo'lib, kamida ikkita mustaqil so'zdan tarkib topadi. Shunga ko'ra iboraning ifoda plani deb so'zlar, shular tarkibidagi til birliklari ko'zda tutiladi.

Iboralar ham tarkibli til birligi, lekin uning ma'nosi tarkibidagi leksemalarga xos ma'nolarning oddiy yig'indisiga teng bo'lmaydi. Iboraga xos ma'no tarkibidagi leksemalarning ma'nosiga nisbatan maxraj ma'no, ustama ma'nosifatida gavdalanadi, bu ma'no ibora tarkibidagi leksemalarning ma'nosiga suyanmasligi ham mumkin. Ma'lum bir obraz asosida yuzaga kelgan ustama ma'no frazeologik ma'no deyiladi. Masalan, *til tegizmoq* iborasi "sha'niga nomunosib, nohaq gap aytmoq" ma'nosini anglatadi. Bu ma'no to'g'ridan-to'g'ri ibora tarkibidagi leksemalarning ma'nosidan kelib chiqmaydi.

Masalan, *Batareyaga til tegizsam, hech toki yo'q ekan* gapida erkin birikma ishlatilgan. Bunday ishlatishda *til* va *tegizmoq* so'zlari ma'no mustaqilligini saqlab bog'lanadi, ma'noda yaxlitlanish yuz bermaydi. "*Qoraqalpoqqa til tegizmang, shundoq ham bag'i yara xalqmiz*" gapi tarkibida yuqoridagi erkin birikma emas, balki frazema qatnashmoqda. Chunki bu gapda *til* va *tegizmoq* so'zlari emas, balki *til tegizmoq* iborasidan foydalanilgan.

Tadqiq davomida yozuvchi asarlarida turli ma'no ottenkali frazemalarni uchratdik. Asosan, nutq konseptli frazemalar "*gap qilmoq*", "*dilini yormoq*", "*dilidagini to'kib solmoq*", "*gapga og'iz ochmoq*", "*gapga aralashmoq*", "*tiliga tushov tushganday gung bo'lib qolmoq*", "*tilga olmoq*", "*og'ziga talqon solmoq*", "*og'zini ochmoq*" kabi.

- *Ernazar dam qizib, dam sovuq terga tushib, o'zini arang qo'lga olib tilga kirdi.*

- *Shundan keyin Mamanni o'toviga olib kirib, orada hech qanday so'z o'tmaganday juda muloyimlik bilan ochilib-sochilib gaplashdi, elining noahilligidan hasrat qilib, ko'ziga yosh oldi.*

Badiiy matnda muallif nutqiga xos frazemalar personaj nutqiga xos

frazemalarlardan ancha kamligi bilan xarakterlanadi. Zero, badiiy nutq talabi shunday yo'l tutishni taqozo qiladi.

Paydalanilg'an adebiyatlar

1. T.Qayipbergenov. "Baxtsizlar" romani. T., "Sharq". 1999
2. T.Qayipbergenov. "Gumrohlar" romani. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni Bosh tahririyati, 1999
3. T.Qayipbergenov. "Mamanbiy afsonasi" romani. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni Bosh tahririyati, 1999
4. Sh.Rahmatullaev. O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari. Toshkent. "Fa'n" 1966

КАРАКАЛПАКСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX И НАЧАЛА XXI ВЕКОВ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС (ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ)

*Казахбаев Сарсен Сеилбекович,
доктор филологических наук, профессор,
Нукусский государственный педагогический институт
имени Ажинияза*

Каракалпакская детская поэзия второй половины XX и начала XXI веков ознаменуется своеобразным прогрессом и в количественном, и в качественном порядке. Ряд поэтов достойно присваивали номинацию: «Балалар шайыры» - «Детский поэт» которые осваивая фольклорные классические традиции своих предшественников – Бердаха, Ажинияза, Кунходжы и внесли огромный вклад в литературный мир юношества и подростков. В детской поэзии появились многие имена авторов, которые посвятили детям целые книги, включающие отдельные поэмы, сборники лирических стихотворений. Среди них ярко выделялись поэты Аббаз Дабылов – с дастаном и «Бахадыр» (1958), Садык Нурымбетов - поэма «Фархад» (1958), Халмурат Сапаров – сборник стихотворений «Куяш

балаларымыз» («Мы – дети солнечного края») 1997.

Байнияз Каипназаров – сборник стихотворений «Биз дослыкты жырлаймыз» - «Мы воспеваем детство» (1997), Сагидулла Аббазов – «Таңламалы шығармалары» («Избранные произведения», 1991) и сборник «Мениң жаным балалар» - («Дети душа моя» 1992). Тажетдин Сейтжанов - Сборник стихотворений, «Гүмис қоңырау» («Серебряный звонок») (1997).

Толепберген Матмуратов – сборник стихов «Ақ терекпе, көк терек?» (детская игра), – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1964.

Кенесбай Каримов – сборник стихов «Балалықтағы ертеклер» - «Сказки детства», – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1997.

Толыбай Кабулов – сборник стихов «Пәндиў нәсият» - «Завещание». – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1995.

Матен Сейтниязов – Карим-матрос. – Нөкис «Қарақалпақстан», 1955.

Турсымурат Ещанов – сборник стихотворений «Ақ ылақ» (Белый ягнёнок). – Нөкис: «Қарақалпақстан», 2016.

Ныне их имена как звезды ярко озаряют глубину поэтической синевы счастливого детства нашей необъятной страны.

Их поэтические произведения обладают высокой художественностью благодаря многообразности их композиционной структуры, создающей гибкую музыкальность и могучую притягивающую силу, глубокую содержательность поэтического текста при воспроизведении читателем или даже исполнителем. Многим из лирических стихотворений написаны музыки, которых исполняют детские ансамбли и артисты.

Основным композиционно-структурными компонентами стихотворений, которыми обеспечивается высокая художественность

поэтического произведения являются рифма, ритм, силлабус (слог), интонация. Одинаковое рифмирование конечных слов каждой строфы стихотворения и количественная равномерность слогов в каждой строке, составляющих пару строф (куплета), то есть, четверостишие, которое образует своеобразную целостность авторской мысли в эмоционально-экспрессивном плане представляет собой одну из главных особенностей художественности стихотворного текста, в котором рифма и ритм, силлабус – строение слогов, объединившись определенной интонацией содействуют выражению внутренних страстей автора, тем самым придавая духовно-нравственный пафос творческому стремлению автора.

Рифма слово греческого происхождения с лексическим значением созвучие, которое обуславливается одинаковым созвучием конечных слогов каждой строфы четверостиший (куплетов) формирующих стихотворение. Разница стихотворения от простого прозаического текста состоит в том, что в нем особенно преобладает ритмичность-повторяемость равномерно созвучных слогов в каждой строфе. Четверостишия в составе стихотворения воспроизводятся своеобразной музыкальностью, которой поддаются все смысловые синтагмы (фразы) с определенной ритмикой.

Композиционная структура стихотворений во многих языках мира обоснована равномерности количества слогов, которые в современной терминологии обозначаются термином латинского происхождения – силлабус (syllabus). Созвучие слогов в поэзии является основным условием поэтичности стихотворения. Каракалпакская поэзия ярко отличается обоснованностью слога измерения, то есть на равномерности слогов в строфах. Закономерность равномерности слогов в четверостишиях составляет основу силлабики, которая особенно характерна детской лирике, включая примеры каракалпакской детской

поэзии. В каракалпакской поэзии количество слогов в строке достигает до 14-16, а самыми часто встречающимися можно считать 7-8-11 слоговых строк. Созвучия в составе строф могут оказаться в каждой синтагме, из которых каждой последней строке они обязательно должны иметь места.

В самом деле, в каракалпакской поэзии второй половины XX и начала XXI веков мы часто наблюдаем четыре строчные созвучия в форме а, а, а, б, а форма созвучия а, б, а, б – редкий случай. Общеизвестный ученый, лингвист Бахтияра Генжемуратова редифам дает нижеследующую определению: «Если в стихотворениях слово или словосочетания в конце двух и более двух строк повторяются без изменений они функционируют как редифы. Перед ними строки должны обязательно расположиться в определенной форме созвучия»¹.

Таким образом, во второй половине XX и начала XXI веков в каракалпакской детской поэзии наши литературы и литературные критики уделяют особое внимание на редифы, как на особые факторы обеспечивающие более яркую художественность каждого стихотворного куплета, придавая им полноценную содержательность и особенную ритмическую интонацию ярко выражающую внутренние страсти поэта. С такой же научно-практической точки зрения, мы стараемся сделать тщательный композиционно-структурный анализ на несколько стихотворения ряда каракалпакских поэтов которые более прозрачно выделяются своим творческим мастерством.

Созвучия в стихотворных строках (строфах) также делятся на внутренние и редифо образные созвучия.

Внутренние созвучия могут иметь место не в конечных слогах последнего слова строки, они встречаются во внутренних синтагмах

¹ Генжемуратов Б. Поэтика Лирики Ажинияза. –Нукус: Билим, 1997.Б. 32.

стихотворной строки – созвучными могут оказаться любые слоги-первые, вторые, третьи...

Анафора, например, представляется как созвучие нескольких начальных слогов первых синтагматических строк составляющих каждые четверостишие. Известный литературовед, который вел ряд исследований по эволюции и типологии художественных форм в современной каракалпакской лирике профессор Куанышбай Оразымбетов писал: «Читая художественные произведения первым мы принимаем их формы. Так, как лирическое произведение создается в форме стихотворного (поэтического) текста оно осуществляется художественными приемами как созвучие, ритм, рифмирование, ассонанс и т.д. которые вместе делает его притягивающим и содержательным»¹.

Анализ многих стихотворных произведений каракалпакских детских поэтов уверенно подтверждает что, анафора является поистине продуктивным способом повышения художественности в детской поэзии. Анафорой эффективно пользуется каждый второй детский поэт ибо, повтор одинаковых созвучных синтагматических фраз, их ритмичный повторяющийся такт выражает глубинные тончайшие переживания самого автора, который даст детям ощущать великое пространство бытия.

В стихотворении «Ата-ана» («Родители») которое принадлежит поэтическому перу Х.Сапарова наблюдаем параллельное использование одновременно двух композиционно-структурных форм созвучия-внутреннего (анафору) и конечного:

¹ Оразымбетов К. Эволюция и типология художественных форм в современной каракалпакской лирике. –Нукус: Билим, 2004. Б. 25-26.

**Ата-ана – жақтымтаңым,
Ата-ана – ақылым, ақыл
Шақалары жемиске толы,
Ата-ана-мийұалы бағым¹**

**Родители мои – светлая заря,
Родители мои – разум и сознание
Ветви полные фруктами
Родители мои – мой сад богатый**

Внутренние повторы созвучных синтагма начале первой и второй и четвертой строк ярко представляет анафору, а в конце каждого этих же строк ярко наблюдаются слова с конечными созвучиями –ым которые подтверждают параллельность этих двух форм, обеспечивающих художественность литературного текста.

Таким образом, композиционно-структурное строение каракалпакской детской поэзии второй половины XX и начала XXI века является более совершенствованным продолжением современными поэтами тех литературных традиций повышения художественности поэтического текста, которые унаследованы им из глубины веков их предшественниками и из бесценных шедевров народной мудрости.

Искусное переплетение слов в строках, самые причудливые рифмы, созвучия слогов, анафоры, ассонансы и использование других художественных средств являются наглядным свидетельством совершенства творческого созерцания поэтов.

Современные наши поэты знают Самуэля Маршака, Корнея Чуковского и Сергея Михалкова как всемирно славящихся детских авторов которые учат детей радоваться жизни и наслаждаться красотой поэтического слова и сами тоже учатся на что понадобится у этих трех всемирно известных поэтов.

Оригинальностью сюжетов своих стихотворений и чарующей мелодией ритма, стремлением объять все существующее и ребяческий, и

¹ Сапаров Х. Мы дети солнечного края. –Нукус: Каракалпакстан, 1992. Б. 10

юношеский мир, и родную природу, и Родину, и весь Земной шар вместе Вселенной поэты данного периода подарили детям неиссякаемые возможности своих талантов.

Список литературы

1. Генжемуратов Б. Поэтика Лирики Ажинияза. –Нукус: Билим, 1997.
2. Сапаров Х. Мы дети солнечного края. – Нукус: Каракалпакстан, 1992.
3. Оразымбетов К. Эволюция и типология художественных форм в современной каракалпакской лирике. – Нукус: Билим, 2004.

IBRAYIM YUSUPOVŪNĪ “SORSHA” SONETLERİNDE DEYKTİK BIRLIKLERDİN QOLLANĪLĪWĪ

*Qazaqbaeva Anar Tolibaevna,
Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
filologiya ilimleri kandidati, docent,
Kalknazarova Ulmeken Kuralbayevna,
Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń
lingvistika:qaraqalpaq tili bađdarınıń I kurs magistranti.*

Insanlar bir – biri menen qarım – qatnas qılğanda yaki sóyleskende gáplerinde, álbette, belgili bir waqıttı, orındı hám shaxslardı keltirip óz pikirlerin bildiredi. Ayırım waqıtları sáwbet qatnasıwshıları tek ózlerine málim bolğan waqıt, orın hám adamlardı anıq atamay deyktik birliklerden (sózler hám sóz dizbeklerinen) paydalanadı. Deyktik birliklerden paydalanğanda sóylewshi(adresant) hám tınlawshı (adresat) gáp ne tuwralı, kim tuwralı, qaysı orın hám qaysı waqıt tuwralı ańlatılıp atırğanlıđın anıq túsine aladı.

“Deyksis” sóziniń tiykarđı mánisi grekshe “kórsetiw” , “siltew” bolıp, ilimiy qollanıwda til járdeminde “waqıyalıqqa siltew, kórsetiw”

mazmunın alǵan. Kórsetiw, siltew wazıypasın atqarıwshı birliklerdi deytik sóz hám sóz dizbekleri dep ataydı. Bul deytik sóz hám sóz dizbeklerin ayırım filosof hám lingvistler “indeksikallar” (indexicals) ataması menen de ataydı. Usı túrdegi sóz hám sóz dizbekleri sáwbettiń mazmunlı bolıwın támiyinlewshi qurallardan biri esaplanadı. Máselen, biytanıń nárseni kórip “Bul ne zat?” dep tıńlawshıǵa soraw bergende, deytik sóz (bul) arqalı usı jaǵdayda bar bolǵan nárese – predmetke ishara etiw, kórsetiw. [3.168-169]

Sóylew barısında deytik birliklerden paydalanıw adresant hám adresat ortasındaǵı bolıp atırǵan sáwbettiń ıqsham, qısqa, túsinikli (ózleri ushın) bolıwın támiyinleydi. Sóylew waqtında adresant hám adresat qarım – qatnas prosesine tayın bolıwı, bilimleri bir – biri menen say keliwi kerek, eger ekewinen birewi deytik birlikler arqalı berilip atırǵan pikirdiń ne haqqında ekenligin túsinbese, bul kommunikaciya prosesinde baylanıstıń úziliwine alıp keledi.

Deyksis hádiyesiniń pragmatikalıq áhmiyeti hám onıń mazmunın ańlatıw imkaniyatı tikkeley qarım – qatnas tekstti menen baylanıslı ekenligi Stiven Levinson tómendegishe táripleydi:

“Negizinde, deyksis tilde sóylew háreketi konteksti yaki sóylew hádiyesiniń ózgeshelikleriniń sáwleleniwi hám grammatikallasıwına baylanıslı. Ol (deyksis), sonday-aq, baylanıslı teksttiń analizi menen baylanıslı. Soǵan baylanıslı “this” (bul) almasıǵı belgili bir real bar bolǵan obyektte atamaydı; anıǵı, ol anıq bir kontekstte sóz etilip atırǵan waqıyalıq obyektiniń ornında qollanıwshı, orın almasıwshı boladı”. [2.54]

Deytiklik sóz hám sóz dizbekleriniń semantikalıq hám sistemalıq ózgeshelikleri ózine tán esaplanadı. Deytikalıq sóz hám sóz dizbekleri kommunikativ hádiyse – jetkerilip berilip atırǵan xabardıń (maǵlıwmattıń)

belgili bóleklerin ayrıqsha ataw, anıqlastırıw ushın xızmet etedi. Deyktikalıq oray tómendegilerden ibarat:

- 1.Oraylıq shaxs – sóylewshi;
- 2.Oraylıq waqıt – sóylesiw bolıp atırǵan waqıt;
- 3.Oraylıq mákan – sóylewshiniń sóylesiw bolıp atırǵan waqıttaǵı ornı;
- 4.Sociallıq oray – sóyleshiniń sociallıq abroyı.[2.64]

Deyktikalıq birliklerdiń klassifikaciyası máselesi boyınsha túrli pikirler bildirilmekte. Kópshilik lingvistler dástúr boyınsha shaxs, mákan hám waqıt deyksislerine ajıratıp kelmekte.[3.171]

Bul maqalada Ibrayım Yusupovtıń “Sorsha” sonetlerindeki deyktikalıq birliklerdi shaxs, mákan hám waqıt deyksislerine ajıratıp analizlep ótemiz.

Shaxs deyksisi járdemi menen til sóylesiw waqtında qatnasıwshılardıń rollerin kodlaydı. Deyksistiń orayında shaxs turadı. Sóylesiw jaǵdayında atqarıp atırǵan roline qarap shaxs deyksisiniń quramı anıqlanadı. Birinshi shaxs sóylewshini bildiredi, “ózin kórsetiw, esletiw” diń tillik bildiriliwi; ekinshi shaxs – tıńlawshı yaqı adresattıń tillik belgileniwi; úshinshi shaxs – sóylewdiń tikkeley qatnasıwshısı bolǵan shaxsqa ishara etedi.[3.182] Shaxs deyksisi gápte betlik almasıqları (men, sen, ol, biz, siz, bizler, sizler, olar) arqalı bildiriledi.

Bunda kúlki tınar ǵumsha láblerden,
Kózge jas juwırar, aqıl albırar,
Dostıń sensiz úyge qaytar bul jerden,
Ya *olsen* qaytqanda ere almay qalar.[4.259]

Berilgen misalda “ol” betlik almasıǵı 3 – qatarda keltirilgen “dos” sózine siltep atır. Shayır “dos” sózin qayta-qayta atawdıń ornına “ol” III bet almasıǵınan paydalanǵan.

Ájel qurǵınınan júyrik qutilmas,
Onı oylap qorıqpa, qorıq *sen minadan*:

Seni uzaq jolǵa uzatqan adam,

Kózine almasa bir qatire jas.[4.259]

Bul úzindide 2 – 3 – qatarda keltirilgen “sen” hám “seni” betlik almasıǵı tuńlawshıǵa, yaǵnıy qosıq oqırmanlarına ishara etip atır. Usı qatardaǵı “mınadan” deytikalıq birlik – anafora esaplanadı. Anafora (anaforalıq silteme) teksttegi ózinen aldınǵı yaqı keyingi berilgen belgili bir túsinik, pikirler menen baylanıslı bolıp keledi, sol túsinik yaqı pikirdi qayta ataydı desek qátelespeymiz. Bunda “mınadan” degen anaforalıq silteme keyingi 3 – hám 4 – qatarlar arqalı túsinendirilip atır.

Júz eliwge shıqqan bir ǵarrı kórdim,

“Qanday baxıtlı” dep paraz ettim men.

Izlep barıp taptım hám sálem berdim,

Álle nege qapa bolıp kettim men:[4.260]

Bul qatarlardaǵı “men” I bet betlik almasıǵı arqalı shaxs deyxsisini ańlatılǵan hám dıqqattı shayır ózine qaratıp atır. Jáne de, 4 – qatardaǵı “Álle nege” deytik birliǵi qosıqtıń keyingi qatarları arqalı túsinendirilgen, yaǵnıy shayırdıń ne sebep qapa bolǵanlıǵı keltirilgen.

Beste eken Berdaq tuwılǵan jılı,

Ózi úsh kempirdiń basına jetken,

Taras Aral betke quwılǵan jılı,

Úsh ul kórip, kólde ol talap etken.

Úshewi de qartayıp óldi biraqta,

Zamanlas, dos – yaran ketti jiraqqa,

Ózgeredi áwladlar, ózgerdi zaman.[4.260-261]

“Ol” III bet betlik almasıǵı aldınǵı qatarda sóz etilgen jası 150 ge shıqqan ǵarrını ańlatıp atır, al “Úshewi” degen deytik birlik (atlıqlasqan sanlıq) sol ǵarrınıń úsh ulına qarata qollanılǵan. Demek, shaxs deyxsisleri tek betlik

almasıqları menen emes, al atlıqlasqan sózler hám basqa da shaxstı bildiriwshi sóz dizbekleri arqalı da bildiriliwi múmkin eken.

Orın deyksisi: Sóylesiw procesinde onıń qatnasıwshıları iyelegen orıńǵa qarata qollanılatuǵın sózler (ishara) orın deyksisi mazmunın bildiriledi. [3.188-189]

Orın deyksisin bildiriwshi birlikler tikkeley orındı ańlatpaydı, al obyekt yaki subyekttiń bizdi qorshap turǵan barlıqta iyelegen ornına silteme beredi yaki kórsetedi.[1.98]

Rano Davlatova óziniń “Ózbek tilida makon deyksisining ifodalanishi” maqalasında orın deyksisin bildiretuǵın birliklerdi tómendegi túrlerge ajıratadı:

1. Siltew almasıqları (ol, bul, sol, anaw, mınaw, áne sol);
2. Soraw almasıqları (qayer?, qayjerge?, qayerde?, qáne?);
3. Bolımsızlıq almasıǵı (heshqayer?)
4. Gúman (qayjerededur, álleqayerde)
5. Belgilew almasıǵı (hár jerde)
6. Orın ráwishleri (aldında, uzaqta, arqada, bul jerde)
7. Orındı bildiriwshi ǵalabalıq atlıqlar;
8. Feyiller (barıw, keliw, ketiw, shaqırıw);
9. Orındı bildiriwshi kelbetlikler (tómendegi, joqarıdaǵı)[1.98]

Barlıq hám joqlıqtıń shegarası *bul*,

Usı jerge kelip izler joǵalar.

“Mensiz dúnya joq” dep, asqınǵan kewil,

Bunda sabasına qayta quyılar.[4.259]

Qosıq qatarlarındaǵı “bul”, “usı jerge”, “bunda” deyktik birlikleri belgili bir orındı kórsetip siltep atır, yaǵnıy “Sorsha” qoyımshılıǵın. Shayırdıń bul sonetlerin oqıp qarasaq qosıq qatarlarında birde – bir “Sorsha” qoyımshılıǵınıń atın tuwrıdan – tuwrı atalmastan orın deyksisleri arqalı bildirilgen. Oqırman

bul orın atı qosıq qatarlarında qollanılsa da shayır qaysı orıńa ishara etip turǵanlıǵın anıq túsine aladı.

Waqıt deysisi: Waqıyalıqta bolıp atırǵan hádiyselerdiń bayanında hám olar haqqındaǵı xabardı jetkeriwde onıń bolıp atırǵan waqtın, máhálín kórsetiw áhmiyetli esaplanadı. Bunday kórsetiw wazıypasın waqıt deysisi atqaradı. Waqıt yaki temporal deysisti bildiriwshi birlikler waqıya bolıp atırǵan heshqanday waqtı kórsetpesten, belgili bir sóylew aktı barısında aldınǵı yaki keyingi máhálge silteme (ishara) beredi.[5.184]

Waqıt deysisin bildiretuǵın deytik birlikler tiykarınan waqıt penen baylanıslı bolǵan sózler (atlıq, waqıt ráwishler, kún, ay atları h.t.b.) arqalı ańlatamız. Mısalı, keshe, búgin, erteń, kelesi kúni, yanvar, mart, may, juma, piyshembi, h.t.b. Waqıt deysisi sózleriniń ayırımları bir gezde ótken máhálge ishara etse, basqa waqıtlarda qollanılganda keler máhál mazmunın ańlatadı:

1) May ayınıń birinshi háptesinde me? men sol waqtta Yaponiyada edim. (ótken máhál)

2) Toy dúshenbi kúni me? (Toy dúshenbide boladı ma?) Yaqshı, sol waqtta kórisemiz. (keler máhál)

Waqıt deysisleri 1 – gápte ótkendegi is – háreketti ańlatqan bolsa, 2 – gápte kelerdegisi is – háreket ańlatılıp atır. Bunda oylawımız múmkin feyildiń máhál formaları arqalı da bunı qaysı waqtqa tiyisli ekenligin bilsek boladı dep, biraq waqıt deysisin ańlatıwdı feyil máhálleriniń xızmeti boyınsha tartıslı pikirler bar, sebebi tilimizde ayırım gápler bar onıń qaysı máhálge tiyisli ekenligi belgisiz bolatuǵın.

Házirde til biliminde pragmaligvistikalıq analiz máselesi óz izertleniwiniń kútip turǵan másele, ásirese qaraqalpaq tilinde. Pragmaligvistikalıq izertlew predmetiniń keń kólemde úyreniliwi bul tarawdıń túrli jónelislerde rawajlanıwına túrtki boladı. Nátiyjede, pragmaligvistikanıń sóylew akt

teoriyası, deysis teoriyası, diskurs teoriyası, pragmasemantika, pragmatistika sıyaqlı ishki tarawları payda boldı.[3.76]

Juwamaqlastırıp aytqanımızda, qarqalpaq tilinde deytik birlikler hám deysis hádiyesin úyreniw másesin pragmatikalıq aspekte úyreniw qaraqalpaq tili pragmalıngvistikası ushın teoriyalıq materiallar sıpatında xızmet etedi.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

- 1.Davlatova R. “Ózbek tilida makon deysising ifodalanishi” . Ózbek tili va adabiyoti jurnali 2019 №3 .
- 2.Levinson S.C. Pragmatics. – Cambridge: Cambridge University press,1984. – 419 p.
- 3.Safarov.Sh. Pragmalıngvistika. – Toshkent, 2008, -318 b.
- 4.Yusupov I. Tañlamalı shıǵarmaları I tom. – Nókis.: “Bilim”,2018.
- 5.Уфимцева А.А. Типы словесных знаков.- М.: Наука, 1977.-206 с.

XABAR SAWATLILIGIN JETILISTIRIWDEGI IZLENISLER

*Baxitbay Paluanov,
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.*

Ilim, texnika, ekonomika, siyasat, qullası insaniyattı rawajlanıwǵa alıp baratuǵın barlıq tarawlar informatsiya almasılıwınıń tezligine qarap rawajlandı.Ótmishte bazarlarda, toy-merekelerde adamlar óz-ara pikir almasqan, áhmiyetli jañalıqlardı bilgen hám óz ellerine qaytıp barıp xalıqqa jetkergen bolsa, búgingi kúnge kelip bul wazıpanı gazeta, televidenie, radio hám eń jaña qurallardan biri bolǵan İnternet (Internet) tarmaǵı orınlap atır. Olardıńhesh birin qaldırmay xalıqqa jetkerip beriw oǵada qıyın. Búgingi galaba xabar quralları bul waqıya hádiyselerdiń eńáhmiyetli, eń qızıqlı jañalıqların ǵana tañlap basıp shıǵarıp, efirge berip, internet tarmaǵı arqalı tarqatıwǵa ótip atır. Yaǵnıy, xabarlar áhmiyetli hám áhmiyetli emeske ajratıldı. Jurnalistikǵa

bolsa áhmiyetli xabarlardı anlatatuğın jaña atama kirip keldi. Bul jañalıqlardıń házirgi baspasózde hám Internet tarmağı betlerinde jañalıqlardıń tutqan ornı oğada úlken. Al, bashlımlardıń kópshiligi birinshi betlerin jañalıqlarğa ajıratadı. Radio hám televidenie arqalı berip barılatuğın hám hawa tolqınları arqalı berip uzatılatuğın informatsiya bağdarlamaları ózleriniń birinshi betlerindeki temaların jañalıqlar menen baslaydı. Jañalıqlar – dúnyada bolıp atırğan áhmiyetli waqıya hám hádiyseler haqqında mağlıwmat alıw múmkin bolğan xabar. Jañalıq tek te waqıyanı sáwlelendiriwden ibarat, degen túsinik dúnyanı qalıs sáwlelendiriya, waqıyalıqtı tipografiya boyawı hám baytlar járdeminde kórsetiw múmkinligi haqqındağı shamalawğa tiykarlanadı. «Informatsiya ásiri gazeta janrlarına keskin ózgerisler alıp keldi. Awqam dáwirindeki gazetalardan parıqlı túrde gazetalar betlerin toltırıp turatuğın iri maqalalar yaki «publitsistika» rubrikası astında dağazalanıp, ózinde sol dáwirdeki dúzim yaki kommunistlik partiyanıń bir úlken basshısına arnalğan algıslardan ibarat maqalalar ornın búgingi kúnniń ıqsham mashqalaları kóterilgen zamanagóy maqalalar iyeley basladı»¹.

Xabar jámiyeti – XX ásirdeń 70-80 jıllarında payda bolğan futurologiyalıq doktrina esaplanadı. Xabar jámiyetiniń ózgeshelikleri amerikalı ataqlı futurolog O. Tofflerdeń “Úshinshi tolqın” atamasındağı shıǵarmada tereń bayan etilgen. Xabar jámiyeti adamlar arasınağı barlıq qatnasıq hám baylanıslar almasıwı tiykarına dúziledi.

Xabargá bolğan talap tiykarında adamlar Internetke dıqqat qaratadı. Ózbekstanda sońgi 3 jıl ishinde Internet baylanısınń jaqsılanıwı, auditoriya ushın burın bloklangan yamasa baylanis jasaw múmkinshiligi bolmağan websaytlarğa kiriw, onnan mağlıwmat alıw múmkinshilikleriniń keñeyiwi Internet jurnalistikasınń rawajlanıwına, sociallıq tarmaqlardıń kúsheyiwine

¹ХамдамовЮ. Тараққиятмезони. – Т.: «О’ЗБЕКИСТОН», 2013. Б.157-158.

alip keldi. Puqaralıq jurnalistikanıń rawajlanıwı da xabarlardıń kóplep dóretiliwine imkaniyat jarattı. Biraq, durıs xabarlar menen birge jalǵan xabarlardıń beriliwi auditoriyanı bazda qıyın jaǵdayǵa salmaqta. Durıs, hár qanday ǵárezli máqsette taratılǵan jalǵan xabarlar eger tastıyıqlanbasa ol mazmunıń joıyadı. Olarda berilgen maǵlıwmatlar tastıyıqlansa, onda auditoriyada tartıslı pikir-talas keltirip shıǵaradı. Sonlıqtan jalǵan xabarlardıń shın yamasa ótirik ekenin hárekettegi baspasóz xızmeti wákili anıqlastırıw gerek. Sonın ushın da songıwaqıtlarda Ózbekstandaǵı kópshilik shólkemler baspasóz xızmetine úlken itibar berip atır. Bizıń baqlaǵanıwız sonnan ibarat, xabar sawatlıǵı boyınsha arnawlı pánler tekte sol qánigelilkte bilim alıp atırǵan yamasa sol bilim baǵdarına jaqın qánigeliklerde oqıp atırǵan studentlerge ǵana ótilmekte. Biraq, xabardı tek usı studentler almaydı, derlik barlıq student yamasa jaslar aladı. Mine, usılardı esaqpa alıwımız gerek. Xabar sawatlıǵın jetilistirmey turıp, auditoriya heshqashan durıs xabar menen jalǵan xabarlardıń ózgesheliklerin añlamaydı. Bunda ásirese, zamanagóy texnologiyalardan paydalanıwdı úyretiw gerek.

«Búgingi kúnde rawajlanıw sonday bir basqıshqa kóterildi, házirgi dáwirdiń ózine ılayıq abzallıqlarınan biri informaciyanıń ózi insandı izlep keliw «qábiletine» iye bolıp barmaqta. Bul tendentsiyanıń maqul yaki namaqullıǵı ayrıqsha mashqala, lekin sonısı isenimli, XXI ásir adamı onıń menen esaplasıwǵa májbúr. Jer júzindegi ómirdiń, ulıwma rawajlanıwdıń táǵdiri informaciyǵa baylanıslı bolıp qaldı»¹ Berilgen xabarlar ishinen jalǵan xabarlardı ajratıw usılların jaslarǵa úyretiw, olardıń sın pikirlew qábiletlerin arttırıw media sawatlılıq pániniń baslı wazıypasına aylanbaqta. Sonıń ushın USAID xalıqaralıq shólkemi tárepinen qarjılandırılatuǵın Inter news Media shólkemi menen birgelikte orınlanatuǵın MED+ (Media Education

¹ХуршидДўстмухаммад. Ахборот - мўжиза, жозиба, фалсафа. –Т.: «Янги асравлоди», 2013. 10-б.

Development+) joybarınıń baslı maqseti jaslardıń xabar sawatlıgıń arttırıw, olardıń sın pikirlew qábiletin jetilistiriw bolıp tabıladı. Bul joybar negizinde tekte jaslardıń (studentlerdiń) xabar sawatlılıgıń jetilistiriw menen sheklenbesten, oqıtıw sistemasın da jańalaw rejlestirilgen.

QARAQALPAQ TILINDEGI FEYIL FRAZELOGIZMLERDIŃ KÓP

MÁNILIGI

*Tańirbergenov Jeńisbay Ótepbergenovich,
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, docent.*

Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyalıq quramında bir frazeologizmniń bir neshe mánide qollanıw jaǵdayları da ushırasadı. Bunday birlikler kóp mánili frazeologizmler dep atalıp, olardı arnawlı túrde izertlew házirgi qaraqalpaq til biliminiń áhmiyetli máselelerinen biri esaplanadı.

Sh.Rahmatullaev óziniń izertlewlerinde «Frazeologiyalıq birliklerdegi polisemiya, sinonimiya, variaciya, antonimiya, omonimiya qubılısların úyrenbey turıp, leksikalıq birlik sıpatında frazeologizmlerdiń basqa belgi-ózgesheliklerin izertlewge kirisip bolmaydı», [1] – dep atap kórsetken edi. Frazeologizmlerdegi polisemiya qubılısı bir qatar ilimpazlardıń dıqqat orayında bolıp, bul boyınsha ótken ásirdiń 70-jıllarınan baslap bir qansha ilimiy jumıslar islendi.

Sh.Rahmatullaevtiń «Ўзбек тилида феъл фраземаларнинг боғлашуви» (1992) atlı miynetiniń bir bólimi frazeologizmlerdiń kóp mániligi máselelerine arnalǵan. Alımnıń esaplawlarına kóre, 230 dan aslam feyil frazeologizmler polisemiyalıq xarakterge iye bolıp, solardan 130 frazeologizm semalarǵa ajıralǵan. Áne usı jaǵday eki (*iske túsiw, kewli tolıw, kózge kóriniw*), úsh (*jan saqlaw, qádem qoyıw, kózi qıymaw*), tórt (*jolǵa salıw, kewline túyiw*), bes (*qol uzatıw, juwap beriw*), hám altı (*tuwrı keliw*) sememalı feyil frazemalarda óz aldına analizlengen [2].

Frazeologiyalıq polisemiya hám omonimiya máseleleri I.Keńesbaevtıń miynetlerinde sóz etilip, onda avtor «...*awzın ashtı* frazeologizminiń sóyledi, tań qaldı mánilerinen basqa orazada keshki awqat aldınan dám tattı degen diniy mánisiniń dáslepki mánilerinen bólekligin, baylanıssızlıgın aytıw menen birge, jáne de olardıń negizgi mánisi bir dep qaraydı, bunday qubılıslardı polisemiya dep esaplağan maqul degen menen, «sóytse de» bunıń ózi ele de oylanıp izertlep kóriwdi talap etetuğın másele» [3] – dep kórsetken. B.Yusupova óziniń izertlewlerinde *awzın ashıw* frazeologizminiń polisemiyalıq hám omonimiyalıq sıpatqa iye ekenligin kórsetip, bul frazeologizm múshe ataması awızdı ashıw menen omonim bolsa, ańqayıw, qattı tańlanıw yamasa usınday sezimge beriliw nátiyjesinde awızdıń ashılıwınan kelip shıqqan *awzı ashılıw*, *awzı ashılıp qalıw* kóp mánilik bolıp esaplanadı [4] – dep kórsetedi.

Haqıyqatında da, frazeologizmlerdegi kóp mánilik hám omonimiya qubılısın anıqlaw áhmiyetli máselelerdiń biri. Ayırım izertlewlerde frazeologizmlerdegi kóp mánilik penen frazeologiyalıq omonimlerdi bir-birinen ajratpay, olardı birdey qubılıs sıpatında qaraydı. Kóp mánilik bul bir sózdiń hár qıylı sóz mánisiniń awısıw usılları járdeminde eki yamasa onnan da kóp máni ańlatıwı nátiyjesinde payda boladı. Al, omonimiya qubılısı sózlerdiń basqa-basqa mánilerdi ańlatıwınan kelip shıgadı. Bul haqqında Sh.Raxmatullaev: «Frazeologiyalıq polisemiya da leksikalıq polisemiya bolğanı sıyaqlı tiykarǵı (tuwra) máni hám qosımsha (awısqa) mánileri arasında ayırmashılıq boladı. Leksikalıq polisemiya dáslepki máni tuwra mánige, qosımsha máni awısqa mánilerge teń keledi. Al frazeologiyalıq polisemiya tiykarǵı máni de awıspalı hám obrazlı bolıp keledi. Sebebi hár qanday frazeologiyalıq máni awıspalı máni sıpatında júzege keledi» [5] – dep jazadı. Haqıyqatında da, frazeologizmlerdiń kóp mániligi sózlerdiń kóp mániliginen ózine tán belgileri menen ajralıp turadı. Sózler bir neshe mánide qollanılganda, olardıń awıspalı mánileri bir-biri menen qanday da bir

ulıwmalıq belgisi boyınsha baylanıslı boladı. Máselen, *ayaq* sóziniń ulıwmalıq belgisi – adamnıń yamasa janlı predmettiń bir múshesin bildiriwi. Usı belgisi boyınsha *ayaq* sóziniń awıspalı mánileri óz ara baylanıladı: *japtıń ayaǵı, aydıń ayaǵı, gáptiń ayaǵı, joldıń ayaǵı* hám t.b. Bul sóz dizbeklerindeki *ayaq* sóziniń ulıwmalıq mánisi – «aqırı, sońı» degen mánini bildiredi. Demek, leksikalıq polisemiya olardıń mánileri biri ekinshisi tiykarında payda boladı. Al, frazeologiyalıq polisemiya bolsa, biri ekinshisine tiykar wazıypasın atqarmaydı. Olardıń hár biri hár qıylı waqıyalar, obrazlar arqalı payda boladı. Bul tuwralı B.Yuldashev: «frazeologiyalıq polisemiya belgili bir frazemanıń ózi eki hám onnan artıq mánini ańlatıwı túsiniledi. Lekin bul orında forması boyınsha uqsas erkin sóz dizbegi hám frazmadan ańlatılatuǵın mánini ulıwmalastırıp, jekke halda frazeologiyalıq polisemiya qubılısı dep túsiniw múmkin emes. Sebebi, erkin sóz dizbegi – gáp birligi bolsa, frazema – til birligi» [6], – dep túsindiredi.

Frazeologiyalıq birliklerdegi kóp mánilikti úyrengende, olardıń tiykarǵı mánisi menen awıspalı mánileri arasındaqı baylanıstı esapqa alıw kerek. Mısal ushın, *tili shıǵıw* frazeologizminiń dáslepki mánisi endi sóylewdi úyrenip atırǵan balanı bildirse, usı tiykarında frazeologizmiń «qarsı sóz aytatuǵın bolıw» mánileri payda bolǵan. Mısalı: *Tili shıqqan* Saǵındıqtıń aldına tebirenip turǵan ananı kórgende, aqılıń hayran bolıp qalap edi (J.Aymurzaev). Keyingi waqıtları ol da *tili shıǵıp* qarsı sóyletuǵın boldı (Á.Atajanov).

Qaraqalpaq tilinde bir frazeologizmiń bir neshe mánide jumsalıw jaǵdayları ushırasadı. Mısallar: Zliyxanıń *jaqsı kóretuǵının* ol bileme eken? – Yaq. Tek sırtınan ashıq bolıp júrgen go (M.Nızanov). Baǵana muǵallım, «kim neni jaqsı kóredi, qası-qabaǵınan ańlap sóyleyseń» dedi, bildińiz be? Sol kóz-qarastan qaraǵanımızda – kempir-ǵarrısın *jaqsı kóredi!* (M.Nızanov). Ol meniń tabısına quwanıp ózimdi *jaqsı kórse* de, familiyam ushın jıǵırdanı qaynap atırǵanday (T.Qayıpbergenov). Berilgen birinshi mısaldaqı *jaqsı kóriw*

frazeologizmi «súyiw, unatıw, ashıq bolıw» mánilerin bildirse, al keyingi mısallarda «húrmet-izzet kórsetiw, sıylaw» mánilerin bildirip tur.

Qaraqalpaq tiliniń sózlik quramındaǵı feyil frazeologizmlerdiń belgili bir bólegi polisemantikalıq sıpatqa iye bolıp keledi. Olardıń kópshiligi eki hám úsh mánige iye bolıp keledi. Tórende eki hám úsh mánige iye bolǵan frazeologizmlerge mısallar keltiremiz: *adam bolıw* frazeologizmi 1) erjetiw, eseyiw, 2) tártipke túsiw, dúzeliw; *ajarı qashıw* frazeologizmi 1) azıp qalıw, kórki ketiw, 2) qorqıw; *aytqanınan shıqpaw* frazeologizmi 1) baǵınıw, boysınıw, 2) aldaw, aynıw; *awzın ashıw* frazeologizmi 1) sóylew, 2) dámeleniw; *awzı jıyılmaw* frazeologizmi 1) kóp kúlди, 2) kóp sóyledi; *ayıbın juwıw* frazeologizmi 1) óz gúnasın ótew, 2) keshirim soraw; *górge tıǵıw* frazeologizmi 1) joq qılıw, óltiriw, 2) áshkaralaw; *jan beriw* frazeologizmi 1) qurban bolıw, óliw, 2) tirilttiriw, janlardırıw; *qolǵa túsiriw* frazeologizmi 1) uslaw, tutıp alıw, 2) aldaw, pánt beriw; *qol jayıw* frazeologizmi 1) tileniw, sadaqa soraw, 2) pátiya beriw; *qol kóteriwi* frazeologizmi 1) urıw, qarsılasıw, 2) táslim bolıw, 3) maqullaw; *qol salıw* frazeologizmi 1) urlaw, 2) kúsh kórsetiw, 3) táwekel etiw; *qolǵa alıw* frazeologizmi 1) iske kirisiw, 2) uslaw, 3) iyelew, basqarıw; *qol beriw* frazeologizmi 1) járdemlesiw; 2) shákirt bolıw, 3) wádelesiw; *beli qayısıw* frazeologizmi 1) qartayıw; 2) miynet etiw; 3) qayǵırıw mánilerin birdiredi. Mısallar: Seniń usı balań oqıp *adam bolsa* murnımdı kesip beremen! (M.Nızanov). Orıstıń Lomonosov degen bir balıqshısınıń balası payıw-piyada neshe kún jol júrip, úlken qalasına oqıwǵa kelip, ataqlı *adam bolǵanın* esitkenin, onıń hátte Sır boyına kelmekshi bolǵanın da aytıp, balalardıń awzınan suw aǵızıp, tamsandıradı (T.Qayıpbergenov). ...Eshniyaz maylı tili menen Biybixandı *qolǵa túsirgenine* oǵada quwanışlı edi (K.Raxmanov). ...ishi-bawırına kirip júrip, *qolǵa túsetuǵın* ádeti bar ǵoy (O.Bekbawlov). Hesh waq *qolǵa túsip*, sotlanbas olar, Hesh prokuror ayıp taǵalmas oǵan (I.Yusupov).

Berilgen birinshi mısaldaǵı *adam bolıw* frazeologizmi «tártipke túsiw,

duzeliw»di, keyingi misalda «erjetiw, eseyiw» mánilerin birdiriwde qollanılǵan. Keyingi misallardaǵı *qolǵa túsiw* frazeologizmi «aldanıw, pánt jew», hám de «tutqın bolıw, qamaqqa alınıw» mánilerin bildirip kelgen. Bulardı frazeologizmlerdiń kóp mániligi sıpatında qarawǵa boladı.

Demek, frazeologizmlerdegi polisemiya qubılısın úyreniw arqalı olardıń basqa til birliklerinen ózgeshelikleri menen birge uqsas bolǵan táreplerin anıqlawda áhmiyeti úlken.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент: Фан, 1966. – Б. 4.
2. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилида феъл фразеологизмларнинг боғлашуви. – Тошкент: Университет, 1992. – Б. 103-118.
3. Кеңесбаев С.К. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1977. – Б. 592.
4. Yusupova B. Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyası. – Toshkent: Tafakkur qonati, 2014. – B. 94.
5. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – Б. 5.
6. Йулдашев Б. Ўзбек фразеологияси ва фразеографияси масалалари. – Тошкент: Муҳаррир, 2013. – Б. 112.

